

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Кафедра инновационного менеджмента и управления проектами

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО (СНО)

**УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»**

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЕМ

(в школе и вузе)

MANAGEMENT OF EDUCATION

(at schools and higher educational institutions)

**XXI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
(с международным участием)**

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
17 апреля 2021 г.

Д О Н Е Ц К

2021

*При поддержке республиканского комитета профсоюза
работников образования и науки (председатель Горшкова А.С.)*

М-34 **Материалы XXI-й открытой научно-практической конференции школьников и студентов «Управление воспитанием (в школе и вузе)» / под общ. ред. Гамаюнова В. Г., Исаковой Л.Н., Костиной Л. Н., Харченко В. В. – Донецк, 2021 . – 359 с.**

1. Воспитание как объект исследования и управления

Воспитание — великое дело: им решается участь человека.

В. Белинский

2. Управление воспитательными процессами

«Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшими, и с младшими годами, и по положению».

Д.С. Лихачев

3. Субъекты воспитания

«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги».

А. Макаренко

Во всех материалах – рефератах, статьях, тезисах, эссе сохраняется авторская редакция участников конференции (для иллюстрации уровня их подготовки и «пробы научно-практического пера»). Чтобы при желании, можно было бы проанализировать, как учащаяся молодёжь пользуется методическими рекомендациями по подготовке разных жанров научных публикаций.

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Кафедра инновационного менеджмента и управления проектами

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО (СНО)

**УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»**

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении XXI открытой научно-практической конференции школьников и студентов

«Управление воспитанием (в школе и вузе)», которая состоится

17 апреля 2021 года

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:

- осмысление места и роли воспитания в школе и вузе
- обмен результатами исследований и опытом воспитательной работы
- предложения по совершенствованию воспитательной работы в школе и вузе

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (и темы сообщений):

1. Воспитание как объект исследования и управления

1. Воспитание, по-моему, это...
2. Эволюция взглядов на воспитание (от «древних» до современных...)
3. Современные концепции воспитания
4. Воспитание как система
5. Воспитание как процесс
6. Цель (миссия) воспитания
7. Виды воспитания

2. Управление воспитательными процессами

8. Планирование воспитательной работы (с примерами из своих школ. вузов)
9. Организация процессов воспитания
10. Мотивация участников воспитательного процесса
11. Контроль воспитательных мероприятий
12. Коммуникации в воспитательной работе
13. Система управления воспитанием в моей школе (в моём вузе)
14. Воспитывающее управление (педагогический менеджмент)

3. Субъекты воспитания

15. Воспитательная функция государства
16. Управление воспитанием в республике, в муниципальном образовании
17. Менеджеры воспитания в моей школе (в моём вузе)
18. Классный руководитель (куратор) воспитатель или надзиратель?
19. Роль преподавателей-предметников в воспитательной работе
20. Участие школьного (студенческого) самоуправления в воспитании
21. Самовоспитание (Я и воспитание)

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Костровец Лариса – ректор ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС»

Зубков Владимир Александрович – директор «ДОН МАН»

Костина Лариса Николаевна - проректор по учебной работе и международным связям ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС»

Ободец Роман Васильевич – проректор по научной работе ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС»

Харченко Виталий Витальевич - проректор по воспитательной работе ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС»

Рева Алла Олеговна – заведующая отделом международных связей

Жук Юлия – председатель Студенческого Научного Общества (СНО) ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Морозов Евгений Леонидович – председатель оргкомитета, кандидат наук государственного управления, доцент, заведующий кафедрой инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС»

Исакова Людмила Николаевна – секретарь оргкомитета, директор Центра довузовской подготовки ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС»

Алюкова Елизавета – СНО кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

Гамаюнов Владимир Гаврилович – доцент ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС», кандидат наук государственного управления

Потий Алексей – СНО кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

Балалина Полина – студентка группы УПр-19

Линник Вадим – председатель совета СНО факультета государственной службы и управления

Пашенко Артём – СНО кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

Филиппова Юлия Александровна – доцент ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС», кандидат экономических наук

Ярембаш Александр Игоревич – профессор ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС», доктор экономических наук

Во время подготовительного этапа до 15 февраля 2021 года пройдёт дистанционный конкурс текстов по тематике конференции (смотрите тематику на первой странице информационного письма). До 1 марта 2021 года рекомендуется в школах провести конференции по основным направлениям для апробации. **Заключительный этап** – публичный конкурс творческих работ (конференция) 17 апреля 2021 года! Работа может быть представлена в виде дайджеста, реферата, научной статьи, тезисов, проекта, эссе (не более трёх-пяти страниц формата А-4).

Критерии оценивания: 1) Логика и полнота изложения материала; 2) Оригинальность и новизна работы, самостоятельность проведённого исследования; 3) Обоснованность и практичность выводов и предложений.

Материалы направлять по адресу: e-mail: gamma-yun@rambler.ru Работы победителей конкурса могут быть опубликованы в материалах конференции, сборниках научных трудов ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС», в «Студенческом вестнике» ГОУ ВПО «Дон АУ и ГС»

Телефоны для справок: (062) 335-41-94
(062) 304-54-84

СНО ГОУ ВПО «Дон АУиГС» 071 394 43 93

Не сумма знаний, а
«правильный образ
мышления» и
нравственное
воспитание - вот цель
обучения.
М.В.Ломоносов

«Два человеческих изобретения можно назвать самым трудным, а именно: искусство управлять и искусство воспитывать».
И. Кант

1. Воспитание как объект исследования и управления

- 1. Воспитание, по-моему, это...*
- 2. Эволюция взглядов на воспитание (от «древних» до современных...)*
- 3. Современные концепции воспитания*
- 4. Воспитание как система*
- 5. Воспитание как процесс*
- 6. Цель (миссия) воспитания*
- 7. Виды воспитания*

1. Воспитание как объект исследования и управления

Воспитание как объект исследования и управления

Иванова Маргарита

10 класс

МОУ «Школа № 88 г. Донецка»

Искусство воспитания имеет особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, даже легким, и тем понятнее и легче оно кажется, чем меньше человек с ним знаком.

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей. При этом сам человек не является существом, которое фотографически отображает внешнее воздействие. Он **выступает как субъект своего собственного формирования и развития.**

Воспитание – процесс двусторонний, предполагающий как организацию и руководство, так и собственную активность личности. Однако, как мне кажется, ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу. Говоря об этом, вспоминается один случай из жизни **Блонского**. Когда ему исполнилось пятьдесят лет, представители прессы обратились к нему с просьбой дать интервью. Один из них спросил ученого, какие проблемы его больше всего волнуют в педагогике. **Павел Петрович** подумал и сказал, что **его не перестает занимать вопрос о том, что же такое воспитание.**

Понятие «воспитание» употребляется в самых различных значениях: подготовка подрастающих поколение к жизни, организованная воспитательная деятельность. Ясно, что в разных случаях понятие «воспитание» будет иметь различный смысл. Это различие особенно четко выступает, когда говорят: **воспитывает социальная среда и воспитывает школа.**

Когда говорят, что **«воспитывает среда»**, то имеют в виду повседневное влияние, которое оказывают социальные, экономические и бытовые условия на развитие и формирование личности. Совсем другое значение имеет выражение **«воспитывает школа»**. Оно четко указывает на специально организованную и сознательную воспитательную деятельность.

Не менее существенными для развития личности является также направление той активности, которую проявляет личность в своей деятельности. Можно, например, проявлять активность и взаимопомощь в труде, стремясь добиться общего успеха класса и школы, а можно быть активным, чтобы только показать себя, заслужить похвалу и извлечь для себя личную выгоду. В первом случае будет формироваться коллективист, во втором – индивидуалист или даже карьерист. Все это ставит перед каждым педагогом задачу – постоянно стимулировать активность учащихся в организуемой деятельности. Отсюда следует, что именно **деятельность и отношение к ней выступают как определяющие факторы воспитания и личностного развития учащегося.**

1.1. Воспитание, по-моему, это...

Воспитание, по-моему, это...

Лисовский Никита
11-Б класс
МОУ №30 г Донецка
Научный руководитель
Сакович Наталья Александровна
учитель
rvs.19@mail.ru

С давних времён философы, писатели, педагоги разных стран и народов твердят о важности воспитания. Да и в наши дни никто не станет оспаривать его приоритет. Еще Аристотель, воспитатель Александра Македонского, говорил: «**Воспитание – лучший припас к старости...**». Ему вторит азербайджанская мудрость: «**Воспитание – лучшее наследство**». А Платон, учитель Аристотеля, утверждал, что воспитание есть усвоение хороших привычек. На слуху у всех современное выражение: «Посеешь поступок – пожнёшь привычку, посеешь привычку – пожнёшь характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу». Воспитание, по-моему, это наполнение, насыщение себя тем добрым и полезным, что придумали люди на протяжении веков.

Интересна этимология слова воспитание. Если отбросить начало слова вос-, некогда бывшее приставкой, останется - питание. Речь идет о пище для тела, ума и души. Что же питает человека?

Многое. Я думаю, что из полезных продуктов подойдут следующие:

- во-первых, среда, в которую попадает ребенок – любящие родители, близкие, крепкая семья;
- во-вторых, опыт, эмоциональный, событийный;
- в-третьих, друзья, окружение, интересные люди.

А еще хорошие книги, которые могут стать компасом в жизненном море. Есть и другие не менее важные и ценные продукты, но именно эти я считаю крайне необходимыми и полезными.

Воспитание - это судьбоносное понятие, которое зарождается еще в детстве и сопровождает до последней черты. Воспитание, по-моему, это совокупность качеств. Они заложены родителями, учителями, обстоятельствами, событиями, опытом. То есть самой жизнью. Но и сам человек себя воспитывает, как только к нему приходит осознанность. Воспитание - это поиск самого себя, путь к самому себе. Иногда этот путь тернист, иногда - длиною в жизнь.

Воспитание, по-моему, это возрастание над самим собой. Преодоление своих недостатков, выход из зоны комфорта и служение другим. Это огромный труд. **Воспитание, по-моему, это познание тайны жизни, её законов и обретение самого себя, понимание своего предназначения на Земле. Именно это определение мне кажется наиболее точным.**

Вывод: так как воспитание влияет на жизнь и судьбу каждого человека, где бы и когда бы он ни жил, то нет ничего важнее этого процесса, потому что именно от воспитания зависит качество жизни человека. Её наполненность. Радостью, смыслом, пользой. А значит, и качество жизни всего общества...

Воспитание, по-моему, это...

Дежмарь Анастасия

11 класс

МОУ «Рыбницкая средняя школа №8»

Приднестровье, г. Рыбница

Научный руководитель

Дидурик Зоя Алексеевна

учитель украинского языка и литературы

высшей квалификационной категории

«Два человеческих изобретения можно назвать самым трудным, а именно: искусство управлять и искусство воспитывать».

И. Кант

Всё начинается с семьи. Именно семье определена ведущая роль в глубоком влиянии на жизнь растущего ребёнка. Влияние семьи, особенно в начальный период жизни ребёнка, намного превышает другие воспитательные воздействия. **Семья и ребёнок – зеркальные отражения друг друга.**

Давайте посмотрим на современных детей. Создаётся впечатление, что им некогда думать, что они заняты только собой. Они жестоки и напористы в своих желаниях. "Я хочу!", – вот их лозунг. В представлении детей о главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются материальными.

Один из героев знаменитого фильма "Доживём до понедельника" на вопрос, что такое счастье, ответил: "Это когда тебя понимают". Что же такое способность к пониманию? Это может быть любовь, поддержка, сострадание, доверие, сопереживание. Для воспитания детей надо большое сердце, способность к общению, к признанию равенства душ. Бенджамин Спок сказал: **"Ребёнок, которого любят, уважают таким, каким он есть, вырастает человеком, уверенным в своих силах, любящим жизнь".**

Воспитание должно быть простым и искренним. В этом правда жизни. Самое незначительное прибавление лживости, искусственности, легкомыслия делает воспитательную работу обречённой на неудачу. А, между тем, многие родители любят жаловаться на недостаток времени. Конечно, лучше, если родители чаще бывают с детьми, но всё же необходимо сказать, что правильное воспитание вовсе не требует, чтобы родители не спускали глаз с детей. Такое воспитание может принести только вред. Оно развивает пассивность характера, и такие дети слишком привыкают к обществу взрослых, духовный рост их идёт слишком быстро. В этом заключается ошибка.

Учитель, даже самый талантливый, не исправит ошибок родителей и "нелепости" окружающей жизни. Но, воспитывая личность, учитель даёт шанс ученику состояться как человеку, как личности самого ребёнка.

Таким образом, современное воспитание – это передача, усвоение и приобретение опыта жизни в обществе в условиях своей культуры. Потому в воспитании делается акцент на выработку подростком обязательного осмысления в самореализации. И это подтверждают слова В.М Бехтерева, который сказал, что **целью всякого воспитания должно быть создание деятельной личности в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах истин, добра и красоты.**

Воспитанный человек всегда будет в цене. Он всегда будет востребован и сможет достичь поставленных целей. Ведь воспитание – это всегда красота. Не просто красота, а всеобщая красота, где красиво и тело, и речь, и ум, и сознание, и душа.

Список использованной литературы

1. Демакова И.Д. "С верою в ученика" – М: Просвещение, 1989, с. 25 .
2. Юдакина С.И. " Педагогико - психологические основы воспитания толерантности в образовательном учреждении, избранные вопросы современной науки: монография/науч. ред. С.П. Агутина.– М: издательство "Перо"; 2011, с. 35-61.

Воспитание, по-моему, это...

Бережная Дарья,
10 класс
ОУ «Лицей «Коллеж» г. Донецка
Научный руководитель
Семькина Ольга Владимировна
учитель ОУ «Лицей «Коллеж» г. Донецка
olgasemikina15121966@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы воспитания подрастающего поколения, раскрыты основные понятия, обозначены цели и задачи воспитания на современном этапе, выявлено отношение молодежи к данной проблеме.

Ключевые слова: воспитание, поколение, общество, самореализация, самовоспитание, ответственность, трудовая деятельность.

Актуальность и постановка проблемы. Условия жизни за последние несколько лет изменились в сторону повышенной нестабильности, психологической напряженности, снижения уровня жизни большинства населения, утратой моральных норм, девальвацией духовных ценностей. Соответственно, возросло количество семей и детей, нуждающихся в помощи. Поэтому значение воспитания как фактора стабилизации общества и его прогресса трудно переоценить.

Особую актуальность приобретает понимание исторического контекста современного состояния общества, взаимоотношений государства и

человека, старшего и младшего поколений, воспитание молодежи в семье и в школе.

Анализ литературных источников. Испокон веков человечество в борьбе за нравственные идеалы задается проблемой, затрагивающей все аспекты жизни, - воспитание Достойного Человека. Например, «Поучение» [1], написанное примерно в 1117 году Владимиром Всеволодовичем Мономахом – рассуждение о воспитании детей и племянников, первое издание которого вышло в Санкт-Петербурге под названием «Духовная Великого Князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим», названная в Летописи Суздальской «Поученье».

«Истинная ценность человека измеряется в тех вещах, к которым он стремится». Эта цитата из известного сборника афористических мыслей «Наедине с собой» [2] римского философа Марка Аврелия (70-е годы 2 века н.э.), говорит нам не только о том, что волновало выдающиеся умы древности, но прежде всего о необходимости развития внутренней ценности человека и того значения, которое придавали этому государственные деятели.

Луций Анней Сенека, выдающийся древнеримский философ, поэт и государственный деятель в «Нравственных письмах к Луцилию» [3] еще в 4 веке до нашей эры поднимал серьезные вопросы воспитания, которые не утратили своей актуальности и в наши дни. «Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни», «Через тернии к звездам» – много веков назад утверждал философ.

Широкий резонанс имела статья Л. Н. Толстого «Прогресс и определение образования» [4] (ответ г-ну Маркову), в которой писатель высказал свои воспитательные идеи («Теория и практика яснополянской школы», «Русский вестник», 1862 год, кн. 5, 186 стр.).

Цели и задачи исследования – определение критериев воспитания на данном этапе и его конечной цели, т. е. набора тех качеств, которые являются необходимыми для современной жизни и, следовательно, должны быть сформированы.

Воспитание условно можно разделить на умственное (формирование разума) и трудовое (привитие ответственного отношения и любви к различным видам трудовой деятельности и обязанностей). «Надо, трудно и прекрасно» [6.1], – утверждал В.А. Сухомлинский. Эстетическое, физическое, патриотическое, экологическое, нравственное – все эти и другие направления важны и должны быть учтены.

Результатом воспитания можно считать то состояние, при котором индивид чувствует себя самим собой, когда он вежлив, учтив и уважает других – это и есть воспитанный человек. Как пишет в своем 13 письме «О воспитанности» академик Д.С. Лихачев в «Письмах о добром» [7] писал: **«Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшими, и с младшими годами, и по положению».**

Воспитание подразумевает самореализацию и самовоспитание. Самореализация – это осуществление имеющегося потенциала личности, реализация возможностей, собственных познаний, способностей, представлений о самом себе, внутреннем «Я» и своем пути в жизни. В свою очередь, самовоспитание – первый шаг к самосовершенствованию, самодостаточности нашей внутренней натуры. В. А. Сухомлинский писал: «Самовоспитание — это человеческое достоинство в действии» [6.2]. Это дает нам понимание, что **кроме самой личности никто не может ее воспитать**. Человек должен прикладывать усилия и работать над самим собой. В современном мире молодое поколение испытывает огромное давление со стороны общества, «мира» и часто не готово нести возлагаемую на него ответственность.

Существует «**Теория поколений**» [8], созданная зарубежными учеными-исследователями Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в 1991 году, которая подробно описывает закономерность этого разногласия. Согласно этой концепции, период от 20 до 25 лет характеризуется появлением у молодежи своих особых черт, связанных с взрослением и становлением; их принципы становятся кардинально противоположными всему сложившемуся, затем все циклично повторяется – четыре полных цикла («сезоны истории», как называли подвижники теории), которые продолжаются примерно 80-90 лет. Авторы теории называют этот период «saeculum» – «секулум», что значит «длинная жизнь человека», «естественный век», «промежуток времени».

Становится понятным то значение правильного воспитания, которое будет до 20 лет, ведь **перевоспитать значительно труднее**, а циклы жизнедеятельности повторяются, и очень важно – что будет повторяться. Воспитание – это процесс длиною в жизнь, и сама жизнь воспитывает и вдохновляет. Наша внутренняя натура, наше «Я» есть поле приложения наших сил. Воспитывая самих себя, работая над собой, мы открываем возможности для нашего будущего роста, нашего совершенства. Знания и самовоспитание – вот ключи прогресса современной молодежи.

Список источников

1. «Поучение» / В. В. Мономах. – СПб: Олма Медиа Групп, 2018. – 304 с. – («Классика в иллюстрациях»).
2. «Наедине с собой» / М. Аврелий. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 192 с.
3. «Нравственные письма к Луцилию» / Л. А. Сенека. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 352 с).
4. Толстой Л. Н. «Прогресс и определение образования" – https://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_16/01text/0343.htm.
5. Сухомлинский В. А., цитаты:
<https://www.aphorism.ru/comments/5jua51j3z0.html>;
https://ospu.ru/resources/e_book/sb_stud_konk/sb_ped_k_2018.pdf.
6. «Письма о добром» / Д. С. Лихачев. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 160 с

7. «Теория поколений» Н. Хоув и В. Штраус — <https://bibs-science.ru/articles/ar550.pdf>.

8. Вал. А. Луков, Вл. А. Луков «Парадигмы воспитания», 2005 г. — http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_3/Lukov_Val/19.pdf.

Воспитание, по-моему, это...

Рудыченко Анна

10 класс

МОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект»

vita.rudi4@mail.ru

Мы часто слышим от окружающих такие определения как **воспитанный** или **невоспитанный человек**. С чего начинается воспитание? И когда нужно начинать воспитывать в ребенке, а часто и в себе, те или иные качества? Воспитывают не только отдельные лица, **воспитывает весь семейный, весь школьный уклад**. Эту истину хорошо сознавал еще древний мудрец Плутарх и в своей книге о воспитании высказал ее следующими словами: *«Ничего нет выше доброго воспитания детей; оно должно быть началом, серединою и концом всех родительских забот. Все блага этой земли обманчивы и случайны, а доброе воспитание есть постоянное, прочное Божественное благо»*

В середине XVIII столетия во Франции Руссо учил, что дитя появляется на свет совершенно добрым и ничуть не испорченным. Поэтому стоит только дитя предоставить самому себе, и оно непременно останется цельным, неповрежденным, добрым. Воспитание не только не необходимо, но даже вредно. Руссо, а с ним и многие другие вольнодумные педагоги, говорят, что дитя от природы не испорчено. Но ежедневный опыт решительно ниспровергает такой взгляд и учит нас совершенно противоположному.

Воспитание должно быть начинаемо с самой ранней юности. Как добрый садовник ухаживает за своим садом на самых первых порах: предохраняет его от зловредного действия гадов и червей, обрезает дикие побеги, и пока дерево еще молодо, дает ему правильное направление. Почему и сложилась у нас пословица: гни дерево, пока оно гнется, то есть пока оно еще молодо. Так именно нужно поступать и в отношении к ребенку. Родители должны тщательно ухаживать за ним с самого начала, отсекают дикие отростки самолюбия и капризов. А сад сердца своего чада очищать от плевел и сорной травы.

Человек не может быть один. Высшее счастье и радость человеческая — общение с другими людьми. Дети каждый день встречаются друг с другом в школе. Они смотрят друг другу в глаза, доверяют свои тайны, спорят, радуются, огорчаются, переживают свои маленькие и большие обиды. За будничными делами текущей жизни порой теряются тонкости человеческих отношений. Воспитатели не должны забывать, что понимать эти отношения — первый долг: Человек — высшая ценность. Осознанию не потребительскому, не для себя, а для людей. Одна из тонких граней педагогического мастерства — творить в своем воспитаннике потребность в человеке, создавать

утонченную человеческую способность дорожить другим человеком, готовить маленького гражданина к тому, чтобы он умел быть верным другому человеку. Это одна из самых тонких сфер духовной жизни – верность долгу человека перед человеком. Поменьше трескучих фраз о любви к людям вообще, побольше конкретных дел.

Верные добрые убеждения невозможно выработать без столкновения со злом. Зло выражается не только в том, что преднамеренно совершается безнравственный, предосудительный поступок, но и в том, что человек равнодушно взирает на обстоятельства, взаимоотношения, в которых назревает, кроется, совершается зло, или же совершенно не видит, не замечает этих обстоятельств, взаимоотношений. Бездеятельность, пассивность, невмешательство в то, что «меня лично не касается», - самое опасное начало морального зла. Любое моральное зло, унижает справедливость, величие и благородство человеческих взаимоотношений.

Сущность воспитания – что бы каждый воспитанник вырабатывал свои убеждения, закалял свою волю и силу духа, выражал себя в активном стремлении к добру, в решимости достигнуть идеал добра во что бы то ни стало.

Литература

1. Священномученик Владимир (Богоявленский) митрополит Киевский и Галицкий. Беседы о православном воспитании детей. // УПЦ Полтавская епархия Спасо-Преображенский Мгарский монастырь. 2005
2. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека (Советы воспитателям) // «Радянська школа» Киев, 1975

Воспитание, по-моему, это...

Карпенко Варвара,

6 класс

ГУДО ЛНР «Дом творчества детей и юношества»

г. Ровеньки

Научный руководитель:

Рябчунова Светлана Владимировна,

руководитель кружка «Проба пера»

г. Ровеньки

dtdu_rovenki@mail.ru

Ещё со времён Платона – древнегреческого философа – считалось, что **воспитание есть усвоение хороших привычек**. В моей семье, где папа – шахтёр-пенсионер, а мама – медицинская сестра, мне с раннего детства прививали хорошие манеры, учили поступать правильно, уважать взрослых, и, одновременно, считались с моим мнением и моими пожеланиями, поэтому в доме всегда царит атмосфера доверия, любви и уважения.

У меня две бабушки, с которыми мы постоянно поддерживаем тесные отношения. Они – наша семья. Мы их любим, прислушиваемся к их советам, помогаем и с удовольствием принимаем их участие в нашей жизни. Родители уделяют им должное внимание, причём, поручают мне выполнять посильные

задания по проявлению заботы о них. Таким образом, они воспитали во мне такие качества, как доброта, участливость, уважение. Я люблю своих бабушек. Одна из них всю жизнь посвятила детям, работала воспитателем в детском саду, а вторая – мастерица, она великолепно шьёт. И свои лучшие качества они передают мне. Благодаря своей семье, я научилась быть аккуратной, следить за своей гигиеной, что позволяет мне в период пандемии избегать заражения инфекциями, помогать своим родителям.

Маме приходится нелегко. Поликлиника сейчас переполнена больными людьми. Мы с папой пониманием, какую она несёт нагрузку, поэтому по её возвращении домой мы создаём для неё условия максимального комфорта. Я помогаю папе готовить ужин, накрывать на стол, а потом, как настоящая хозяйка, убирать и мыть посуду. Мама приучила меня следить за порядком в доме, поливать цветы, а в своей комнате я всегда делаю влажную уборку. Это и есть те хорошие привычки, которые воспитывают во мне хорошие манеры.

Русский писатель Н. Рубакин утверждал, что **всякое образование добывается только путём самообразования**. С этим не поспоришь. Я – великий фантазёр. Так считают в моей семье. Но в моих мечтах я вижу себя человеком образованным, который имеет хорошую профессию. Я буду или учителем, или психологом. А для этого мне нужно много учиться. Поэтому я не только осваиваю школьную программу, но и занимаюсь музыкой, танцами, с помощью репетиторов расширяю свои познания в математике, изучении иностранного языка. Считаю полезным в будущем общаться с коллегами на английском языке. Мечтаю обязательно пройти стажировку, например, в Великобритании или в Шотландии, где иностранный мне обязательно пригодится. Вообще считается, что культурный человек должен владеть несколькими языками.

О математике вовсе рассуждать не приходится. Ведь она – сестра логики, без которой не просчитать своего будущего, да так, чтобы избежать досадных ошибок. А руководителю без расчётов бюджета и вовсе не обойтись.

Ещё я очень люблю историю. Без прошлого трудно себе представить будущее. Мы с удовольствием всей семьёй читаем сборник «Загадки человечества», обсуждаем интересные сюжеты, ищем продолжение в Интернете. Интересно мне и обществознание, через которое познаешь личность, развиваешь своё мышление. Знать об обществе, в котором живёшь, очень полезно.

У нас дружная семья. Мы одно целое. У нас в традиции семейные ужины, совместные просмотры художественных фильмов, обсуждение сериалов, интересных книг, статей. «Сватов» мы любим, некоторые серии просматриваем по нескольку раз, чтобы поднять настроение. Часто смотрим добрые советские мультфильмы. Обожаю «Ну, погоди!», «Приключения поросёнка Фунтика». Зачитываемся сказками о принцессах. «Золушку» знаю практически наизусть, цитирую при каждом удобном случае. Мне хочется стать психологом, чтобы впоследствии, работая в школе, я могла помочь

детям находить взаимопонимание с родителями. Чтобы их детство не омрачалось, и они были счастливы.

И тем родителям, которые хотят, чтобы их дети стали хорошими людьми, хочется напомнить слова французского философа Ж.-Ж. Руссо: **«Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов»**. Ну, какой здесь может быть комментарий? Гениальными дети не рождаются. И, как говорят мои бабушки, всё должно идти своим чередом. Детство с шишками, сбитыми коленками, ошибками и возможностью их исправить, должно быть у каждого ребёнка. Как часто бывает, что послушные, а иными словами, запуганные дети, которые даже при получении хорошего образования, так и не становятся успешными людьми, а ребята, которые доставляли своим родителям хлопоты, по их мнению, недостойным поведением, становились выдающимися личностями.

Каждый ребёнок имеет право на свой выбор. То есть, я считаю, что ломать психику ребёнка нельзя! Не скажу, что мне в семье всё позволено. Но меня не лишают свободы слова, права на собственное мнение, которое выслушивается, и даже, если я неправа, мне предоставляется возможность успокоиться, оценить уважение, с которым родители относятся ко мне, и сделать правильные выводы. И я за это люблю свою семью. Меня, таким образом, учат быть рассудительной, терпеливой и выносливой.

И как не согласиться с австрийской писательницей М. Эбнер-Эшенбах, утверждавшей, что **плох тот воспитатель детей, который не помнит своего детства**. Так и хочется сказать вам, взрослые, если хотите вырастить из своего ребёнка успешного человека, дайте ему возможность насладиться детством. Ведь детство – производное от слова «дети». Ну, просто пусть они радуются всему, пока их не поглотила пучина взрослости. От этого нам никуда не деться!

Список источников

1. Конвенция о правах ребенка. Эл. ресурс: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2015/01/28/konventsiya-o-pravakh-rebyonka>
2. Мудрые высказывания о воспитании и обучении. Эл. ресурс: razdeti.ru/rane-razvitie-detei/
3. Рубакин Н.А. Как заниматься самообразованием. Москва: Издательство «Советская Россия», 1962

Воспитание, по-моему, это...

Семенова Мария
10-А класс
МОУ «Шахтёрская гимназия»
слушатель
секции «Всеобщая история» ДОНМАН
г. Шахтерска
Научный руководитель
Прудникова Юлия Александровна
учитель истории
m4rysemenowa@yandex.ua

Нас воспитывают дома, в детском саду, школе. Ведь в учебных заведениях, мы получаем (?) не только образование, но и воспитание. Кроме того, человек также ещё занимается самовоспитанием, когда рассуждает, что хорошо, а что плохо.

Именно в семье человек получает первые азы воспитанности. Причем у каждого родителя свои методы, но не всегда, и не все эти методы приносят желаемые результаты.. Часто можно услышать о том, как родители берут в руки ремень. Но, я считаю, что **ремень — не метод для воспитания..** Лучше, когда родители подают правильный пример, и это будет самый лучший метод для воспитания.

Хочу привести жизненную ситуацию. Как-то вечером я вышла с подругой прогулять по городу. Была хорошая, теплая погода. И мы шли с ней, и решили зайти в кафе выпить кофе. Кафе было маленьким, но очень уютным, с милым дизайном. В воздухе летал пряный запах выпечки и ароматного кофе. Мы с подружкой заказали себя по чашечке сарриссипо. И вот за соседним столиком сидели две молодые девушки, которые уже мамы. Так получилось, что мы стали невольными слушателями их разговора.

- Слушай, Марин, прямо не знаю, что мне делать. Моя дочка совсем отбилась от рук. Не слушает меня. Когда начинаю с ней разговаривать, она сразу уходит в свою комнату, надевает наушники, включает музыку, тем самым говоря, что разговор окончен. И, вообще её ничего не интересует, кроме детских игр. Твердит всё время: хочу играть, хочу отдохнуть, не хочу учиться. Что с ней делать, я прям даже не знаю. Может, ты мне посоветуешь, что ни будь, ведь у тебя двое, и они постарше моей-то будут, у тебя опыт в таких делах уже.

- Да что ты, Ира, у меня у самой такая же проблема. Прям не знаю, с какой стороны к ним лучше подойти. Улица своё дело делает.

- Да, конечно, что уж говорить. Они всё друг от друга как губки впитывают, а главное дурное впитывается лучше и быстрее, чем хорошее, к сожалению - ответила Таня.

- Кто ж хорошее-то будет прививать? В школе они никому особо не нужны, дома родителям, как правило, почти некогда ими заниматься, домашние хлопоты, дела, а то бывает и вовсе лень. Растут, как трава придорожная, сами

по себе. А потом за голову хватаются, что мне делать? Ах, мой сыночек, бедная моя девочка.

- Оно вроде бы и так, но с другой стороны, я вот бьюсь, как рыба об лёд со своей дочерью, а результатов нет. У меня просто руки опускаются, и в кого она растёт такая?

- Марина, да не переживай ты, всё перемелется, мука будет. Станет большой, и всё забудется. С возрастом она всё сама поймёт.

- Мне очень хотелось бы в это поверить.

- Девушка, принесите нам счёт, пожалуйста,- крикнула Ирина. К ним подошла милая молодая официантка, и протянула папочку со счётом внутри. Они расплатились и ушли.

После их разговора, я долго сидела за столиком, молча размышляя. Ну вот почему люди не хотят или не могут в силу каких-то обстоятельств и причин понять такую элементарную вещь, что всё идёт от воспитания человека. Ведь это как исток у реки. Начинается всё с ручейка, а заканчивается устьем, где много идущих ручейков, как на распутье. Так вот и эти молодые мамы ушли сейчас на распутье, так и не получив ответа, что же им делать. Надеюсь на то, что всё пройдёт с возрастом. Хотя это не так! А оно не пройдёт, оно наоборот усугубится, и неизвестно во что выльется в будущем. Наверяд ли во что-то хорошее.

Будучи дома, в своё свободное время я читала книгу. Это мне помогает расслабиться перед сном. В ней было предложение, которое заставило меня задуматься. Это был вопрос, он звучал так: формирование характера в жизни человека - что это? Мой ответ был таков – воспитание.

Кто должен формировать его? Конечно же, родители. И если упустить этот столь важный момент, как самое начало истока, т.е. рождение, думая о том, что вот подрастёт тогда и займемся воспитанием. Это огромнейшая ошибка. Формировать характер по "лепесточку" от простого к сложному. Вот, например, **как художник пишет картину, как скульптор, который делает свой шедевр, так и родители создают своего ребёнка.** И именно от того на сколько они потрудились и что вложили в своё чадо, зависит его характер. Но, прежде всего родители являются примером и подражанием для своих детей, и это очень важно. К ребёнку нельзя относиться, как к игрушке, как к своей личной собственности. Балую его своими чрезмерными чувствами любви, мы забываем о том, что это идёт ему только во вред. Прежде всего, вы его родили для общества, в котором он, впоследствии будет жить

И не стоит удивляться, откуда появляется ложь, высокомерие и самомнение? Гордыня, лезущая изо всех щелей, не любовь к Родине, к матушке Земле? Черная не благодарность, зависть и жадность, трусость и жестокость?

ЭТО ВСЁ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ДОЛЖНОГО ВОСПИТАНИЯ!!!! ФОРМИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРА!!! Я не открыла Америку, возможно не написала что-то особенно нового, мне лишь очень хотелось сконцентрировать ваше внимание, на таком всем известном слове – **ВОСПИТАНИЕ!**

Список использованных источников и литературы

1. Вологодская, О.П. Воспитание самостоятельности у детей. Мама, можно я сам?! / О.П. Вологодская. - М.: Центрполиграф, 2012. - 191 с.
2. Имж, А. Воспитание - это не только контроль. Книга о любви детей и родителей / А. Имж. - СПб: Питер, 2018. - 256 с.
3. <https://sochinyshka.ru/sochinenie-na-temu-vozpitanie.html>
4. <https://spadilo.ru/doklad-soobshhenie-vozpitanie/>

Воспитание, по-моему, это...

Волох Алексей

1 курс

УО «Гродненский государственный
аграрный университет»

Научный руководитель

Жульпа Елена Иосифовна

педагог-психолог

elena_zhulpa@mail.ru

Во многих моментах элементы воспитания транслируются неосознанно и нецеленаправленно, однако чаще всего воспитание – это целенаправленный, осознаваемый и планомерный процесс воздействия. Сейчас необходимо разобраться в этом по порядку.

Итак, еще в утробе матери ребенок начинает чувствовать ее настроение, теми или иными сигналами отражая эмоции матери. Однако, это происходит на уровне «общей» сигнальной системы, общих эмоций, общего питания на двоих. Т.е. в данном периоде ребенок и мать – это одно целое в буквальном смысле слова, и только после рождения, после разрезания пуповины происходит их разделение на два отдельных организма.

На мой взгляд, именно этот момент служит стартовой точкой в процессе воспитания, т.к. с этого момента мать выступает в роли основного субъекта воздействия на новорожденного. На первых парах ребенок усваивает информацию, передаваемую от матери на бессознательном, инстинктивном уровне. Позднее, по мере развития ребенка, он все больше и больше усваивает сигналы, передаваемые взрослым, который целенаправленно воздействует на ребенка.

Так, например, через улыбку родитель выражает свое одобрение в ответ на желание ребенка пощупать новую игрушку, и наоборот – нахмуренными бровями и серьезным лицом сигнализирует об опасности прикосновения к горячему предмету. Таким образом, на начальных этапах ведущим инструментом в процессе воспитания выступает невербальная коммуникация, транслирующая эмоции через мимические и пантомимические реакции.

Со временем ребенок учится распознавать эмоциональную окраску высказываний родителя, что позволяет матери или отцу чаще прибегать к словесным обращениям, с той или иной эмоциональной окраской и т.д. Со временем ребенок перенимает привычки и стиль поведения обоих родителей,

что и позволяет родителям сознательно «манипулировать» поведением ребенка тем самым воздействуя на формирование тех или иных поведенческих реакций, ценностных убеждений, мировоззренческих позиций и т.п.

Таким образом, как бы там ни было, на мой взгляд, **результат воспитания – это своего рода отражение, отражение взглядов, ценностей, привычек ближайшего окружения.**

Хочу отметить, что в тексте я чаще всего использовал термин «ребенок» с некоторым скрытым, вторичным подтекстом, т.к. именно дети стремятся к познанию чего-то нового, исследуя этот мир и обогащая свой жизненный опыт. Если же человек в данном контексте будет вечным ребенком, то мы всегда будем открыты новому, открыты для постоянного саморазвития, «отражение» которого будет приносить плоды в процессе воспитательного воздействия на другого «ребенка».

Воспитание, по-моему, это...

Гук Максим

9 класс

МОУ «Школа №40 города Донецка»

school401965@mail.ru

Недаром говорят, что хорошее воспитание не купишь ни за какие деньги. Правильное воспитание дарит ребенку уверенность в собственных силах, помогает правильно ориентироваться во взрослой жизни, делать верный выбор в непростых ситуациях.

Базовые понятия и правила о том, как нужно себя вести, ребенок получает в своей семье. Самым лучшим наглядным примером для него является его семья, самое близкое окружение: родители, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры. Помните, как у Владимира Маяковского:

Крошка сын к отцу пришёл,
и спросила кроха:
— Что такое хорошо
и что такое плохо? —
У меня секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого ответ
помещаю в книжке.

Со временем в воспитательный процесс включается детский сад, школа. Постепенно у ребенка формируется определенный перечень нравственных качеств и жизненных принципов, которые он впитывает из своего окружения. Так воспитание создает личность человека.

В моем воспитании большую роль сыграла моя бабушка. Она настолько добрая, заботливая и хорошая, что после общения с ней хочется творить только добро и совершать хорошие поступки.

Воспитатель должен подавать пример, а лучшим примером является он сам!

Воспитание, по-моему, это...

Дидевич Дарья

11 класс

МОУ «Школа №40 г. Донецка»

school401965@mail.ru

«Воспитание - великое дело: им решается участь человека», - писал В.Г. Белинский, и я согласна с ним. Уверена, что все начинается с семьи. Мне с раннего детства мама говорила, что нужно относиться к людям так, как я хотела бы, чтобы относились ко мне. Со временем я поняла, что это не значит, что все ко мне будут хорошо относиться. В жизни бывают разные ситуации. Люди тоже все разные. Но я запомнила это важное правило. Потом я узнала, что слова, сказанные мамой, - это одна из заповедей Христа. А еще - это «золотое правило» морали, основа человеческих взаимоотношений. И я понимаю его важность и ценность.

Родители должны прививать детям самые лучшие черты, ведь ребёнок, как губка, всё впитывает. Если человек с детства научится элементарным вещам, таким как сказать с утра: «Доброе утро», за столом: «Приятного аппетита», при встрече: «Здравствуй», на ночь: «Спокойной ночи», а также говорить: «Спасибо, пожалуйста, извините и т.д.», то он уже проявляет свою воспитанность, с ним приятно общаться и находиться рядом.

Также воспитанность проявляется не только в словах, но и в поступках. Доброжелательность, отзывчивость - постоянные спутники воспитанности. Это важно для отношений в каждой семье и вообще в социуме. Иначе быть не может. Например, предложить помощь, поддержать, поделиться чем-либо, сдержаться в конфликтной ситуации, не допустить ее. Разве без этого можно обойтись?

Размышляя над этим, я прихожу к мысли, что те молодые люди, которые ругаются, курят, ведут себя непристойно, не уважают других людей, не получили своевременно должного воспитания. И теперь из-за этого возникает много проблем. Как высказывался Ж.-Б. Мольер: **«Молодые люди дурно себя ведут чаще всего потому, что отцы их плохо воспитывают».** Не зря говорил древнегреческий философ Эпиктет: **«Из всех творений самое прекрасное - получивший прекрасное воспитание человек».**

Я благодарна своим родителям за то, что они с раннего детства учили меня любить, быть искренней и просто доброй. **Объяснили, что совесть – главный судья, а честность, доброжелательность, великодушие – черты сильного человека, а не признак слабости. Родители научили меня не паниковать в сложной ситуации. Надо уметь взять себя в руки и продумать шаги к разрешению возникшей проблемы. Надо идти вперед и бороться, преодолевать трудности и достигать поставленной цели.**

Что такое воспитание?

Богатко Анастасия

3 курс

Пинский колледж УО «БрГУ им. А.С. Пушкина»

Научный руководитель

Ятусевич Светлана Георгиевна

преподаватель

svetser1987@mail.ru

*Воспитание – это скобель, который может выровнять дерево,
но который не сделает из ели чёрного дерева.*

А. Декурсель

В.А. Сухомлинский утверждал: **«В семье шлифуются тончайшие грани человека – гражданина, человека – труженика, человека – культурной личности».**

Воспитание ребёнка можно сравнить с посадкой дерева. «В семье, образно говоря, закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды». При воспитании необходимо помнить, что каждый ребенок берет пример со своих родителей, равняется на них. Все поступки, совершенные взрослыми, он считает истинно правильными и неоспоримыми. Воспитание – это работа не только над становлением будущего члена общества, но и над собой, так как все поступки и действия родителей могут отразиться на ней в будущем и отразиться на психологической стабильности.

Для того, чтобы дерево росло, его требуется поливать, следить за ним; именно в этот момент педагоги совместно с родителями активно участвуют в развитии и воспитании ребёнка.

Воспитание личности школьника происходит под воздействием новых отношений с учителями и с одноклассниками, а также новых видов деятельности. Вместе с тем, подрастающее поколение очень чувствительно ко всем изменениям в обществе, в то же время недостатки воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. **Это своего рода почки на дереве, которые в последующем должны расцвести и принести плоды,** и зависит все это от бережного отношения со стороны всех субъектов воспитания. Нельзя оставаться равнодушным к проблемам воспитания детей.

Необходимо осознать, что каждый взрослый человек, будь он учитель, врач, строитель, родитель или просто сосед, принимает участие в судьбе детей, своим личным примером и поступками формирует в сознании молодого поколения духовно-нравственные ценности, стереотип поведения в обществе.

Таким образом, для меня **воспитание – показатель трудоёмкой работы семьи, учреждений образования, общества и самой личности.**

Источник

1. Цитаты известных личностей [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://ru.citaty.net/https://ru.citaty.net/tsitaty/634870-teodor-ruzvelt-vospitat-cheloveka-intellektualno-ne-vospitav-eg/>. – Дата доступа : 11.12.2020.

Воспитание, по-моему, это...

Жолудев Святослав,

9 класс

МОУ № 78 г. Донецка

Научный руководитель

Старковская Анна Викторовна

учитель

anna-mariya.vsevolodovna@yandex.ua

Актуальность и постановка проблемы.

Почему же я выбрал эту тему? Первая мысль была, что эта тема легкая, понятная и написать сообщение будет легко. Но потом я задумался, а нужно ли всегда выбирать самое легкое, может даже примитивное задание? Ответ меня насторожил, и тут меня посетила другая мысль, – а ведь эта тема для меня интересна, я на собственном опыте сталкиваюсь с ней достаточно часто. И тогда **я принял решение разобраться, что же такое воспитание, по-моему.**

Анализ литературных источников.

Проблема детства и его роли в становлении личности человека ярко отображена в романе Гончарова И. А. «Обломов». Хрестоматийным примером раскрытия проблемы взаимоотношений поколений может являться роман Тургенева И. С. «Отцы и дети». Трагически раскрывается тема взаимоотношений поколений в драме Островского А. Н. «Гроза». Салтыков-Щедрин М.Е. в своём романе «Господа Головлёвы» ярко показал, как специфика воспитания внутри семьи отражается на будущей жизни уже повзрослевших детей

Исследование проблемы.

Воспитание – процесс обучения, защиты и заботы детей с целью их здорового развития во взрослой жизни.

Чаще всего воспитанием занимаются биологические родители ребёнка, также это может быть старший брат или сестра, дедушка или бабушка, законный опекун или опекунша, тётя, дядя или другие родные люди, а также друзья семьи. [1] Такое определение термина – «воспитание» я прочитал в интернете в Википедии.

Для того чтобы начать процесс написания сообщения, **нужно понять, что же значит воспитание.**

Я спросил у отца – как он понимает это слово и получил ответ, что это слово можно разложить на составные слова, и может тогда мне проявится его суть.

Воспитание – «в» «ось» «питание». Осью человека является его позвоночник. От того как сформирован позвоночник очень много зависит: будет человек ходить прямо, будет он сильным, не будут ли сдавливаться внутренние органы и от этого развиваться болезни. Этот ряд можно продолжать еще очень долго. Таким образом, здоровый позвоночник – это залог физического здоровья. Но ведь когда родители дают своему ребенку «в ось питание» они преследуют цель не только,

чтобы их ребенок вырос здоровым, хотя и воспитать достойного человека – закалить дух и просветлить душу.

Задачи семьи состоят в том, чтобы:

- ✓ создать максимальные условия для роста и развития ребенка;
- ✓ стать социально-экономической и психологической защитой ребенка;
- ✓ передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к старшим;
- ✓ научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на самообслуживание и помощь близким;
- ✓ воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного “я”. [2]

С самого рождения каждый из нас развивается индивидуально. Невозможно изобрести универсальный метод воспитания, который бы подходил абсолютно каждому малышу. Но есть общий ряд факторов, мешающих детям развиваться правильно:

Очень часто родители вручают ребенку **смартфон или планшет**, чтобы он развлекался, пока они занимаются своими делами. Это приводит к тому, что дети мало контактируют со взрослыми, между ними не выстраиваются доверительные отношения. Современные технологии часто отдаляют ребенка и родителей друг от друга. Коммуникабельность – необходимый навык успешного человека. Она формируется с самого раннего детства, когда малыш общается с семьей и сверстниками. Если раньше ребенок много времени проводил на улице, учился заводить знакомства, дружить, то сейчас он **все чаще выбирает компьютерные игры или социальные сети, а не живое общение**. Это делает его социально неприспособленным, тяжело адаптирующимся в коллективе. Умение контактировать с другими людьми не придет само, его надо развивать.

Дети еще не умеют самостоятельно расставлять приоритеты, что часто негативно сказывается на их самочувствии. Если бы ребенок сам выбирал, как ему провести свой день, то, скорее всего, он бы предпочел провести его у компьютера, питаться вкусной, но нездоровой едой, лечь спать под утро, а проснуться к обеду. Недосыпание, отсутствие спорта, полезной пищи и свежего воздуха разрушают здоровье детей.

Также обстоят дела и с нематериальными потребностями ребенка – зачастую его желания исполняются сиюминутно и по первому требованию. Мы берем детей на руки на прогулке, хотя они не могли устать за пять минут медленной ходьбы, чуть ли не бежим домой, если ребенок сказал, что немного проголодался. Это приводит к тому, что дети привыкают к повышенному комфорту, им трудно перенести малейшую стрессовую ситуацию. Способность отложить свои потребности на второй план очень важна во взрослой жизни. Без нее сложно представить себе успешного человека [3]

Методы семейного воспитания - способы взаимодействия родителей с детьми, которые помогают последним развивать свое сознание, чувства и волю. Наиболее сложным для родителей является практическое применение

того или иного метода воспитания. Наблюдения, анализ письменных и устных ответов детей показывают, что один и тот же метод многими родителями используется по-разному.

Реализация метода родительского требования

Непосредственное (прямое) родительское требование	Опосредованное (косвенное) родительское требование
в виде поручения	в виде показа образа
предупреждения	пожелания
распоряжения	совета
категорического приказа	напоминания
другие виды	переключения

Основные условия действенности родительского требования:

положительный пример родителей, благожелательность, последовательность, учет возрастных особенностей детей, единство в предъявлении требований со стороны отца, матери, всех членов семьи, родственников, уважение личности ребенка, справедливость, посильность, учет индивидуальных психофизиологических особенностей детей. [4]

Результатом этой работы стало осознание того, что воспитание – это каждодневная кропотливая работа, сложный процесс взаимодействия детей и родителей, основанный на любви, доброте, дисциплине, взаимоуважении... Также стало понятным и то, что я как старший брат в семье, могу и сам быть воспитателем, давая младшим братьям достойный пример.

Хочется закончить эту работу словами кота Леопольда из известного мультфильма, и призвать родителей и детей: «Ребята, давайте жить дружно!».

Электронные ресурсы

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<http://www.kld5.ru/roditeyam/rekomendatsii/printsipy-i-metody-semeynogo-vozpitanija/>, свободный.

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://amakids.ru/about_us/blog/vozpitanie-detej/problemy-vozpitanija-sovremennogo-rebenka/, свободный.

Воспитание, по-моему, это...

Быцко Юлия

11 класс

МОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект»

Мы живём в быстроразвивающемся мире, где интересы, нравы, понятия и взгляды очень быстро меняются. **Сейчас, к сожалению, мало кто смотрит на внутренний мир человека, на его качества. А ведь каким вырастет ребенок, во многом зависит от того, как его воспитают.**

Как говорил Руссо Жан-Жак: «Опыт предшествует обучению» [1, с. 1]. Я согласна с мнением философа ведь, правда, что воспитание – это не

подготовка к жизни, это сама жизнь. **«Жизнь» - самый опытный и порой суровый воспитатель** [2, с. 1]. Каждый день школьники и студенты сталкиваются с различными жизненными ситуациями и как их они решают, во многом зависит от их воспитания. В самых простых ситуациях, проявляется воспитание человека. С первых дней в учебных заведениях нас учат помогать друг другу. И это я поняла на личном опыте, ведь как говорится, добро добром возвращается.

В учебных заведениях мы учимся правильно общаться с людьми. Школа – это коллектив, и как мы научимся общаться с людьми в школах или же вузах, так мы и будем разговаривать в дальнейшей жизни. В школе также возникают первые конфликты. В учебных заведениях мы учимся не стесняться говорить на публику, так как часто выступаем перед всей аудиторией. Также в каждом заведении есть свое самоуправление, где учащиеся могут выражать свои идеи и мысли.

Не бывает плохих детей. Это просто значит что его «недовоспитали» учителя или родители. Сейчас все больше и больше детей не уважают старшее поколение. Если человеку привили какие-либо ценности, то эти ценности человек и понесет с собой через жизнь.

В школе ученики младших классов часто берут пример и подражают старшеклассникам. Поэтому в воспитании помогают и ученики из старших классов. Как будущий педагог я хочу сказать, что детям нужно давать свободу и не следить за его каждым шагом, но внимательно наблюдать за его действиями, кругом общения, поступками и интересами со стороны.

Литература

1. Цитаты Жан-Жака Руссо про воспитание - Режим доступа: <https://millionstatusov.ru/aut/russo/t/vospitanie.html>

2. Эссе «Воспитание – это великое дело, им решается участь человека»// А.В. Кубрак – Режим доступа: https://xn--jlahfl.xn--plai/library/vospitanie_eto_velikoe_delo_im_reshaetsya_uchast_ch_205645.html

Воспитание, по-моему, это...

Казадаева Валерия

2 курс

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»

Научный руководитель

Бойкив Наталья Юрьевна

Заместитель директора по воспитательной работе

nbojkiv62@gmail.com

В нашей жизни есть слова, которые знают все, но понимают иногда по-разному. Одно из таких слов – «воспитание».

В словаре «Oxford Languages» слово «воспитание» определяется как навыки поведения, привитые школой, семьёй, средой и проявляющиеся в общественной жизни [1].

Википедия дает свое определение этого понятия: «Воспитание — процесс обучения, защиты и заботы детей с целью их здорового развития во взрослой жизни» [2].

А вот еще одно определение воспитания: «Воспитание - целесообразное, произвольно направляемое взросление ребенка в социокультурном (духовно-практическом) пространстве человеческого общения. В более широком смысле воспитание понимается как любое сознательно планируемое интеллектуальное, эстетическое и нравственное влияние на индивида или группу людей любого возраста» [3].

Все три определения, по сути своей, во главу угла ставят воздействие на человека со стороны родителей, семьи, образовательных учреждений, общества. Так чье же воздействие является самым важным? Чья роль в воспитании – главенствующая?

Поэтому все-таки воспитание начинается с семьи. Иногда приходится видеть, как дети, играя «в домик», изображают родителей, которые курят. Просто берут палочку, держат ее как сигарету, подносят ко рту. Или мальчик говорит девочке: «А давай, как будто бы я пришел домой пьяный», - и, шатаясь, заходит в их импровизированный игрушечный дом. И, наверное, нередко приходится наблюдать, когда дети, сидя за столом, «чокаются» стаканчиками со своим соком. Потому что они видят, как это делают взрослые, выпивая на праздниках. Недаром в народе говорят: «Дурной пример заразителен». Поэтому родителям следует постоянно следить за собой и помнить, что воспитание человека начинается в семье.

Человек – существо социальное, живущее среди себе подобных. Первым относительно большим коллективом, как правило, для ребёнка становятся ясли, или детский сад. Здесь малыша окружают как взрослые, так и дети, которые пришли из разных семей, с разными семейными ценностями и устоями. Дети учатся друг от друга простейшим вещам – самостоятельно одеваться, есть, разучивают стихи, песни, танцы. И здесь ребенка воспитывают своим примером уже и взрослые, и ровесники.

В школьном возрасте роль коллектива сверстников в процессе воспитания увеличивается, и довольно часто для подростка его друзья играют большую роль, чем педагоги. Именно **в подростковом возрасте о детях говорят, что «их воспитывает улица», а сегодня еще и «их воспитывает интернет».**

Иногда кажется, что, повзрослев, молодой человек уже не поддается воспитанию, что он уже сформирован, как личность. Но это не так. Выбрав профессию, молодой человек учится ее азам. При этом пытается не только подражать профессионалам в своем деле, но и стать лучшим. Поэтому **в ВУЗе процесс воспитания в значительной степени перерастает в самовоспитание.** Хотя, безусловно, роль педагога в процессе воспитания студентов очень велика. Лично я беру пример со своего классного руководителя. Мне нравится ее профессионализм, знание предмета, увлечение работой, аккуратность во всем.

Список источников

1. Воспитание [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия.
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5>
2. Воспитание [Электронный ресурс]. // Oxford Languages.
<https://languages.oup.com/google-dictionary-ru/>
3. Воспитание. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека ИФ РАН. <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH362f188c5da035680b8c36>

Воспитание, по-моему, это ...

Черняк Анастасия

3 курс

Пинский колледж УО «БрГУ им. А.С. Пушкина»

Научный руководитель

Ятусевич Светлана Георгиевна

преподаватель

svetser1987@mail.ru

Опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить своими корнями в детство, а человечность, доброта, ласка, доброжелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира.... Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь.

В.А. Сухомлинский

Воспитание ребенка начинается с ранних лет, и **правильное воспитание дают в семье идеальные родители**. Родители – именно те люди, которые первыми начинают показывать ребенку нормы и границы дозволенного и запретного, приемлемого и недопустимого. Обозначение границ помогает ребенку понять мир, ориентироваться и жить в нем. Таким образом, **воспитание – это, прежде всего, трудный путь родителей**, где нельзя допускать грубых ошибок.

Проблема воспитания обязательно встретится в моей будущей профессии. Трудности существуют в любой профессии, но профессия учителя – особая. Самая большая сложность, по моему мнению, заключается в том, чтобы проложить тропинку к душе ребенка.

«Воспитание – есть любовь и пример и ничего более», – говорил Песталоцци. Воспитание даст свои плоды, когда ребенка воспитывают на положительных примерах, без упрёков и криков. На моей первой педагогической практике, при анализе проведенного мероприятия, руководитель практики сказала, что «нет плохих людей, есть плохие поступки». Поэтому учителю нужно воздействовать на ребенка через деятельность, а не через слова.

Воспитание – это правильное наказание. Именно так говорит мне моя бабушка, воспитатель детского сада с сорокалетним стажем. Дети

должны понимать, что такое наказание, и знать, что его источником является родительская любовь. Наказание с воспитательной целью – это когда вы думаете о влиянии на самого ребенка, а не о себе или других участниках ситуации. Нужно научиться признавать свои ошибки и понимать, что совершенных людей не существует, и они – не исключение.

Список литературы

1. Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям. / В. А. Сухомлинский – Киев: Радянська школа, 1974 г. – 288 с.
2. Мудрость Шалвы Амонашвили. Из первых уст // Оптимист. Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации. – Режим доступа: <http://optimist-sp.ru/juvenile/parents/library/mudrost-shalvy-amonashvili-iz-pervykh-ust/>. – Дата доступа : 01.12.2020.

Воспитание - это...

Ярославцева Кристина

11 класс

МОУ «Шахтерская СШ пос. Садовое»

слушатель Центра довузовской

подготовки

Воспитание - есть такое общественное отношение, в котором одни люди воздействуют на других в целях направленного формирования личности.

Своим происхождением термин "воспитание" обязан русскому слову "питание" с приставкой "вос-", что первоначально означало "воспоить", "воскормить"...

Возникнув в глубокой древности из потребности общества в поддержании и сохранении человеческого рода, явление воспитания характеризуется, прежде всего тем, что оно передает сменяющим друг друга поколениям социальный опыт, накопленный и накапливаемый в процессе общественно-исторической практики.

Новое поколение, освоив предшествующий опыт, преумножает его. В состав социального опыта входят знания о природе, обществе, технике и способах деятельности, необходимые для преобразования действительности, умения и навыки практического и познавательного характера, опыт творческой деятельности, воспитанность, как особая система отношений человека к миру, к людям, к самому себе. Воспитание создает такой тип личности, который был бы подготовлен к выполнению определенных социальных функций.

Если на ранних этапах человеческой истории воспитание детей осуществлялось в процессе их трудовой деятельности вместе с взрослыми, то с развитием общества такой путь передачи знаний и опыта все более переставал отвечать требованиям жизни.

Воспитание не остается неизменным в различные эпохи и в различных обществах. Оно изменяется вместе с изменением общественного строя. Цели, содержания, формы и методы воспитания в каждую

историческую эпоху имеют свои особенности. В этом смысле мы говорим о воспитании как исторической категории.

Воспитание есть постоянная и непреходящая категория общественной жизни, которая носит ярко выраженный классово-исторический характер. Это становится особенно очевидным, если обратиться к характеристике цели воспитания в историческом аспекте.

Общую цель воспитания составляет формирование всесторонне развитой личности, гармонически сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

В современных условиях традиционные направления воспитания значительно расширились и дополнились экономическим, экологическим, демографическим, правовым, медико-гигиеническим, антиалкогольным, антитабачным и половым воспитанием.

Всестороннее развитие личности может быть реализовано только на основе комплексного подхода, который обеспечивает соединение умственного, идейно-патриотического, нравственного, трудового, эстетического и физического воспитания.

В практике воспитания в школе и семье все эти составные части так тесно переплетены, взаимосвязаны, что расчленить их не представляется возможным. Нельзя сначала решать задачи умственного или физического воспитания, а затем переходить к трудовому и эстетическому воспитанию. В практической воспитательной работе невозможно разложить все поведение ребенка на отдельные элементы.

Руководствуясь общей целью, учитель ставит перед коллективом и перед каждым ребенком конкретные задачи в каждой конкретной ситуации. Результаты воспитательной работы будут тем выше, чем полнее будут использованы возможности комплексного подхода к воспитанию.

1.2. Эволюция взглядов на воспитание

Эволюция взглядов на воспитание

Песоцкая Анастасия

3 курс

Пинский колледж УО «БрГУ им. А.С. Пушкина»

Научный руководитель

Ятусевич Светлана Георгиевна

преподаватель

svetser1987@mail.ru

Человечество от поколения к поколению передает свой опыт, совершенствует его. Одним из аспектов этого опыта является воспитание.

Первобытнообщинный строй существовал сотни тысяч лет. **В своем развитии он прошел определенные периоды: первобытное стадо, родовая община, распад.** В каждом из этих периодов воспитание подрастающего поколения имело свои особенности.

Период первобытного стада был периодом завершения процесса биологического становления человека. Никаких организованных форм воспитания на этом этапе не существовало. Дети первобытных племен через наблюдения и подражания перенимали опыт взрослых. Принимая непосредственное участие во всех видах деятельности (собираание плодов, охота, рыболовство, строительство примитивного жилья, изготовление орудий труда и др.). **Воспитание осуществлялось в процессе трудовой деятельности через подражание, но не было планомерным.** На этом этапе возникают элементы обучения. Старшие учили детей соблюдать племенные традиции, пересказывая им то, что знали сами.

В период родовой общины воспитание подрастающего поколения поручали самым опытным, специально назначенным людям. Появляются первые в истории человечества организационные формы воспитания: детские игры, традиции, обычаи, ритуалы, обряды, с помощью которых детям прививались определенные правила и нормы поведения. Важную роль играло и устное творчество (народные предания, легенды, мифы, песни, пословицы, загадки, сказки). А также установленные запреты – табу. Таким образом, в период первобытнообщинного строя воспитание как общественное явление прошло путь от стихийного и ограниченного по своему содержанию и методике в специально организованные формы интеллектуальной подготовки подрастающего поколения.

Во времена Античности начали появляться первые цивилизации, что поспособствовало изменению в воспитании молодого поколения. Среди первых стран, в которых начали появляться «школы воспитания» выделяют Грецию и Афины. Образовывались школы, куда дети приходили после 7 лет, а до этого возраста воспитанием детей занимались родители.

У древних славян воспитание проходило в процессе приобщения детей к труду и носило наглядный характер. Ребенок рано становился полноправным участником трудовых процессов, праздников, игр, по мере взросления допускался к различным ритуалам.

Существенное влияние на воспитательный процесс оказали верования. За время своего существования оно оказало серьезное влияние на уклад жизни народа, его мировоззрение, культуру, воспитание. Представления наших предков об идеалах, о принципах воспитания, моральных качествах человека, ответственности перед общиной и семьей; основы религиозного, трудового, эстетического воспитания нашли свое отражение в былинах и преданиях.

В Средние века не приветствовалось свободомыслие, от людей требовали покорности, даже если это были богатые и властные люди. На процесс воспитания напрямую влияла религия, где главным принципом выступала полная покорность. Учителями считали священников, которые не принимали никаких книг, кроме Библии. Людям не позволялось ни малейшего отклонения от строгих ограничений. На все свои вопросы человек должен был найти ответы в Библии. Учителя-монахи доносили Божьи

заповеди, любовь к ближним людям, равенство перед Библией, справедливость.

В Новое время главное место занимает моральное и физическое воспитание личности. Ян Амос Каменский утверждал, что большое внимание нужно уделять физическому развитию детей и уделять внимание их здоровью независимо от богатства и положения родителей.

Советская школа оказала переломный момент в воспитании детей. Октябрьская революция стала отправной точкой в развитии воспитания и образования. Педагоги стали обращать внимание на воспитание у детей трудолюбия. Появляется учебный предмет «трудовое обучение», где дети учились основным бытовым навыкам.

На уроках истории учителя старались влиять на политическое сознание детей. В это время начались появляться молодежные организации, которые инициировали субботники и другие трудовые мероприятия, а также праздничные вечера. В период Великой Отечественной войны главное место заняло патриотическое воспитание. Окончание войны также явилось новым этапом в воспитании молодого поколения, так как восстановлением городов занимались женщины и молодёжь. В этот период воспитание в школе занимало первое место, а воспитание в семье перешло на второй план. В школах ввели обязательный предмет «Начальная военная подготовка», на котором учили мужеству и воспитывали чувство ответственности за Родину, родителей.

В современной школе в воспитательном процессе главным является всестороннее развитие личности. Данная цель конкретизируется через систему воспитательных задач,

Таким образом, исторически обусловленная и созданная самим народом система идей, взглядов, убеждений, идеалов, традиций, обычаев и других форм социальной практики, утверждающих добро, любовь, красоту, справедливость во всех сферах жизни, в частности, в деле воспитания молодого поколения, развиваясь обогащалась новым содержанием, формами и методами воздействия на подрастающие поколения. **Исторические доминанты воспитания пронизывают всю систему воспитания и интегрируют ее прочный фундамент.**

Список литературы

1. Буторина, Т.С. История педагогики и образования / Т.С. Буторина, З.И. Васильева, Н.В. Седова. – М.: Academia, 2016. – 384 с.
2. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь: утв. постановлением М-ва образования Респ. Беларусь, 14 дек. 2006 г., № 125) // Зб. нармат. дак. М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2007. – № 2. – С. 9– 40.

Эволюция взглядов на воспитание

Свистунов Илья

9 класс

МОУ № 39, г. Донецк

Научный руководитель

Чурсина Татьяна Анатольевна

учитель МОУ № 39, г. Донецк

t-137@bk.ru

Специфика моделей воспитания обусловлена как объективными факторами (характером общественных отношений и государственной власти), так и субъективными, связанными с личностью воспитателя.

В Древней Греции и Древнем Риме сложились две системы воспитания: спартанская и афинская. Основной целью спартанской системы, была подготовка воина и преданного государству гражданина. Ее принципы, такие как выносливость, неприязательность, скромность, сохранили свою актуальность и по сей день, особенно в государственных военных учебных заведениях. В отличие от спартанской системы идеалом афинского воспитания был гармонически развитый в физическом и умственном отношении человек, восприимчивый к прекрасному, обладающий красноречием. Греческая культура оказала значительное влияние на процессы воспитания в Древнем Риме. Марк Квинтилиан (ок. 35 - ок. 96) изложил мысль о том, что все дети являются сообразительными от природы и нуждаются только в нравственном воспитании и обучении с учетом их индивидуальных особенностей.

В эпоху средневековья в сфере образования и воспитания монопольное положение заняла церковь. Путем установления суровой дисциплины и применения телесных наказаний в детях воспитывались послушание и покорность. Теоретическое обоснование эта система воспитания находила в Священном писании, в трудах Августина Блаженного (354-430) и других христианских богословов.

Наряду с религиозной системой воспитания существовала рыцарская система воспитания. Интеллектуальному развитию в системе рыцарского воспитания внимания почти не уделялось, так как для нее характерным было презрение ко всем видам труда, в том числе и умственному.

В эпоху Возрождения Эразм Роттердамский (1439–1536), выступая за равенство всех людей независимо от их происхождения, отводил воспитанию личности решающую роль в деле преобразования мира. Франсуа Рабле (1494–1553) считал, что воспитание должно развивать личность и отвечать интересам экономического развития общества. Мишель Монтень (1533–1592) полагал, что нельзя внушать ребенку готовые истины, поскольку все, что ему нужно, достигается его собственным опытом.

Большой вклад в систему воспитания и образования внес Ян Амос Коменский (1592–1670). [2].

Дж. Локк, отказавшись от традиционной точки зрения на врожденность человеческих идей и представлений, высоко оценивал роль воспитания. В своем главном педагогическом труде **«Мысли о воспитании»** он писал, что **«девять десятых тех людей, с которыми мы встречаемся, являются тем, что они есть - добрыми или злыми, полезными и бесполезными - благодаря воспитанию»**. Руководящим принципом воспитания Локк полагал принцип полезности. [3;4].

Не обделена великими личностями и история русской педагогики: мало кто не слышал ни разу такие имена, как В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский, Л.Н.Толстой. Мировую славу принес русской педагогике Константин Дмитриевич Ушинский. Он утверждал, что **«в воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был продуман, не может заменить личности в деле воспитания»**. Ушинский был противником слепого заимствования и внедрения в практику иноземных воспитательных систем, не соответствующих духу русской народности.

После Октябрьской революции в России изменилась система образования и воспитания. В это время возникает коммунистическое воспитание, в котором большое внимание уделяется воспитанию детей с помощью коллективизма и труда. И хотя патристическое воспитание достигло определенных результатов, во время перестройки советского государства и особенно после развала СССР, данная система была разрушена.

Современный воспитательный процесс характеризуется единством целей и сотрудничеством при их достижении. Огромное внимание уделяется нравственному воспитанию. Само это воспитание включает себе умение формировать у будущей личности понятий нравственности, суждений, правила этикета и поведения.

Если объединить все последние веяния, достижения и точки зрения, можно выделить **первый и главный принцип современного воспитания — осознанное родительство**. В целом оно подразумевает понимание своей роли и влияния, которое родители оказывают на ребенка. Осознанные родители стараются учитывать право ребенка на эмоции и не запрещают ему их проявлять. Они растят не «принцесс» и «защитников», а следуют гендерному нейтралитету, уважают личное пространство, уделяют внимание раннему развитию.

Список источников

1. Гончарук Е. Нравственное воспитание наших детей [Электронный ресурс]. URL: <https://www.b17.ru/article/41985/> (дата обращения: 29.11.2020).
2. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. Т. 2. – М. : Педагогика, 1982. – С. 164-174.
3. Константинов Н. А. Медынский Е. Н. Шабалева М. Ф. История педагогики: учебник. 3-е изд. – М.: Просвещение, 1966. 453 с.

4. Локк Дж. Мысли о воспитании // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. С.163-195.

Эволюция взглядов на воспитание.

Рыбалко Татьяна
11Е класс
МОУ «ТОТЛ», г. Тирасполь
Научный руководитель
Стромова Алёна Фёдоровна
педагог-психолог

О воспитании задумывались еще с тех пор, когда понятие «педагогика» не было введено в обиход. Немало противоречий и рассуждений о воспитании возникало тогда и продолжает возникать сейчас, многие из них были зафиксированы в учебниках школьного образования и научной литературе для педагогов, психологов и родителей.

Самыми известными литературными источниками, на которых основана современная педагогика, можно считать:

- 1) Пифагор «О воспитании».
- 2) Следом его мысли, но в уже немного другом ключе, развивал Сократ, говоря больше о том, что суть педагогики – это нравственное самосовершенствование человека.
- 3) Наиболее системно взгляды Аристотеля на воспитание и образование изложены в трактате "Политика".
- 4) Я.А. Коменский «Великая дидактика» 1628 г.
- 5) Л.Н. Толстой «Воспитание и образование». 1862 г.
- 6) К.Д. Ушинский «Педагогическая антропология» 1867 г.
- 7) Система А.С. Макаренко: 5 принципов воспитания сильной личности.
- 8) Технология «Педагогические мастерские» создана во Франции в 20-х годах 20 века психологами Полем Ланжевенном, Анри Валлоном, Жаном Пиаже и др.

Классическое определение «воспитания», которое и по сей день является общепринятым, дал К.Д. Ушинский в «Педагогической антропологии»: **«Мы ясно сознаем, что воспитание в тесном смысле этого слова как преднамеренная воспитательная деятельность - школа, воспитатель и наставники. Но вовсе не единственные воспитатели человека, и что столь же сильными, а может быть, и сильнейшими воспитателями его являются воспитатели непреднамеренные: природа, семья, общество, народ, его религия и язык, словом, природа и история в обширнейшем смысле этих обширных понятий. Однако же и в самих этих влияниях, неотразимых для дитяти и человека совершенно неразвитого, многое изменяется самим же человеком в его последовательном развитии. И эти изменения выходят из предварительных изменений в его собственной душе, на вызов, развитие или задержку которых преднамеренной воспитание, словом, школа со**

своим учением и своими порядками, может оказывать прямое и сильное действие» [5, с. 11-12.]

Мы понимаем это, как отражение в человеке знаний, умений и принципов, вложенными не только учителями и родителями, но и природой, социумом и всем тем, что окружает человека с момента его появления на свет. В тоже время человек как субъект этого воспитательного процесса самоизменяется на протяжении всей жизни.

Антон Семенович Макаренко, автор системы «5 принципов воспитания сильной личности», показал, что воспитание основано на коллективе, отдаче, развитии, осознание того, что всегда нужно вносить вклад в общий процесс. Ядром данной системы является коллектив, в котором находится ребенок. Дети, объединенные дружескими, деловыми и просто бытовыми целями и задачами, взаимодействуют и развиваются. Таким образом, можно говорить о явных достоинствах: *адаптация в социуме, ощущение того, что ты часть целого; принятие новых социальных ролей; ощущение собственной значимости; дисциплина*. Но и явные недостатки для современных учеников.

На данный момент **одна из самых востребованных и современных методик – «Творческие мастерские»**, созданная в 20-х годах 20 века психологами Полем Ланжевенном, Анри Валлоном, Жаном Пиаже.

Эта система для современного процесса обучения как-никак актуальна. Современные дети больше подвержены социальным сетям, медиа и СМИ, где всюду твердят о творчестве и самовыражении, ручной труд все больше уходит на задний план, а создание творческой организации обучения приобретает важность и статус. Важным аспектом педагогической технологии мастерских является воспитание личности участников мастерской. Процесс воспитания основан на постоянной корректировке опыта предшественников, сопоставлении, анализе полученных данных и выводам, в результате чего происходит создание собственного уникального пути решения поставленной задачи, самоактуализации.

Главная задача – подобрать задания для ученика так, чтобы каждый смог найти для себя посильное, интересное задание, стимулирующее к дальнейшей творческой работе и непременно результате.

В заданиях главное не быть простыми, но интересными, со своей загадкой, некой недосказанностью, без прямого ответа, а учитель должен к нему подвести. В результате ученик находит свой собственный путь к ответу. Такая функция внутреннего контроля не только позволяет обучающимся оценить истинность своих мыслей, чувств, гипотез, правильность выбранного способа рассуждения, но и играет огромную мотивационную роль.

Несомненным достоинством технологии мастерских является то, что при её реализации и преподаватель, и обучающиеся на занятиях выступают в качестве свободных творцов, уходя при этом от целого ряда формальных моментов учебной деятельности. Такой подход позволяет забыть об отметке, которая перестает быть стимулом для дальнейшей работы [4].

На основе проведенного анализа можно сказать, что современные концепции воспитания и образования, стратегия воспитания всегда будут держаться на постулатах предков, но с течением времени меняются взгляды людей на «важное», и система образования тоже должна к ней подстраиваться.

Список источников

1. Коменский Я. А. Избр. пед. соч. В 2 т. М., 1982. С. 49 – 68.
2. Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8 т. М., 1984. Т. 5. С. 15 – 34.
3. Пифагор - Золотой канон. Фигуры эзотерики. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 176 – 187.
4. Степихова В.А. Педагогические мастерские в опыте учителей: метод. пособие. – 4-е изд., доп. – СПб.: СПбАППО, 2005. С. 119 – 130.
5. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. - Т. 5. - М.: Педагогика, 1990. С. 11 – 12.
6. <https://neudov.net/4students/otvety-po-pedagogike/evolyuciya-vzglyadov-na-voospitanie-v-istorii-pedagogicheskoy-mysli-sushhnost-voospitaniya-i-ego-osobennosti-celi-zadachi-i-osnovnye-kategorii-voospitaniya/>

Эволюция взглядов на воспитание

Овчаренко Александра

11 класс

МОУ «СШ № 86 города Макеевки»

Научный руководитель

Бутаенко Виктория Владимировна

практический психолог МОУ «СШ № 86 города Макеевки»

vika442017@gmail.com

Актуальность интереса к теме эволюционных взглядов на образование не утрачена и в наше время, так как обеспечение передачи накопленного опыта начинается со времен Спарты. Мой интерес к теме воспитания и образования связан с моей будущей профессией педагога.

Даже первобытные люди понимали, что невозможно вырастить будущего охотника без его подготовки. Около 40-30 тысяч лет до нашей эры вместе с учебой появилось и воспитание молодого человека. Изучив литературные источники, понимаем, что возникновение педагогики связано, прежде всего, с именами выдающихся философов античности. Так, в трудах Пифагора была идея о том, что задачу воспитателя можно определить как приведение в гармонию различных психических состояний, достижение должного равновесия между физической и психической стороной человеческого существа. Много глубоких мыслей об образовании содержалось в трудах древнегреческих философов Сократа, Платона и Аристотеля, рассматривавших образование с философской точки зрения.

В знаменитом труде Я. А. Коменского "Великая дидактика" красной нитью проходит мысль о том, что правильное воспитание во всем должно соответствовать природе [1].

Основоположник русской педагогической науки К. Д. Ушинский считал народную мудрость, веками формировавшуюся в области образования, источником жизненной силы и плодотворности педагогики [2].

Среди выдающихся мыслителей отечественной педагогической науки золотыми буквами вписаны такие имена, как Л. Н. Толстой, П. Ф. Лесгафт, П. Ф. Каптерев и другие [4].

Свое понимание воспитания А. С. Макаренко изложил в "книге для родителей": "воспитание-это социальный процесс в самом широком смысле . Он открыл главную форму организации жизни детей-воспитательный коллектив. В яркой образной форме он сказал об этом в очерке "ФД-1": "... Наш путь единственный - упражнение в поведении, а наша команда-это спортзал для такой гимнастики" [5].

Этот краткий исторический обзор показывает, как углублялось и совершенствовалось понимание сущности воспитания в трудах выдающихся представителей педагогической теории и практики. Каждое новое понимание высвечивало отдельные аспекты этого сложного социального явления.

Подводя итоги вышесказанного, хочу отметить, что история развития воспитания является очень яркой и увлекательной.

Литературные источники

1. 1.Коменский Я. А. Великая дидактика //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов /Сост. и авт. введ-ст. А. И. Пискунов. - М.: Просвещение, 1981.

2. 2.Ушинский К. Д. Предисловие к "Педагогической антропологии" //Педагогические сочинения: В 6 т. - Т. 5. - М.: Педагогика, 1990.

3. 3.Толстой Л. Н. О народном образовании //Педагогические сочинения. - М.: Педагогика, 1989.

4. 4.Каптерев П. Ф. Педагогический процесс //Избранные педагогические сочинения. - М.: Педагогика, 1982.

5. 5.Макаренко А. С. Педагогическая поэма //Педагогические сочинения: В 8 т. - Т. 3. -М.: Педагогика, 1984.

«Не смейте забывать учителей...»

Рогозняк Ольга

9 А класс

МОУ «ТГМГ»

Научный руководитель

Кулай Татьяна Георгиевна

учитель истории и обществознания

первой квалификационной категории

По определению И. П. Павлова, **воспитание — это механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции.**

Принято считать, что воспитанием занимаются родители, воспитатели в детских садах, учителя в школах, преподаватели в университетах. Но согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об

образовании» (текущая редакция по состоянию на 2 декабря 2020г.) родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.

Когда человеку исполняется четырнадцать-пятнадцать лет, он начинает задумываться о своём жизненном пути и стремиться понять: «Для чего я пришёл в этот мир? Какое моё предназначение на земле? Каким надо быть, чтобы о тебе сказали, что ты настоящий человек». Ведь наше современное общество нуждается в воспитанных людях, то есть добрых, честных, умных, порядочных, умеющих быть милосердными, откликающихся на чужую беду, деликатных, отличающихся безупречными манерами.

Поэтому воспитание, по-моему, можно назвать настоящим искусством, великим и серьёзным трудом. И начинаться оно должно в семье. Ведь только семья формирует высокие нравственные качества. В ней ребёнок получает первые знания о жизни, об отношениях между людьми, о духовных принципах, которые для себя в будущем он изберет. И конечно, семья — это основа воспитания. Воспитание — это ещё, по - моему, когда старшее поколение считается с убеждениями, мыслями, чувствами, стремлениями друг друга. Вот тогда в семье будет царить согласие, единство и взаимопонимание. И ещё, я убеждена, что только прекрасный пример отца и матери может сыграть большую роль в становлении настоящей личности.

Мне кажется, что от каждой из сторон требуется два умения - это слушать и слышать. Да, сегодня жизнь ставит перед молодым поколением такие вопросы, на которые они в силу своего небольшого жизненного опыта не могут найти ответы. И вот тут, бесспорно, старшее поколение может дать им совет, как поступать в той или иной ситуации. И если родители спокойные, выдержанные, заботливые, умные, понимающие своих детей, тогда молодое поколение в будущем станет воспитанными и интеллигентными людьми.

А ещё, я твёрдо убеждена, **воспитание — это сохранение семейных традиций**. Мы часто слышим эти слова, но каждый человек вкладывает в них своё понятие. И когда мы вспоминаем детство, в нашей памяти возникают яркие моменты семейных праздников. Кто-то запомнил подарки под ёлкой, а кто-то - неспешные прогулки в лесу за городом. По- моему мнению, это и есть семейные традиции. Но они могут быть разными. Даже здоровый образ жизни, активный отдых могут стать так же семейными традициями, и я думаю, что их главный смысл – это быть всем членам семьи вместе. Да, семейные традиции воспитывают чувство коллективизма и показывают молодому поколению, какие события наиболее важные и как на них надо реагировать.

И ещё мне хочется отметить один важный момент. Взрослые должны объяснить, откуда пришёл тот или иной обычай, кто его придумал, а, главное, зачем он нужен. Вот только тогда дети будут правильно воспринимать ценность своей семьи и с теплотой вспоминать, когда вырастут о семейных традициях, которые приносили им душевную радость. Когда-то известный

педагог В. А. Сухомлинский по этому поводу высказал мудрую мысль: **«Годы детства — это прежде всего воспитание сердца»**. А оно у каждого человека должно быть добрым, любящим, милосердным.

Быстро летит время. И вот новая ступень в жизни маленького человека — это школа. Здесь у детей происходит расширенное воспитание, которое они получили в семье. И вот тут огромную роль в воспитании играет личность учителя, которому доверено самое ценное — это жизнь и душа ребёнка.

Когда произносишь слово учитель, то хочется сказать: «Какое это гордое и славное звание!». Мне вспоминается по этому поводу очерк известного киносценариста Д. К. Орлова, который вспоминает о первой встрече со своим учителем А. А. Титовым, а просто Сан Санычем, так его звали ученики, который с помощью горьковского текста смог привить любовь ученикам к литературе и великому писателю Толстому. «Мы оторопели прежде всего от непривычного проявления к нам доверия: можно слушать, можно отключиться. В классе повисла абсолютная тишина. Нас захватила магия звучащего мастерского литературного слова», — с восторгом вспоминает автор. Сан Саныч стал примером настоящего учителя, который не просто давал детям знания, но и формировал их мировоззрение, наполнял души учеников прекрасным и светлым чувством к литературе. Он помог ребятам правильно понять и проникнуть в красоту художественного произведения. И именно истинный интерес к своему предмету, по-моему, может пробудить учитель, который любит свой предмет и искренне увлечён своей профессией. Да, настоящий учитель — это тот человек, кто помогает ученикам стать хорошими людьми, которые воспитывает в них высокие нравственные качества и сам обладает ими.

А ещё мне вспоминается прекрасное произведение В. Распутина «Уроки французского», в котором рассказывается о молодой учительнице Лидии Михайловне. Она не только учила и давала знания по французскому языку, но своим словом и делами учила самой трудной науке — стать человеком с большой буквы.

По этому поводу есть прекрасное стихотворение поэтессы Вероники Тушновой **«Если бы не было учителя»**. В нём она говорит, что «без учителя не было бы Шекспира и Коперника, ни поэта, ни мыслителя. И Америка осталась неоткрытой». Эта профессия требует огромного труда, полного забвения себя и своей личной жизни. Его работа — это настоящий подвиг, длящийся долгие годы. Но, к сожалению, он порой мало слышит тёплых слов от нас, а это несправедливо, поэтому очень мудро и правильно сказал поэт А. Дементьев в своём стихотворении:

Не смейте забывать учителей!
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славиться Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!

Таким образом, воспитание, по-моему, это влияния на учащиеся высоконравственной семьи, умного, понимающего душу и сердце детей

учителя и, конечно, общества. Когда-то известный поэт и философ Ралф Уолдо Эмерсон сказал: **«Истинный показатель цивилизации - не уровень богатства и уровень образования, не величина городов, не обилие урожаев, а облик человека, воспитанного семьей, настоящим учителем и обществом».**

Список использованной литературы

1. Алпатов М.П. «Очерки о воспитании» 2019г., Москва издательство «Экзамен».
2. Кудинич Г.Г. «Беседы с учащимися 10-11 классов». Москва, 2007 г., издательство «Вако».

Эволюция взглядов на воспитание

Хромых Алла

9 класс

МОУ №78 г. Донецка

Научный руководитель

Старковская Анна Викторовна

anna-mariya.vsevolodovna@yandex.ua

Современное общество характеризуется стремительным расслоением. Общество утратило некогда имевшее место относительное единство. Мы достаточно сильно отличаемся материальным положением, уровнем интеллектуального развития, отличаемся уровнем личной культуры, религиозными убеждениями. Конечно, общество всегда делилось на группы, оно никогда не было абсолютно единым и не может быть, но различия между этими группами не было таким разительным. Сегодня, если ребенок не обладает рядом общепринятых благ, он становится «не интересен» сверстникам, т.е. социуму, в котором ежедневно находится.

Еще совсем недавно грубость, ненормативная лексика в школе были явлением не просто редким, а экстраординарным событием. А сегодня, услышав на улице от подростка бранные слова, мало кто отреагирует хотя бы мягким замечанием. Одной из самых важных проблем воспитания нового поколения, на мой взгляд, стала проблема очерствения общества. Виной тому во многом средства массовой информации, с которыми школе очень трудно тягаться за силу влияния на ребенка.

В середине XIX века К.Д. Ушинский, размышляя о соотношении трех важнейших компонентов любой образовательной системы, таких как «обучение», «воспитание», «развитие», пришел к выводу о том, что «в преподавателе учебного заведения знание предмета далеко не составляет главного достоинства. Главное достоинство преподавателя состоит в том, чтобы он умел воспитывать учеников»..

Сегодня при переходе на новые образовательные Стандарты (ФГОС) общего образования (начального, основного, среднего) наше общество переживает очередной всплеск интереса к воспитательной деятельности; к изучению вопросов о включении учащихся в разнообразные виды

внеурочной деятельности. И это отрадно, ведь еще не так давно мы переживали период, когда интерес к проблемам воспитания был значительно снижен. Примером этому служат 90-е гг. XX века, когда государство было занято в большей степени экономическими преобразованиями и мало заботилось о деле воспитания; родители были вынуждены уделять большую часть времени вопросам пропитания своих детей, вместо того, чтобы тратить это время на занятия с ними; школа как социальный институт находилась в замешательстве – старую систему воспитательной работы, существовавшую в советское время, разрушили, а новую не предложили.

Вместе с тем следует отметить, что проявление интереса к воспитательной работе связано отнюдь не с переходом на новые образовательные Стандарты. Подобный интерес стал проявляться как со стороны государства, так и со стороны научно-педагогического сообщества начиная с середины первого десятилетия XXI века. Примером этому могут служить следующие факты.

Во-первых, появились работы, отражающие новые теоретические подходы к воспитанию, например, «Подходы к воспитанию в современной отечественной педагогике» (автор Н.Ф. Головнева), появились теоретические работы по изучению исторических и сравнительно-исторических аспектов организации воспитательной работы. К числу таких работ можно отнести монографию Б.Л. Вульфсона «Нравственное и гражданское воспитание в России и на Западе», полемическую статью А.А. Кагановича «Проблемы воспитания: размышления о прошлом и настоящем», появились учебники и учебные пособия для студентов – будущих педагогов, раскрывающие смысл и особенности организации современного воспитательного процесса. В них, помимо стандартного вузовского учебника по дисциплине «Педагогика», отражены отдельные аспекты организации воспитательной деятельности с учащимися. Среди таких учебников и учебных пособий можно выделить следующие теории: «Теория и методика воспитательной работы» (автор В.С. Кукушин); «Теория и методика воспитания» (автор Л.И. Маленкова); «Методика воспитательной работы» (под редакцией В.А. Сластенина); «Воспитание младшего школьника» (автор Л.И. Петрова); «Теория и методика воспитания» (авторы М.И. Рожков и Л.В. Байбородова).

Представленные выше факты свидетельствуют о том, что после провала в системе воспитания 90-х годов XX века и педагогическая общественность, и государство стали признавать важность и значимость воспитательной работы в школе; стали задумываться о ее методическом обеспечении и сопровождении.

Основные исторические этапы развития педагогической науки

Этап	Характеристика
I. Эмпирический этап (основанный на опыте)	Потребность готовить детей к жизни возникла у человечества в глубокой древности. Это осуществлялось в семье, общине, когда старшие учили, показывали, прививая необходимые навыки. В античные времена существовали две школы: спартанская и афинская. В период Средневековья церковь монополизировала духовную жизнь общества, направляя воспитание в религиозное русло.
II. Этап формирования педагогики как науки	Педагогика как самостоятельная отрасль стала оформляться в 17 в. К этому времени ощутилась острая потребность в науке. Становление научной педагогики связано с именем чешского мыслителя-гуманиста, педагога Яна Амоса Коменского . 19 в. был благоприятен для развития пед. науки. В это период она интенсивно развивается в качестве самостоятельной научной дисциплины.
III. Этап развития педагогики в XX в.	20 в с его бурным социально-политическими изменениями во многих странах, поставил перед педагогикой проблему воспитания человека в новом обществе.

Рис. 1. Основные исторические этапы развития педагогической науки

. Главная цель воспитания неизбежно отражает уровень развития общества, его производительных сил и производственных отношений, экономических и правовых отношений, а также историю и общественные традиции. Подростающее поколение и каждый человек испытывает мощное влияние многих факторов. Так, еще Л.Н. Толстой отмечал, что в существовавшем воспитании (которое он считал насилием в образовании), есть 4 причины: семья, религия, государство и общество. Но даже цель, сформулированная одинаково, в разные исторические эпохи имеет неодинаковое содержание.

Воспитание в Древности и в Новое время. Достаточно изучена система воспитания в Спарте и Афинах (VII-IV вв. до н.э.). Целью спартанского воспитания было формирование физически крепкого, храброго и дисциплинированного воина, законопослушного гражданина, преданного государству. А из девушек готовили физически крепкую будущую мать, умелую и экономную хозяйку. Рабы же, ни в каких учебных заведениях не учились.

Рис. 2. Воспитание в Древней Греции

Решение проблемы нравственного воспитания строилось на пяти базовых нравственных идеях (или принципах) этики Гербарта. Это, во-первых, идея *внутренней свободы*, реализация которой развивает в человеке качества цельности и независимости в делах и суждениях. Во-вторых, идея совершенства, дающая человеку непротиворечивость и «внутреннюю гармонию». Третья идея этики и нравственного воспитания – идея *благорасположения*, заключающаяся в согласовании воли человека с потребностями, желаниями других людей. Четвертая идея – идея *права*, которая лежит в основе урегулирования конфликтного поведения людей. И наконец, идея *справедливости*, которая должна служить руководящим началом в отношениях между людьми и в отношениях между человеком и обществом.

Главное на сегодняшний день в воспитании детей и подростков, на мой взгляд, – пробуждение человечности. В каждом из них внутри живет человек, тот самый с заглавной буквы, большой, светлый и добрый, но он там за семью замками, он боится себя проявить, он очень ранимый. Ведь они все способны искренне проявлять добрые чувства. Почему-то проявлять добрые чувства по отношению друг к другу нам намного сложнее, чем злые.

Список источников

1. Лукьянова М. И. Теоретико-методические основы организации личностно-ориентированного урока / М. И. Лукьянова // Завуч. – № 2, 2006. – С. 5-21.
2. Семина Л. И. Учитель и ученик: возможности диалога и понимания. / Л. И. Семина. – М.: Бонфи, 2002.
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/05/aktualnye-problemy-vozpitanija>, свободный.

Эволюция взглядов на воспитание

Пивень Анна
2 курс ОУ «Магистр»
ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»
Научный руководитель: канд. пед. наук
доцент Зябрева Светлана Эдуардовна
svetlana_zyabreva1964@mail.ru

В исследование проблем воспитательного процесса внесли свой вклад И. Ф. Гербарт, А. С. Макаренко, Н. И. Пирогов, В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова Я. А. Коменский и другие.

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования работы чешского педагога-гуманиста Я. А. Коменского, заложившего **теоретическую основу воспитания как процесса**. Интерес на процесс воспитания вызывают взгляды немецкого учёного, философа И. Ф. Гербарта. Так, автор исследований понимал сущность педагогики как искусство воспитания. Сущность проблемы воспитания раскрывается в деятельности всемирно известного воспитателя, педагога, писателя А. С. Макаренко

Подводя итог, мы можем говорить о том, что воспитание – сложный долгий процесс взаимодействия воспитателя и воспитанника, который направлен на формирование ответственного, осознанного и духовно богатого индивидуума.

Воспитательный процесс, по мнению многих исследователей, должен быть заложен в семейном кругу с самых ранних лет. Говоря об эволюции взглядов на воспитание можно сказать, как углублялось и совершенствовалось понимание сущности воспитания в творчестве видных представителей педагогической теории и практики. Каждое новое понимание высвечивало отдельные стороны этого сложного социального явления.

Список литературы

1. Понятие, цели и задачи воспитания. – Текст : электронный // Grandars.ru : сайт. – URL: <https://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospitanie.html> (дата обращения: 23.12.20).

2. Тонков, Е. В. Общие основы педагогики : учеб. пособие / Е. В. Тонков. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2018. – 172 с. – Текст : электронный // Core.ac.uk : сайт. – URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/159637985.pdf> (дата обращения: 25.12.20).

Эволюция воспитания

Смаракова Валерия

11-Б класс

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей №2 «Престиж»

города Макеевки»

Научный руководитель

Образцова Анна Юрьевна

учитель

physikiliriki physikiliriki@yandex.ru

Воспитание подразумевает под собой передачу определенных навыков и умений от родителей к ребенку. **Существует несколько видов воспитания человека:**

- *по содержанию воспитания.* К этому виду относятся: умственное, трудовое, физическое. И нравственное, патриотическое, половое, экономическое.

- *по институциональному признаку.* К этому виду относятся: семейное, религиозное, социальное.

- *по доминирующим принципам и стилю отношений.* К этому виду относятся: авторитарное, свободное, демократическое.

В разные времена воспитание было разным. Если сравнить как воспитывали детей в древние времена и какое воспитание дается сейчас, то можно увидеть как менялись принципы воспитания.

В своей работе я хочу рассмотреть эволюцию воспитания человека. Для меня, как для будущего педагога эта тема очень актуальна.

Принципы воспитания детей в Царской России.

Основное воспитание осуществлялось в семье. Одним из самых существенных принципов воспитания, как в царской так и в народной семьях, было трудовое воспитание. Без постоянного труда крестьянской семье было не выжить. Поэтому к труду детей приучали с самого раннего детства. Делая вывод из выше сказанного, можно говорить о том, что главными принципами воспитания в дореволюционной России были: духовное воспитание, нравственное, физическое. Эти три принципа и являлись главными в воспитание детей того времени.

Правила воспитания детей СССР

Во времена СССР огромное значение уделялось режиму ребенка. Считалось, что, только живя согласно режиму, может вырасти полноценный член общества. Одним из принципов воспитания являлось закаливание. Главным лозунгом СССР было «В здоровом теле – здоровый дух». Главной целью государства было воспитание здоровой нации. Поэтому физической культуре, распорядку дня, правильному питанию уделялось огромное внимание. Все это стало частью воспитательной системы. Также одними из главных факторов воспитания детей того времени были: социализация, приучение к ответственности, самостоятельности, развитие трудолюбия. Делая вывод, можно сказать, что целью воспитания советского ребенка, было вырастить здорового, трудолюбивого, неприязнательного члена общества.

Принципы воспитания современных детей

Современные дети отличаются от предыдущих поколений. Они почти не реагируют на принуждения, нотации, наказания, запреты и другие общепринятые методы воспитания. Изменилась окружающая нас жизнь, устои, поэтому и принципы воспитания тоже. Современное поколение уже не такое доверчивое. Они могут «читать» взрослых, как открытую книгу, быстро подмечать и незаметной нейтрализовать любые скрытые попытки манипулировать ими.

Современным детям необходимо предоставлять свободу выбора, чего бы это не касалось. Давать детям подробные объяснения, предоставлять право высказывать своё мнение в принятии тех или иных решений. Необходимо помогать им принимать самостоятельные решения в том, что касается их дисциплины и самоорганизованности. Больше разговаривать с детьми, принимать активное участие в их личной жизни.

Дарите детям своё время, внимание, любовь, уважение. Сделайте ребенка своим партнером в его собственном воспитании. Избегайте порицания и криков по отношению к детям. Дайте им понять, что вы поддерживаете их начинания. Старайтесь внушать ребенку веру в себя и окружающих. Только тогда ребёнок найдет с вами контакт, и вы сможете воспитать из него достойного человека.

Заключение. Как бы ни менялось время, какими бы не были различные факторы, влияющие на воспитание человека, цель воспитания всегда остается неизменной. Это - воспитать достойного гражданина общества. Привить ребенку с детства доброту, любовь к близким и родине. Уважение к

старшим, трудолюбие, милосердие. **И не важно, какими принципами воспитания будут руководствоваться педагоги в разные времена, их единственная цель всегда будет воспитать полноценного члена общества.**

Список литературы

1. Бронсон, П. Воспитательный шок: Революционный взгляд на воспитание детей и подростков / П. Бронсон, Э. Мерримен. - М.: Эксмо, 2013. - 288 с.
2. Вахрушева, Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. Методическое пособие / Л.Н. Вахрушева. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 128 с.
3. Ветохина, А. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста / А. Ветохина. - СПб: Детство-Пресс, 2018. - 192 с.

Современные концепции воспитания

Павлюкова София
10 класс
МОУ № 98 г. Донецка
Научный руководитель
Штин Марина Петровна
учитель

*«И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует **воспитательно**».*
Л.Н. Толстой

Концепции воспитания – это системы взглядов отдельного ученого или группы исследователей на воспитательный процесс — его сущность, цель, принципы, содержание и способы организации, критерии и показатели его эффективности.

Виды концепций воспитания:

1. Системное построение процесса воспитания

Проект этой концепции был разработан в 1991 году учеными Института теории и истории педагогики АПН СССР совместно с научными и практическими работниками из различных регионов Советского Союза. Ее авторами являются известные ученые Владимир Абрамович Караковский, Людмила Ивановна Новикова, Наталья Леонидовна Селиванова.

Цель и задачи: формирование представлений о себе и целостной картине мира; формирование гражданского самосознания; приобщение к общечеловеческим ценностям; развитие креативности; формирование самосознания собственного «Я», самореализация.

Принципы:

- личностный подход в воспитании (признание личности высшей ценностью, уважение уникальности);
- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (уважительное отношение между педагогами и детьми);

- средовой подход в воспитательной деятельности (использование возможностей внутренней и внешней среды учебного заведения в развитии личности ребенка);
- природосообразность воспитания (учёт половозрастных особенностей учащихся); культуросообразность воспитания (опора в воспитании на национальные традиции, культуру);
- эстетизация среды жизнедеятельности и развития ребенка.

Общечеловеческие ценности: человек, семья, труд, знания, отечество, культура, мир.

Механизмы воспитания: формирование здорового образа жизни; организация внутренней среды; событийный характер в организации жизнедеятельности; защитные функции.

Критерии и показатели эффективности: упорядоченность жизнедеятельности; наличие сложившегося единого коллектива; комфортный психологический климат; уровень воспитанности.

Главная цель системного построения процесса воспитания – создание условий для целенаправленного систематического развития человека, как личности, субъекта деятельности, индивидуальности.

2. Системно-ролевая теория формирования личности ребенка

Создателем системно-ролевой теории воспитания личности ребенка является казанский профессор, доктор педагогических наук Николай Михайлович Таланчук.

Основная идея: формирование личности происходит благодаря социальному механизму наследования и преумножения социальных ценностей добытых опытом предыдущих поколений, освоение которых возможно через вхождение в сообщество людей, то есть социум, и выполнения в нём определенных социальных ролей – систему социальных ролей.

Цель воспитания: формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей.

Содержание: освоение социальных ролей и ценностей через семейное воспитание (семейные роли), воспитание в коллективе (роли в профессионально-трудовой деятельности), участие в общественной сфере жизнедеятельности.

Критерии и показатели эффективности: готовность и способность личности выполнять объективно существующую систему ролей – социум, семья, коллектив, общество, мир «Я-сфера».

3. Воспитание как педагогический компонент социализации ребенка

Авторы: коллектив ярославских и калининградских учёных, научный руководитель – М.И. Рожков.

Основная цель: формирование гуманистического мировоззрения. Развитие потребностей и мотивов нравственного поведения. Создание условий для реализации мотивов и стимулирование нравственных поступков.

Содержание: обеспечение развития всех сущностных сфер человека.

Механизмы воспитания: доминирующий метод (убеждение, стимулирование, внушение, требование, коррекция, воспитывающие

ситуации, метод диллем). Метод самовоспитания.

Критерии и показатели эффективности: изучение воспитанности. Диагностика уровня развития коллектива и отношений в нем. Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности.

Основная идея: процесс воспитания не охватывает все возможные влияния социальной среды на личность и, следовательно, может лишь способствовать социализации ребенка.

4. Формирование образа жизни, достойной Человека

Формирование образа жизни, достойной Человека - эта концепция вошла в педагогическую теорию и практику вместе с именем ее создателя — Надежды Егоровны Щурковой.

Основная идея: человек становится личностью, когда он даёт себе обязанности и отвечает за них, когда осознает, оценивает, понимает себя и других, реализует себя, исполняет миссию Человека на Земле.

Основные направления воспитательного процесса:

- *философическое воспитание* – это воспитание надситуативного мышления, способности к обобщению;
- *диалогическое воспитание* (ребенок находится в постоянном диалоге с самим собой, картиной, музыкой, другим человеком);
- *этическое воспитание* (ребенок принимается педагогом «равным себе»).

5. Самовоспитание школьников.

Эту концепцию разработал ярославский профессор Герман Константинович Селевко.

Основная цель: воспитание активного, инициативного, самостоятельного гражданина, просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина и мастера в своем профессиональном деле, способного к постоянному самосовершенствованию.

Критерии и показатели эффективности: диагностика и самодиагностика (умение ставить перед собой цели и задачи, осознание воспитанности образа жизни, контроль и оценка хода и результатов своего поведения, результативность самовоспитания).

6. Воспитание на основе потребностей человека

Эту концепцию разработал ижевский ученый Валерий Петрович Созонов.

Основная идея: успех воспитательной работы во многом обусловлен поиском и установлением взаимосвязи процессов реализации базовых потребностей растущего человека и воспитательной деятельности педагога. «И не надо «формировать», пытаться сделать из маленького человека – вселенского чуда, болванку, унылый стандарт, повторяющий нас самих. Необходимо доверять природе».

Критерии и показатели эффективности: психологический климат коллектива, уровень психологической защищенности, возможность самореализации, признание и принятие окружающей среды, эмоциональная и интеллектуальная независимость.

Сейчас не выделяются концепции, стоящие особняком или имеющие радикальные отличия. В XXI веке в основу формирования воспитательных подходов ляжет гуманистическое воспитание. Этот подход ориентирован на взаимодействие педагога с личностью ребенка как целостным началом, которое включает в себе наиболее важные проявления духовности. Цель концепции гуманистического воспитания – всестороннее и гармоничное развитие личности.

Несмотря на существующую разницу в подходах, **характеристика современных концепций воспитания строится на общих закономерностях:**

- воспитание происходит в тесной взаимосвязи с обучением, но все же, играет определяющую роль;

- эффективность воспитания зависит от активности самого воспитанника и его включенности в этот процесс;

- результаты воспитания зависят от всех структурных элементов, которые составляют этот процесс: формы, методы и цели, понятные ребенку и педагогу.

Современные концепции воспитания направлены, прежде всего, на формирование в ребенке культурной личности. Несмотря на то, что многие социальные институты до сих пор пользуются устаревшими моделями воспитания, **государство стремится усовершенствовать эту систему, чтобы у подрастающего поколения была возможность обретать знания и умения согласно требованиям современного общества и с помощью новейших технологий.**

Список источников

1. Шустова И.Ю. Воспитание в детско-взрослой общности. М.: Педагог. общ-во России, 2018. – 176 с.

2. https://studopedia.ru/3_190603_ponyatie-vozpitanija.html

3. <https://infourok.ru/statya-sovremennie-koncepcii-vozpitanija-4012813.html>

4. <https://razvivashka.online/vozpitanie/sovremennye-kontseptsii-vozpitanija#i-3>

Эволюция взглядов на воспитание

Бойко М.А.

группа ИИБ-17

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматизации»

имени А.В.Захарченко

Научный руководитель

Линник Борис Борисович

преподаватель спец. дисциплин

имени А.В.Захарченко

Shnapstm@mail.ru

Воспитание является одной из составляющих становления человека, оно задает путь в жизни и является “путеводной звездой” для ребенка. Каждый

ответственный родитель хочет заложить правильные, по его мнению, основы становления ребенка. До современного вида **воспитание прошло долгий путь развития**, общее представление о котором и будет дано в этой статье.

Первоначально воспитание являлось эволюционным инструментом для сохранения жизни младшего поколения старшим. Стоит заметить, что у некоторых видов оно могло вообще не проявляться, но это нивелировалось числом особей молодняка. Человек, не будучи Homo-sapiens, но, уже не являясь животным, помимо защиты, также обучал подрастающее поколение знаниям известным родителю.

После прохождения этого периода и перехода к племенному стилю жизни, процесс воспитания стал включать и познание процессов мира. Человек начал нуждаться не просто в запоминании необходимых для выживания вещей, а и понимании – почему они происходят.

Через большой промежуток времени человечество начало основывать государства и перешло в эпоху Древности, что привнесло с собой более сильное, чем в племенном строю, деление на касты и профессии, а с этим и некоторые изменения в воспитании. Теперь, помимо защиты, обучения и объяснения “не понятных” событий, появилось профессиональное и социальное обучение.

Древние времена завершились катастрофой Бронзового века, приведшего к упадку практически всех могущественных, на тот момент, государств. В третьем тысячелетии до нашей эры началась Античность. С этого момента воспитание стало различаться от государства к государству. Даже у соседних стран оно могло быть радикально разным. При обучении сильно снизилась потребность в защите ребенка из-за возросшей безопасности, а во главу угла было поставлено образование, физическое развитие и постижение окружающего мира [1].

В отличие от Древности, Античность закончилась менее резко, но не менее разрушительно. В период, называемый «Темные века», начала приходить в упадок структура общества, вернувшись к примитивной версии “Древнего” социума. Начали зарождаться новые государства. Воспитание деградировало не меньше, вернув во главу угла общее обучение и борьбу за жизнь, но оставив потребность в обосновании необходимости развития мира. Стало зарождаться религиозное воспитание.

По окончании Темных веков началась эпоха Средневековья. Воспитание вновь приходит к обучению и получению более сложной информации. Деление на сословия становится крайне сильным и, по сути, закрепляется религиозно, что приводит к сильному различию воспитания людей из крестьянского, религиозного и военного сословий.

Эпоха Возрождения является спорной темой для обсуждений, ибо она наступила не во всех государствах и является, для некоторых стран, скорее переходной стадией от поздних Средних веков к Новому времени. Но исключая это Возрождение демонстрирует ослабление религии в жизни человека, увеличение значения материальных ценностей, таких как: картины, музыка, товары роскоши и прочее... Появляется новое сословие –

горожанин, что повлекло за собой увеличение не религиозных школ, появление учителей и в целом подъем натуралистических и точных наук [2].

Новое время наступает в момент рассвета Географических открытий, появления промышленности, весны народов и буржуазных революций. Постепенно появляется общее образование, развивается структура общества и в целом воспитание все ближе подходит к современному виду, хоть социальное и сословное различие до сих пор оказывает существенное влияние. Воспитание принимает более хаотичный характер и уже может отличаться не только от страны к стране, а даже от одного населенного пункта к другому. Появляется деление на Нации и начинает оказываться влияние на воспитание со стороны государства, появляется и доходит до своего пика, явление пропаганды, как в положительном, так и в отрицательном видах. Таких как увеличение популярности образованности среди населения или же призывы к гонениям других сословий, наций или членов религиозных конфессий.

В начале Новейшего времени влияние на воспитание, со стороны государства, становится крайне сильным и происходит за счет обучения в школах, воздействия телевидения, радио, газет, а позже, в некоторой мере, через интернет. Воспитание принимает максимально хаотичный характер и в каждой семье появляется свой подход к воспитанию, а позже этот подход начинают классифицировать как подход, свойственный каждому поколению, стране, группе людей. На сегодняшний день, по нашему мнению, наличие этой хаотичной свободы сказывается на современном социуме, как в положительных, так и в крайне деструктивных проявлениях. Отсутствие целенаправленного воспитания, подчиненного цели развития, а не порабощения человека, является основной причиной разобщенности общества и происходящих событий в его экономической и политической жизни.

Список источников

1. Основные черты воспитания в разные эпохи – [электронная ссылка]. – URL: https://studopedia.ru/9_165867_osnovnie-cherti-vospitaniya-v-raznie-epochi.html (дата обращения 21.01.21)

2. Цели, идеалы воспитания в различные исторические эпохи [электронная ссылка]. – URL: <https://lektsii.org/3-121865.html> (дата обращения 21.01.21)

1.3. Современные концепции воспитания

Современные концепции воспитания

Татаров Родион

9 класс

МОУ № 78 г. Донецка

Научный руководитель

Старковская Анна Викторовна

учитель

anna-mariya.vsevolodovna@yandex.ua

Развитие международного образовательного пространства в первое десятилетие XXI века характеризуется глобальным реформированием

национальных систем образования. Процессы интеграции, затронувшие все страны мира, постепенно превращают мировое образование в международную научную лабораторию, в которой формируется общее поле педагогической культуры, вырабатываются единые подходы к стратегии и приоритетам развития мирового образования в целом и национальных образовательных систем, в частности.

Основные положения педагогики неопозитивизма. Теория неопозитивизма зародилась в рамках классического позитивизма, на основе этических идей Платона, Аристотеля, Канта, Юма, и получила широкое распространение в зарубежном образовании. Современный педагогический неопозитивизм получил название «новый гуманизм», также употребляется термин «сциентизм» (от англ. science – наука). Виднейшими представителями «нового гуманизма» являются П. Хере, Дж. Вильсон, Р. С. Питерс, А. Харрис, М. Уорнок, Л. Кольберг и др.

Для более детального осмысления существующих направлений в развитии мировой педагогики обратимся к выделению характерных особенностей авторитарной и гуманистической педагогики.[2]

Авторитарная педагогика – направление в педагогике, опирается на идеи авторитаризма (от лат. auctoritas – власть, влияние), антидемократической концепции и практики властвования. В условиях авторитаризма игнорируются свобода самовыражения и индивидуальность личности. Авторитарная педагогика утверждает идею подчинения ребенка воле воспитателя, отстранения его от участия в воспитательном процессе, подавления инициативы. Подчинение носит, как правило, бессознательно-подражательный характер.

В практике авторитарной педагогики реализуются следующие принципы:

- принуждения и подчинения;
- приоритета целевой установки, ориентированной на формирование знаний, умений и навыков;
- неоспоримого авторитета педагога;
- субъектно-объектного отношения воспитателя с детьми; монологичности обучения и воспитания.

Гуманистическая педагогика – направление в педагогике, ориентирующее на свободный выбор и учет индивидуально-личностных интересов и возможностей субъектов педагогического процесса, основанное на признании личности ребенка как высшей человеческой ценности. К основным принципам гуманистической педагогики, сложившимся в зарубежном образовании, следует отнести:

- гуманизм и демократизм в образовании, построенный на уважении, доверии, интересе к личности ребенка;
- принцип диалога, в процессе которого обеспечивается взаимопонимание и согласование позиций взрослого и ребенка, создается атмосфера равноправия сторон, взаимного уважения, принятия и сопереживания.
- принцип гармонизации отношений ребенка и детского сообщества;

- принцип педагогической поддержки;
- принципа саморегуляции;
- принцип педагогического сопровождения;
- принцип субъектного опыта;
- принцип свободы выбора воспитания и образования;
- принцип самостоятельного развития;
- принцип социальной интеграции;
- принцип педагогического содействия.

Н. Н. Лузин утверждает: **«Чем старее школа, тем она ценнее. Ибо школа есть совокупность накопленных веками творческих приемов, традиций, устных преданий об отошедших ученых или ныне живущих, их манере работать, их взглядах на предмет исследований. Эти устные предания, накапливающиеся столетиями и не подлежащие печати или сообщению тем, кого считают неподходящим для этого – эти устные предания суть сокровища, действенность которых трудно даже представить себе и оценить. Если искать какие-либо параллели или сравнения, то возраст школы, накопление ею традиций и устных преданий есть не что иное, как энергия школы, в неявной форме».**

Нельзя не согласиться с высказыванием Д. Дьюи: **«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера».**

Общепринятой целью в мировой теории и практике гуманистического воспитания был и остается идущий из глубины веков идеал личности, всесторонне и гармонично развитой. Эта цель – идеал дает статичную характеристику личности. Динамическая же ее характеристика связана с понятиями саморазвития и самореализации. Поэтому именно эти процессы определяют специфику цели гуманистического воспитания: создание условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с самим собой и обществом[1].

При разработке концепции за основу берется одна значимая проблема, например: самореализация личности, формирование культурно-компетентной личности или формирование здорового образа жизни. Теоретический анализ конкретной проблемы позволяет выйти на путь или пути достижения поставленной цели. Смысл концепции заключается в том, чтобы обозначить эти пути. Творчество при разработке концепции заключается в нахождении самой идеи, которая позволяет ответить на вопрос: как, например, создать условия для самореализации личности?

Идея саморазвития, самореализации является чрезвычайно значимой для многих современных концепций воспитания.

В начале 1990-х гг. коллективом ученых под руководством А. А. Бодалева, З. И. Мальковой, Л. И. Новиковой была предложена концепция воспитания учащейся молодежи в современном мире. Она ориентирует педагогов на гуманистическое воспитание, социальное взаимодействие с личностью.

Список литературы

1. Зинченко В. В. Современные концепции образования и воспитания на Западе. / В. В. Зинченко // Вестник МИЭП. – М.: Изд-во МИЭП, 2013. № 4 (13). С. 7–16
2. Нигматов З. Г. Гуманистические основы педагогики: Учебное пособие. / З. Г. Зинченко. – М.: Высшая школа, 2004. – 400 с.

Воспитание, по – моему, это....

Штельмах Евгений

II курс

ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права», Приднестровье, г. Тирасполь

Научный руководитель

Белоус Елена Григорьевна

преподаватель информационных дисциплин

*Воспитать человека интеллектуально,
не воспитав его нравственно, —
значит, вырастить угрозу для общества.*

Теодор Рузвельт

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что мы живем во время активного технического и информационного прогресса. В наше время информация становится всеобщим достоянием для человечества.

Огромное достижение для человечества – открытый доступ к знаниям и библиотекам благодаря интернету. Однако у любого прогресса есть обратная сторона. **Через доступные средства массовой информации и всемирную паутину в наше общество проникают чуждые идеи и тенденции.** Дети являются наиболее уязвимой частью общества, поэтому традиционное воспитание подрастающего поколения и защита от негативного влияния являются приоритетными направлениями в образовательной системе.

Воспитание — важнейшее явление духовной жизни общества для всех времен и народов. Современная роль образования, приоритетом которого является воспитание, зафиксирована в важном государственном документе Законе «Об образовании». ГОС задает рамки нового образования, в центре которого ставит личность ребенка. Личностными результатами стандарт считает социально и нравственно развитие человека, как внешний показатель и поведенческие и внутренние качества человека: ценности, убеждения, принципы.

Управляет воспитательной системой руководитель образовательной организации, а основным координатором является его заместитель по воспитательной работе.

Грамотно организованный процесс управления позволяет обеспечить воспитательной системе: целостность — за счет наличия всех уровней

руководства; устойчивость — за счет оптимальной расстановки кадров; восприимчивость — включенностью в систему управления всех педагогов, обучающихся, их родителей; динамичность — за счет возможности саморазвития и самоорганизации, исходя из собственных потребностей, внешних и внутренних факторов.

Воспитание, по-моему, это трудная работа. На данный момент большинство учителей воспитывают по советской педагогике. Некоторые думают, что их методы помогают человеку хорошо познать материал, который они объясняют, а другие хотят уйти от бывшей советской педагогике, сделать так, чтобы ученик был заинтересован в данном предмете и было интересно учить новые материалы. Поэтому они переходят к современной концепции воспитания. Например, на уроке литературы разыгрывать сценки на разные пьесы, романы, сказки; на уроке информатики меньше учить теорию, а больше заниматься практикой и на ходу учить материал на разных примерах.

Нравственные импульсы невозможно усвоить посредством только научного образования, и никакая кладь наук не может в полной мере заменить веру, любовь и патриотизм.

Современные подходы к обучению и воспитанию, ставящие в центр педагогического процесса прежде всего интересы учащихся, наряду с педагогикой формирования (знаний, умений, способностей) позволяют осуществить переход от установки на "развитие детей" к педагогической ценности саморазвития ребенка и педагога. Профессиональная готовность педагога к гуманистическим отношениям становится гарантом его профессиональной состоятельности.

Список используемой литературы

1. Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» от 27.06.2003 № 294-З-III в действующей редакции.
2. Вопросы воспитания: системный подход./Под ред. Л.И.Новиковой.- М.: Прогресс, 1981.- 36 с.
3. Воспитательная система школы: проблемы и поиск. / Сост. Н. Л. Селиванова. М.: Знание, 1989.- 79 с.

Современные концепции воспитания

Гаврилова Оксана
группа ФиК-20

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Концепцией воспитания называют более или менее цельное представление об основных компонентах воспитания: целях, содержании, методах, средствах, формах.

Гуманистическое воспитание является одной из прогрессивных тенденций мирового образовательного процесса, охватившей и образовательную практику в России.

Выход из жестких рамок такого социального заказа требует изучения и развития личности как целостного начала, интегрирующего в себе наиболее важные проявления ее духовности. При этом **человек мыслится не как ведомый и управляемый, а как автор, творец своей субъективности и своей жизни.** Такой подход связан с утверждением и развитием в российской педагогической науке и практике идей гуманистического воспитания, ведущей среди которых является развитие личности.

Общепринятой целью в мировой теории и практике гуманистического воспитания был и остается идущий из глубины веков идеал личности, всесторонне и гармонично развитой. Эта цель-идеал дает статичную характеристику личности. Динамическая же ее характеристика связана с понятиями саморазвития и самореализации. Поэтому именно эти процессы определяют специфику цели гуманистического воспитания: создание условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с самим собой и обществом.

При разработке концепции за основу берется одна значимая проблема, например - самореализация личности, формирование культурно-компетентной личности или формирование здорового образа жизни. Творчество при разработке концепции заключается в нахождении самой идеи, которая позволяет ответить на вопрос: как, например, создать условия для самореализации личности?

Идея саморазвития, самореализации является чрезвычайно значимой для многих современных концепций воспитания. В начале 90-х гг. XXI века коллективом ученых под руководством А. А. Бодалева, З. И. Мальковой, Л. И. Новиковой была предложена концепция воспитания учащейся молодежи в современном мире. Она ориентирует педагогов на гуманистическое воспитание, социальное взаимодействие с личностью.

Цель воспитания в данной концепции – всестороннее развитие личности. Задачи воспитания были сформулированы следующим образом: приобщение учащихся к системе ценностей; выявление творческого потенциала детей; формирование чувства свободы, способности к объективной самооценке; уважение к правилам, нормам совместной жизни; воспитание положительного отношения к труду.

Одна из первых концепций, которая появилась в период демократической перестройки школы, была разработана О. С. Газманом и А. В. Ивановым и адресована классным воспитателям.

Авторы обратились к проблеме целей воспитания и наряду с идеальной целью – формирование гармонической, всесторонне развитой личности – предложили реальную. Цель – дать каждому школьнику базовое образование и культуру и на их основе предоставить условия для развития тех сторон личности, для которых есть наиболее благоприятные субъективные и объективные возможности семьи, школы, общественности, государственной власти на местах.

Базовая культура понимается как некоторая целостность, включающая минимальное, а точнее, оптимальное наличие свойств, качеств, ориентаций

личности, позволяющих индивиду развиваться в гармонии с общественной культурой (т.е. не только не вступать в конфликт с ней, но и вносить в ее развитие посильный вклад).

Авторы подчеркивают, что воспитание должно обеспечивать гармонию человека с самим собой через достижение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью. Достижение гармонии – такова суть психологического, нравственного, физического здоровья человека. Главное, что необходимо растущему человеку, – это здоровье, нравственность и способности умственные, трудовые, художественные, коммуникативные, которые, в свою очередь, являются базой для формирования способности к саморазвитию. Деятельность, общение и бытие, по мнению авторов, являются теми сферами и основными средствами, которые обеспечивают достижение воспитательной цели.

В основе концепция воспитания Н. Е. Щурковой лежит понимание воспитания как вхождения в культуру. **Смысл «вхождения в культуру» заключается в формировании у школьника образа достойной жизни.** Педагог не навязывает какие-либо догматические идеи и ценности, а помогает ребенку самому выработать свое отношение к жизни и сформировать собственное понимание того, что есть Истина, Добро и Красота. Средством для общения педагога с ребенком является предметный мир (мир вещей) и мир идей. Педагог в совместной групповой деятельности «проживает» с ребенком какой-то отрезок жизни, обмениваясь ценностями и жизненными смыслами. **Конечной целью воспитания является личность, способная строить жизнь, достойную человека.**

Список используемых источников

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М., 1982
2. Воспитательная деятельность педагога: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений /. Под общей редакцией В.А.Сластёнина, И.А.Колесниковой. – М., 2006.

***Современные концепции воспитания -
как выбрать, как не навредить***

Бабогло Наталья
11 класс
МОУ «ТСШ №5» г. Тирасполя
Научный руководитель
Гавриловчук Елена Алексеевна
педагог-психолог, учитель I кв.к.
elen.2905@list.ru

Воспитание подрастающего поколения, после развала советской системы управления, стало очень остро на всем постсоветском пространстве. Мы наблюдаем уход от принципов морали, пропаганду среди молодежи

фашизма, экстремизма, национальной розни, отсутствия уважения к нашей истории, к предкам, которые защищали свою родину, народ, ценности.

Многие стали перенимать модели поведения европейской молодежи. Актуальность проблемы заключается в том, что на сегодня существует множество концепций воспитания. Но, все ли имеют место быть в нашем обществе? Все ли применимы для нашего менталитета, образования, ценностей нашего общества и социума.

Нами были изучены системы и концептуальные направления таких авторов как:

- отечественных педагогов прошлого века – А. С. Макаренко, К. Д. Ушинский, Б. П. Никитин и Л. А. Никитина, С. Л. Соловейчик, Я. Корчак.

- зарубежных - К. Роджерс, А. Маслоу, Д. Уотсон, Д. Локк, Б. Скиннер, Д. Дьюи, Ж. Пиаже, К. Лоренц, Д. Кеннел, З. Фрейд, Э. Эриксон. На основании изученного материала, отметим, что современная система воспитания представляет комплексный подход к воспитательному процессу.

Методика воспитания, конечно, строится на постулатах и нормах, которые прошли историческое становление. Но, методика воспитания сегодняшнего дня, требует от воспитателя не только знания принципов обучения и научения; постановки целей и задач, а в большей степени учитывать возможности применения каких-либо методик в условиях данного момента (здесь и сейчас).

Например, с вводом дистанционного обучения некоторые методики на время изжили себя. Отсутствие реального общения приводит к тому, что «слово» малоактуально. Ученики, в лучшем случае заходят на урок (при помощи гаджетов), и вряд ли будут слушать лекцию, классный час на какую-то воспитательную тему.

Наш школьный психолог нашла другие способы. Так, с марта 2020г., практически ежедневно выходит «Страничка Психолога». При чем, это не просто информация. Это скорее всего – Квест. Елена Алексеевна, дает информацию в виде методик, советов с подсказками, онлайн-диагностик, на основании которых, мы сами делаем выводы или приходим к результатам и умозаключениям. Также, мы получаем мини-видео, мульти-видео, где доступно и даже увлекательно, дается развивающая информация.

Из этого следует, что **методика воспитания** должна состоять из следующих подходов:

1) системный – воспитание в целостности образования. Это может быть и творчество (творческие проекты, буклеты), которые делают обучающихся. И, самореализация.

Например, мы получаем информацию от нашего психолога, и как учителя дисциплин «Психология личности», «Психология общения», «Психология саморазвития личности». И, как педагога-психолога. Ученики получают консультации, просветительскую работу в виде – «Странички Психолога», онлайн-тестов и методик.

2) личностно-ориентированный – здесь играют роль не внешние факторы, а активность личности ребенка. Чаще всего, «готовый опыт» в виде

вербального общения мало эффективен. Обеспечение воспитаннику самореализации, самодиагностики своего поведения, ценностей, правил поведения; самопознания и самопрезентации, позволяет дать оценку своего воспитания.

3) деятельно-отношенческий – позволяет стимулировать воспитанника на разные виды деятельности. Может заставлять проявлять свое отношение к происходящему (положительное или отрицательное). Например, когда начался карантин, наш психолог в «Страничке Психолога», обратила наше внимание на наше старшее поколение, дедушек и бабушек, старушек которые живут по соседству. Послушав её, так и захотелось позвонить им. Спросить может нужна помощь. А мотивирующие видео-ролики, иногда вызывали даже слезы на глазах. В роликах рассказывалось о людях, которые несмотря на жизненные проблемы, смогли побороть болезни, потери, в т.ч. частей тела, и не опустить руки. Данные ролики очень будоражили.

Изучив самые популярные Концепции воспитания (А.С. Макаренко, К. Д. Ушинский Б. П. Никитин и Л. А. Никитина, С. Л. Соловейчик) мы пришли к выводу, что идеальной концепции нет.

Интересна авторская система воспитания по Монтессори – «старшие дети обучают меньших детей; взрослый должен определить, что ребенка интересует в данный момент» [2].

К сожалению, на наш взгляд, сегодняшние современные молодые родители, очень часто хотят, чтобы 2-3-летний ребенок читал-писал-учил языки. Большинство молодых родителей, очень хотят, чтобы дети были «удобными», делали то, и что хотят родители. Были «хорошими». Были послушными, забывая о том, какими, они были детьми. И что им не нравилось в детстве.

Выводы: Подчеркнем, что мы отметили только положительные стороны данных концепций воспитания. Есть перегибы в воспитании детей. Родители тираны, часто воспитывают в своем ребенке «синдром отличника».

Есть «недолюбленные» дети, которые такую модель в дальнейшем переносят на свою собственную семью. Есть дети, которые рано повзрослели, когда одинокая в разводе мать, переносит мужские обязанности на своего незрелого сына.

Есть гиперопекаемые дети, которые в дальнейшем не знают, как вести себя во взрослой жизни («синдром еврейской мамы»). Есть дети, которые воспитывались одним родителем, и не имеют представлений «модели семьи», не понимают понятий «мужские и женские роли».

Мы понимаем, что трудно выбрать какую-то одну систему воспитания. Разные дети, разные менталитеты, традиции. Но, как утверждают специалисты, это и не обязательно. Необходимо применять наиболее понравившиеся принципы, чтобы не навредить.

Список источников

1. Статья «Современные концепции воспитания»
<https://razvivashka.online/vospitanie/sovremennye-kontseptsii-vospitaniya>

2. Статья «Популярные системы воспитания» - Режим доступа: <http://www.wjtoday.ru/populyarnye-sistemy-vozpitaniya-detej/>

3. «Современные методы воспитания». Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/sovremennye-metody-vozpitanii-lichnosti-5ba0a50eff0d7500aa095a47>

Патриотизм как особенность русского характера

Бурейков Александр

11-В класс

Муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей №2 «Престиж»

города Макеевки»

Научный руководитель

Синяговская Татьяна Владимировна

учитель истории, заместитель директора

tatiyanasg.m@gmail.com

*Историческое значение каждого русского
великого человека измеряется его заслугами родине,
его человеческое достоинство — силою его патриотизма.*

Николай Гаврилович Чернышевский

Тема патриотизма сегодня является актуальной как никогда. Современный мир XXI века погрузился в пучину русофобии и экстремизма. Подогретые англо-американскими спецслужбами, сторонники нового нацизма выдвигают свои требования и претензии к России и русскому народу. В основу своей идеологии они вкладывают фундаментальные догмы нацизма и фашизма, насквозь пропитанные и антисемитскими высказываниями.

Один фактор, который может сдержать рост милитаристских и экстремистских настроений из уст американских, английских, украинских, польских, литовских и иже с ними молодчиков это консолидация и сплочение Русского Мира за свою свободу, православную веру и даже за право мирно существовать в этом мире независимыми и суверенными.

Русскому народу на протяжении всей истории существования приходилось не раз доказывать свое право на жизнь и свободу на родной земле, православную веру и культуру. Русский воин, солдат, всегда стоял на стороне добра, справедливости, защите слабого, нес свободу не только русскому народу, но и другим народам.

Тема патриотизма, любви к своей Родине, Отечеству присуща русскому человеку по зову души. Эта черта характера и менталитета формировалась на протяжении веков. Ассоциативный ряд, который выстраивается у современного человека со словами Родина, Отечество, – это слова «Родина-мать», «родная сторона», «Отчизна», «Отчий край», «Отчий дом». Все, что связано непосредственно с самыми близкими для человека людьми – матерью и отцом, с истоками самого человека. И независимо от

времени существования, возраста, исторической эпохи, русскому человеку эти слова будут близки, так как от этого «начала» начинается его собственная жизнь. Поэтому и само понятие патриотизма, любви к родной земле, государству будет непосредственно формироваться в неразрывной связке с родителями, родительским домом. На протяжении тысячелетия длится эта неразрывная связь судеб и эпох. У русского человека любовь к Родине, родной земле, самопожертвование и безграничная преданность формируется, мне кажется, на генетическом уровне. На что есть веские аргументы, представленные ниже.

Храбрость, бесстрашие русского воина были воспеты в веках. Как восхищается русскими витязями Баян в исторической саге «Повесть о полку Игореве, Игоря Святославича»:

"Один брат,
один свет светлый –
ты, Игорь!
Оба мы Святославичи!
Седлай же, брат,
своих борзых коней,
а мои-то готовы,
уже оседланы у Курска.
А мои-то куряне опытные воины:
под трубами повиты,
под шлемами взлелеяны,
с конца копья вскормлены,
пути им ведомы,
овраги им знаемы,
луки у них натянуты,
колчаны отворены;
сами скачут, как серые волки в поле,
ища себе чести, а князю славы».

С какой любовью и восхищением народный поэт описывает русских воинов, богатырей, защитников земли русской. Они служили примером для последующих поколений. И данное произведение можно назвать ранним образцом патриотического воспитания. Сюда можно отнести и былины периода Древнерусского государства. Русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович представлены в устной народной традиции мужественными, храбрыми, справедливыми воинами. Народная молва за тысячелетний период наделила их самыми лучшими качествами человека и защитника Руси. Воспитывая подрастающее поколение на этих ярких исторических персоналиях, формировался и характер будущих воинов и богатырей, простых защитников Руси.

История государства Российского всегда состояла из конкретных исторических событий, влиявших на формирование характера будущих защитников и патриотов. Пополняют ряды былинных богатырей Древнерусского государства бессмертный подвиг Евпатия Коловрата и

победа князя Александра Ярославовича на Неве и Чудском озере над шведскими и немецкими интервентами. Эти примеры мужества и героизма на протяжении столетий являются вершиной самопожертвования во имя своего народа и своей Родины.

Следующей легендарной страницей истории, сохранившейся в памяти народа, на протяжении столетий, явилась Куликовская битва, которая служила образцом патриотизма и самопожертвования. Пример мужества и любви к родной земле показали не только московский князь Дмитрий Донской, но и воины, сражавшиеся с монголо-татарскими полчищами за свою свободу и независимость. Подрастающие поколения эпохи русского средневековья воспитывались на этом легендарном подвиге. Русь помнила и оплакивала своих сыновей, отдавших жизнь за освобождение родной земли от монголо-татарского ига. Именно этот ратный подвиг на Куликовом поле русских воинов, позволил воспитать следующие поколения, которые, увидев этот пример, поверив в свои силы, сделали все, чтобы сбросить тяжелое монголо-татарское иго с Руси.

В XVIII веке этапом героического прошлого русского народа стала Полтавская битва. Анализируя ход исторического процесса, можно сказать, что Полтавское сражение, явилось и переломным этапом в дальнейшем существовании Российского государства. Примерами мужества и героизма русских патриотов восхищались величайшие сыны России: М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, А.Н. Толстой, которые этому сражению посвятили свои произведения.

И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча.
Бросая груды тел на груды,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

(А.С. Пушкин)

На этих событиях воспитывался дух патриотизма, вера не только дворян, но и простых солдат в силу русского оружия и в свое Отечество. В России был воспитан и сформирован целый ряд выдающихся полководцев,

маршалов, адмиралов, генералов: Григорий Потемкин, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Петр Багратион, Денис Давыдов, Федор Ушаков, Павел Нахимов и многие другие.

Как же выражался патриотизм великих русских воинов и полководцев? В этой связи хочется привести слова истинного патриота России: «Горжусь, что я русский!.. Потомство мое прошу брать мой пример...до издыхания быть верным Отечеству!» (Александр Васильевич Суворов). И спустя более 200 лет, эти слова и сегодня звучат напутственно для молодого поколения. Об этом надо постоянно напоминать сегодняшнему юношеству, поскольку многие из них мало читают и мало знают, увлекаясь современными гаджетами и виртуальной жизнью, отказываясь и закрываясь от реальности будней.

Невероятный дух патриотизма вспыхнул в России в период Наполеоновского вторжения 1812 года и Крымской войны 1853-1856 гг.

В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стоит задуматься о том, какие процессы происходили в обществе, которые дали такой высокий показатель патриотизма нашего народа, консолидации всех его сил в борьбе с внешним врагом, понимания значимости этого подвига для будущих поколений не только России, но и народов мира.

Несмотря на глубокие внутренние раны, пережитые русскими людьми после раскулачивания, объявления части общества «врагами народа», уничтожения личностных проявлений и обезличивания массы людей, народ смог выстоять на трудовом фронте, подготовив экономическую базу, на которой ковалась Победа в Великой Отечественной войне и поколение, готовое на самопожертвование ради своей Отчизны, своего народа.

Как это можно назвать воспитанием патриотизма? Нет, именно формировавшийся характер русского человека, его генетический код патриота позволил выстоять в этой самой страшной войне в мире и выковать Победу – ту Великую и Неотъемлемую. Хочется сразу же вспомнить слова Александра Васильевича Суворова, 50 лет своей жизни, посвятившего походам и войнам: «Мы на краю пропасти! Но мы – русские! С нами Бог!».

Да, конечно, никто не отрицает формируемую идеологическую базу подрастающего поколения, направленную на подготовку и воспитание верных сынов трудового народа и коммунистической партии: пионеров и комсомольцев. Зародившиеся после революции, эти детские и юношеские организации во многом влияли на взгляды подрастающего поколения, контролируемые партией большевиков, а впоследствии и школой. Дети и молодежь помогали старшим во время посевных и уборочных работ, работали на стройках, в агитбригадах, самоотверженно собирали макулатуру и металлолом. Но самое главное, подвиг их проявился в годы войны, на трудовых и военных фронтах. Но мне кажется, не будь такого активного идеологического воспитания, они бы все равно встали на защиту родной земли от фашистских захватчиков. Хочу обратить внимание, часть из них были где-то обижены советской властью после процессов раскулачивания,

репрессий, незаконных арестов НКВД. Но, несмотря на все, в первые же дни войны в военкоматы выстраивались очереди из добровольцев, рвущихся на фронт. Некоторые из них, будучи несовершеннолетними, убегали из дома, приписывая себе дополнительные года, чтобы оказаться в числе защитников. Что это, как не черта русского характера?

И сегодня, чем больше со всех сторон звучат русофобские настроения, чем больше западные идеологи хотят забрать у нас историческую правду и гордость за подвиг наших дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны, тем сильнее идет консолидация Русского Мира, четкое понимание исторического момента и всплеск чувств патриотизма у русского человека.

Сегодняшняя задача педагогов состоит не в том, чтобы постоянно напоминать современным детям, что они должны быть патриотами, любить свою Родину. Наша задача состоит в том, что мы не должны позволить детям забыть то героическое прошлое, через которое в течение тысячелетия прошел наш народ. **Дети обязаны знать свои истоки, исторические корни, гордиться своими предками, уважать историю государства Российского. Важным для каждого ребенка должны стать не компьютерные игры, а познание самого себя, своего рода, истории своего края.**

Литература

1. Владыкин В.А. Концептуальные проблемы национального образования в Советской России в 1920 - 1930 гг. // Педагогика. - 2000 год. - №10
2. Глинка С.Н. Жизнь Суворова, им самим описанная, или собрание писем и сочинений его. www.adjudant.ru
3. “Слово о полку Игореве” (Под редакцией Н.В.Беляковой, Н.З.Левинской, Г.Е.Гафт). Москва, 1978.

Воспитание – важнейший аспект духовно-нравственного формирования личности на основе христианских традиций белорусского народа

Буянова А. А., Калгина Д. П.
1 курса

группа 17-Т, ССО

Специальность: технология
полиграфических производств

УО «Минский государственный
профессионально-технический колледж
полиграфии имени В. З. Хоружей

Руководитель: Повхлеб С. В.
преподаватель 1-ой квалификационной

категории

povkhleb77@mail.ru

Актуальность и постановка проблемы. Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную составляющую человеческого бытия. Система ценностей белорусов формировалась под влиянием западно- и восточнославянской культур и имеет с ними много общего. В то же время

для нее характерны специфические черты. Менталитету белорусов более характерен интерес не к личности, а к коллективному, общественному, то есть всему, что основывается на идеалах братской любви и солидарности.

Формирование духовных ценностей белорусского народа во многом обусловлено влиянием православно-византийского духовного наследия. Для белорусов характерными являются уважение права, законопослушание. Главные места в этой системе занимают толерантность (высокая степень национальной, расовой, конфессиональной и других видов терпимости), трудолюбие, бережное отношение к земле и дому. Исключительная любовь к родной земле, привязанность к родным местам, хозяйственность, бережливость, трудолюбие, преданность семье и семейно-родовая солидарность – характерные черты белорусов.

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем Беларуси, о ее молодежи.

Четвертая глава Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь посвящена духовно-нравственному воспитанию, которое направлено на формирование нравственной культуры личности и предполагает приобщение обучающихся к гуманистическим общечеловеческим и национальным ценностям. В качестве одного из условий духовно-нравственного воспитания выделено следующее: опора на культурные и духовно-нравственные традиции белорусского народа.

Все больше и больше людей приходят к пониманию того, что для духовного возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых традиционным образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто научного образования - **никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить любовь, веру, сострадание.**

Объект исследования: развитие духовно-нравственных качеств личности подростков учреждения образования «Минский государственный профессионально-технический колледж полиграфии имени В. З. Хоружей» (далее – УО МГПТК полиграфии).

Предмет исследования: педагогические условия эффективности духовно-нравственного воспитания учащихся колледжа в процессе учебной и внеучебной деятельности.

Анализ литературных источников

В работе рассматриваются научные аспекты духовно-нравственного воспитания и просвещения, лежащие в основе воспитательного процесса. На основании анализа нормативно-правовой, психолого-педагогической, научной литературы по теме духовно-нравственного воспитания важно отметить рекомендованные Национальным институтом образования Министерства образования Республики Беларусь пособия таких авторов, как В. В. Буткевич, М. Е. Минова, В. Т. Кабуш, Ю. В. Чернявская. В пособиях изложен анализ различных методических материалов, раскрывающий основы формирования нравственных ценностей личности и воспитания учащихся в

условиях учреждений образования. Авторы описывают особенности народной культуры и национальные традиции белорусов. Автор С. Ю. Дивногорцева в работе «Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной педагогической культуры» освещает теоретические основы духовно-нравственного воспитания в контексте православной культурной традиции.

Широко представлена тема в работах российских авторов Н. М. Омарова, Т. В. Поздеева, Н. В. Михалкович, в которых они раскрывают особенности духовно-нравственного образования. Грамотно и лаконично изложена информация по данной теме в Российских журналах «Стандарты и мониторинг в образовании», «Международный журнал экспериментального образования». В журналах акцентируется внимание на решении задач духовно-нравственного воспитания молодежи, использовании педагогических технологий, ориентированных на их личностный рост и гармоничное развитие.

Автор Н.П. Скрынников в своей статье хорошо раскрывает специфические особенности образовательно-воспитательного процесса в таких странах, как Франция, Англия, и Германия.

Широко представлены тематические материалы в сборнике ежегодной Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственное воспитание на основе культурно-исторических и религиозных традиций и ценностей», проводимой совместно с Национальной академией наук Республики Беларусь в Жировичах. Доклады участников конференции посвящены оптимизации взаимодействия государства, общества и церкви по вопросам формирования нравственных оснований современной мировоззренческой культуры и разработке качественной стратегии современного воспитания и образования.

Нормативно-правовая информация изложена в Программе сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь (далее – Минобразования) и Белорусской Православной Церковью на 2020–2025 годы. Кроме того, с литературой по данной теме можно ознакомиться на сайтах ГУО «Академия последипломного образования», Синодального отдела религиозного образования, а также в Издательстве Белорусского Экзархата.

Итак, проанализировав деятельность издательств, содержание научно-теоретической базы и литературных источников в плане духовно-нравственного просвещения, можно констатировать, что в рамках действия Программы сотрудничества Министерства Образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви данное сотрудничество имеет черты последовательности и системности. Однако следует отметить и факт недостаточно полного обеспечения библиотеки методической литературой по данной теме.

Исследование проблемы Диагностика уровня сформированности духовно-нравственных качеств личности учащихся проводилась на базе УО МГПТК полиграфии в три этапа:

- 1) теоретический;
- 2) исследовательский;
- 3) сравнительно-аналитический.

На первом (теоретическом) этапе было проведено ознакомление с общим анализом воспитательной работы в колледже. В целом, в 2018/2019 учебном году поставленные по воспитательной и идеологической работе задачи были выполнены:

- учащиеся активно участвовали во внеучебной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной деятельности;
- учащиеся были вовлечены в реализацию профориентационного проекта в колледже;
- учащиеся занимались в объединениях по интересам, посещали факультативы, предметные кружки, обучающие курсы;
- проводилась качественная индивидуальная работа с учащимися, относящимся к категориям с высокой мотивацией и недостаточной мотивацией к обучению;
- расширилось взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями;
- повысилась педагогическая компетентность и информированность родителей в вопросах формирования здорового образа жизни;
- проводились семинары по актуальным вопросам воспитательного процесса для педагогических работников;

Далее определили выбор метода исследования: анкетирование на тему: «Знание белорусских традиций» и тест «Смысложизненные ориентации».

На втором этапе провели исследование, в котором приняли участие учащиеся трех групп первого курса (67 чел.) и трёх групп третьего курса (58 чел). В ходе исследования изучались уровень сформированности ценностного отношения учащихся к жизни и уровень их знаний белорусских традиций.

Третий этап – сравнительный анализ проведенных исследований.

Анализируя результаты анкетирования обучающихся 1 курса на тему «Смысложизненные ориентации», можно сделать вывод, что:

у 62 % учащихся отсутствуют жизненные цели, направленные на будущее, то есть учащиеся живут сегодняшним или вчерашним днем;

47 % учащихся не удовлетворены своей жизнью в настоящем, при этом на первом месте – воспоминания о прошлом, которые придают жизни полноценный смысл;

53 % не удовлетворены прожитой частью жизни;

54 % не верят в свои силы и убеждены в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю.

В целом, можно сказать, что для этих учащихся 1-го курса характерен низкий уровень ответственности и рефлексивности.

Анализируя результаты анкетирования обучающихся 3-го курса на тему «Смысложизненные ориентации», можно сделать вывод о том, что 74 % молодых людей характеризуются как целеустремленные и упорные

учащиеся, которые воспринимают свою жизнь как интересную, эмоционально насыщенную и наполненную смыслом. 85 % учащихся удовлетворены результатами самореализации. Они считают, что обладают достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии с поставленными целями, могут принимать самостоятельные решения и воплощать их в жизнь.

Таким образом, исследование показывает, что учащиеся 3-го курса оценивают свою жизнь как вполне осмысленную и они удовлетворены тем, как живут и что имеют.

Далее, анализируя анкеты на тему «Знание белорусских традиций», было выявлено, что учащиеся 1-го курса обладают низким уровнем знаний белорусских традиций. Среди учащихся 3-го курса 79 % показали средний уровень знания белорусских традиций, 21 % – достаточный уровень.

Выводы и предложения

Итак, организация опытно-практической деятельности позволяет сделать вывод о том, что проведение мероприятий в процессе учебной и внеучебной деятельности в колледже полиграфии способствуют формированию и развитию у учащихся духовно-нравственных качеств необходимых для их дальнейшей социальной и профессиональной адаптации.

Но для обобщения и систематизации и знаний, обучающихся по духовно-нравственному развитию необходимо разработать и апробировать программу «Связь времён», базирующейся на основе программы сотрудничества между Минобразования и Белорусской Православной Церковью на 2020 – 2025 годы.

Духовно-нравственное воспитание обучающихся – приоритетное направление воспитательной работы учреждений образования в Республике Беларусь. Раскрытие национального менталитета, изучение исторически сложившихся духовно-нравственных ценностей белорусского народа позволяет углубить содержательную основу идеологической и воспитательной работы.

Список литературы

1. Буткевич, В. В. Мое Отечество: пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования / В. В. Буткевич, О. В. Толкачева. – Минск: Нац. ин-т образования, 2012. – 224 с.
2. Дивногорцева, С. Ю. Духовно – нравственное воспитание в теории и опыте православной педагогической культуры / С.Ю. Дивногорцева. – М.: Издательство ПСТГУ, 2007. – 239 с.
3. Михалкович, Н. В. Духовность человека: педагогика развития: учеб. пособие / Н. В. Михалкович [и др.]. – Минск: Тесей, 2006. – 400 с.
4. Программа сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 2015–2020.

**Как музыка влияет на жизнь человека
(на примере творчества Макса Коржа)**

Богославская Мария

10 класс

МОУ «УВК «Гармония» г.Донецка»

mmariiyaaaaa@gmail.com

Музыка является неотъемлемой частью жизни человека, она есть часть человеческой души. Музыка имеет сильное воздействие на эмоциональную сферу и нравственный мир человека.

Что для человека есть музыка? Она как воздух и тепло солнечных лучей для нашего слуха и души. Она делает нас лучше, вдохновляет и воодушевляет, дарит незабываемые чувства. Именно благодаря музыке человек способен расслабиться, отдохнуть, получить определенную пищу для ума. Этот вид искусства способен в корне поменять настроение человека – развеселить его, опечалить, почувствовать тоску. Музыка – источник самых разнообразных эмоций и чувств.

Многим представителям современной молодежи, и мне в том числе, нравится музыка в стиле рэп.

Википедия так трактует это понятие: «Рэп (англ. *rap, rapping* "стук, удар; выкрик") — мелодизированный речитатив, обычно на фоне однообразного остинато.. Рэп — один из основных элементов стиля хип-хоп, поэтому термин (особенно в бытовом разговоре) часто используется как синоним понятия «хип-хоп». Однако рэп как речитатив присутствует не только в хип-хоп-музыке, но и в других жанрах: многие исполнители драм-н-бэйс используют рэп; достаточно часто, особенно в связи с высокой популярностью, рэп используется в поп-музыке, образуя поп-рэп; в рок-музыке он встречается в таких жанрах, как рэпкор, ню-метал, альтернативный рок, альтернативный рэп и некоторые другие, например, новые направления хардкор-музыки».

Многим моим ровесникам нравится музыка в исполнении Макса Коржа, молодого, энергичного и талантливого исполнителя из Беларуси, собирающего крупнейшие концертные площадки по всему миру. Его песни — это некий гибрид клубного и дворового жанров. При этом на выходе «рождаются» 100-процентные хиты. Он говорит, что музыка — это его все.

Сейчас гастрольный график артиста распланирован на многие месяцы вперед. Среди стран, куда в последние годы попал исполнитель, числятся Германия, Италия, Украина. В конце лета Корж порадовал поклонников проведением концерта в Москве на стадионе «Динамо». Концертная программа Макса включает в себя все знаменитые хиты из предыдущих альбомов, а также новые песни. Свой репертуар рэпер пополняет треками, среди которых «Контрольный», «Шантаж», «2 типа людей». Творчество Макса Коржа пользуется популярностью во многих странах мира во многом благодаря слаженному фан-сообществу. Это позволяет артисту с легкостью собирать 30-тысячные площадки, а поклонники рэпера готовы арендовать

большие автобусы, чтобы следовать за своим кумиром по разным городам и странам.

Последние альбомы - это особая атмосфера, которая кинематографично и живо рассказывает о сути юности, о юности Коржа. Музыка не все передает через сложные аллегории и метафоры, очень многое передается атмосферой и самой музыкой, мелодикой. Его песни о срезе поколения.

Я считаю, что тексты песен рэпера в основном о любви и трудностях в жизни. Например, композиция «Два типа людей». Песня начинается с куплета, в котором Макс обращается к отцу. Атмосфера заставляет героя песни впасть в размышления: вечерет, а на улице зажигаются фонари. Корж намеренно всегда использует игру со светом, как в клипах, так и в песнях. Например, здесь сумерки говорят о тревожности и неопределенности певца. Также исполнитель не прямо, но говорит, что разочаровался в людях. Повидал много — не нашёл именно то, что так хотелось бы найти.

Каждый человек поймёт композиции Макса Коржа по-своему, но главная мысль — оставаться собой, не разрываться при выборе между людьми и всегда следовать поставленной цели.

Таким образом, каждый человек привык с самого рождения слышать музыку, все мы знакомы с этим понятием. У каждого есть любимый стиль музыки, музыка, которая расслабляет, и та, которая напрягает. Безусловно, роль музыки в жизни молодого поколения довольно велика, и очень важно, какие композиции она слушает.

Список использованных источников

1. <https://zen.yandex.ru/media/id/5de415799c944600ae318a9a/smysl-pesen-maksa-korja->
2. <https://zen.yandex.ru/media/id/5e7b027acf2d2766acd55f2c/kak-muzyka-vliiaet-na-cheloveka-polza-i-vred-melodii-5e85a72a7fb1f22617c588ad>
3. <https://24smi.org/celebrity/1195-maks-korz.html>

Современные концепции воспитания

Беженар Алина
2-й курс

ГОУ СПО «Тираспольский аграрно – технический
колледж им. М. В. Фрунзе»

Научный руководитель
Шматок Анна Алексеевна

Зам. директора по ВР

ГОУ СПО «Тираспольский аграрно – технический
колледж им. М. В. Фрунзе»

Воспитательная работа в профессиональных организациях образования имеет свои особенности. Здесь продолжается воспитательный процесс на заключительном этапе формирования личности. Это самый сложный этап, когда перед педагогическим коллективом стоит задача выпустить из образовательного учреждения квалифицированного специалиста,

современного рабочего с наименьшим наследием как-либо вредных привычек. Слова Белинского Виссариона Григорьевича подтверждают это: **“ВОСПИТАНИЕ - это великое дело: им решается участь человека”**

Как гласит народная мудрость: «Если думаешь о завтрашнем дне - сей зерно, если на 10 лет вперед – посади лес, если же на 100 лет - воспитывай детей».

Если учебный процесс можно как-то оценить, например, системой баллов, удовлетворительной или неудовлетворительной оценкой, результат производственного процесса можно увидеть, потрогать, то оценка эффективности воспитательной работы всегда вызывала большие трудности.

Сложность объясняется тем, что на воспитание личности студента влияет множество факторов, учесть которые вряд ли возможно. Кроме того, оценка качества воспитательной работы сложна и ввиду отсроченности результатов, которые проявляются у наших воспитанников только часто через год, два, а то и больше.

В наше время социальный облик наших абитуриентов изменился, и это учитывается при осуществлении воспитательной работы. Многие обучающиеся из социально неблагополучных семей.

Проведенная диагностика психического состояния обучающихся 1 курса в ГОУ СПО «Тираспольский аграрно – технический колледж им. М. В. Фрунзе» показала высокий уровень враждебности, агрессивности, тревожности. У многих подростков быстрая утомляемость и трудоспособность.

Для того чтобы первокурсник успешно адаптировался к новым условиям обучения, был вовлечен в культурно-досуговую, спортивную деятельности, к посещению секций, классным руководителем налаживается контакт в первую очередь с обучающимся, позже с его родителями. С первых дней обучения классный руководитель в группе создает благоприятный морально-психологический климат, где, даже самый слабый обучающийся чувствует себя в группе, как дома, так произошло со мной, когда я была первокурсницей.

Именно благодаря моему классному руководителю, который умело применяет воспитательные меры контингент группы сохраняется с каждым годом.

Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек часто воспроизводит события, связанные с его детской жизнью.

Очень важна и первостепенна роль - классного руководителя в учебно-воспитательной работе в учреждениях начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО), так как, на данной ступени появляются больше проблем со здоровьем, поведением, учебой, с взаимоотношениями с родителями и в группе и др.

Именно классный руководитель группы помогает разрешить все проблемы обучающихся, наряду с другими – с ведением документации группы, воспитанием профессиональных навыков, повышением

общекультурного уровня, что является неотъемлемой и очень важной частью работы классного руководителя в колледже.

Современные образовательные стандарты предполагают максимальный индивидуальный подход к обучающемуся, и это требование времени. Идя от пожеланий самих студентов, можно сделать их жизнь разнообразнее и интереснее.

Да, сегодня не все студенты готовы пойти коллективно в театр и музей, но пусть те, кто пошел, расскажут о своих впечатлениях на очередных встречах – классных часах. Часто мнение товарищей оказывается весомее любого другого; и в следующий раз их будет больше.

В широком значении профессиональное воспитание понимается как сложный вид целенаправленного процесса социального взаимодействия с развивающейся личностью профессионала, которое формирует его профессиональную культуру, включающую компетентность, мотивы, ценностные ориентации, интересы, мировоззрение, умственное и физическое развитие, профессиональную мобильность и социальную адаптацию.

Список использованной литературы

1. Белов В.И. Профессиональное воспитание в системе современных воспитательных концепций. Известия Российского государственного педагогического университета А.И. Герцена. – 2006. – Выпуск (14) 6. С. 29-30.

2. Ушинский К.Д. Внеурочная деятельность студентов: / Л.В. Байбородова. – М.: Просвещение, 2014. – С. 176.

1.4. Воспитание как система

Воспитание как система

Дзюба Николай,
2-й курс
ГБОУ СПО ЛНР

«Луганский колледж информационных технологий
и предпринимательства»

Научный руководитель

Калинина Наталья Валентиновна

преподаватель

n.v.kalinina-lkitp@mail.ru

Воспитательная система – это комплекс взаимозависимых компонентов, которая развивается во времени и пространстве;

- цели, ради которых система создается;
- система общей деятельности людей, которые ее реализуют;
- самих людей как субъектов этой деятельности;
- освоенной ими среды;
- отношений, которые возникают между участниками деятельности;
- управление, которое обеспечивает жизнеспособность и развитие системы.

Главное назначение воспитательной системы состоит в педагогическом обеспечении и содействии развитию личности ребенка.

Воспитательная система призвана интегрировать все воспитательные действия, направленные на ребенка, в целостный педагогический процесс, который обеспечивает в конкретных социально-педагогических условиях реализацию целей и задач воспитания.

Главными функциями системы при этом есть:

- интегрирующая (приводит к соединению несогласованных воспитательных действий);
- регулирующая (упорядочивает воспитательный процесс, управляет им);
- развивающая (обеспечивает динамику системы, которая выражается в оптимизации ее функционирования, в постепенном развитии, в совершенствовании).

Исходя из этого, признаками воспитательной системы есть:

- целеустремленность;
- структурность;
- динамизм;
- взаимодействие со средой и с системами наиболее низкого и наиболее высокого порядка;
- имеет прошлое, настоящее, будущее.

Единство обучения и воспитания обеспечивают развитие личности, а также управление данными процессами, определяет целостность воспитательной системы.

Составные части воспитательной системы (подсистемы):

- дидактическая система – учебная деятельность обучающегося и методологическая деятельность преподавателей;
- система воспитательной работы – система взаимосвязанных воспитательных мер, адекватных поставленным целям.

Воспитательная система – это явление, которое развивается. Она создается, совершенствуется, регрессирует, обновляется. Развитие системы – процесс управляемый. Чтобы успешно руководить ее развитием, необходимо четко представлять закономерности, тенденции и этапы этого процесса.

Выделяют три главных качества воспитательной системы:

- способность к самоорганизации, самореализации и саморазвитию;
- открытый характер и взаимодействие с окружающей средой;
- самобытность каждой конкретной системы.

Обучение – деятельность, которая занимает наибольшую часть времени подростка. Это не просто познавательная деятельность. Процесс обучения является важной составляющей воспитательной системы. Его надо организовать так, чтобы оно стало реальным условием развития воспитательной системы. Это возможно, если процесс обучения выступает как:

- жизнедеятельность обучающихся, включающую в себя работу, творчество, общение;
- образ овладения современной культурой и культурной традицией, при котором педагог выступает не как источник информации, а как посредник между культурой и обучающимся, а учебный материал – не как строительный материал культуры, а непосредственно как культура;
- источник приобретения разного реального (жизненного) опыта.

Любая воспитательная система имеет свое развитие. Для каждого этапа характерны свои задачи, виды деятельности, организационные формы, системообразующие связи. Воспитательная система не может стоять на месте. В большинстве случаев воспитательная система развивается быстрее, чем другие социальные системы. Это естественно, потому что в любом воспитательном заведении идет достаточно быстрое изменение поколений. Каждое поколение должно ощущать себя субъектом развития системы, должно вносить в нее что-то новое, свое. Поэтому, развитие воспитательной системы детерминируется не столько объективными, сколько субъективными факторами.

Любая воспитательная система в своем развитии проходит похожие этапы, при этом движущим фактором развития выступает противоречие между традициями и новаторство. Целью и результатом функционирования любой системы, показателем ее совершенства есть развивающаяся личность.

Список литературы

1. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учебник для студентов сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 1999.
2. Сорочан Т.М. Профессиональное управление современной школой: Учеб.пособие для вузов. – Луганск: Знание, 2003. – 108 с.

Воспитание как система

Буз Татьяна, Штырба Кристина
10 класс

МОУ «ТСШ №9 им. С.А. Крупко»

Научный руководитель

Костецкая Анна Анатольевна

учитель

руководитель НВП

***«Мы учимся, увь, для школы,
а не для жизни»***

Луций Анней Сенека

Актуальность исследования: среднее общее образование является значимой ступенью для ученика, который стремится за два года получить не только знания, но и практические навыки, которые помогут решать жизненные задачи, когда наступит полная дееспособность.

Степень изученности проблемы. В Приднестровье незначительное количество публикаций, которые освещают систему среднего общего образования. Доклад «Системе просвещения Приднестровской Молдавской

Республики – 20 лет: история, реальность, перспективы» в электронной библиотеке студентов «Библиофонд» – частично освещена заявленная тема. Во втором томе «Истории Приднестровской Молдавской Республики» так же проведен исторический анализ становления образования в Приднестровье. Но усовершенствование модели системы среднего (полного) образования, ни кем не была предложена.

В исследовательской работе мы рассматривали образовательный процесс в Приднестровской Молдавской Республике, роль среднего общего образования в социализации учащихся, выявляли его проблемы и предложили пути для совершенствования модели данных ступеней.

В ходе исследования мы пришли к следующему выводу – процесс становления среднего общего образования в Приднестровье построен на заимствовании принципов образовательной системы СССР, которая с течением времени претерпела значительные изменения, а формирование собственных признаков образования, задачей которых было войти в образовательное пространство РФ, в Приднестровье началось на референдуме в 2006 году.

Провели сравнительную характеристику 3 развитых стран мира, с целью выявить успешные принципы образования и применить их в нашей модели образования будущего – Финляндии, Южной Кореи, Литве.

Каждая страна обладает своей формулой успеха, в Финляндии учеников готовят к жизни, а не к экзаменам, у финнов усовершенствована система оценивания, которая не является основным страхом для учеников. В финском образовании главным принципом является равенство – учителей, учеников, школ, предметов. Образование в этой стране носит обязательный, но не принуждающий характер и проходит в спокойной и дружелюбной атмосфере, благодаря чему финны достигли больших успехов.

Контраст с этой страной создает Южная Корея – здесь ученики направляют все свои силы на сдачу экзамена, так как он является решающим элементом в их судьбе. В южнокорейских школах отношения между учениками носят конкурентный характер, правила здесь очень строгие и не принимают никакого самовольничества со стороны учеников, такие принципы привели Южную Корею к ее высокому положению в сфере образования.

Литва так же, как и Приднестровье основана на принципах Советского образования. Конечно, с течением времени она многое изменила, но все же основа осталась та же и она не сильно отличается от основы образования в Приднестровье, но, тем не менее, некоторые отличия позволили этой стране быть в рейтинге образования выше нас.

Изучив нормативно – правовую базу в сфере образования, выяснили, что нормативно – правовые акты не противоречат друг другу. Проведя исследования по данной теме, предлагаем внести корректировку в СанПиН МЗ ПМР о проведении уроков и, согласно социологическому опросу, предлагаем установить, что сдвоенные уроки должны быть на обязательной основе.

Анкетирование среди учащихся 10-11 классов, преподавателей и студентов-первокурсников выявило общее видение основных проблем в сфере образования:

1. Система среднего общего образования устарела.

2. Необходимо пересмотреть нагрузку по отдельным дисциплинам и ввести больше практических занятий по жизненно – необходимым темам. Приветствуется равноправие предметов и выбор по желанию дисциплин, которые можно изучать углубленно.

3. Следует ввести сдвоенные уроки для более рационального использования времени.

4. Должно быть больше времени на самообразование.

Мы предположили, что система среднего общего образования требует изменений, и в ходе исследования наша гипотеза была подтверждена.

Предлагаем следующие изменения в среднем общем образовании:

1. Сдвоенные уроки на обязательной основе. Это позволит учащимся выполнять домашнее задание по 3 предметам, что позволит углубиться в материал и освободит время для самообразования.

2. Наполняемость класса не больше 25 учащихся. Это позволит учителю чаще применять индивидуально – личностный подход.

3. 10 балльная система оценивания. Мы предлагаем заимствовать опыт Финляндии для того, чтобы не было страха перед оценками и психологического дискомфорта.

4. Не больше 18 часов в неделю в нагрузке учителя, но заработанная плата должна быть в 2 раза выше (образование в приоритете у государства, средства можно выделить). Т.е., учителю не нужно уже работать на 1,5 – 2 ставки, чтобы «прокормить» семью. Это позволит качественней готовиться к урокам, применяя технологии личностно-ориентированного и деятельностного познания, останется время на самообразование.

5. Сотрудничество – это норма. Избавить школы от конкурирования, перейти к сотрудничеству, обмену опытом. У всех одна цель – видеть счастливых и образованных детей.

6. Равенство значимости предметов. Все предметы важны. ЕГЭ по математике и русскому языку ставит в приоритет изучение этих предметов. Анализ анкетирования и дополнений учащихся выявил данную проблему.

7. Добавление дополнительных курсов на базе школы для подготовки к ЕГЭ, практически ориентированных дисциплин. К примеру, медицина, с приглашением медсестры для углубленного объяснения базовых знаний; «психология», на котором будут разбираться жизненные ситуации, к которым нужно быть готовым.

8. Снижение объема домашнего задания. Лучше – отменить его. Уроки должны проходить так, чтобы ученик сам захотел углубиться в тему.

9. Выбор профиля. Базовые предметы изучаются всеми, но ученик не обязан знать весь материал. Выбирает нужное направление по предмету, посещая по нему дополнительные курсы.

10. Бесплатное питание для всех учащихся. Забота о здоровье учащихся – приоритет.

11. Четырехдневная неделя. Пятница – учителя в школе могут давать консультации и заниматься самообразованием. Учащиеся занимаются

самообразованием, читают книги, ходят в музеи – появляется время на то, на что раньше его катастрофически не хватало.

12. Отсутствие половой дискриминации по предметам. Всем нужно знать, как шить, готовить, что такое «психология семейных отношений» и т.д.

13. Привлечение мужчин – педагогов в школу. Из опросов учителей можно сделать вывод, что «мужского» воспитания не хватает детям в современном мире, пусть хотя бы в школе оно будет.

В нашей работе была предложена модель среднего общего образования, которая позволит осуществить эти изменения и усовершенствовать систему образования.

Итак, мы готовим к жизни или к экзаменам?

Список использованной литературы

1. Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» от 17.02.15г № 40-ЗИД-V
2. Приказ Министерства Здравоохранения и социальной защиты ПМР от 16 марта 2005 г. N 125
3. Декларация прав ребенка принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года
4. Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года
5. Конституция ПМР (текущая редакция по состоянию на 17 августа 2019 года)

Воспитание как система

Журавлев Даниил
11 класс

МОУ «Шахтёрская СШ с. Орлово-Ивановка»

Научный руководитель

Буракова Елена Николаевна

учитель МОУ «Шахтёрская СШ с. Орлово-Ивановка»

elena.burakova.1962@mail.ru

В современном быстро меняющемся мире, где поток информации буквально захлестывает человека, надо научиться «фильтровать» этот поток, извлекая полезное и нужное для себя и отбрасывая то, что засоряет мозг, вызывает тревогу, настраивает на негатив. Не существует, к сожалению, таких фильтровальных установок, каких-то современных гаджетов, к которым можно было бы подключиться, и одним махом решить все эти проблемы.

Помочь может лишь воспитание, причем воспитание, как система, в которую попадает ребенок с рождения, в которой находится всю оставшуюся жизнь. Вначале это семья, ближайшее окружение. Затем школа, сверстники... И положительными результаты воспитания будут только тогда, когда это действительно будет СИСТЕМА, с одинаковыми целевыми установками, одними методами и подходами к процессу воспитания. О создании такой системы речь идет в работе Огоновской О.С. «Воспитание

детей как стратегический общенациональный приоритет: основные направления, формы и средства реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

По моему глубокому убеждению, главную роль в создании и обеспечении функциональности воспитательной системы должно сыграть государство.

Воспитывает среда. Это люди, предметы, явления, среди которых рождается и живет ребенок. Вот появился на свет человек. Первые его воспитатели – родители. А готовы ли они таковыми быть? Есть ли у них элементарные представления об уходе за новорожденным, знают ли они, например, что в полтора года ребенка нужно буквально захвалить, иначе он, не получив в этом возрасте своей доли поощрения, будет в дальнейшем любить и восхищаться только собой самим?

На Руси девушек, готовых к супружеской жизни, называли вестами. А как сейчас называют девушку, вступающую в брак? Правильно, не-веста. Что в этой ситуации может сделать государство? Многое! Позволить заключать брак и рожать детей только таким юношам и девушкам, которые окончили БЕСПЛАНТНЫЕ, но обязательные курсы. А тем, кто нарушит эти правила – выписывать штрафы. Ведь, к сожалению, есть мамы, рожающие детей только ради материнского капитала или пособий на детей. А дети для них – легкий способ получения прибыли. Вот в Китае, например, добились того, что вместо многодетных семей там практически в каждой семье по одному ребенку. Нарушил закон, родил второго ребенка, вместо пособия – выплаты-ка государству! Конечно, нам такой закон не подходит. Но как-то сократить число нерадивых родителей можно и нужно. По-моему, есть еще одна ошибка в государственной политике в области поддержки семьи. Одинокая мама получает пособие на ребенка. Замечательно! А если в семье двое детей? По одному ребенку на родителя! Почему их не поддерживает государство? Где логика?

Государство обязано наказывать родителей, которые калечат своих детей! Калечат физически, морально, ломают психику. Сколько сейчас таких семей? Много! Семей, в которых родители пьют, не уделяют внимания своим детям. Выявить такие семьи не так уж трудно. Служб создано огромное число. Это и участковые, и социальные работники, и сотрудники образовательных организаций, медработники, местные администрации, прокуратура, наконец! Но им проще не видеть проблемы, не усложнять себе жизнь. Сколько сюжетов по телевидению, когда дети к школьному возрасту не умеют разговаривать, становятся наркоманами, алкоголиками, еще не достигнув совершеннолетия! Куда смотрит государство в лице полиции, органов опеки? Ведь иногда достаточно просто вытянуть на суд общественности таких родителей и ситуации начнет исправляться! Как правило, факты насилия или ненадлежащего ухода такие родители скрывают. А если о них становится известно – стыдятся себя и своего поведения.

В моей семье, кроме меня, есть еще две младших сестры. Нас растит одна мама. И я очень благодарен своему классному руководителю, которая

запечатлела в моем представлении картинку: мама дала мне деньги на булочку. А я эти, с трудом добытые мамой деньги, несу дяденьке, который владеет табачной фабрикой. Он просто счастлив от того, что я начал курить. Теперь ему точно хватит денег на виллу за границей и отдых на Мальдивах. С тех пор я не курю.

Вот здесь сработала система: семья и школа решали одну задачу: сформировать потребность в здоровом образе жизни, помогли избежать вредных привычек. Еще в одном направлении достигнуты весомые результаты - патриотическом воспитании. И семья, и школа, и средства массовой информации действуют заодно: почет и уважение нашим героям-освободителям, «нет!» - фальсификации истории. Это в моем случае, где мы чтим память нашего прадеда, воевавшего и погибшего в Великую Отечественную.

А у некоторых моих одноклассников даже имен своих прадедов не знают, не то, что об их судьбе. И в чем состоит историческая правда – им не интересно. Их родители этому не научили. Как говорит моя мама: **«потерянное поколение 90-х»**. То есть, в их случае воспитательные факторы действуют как Лебедь, Рак и Щука, тянут в разные стороны. Задача государства – выявлять и поощрять педагогов, которые смогут вытянуть воз в нужном направлении, помогут сформироваться полноценной личности, гражданину и патриоту своего государства, сумеют привлечь к этому родителей. Если достигнуть такого результата в образовательной организации, то у подростка открывается перспектива постоянного самосовершенствования, духовного и культурного роста на всю оставшуюся жизнь.

По моему мнению, государство должно бороться с теми, кто вредит молодому поколению. Надо, например, ввести самые высокие налоги на производителей табачной и алкогольной продукции. А собранные деньги направить на создание объектов для занятий физкультурой и спортом. Необходимо ужесточить наказания для тех, кто изготавливает и распространяет наркотики, вовлекает молодежь в разного рода секты и преступные организации. Необходимо оградить детей и молодежь от некачественной телепродукции. Зачем показывать в дневное время фильмы и программы со сценами насилия, разврата? И, конечно, надо бороться с бюрократией.

Таким образом, решать проблемы по формированию полноценной личности можно лишь с помощью действенной системы воспитания. Ведущая роль в создании такой системы, определении целей и задач воспитания принадлежит государству. Принятие законодательных актов, таких как «Концепция формирования здорового образа жизни», «Концепция патриотического воспитания» и ряд других документов определяют государственную стратегию воспитания подрастающего поколения Донецкой Народной Республики. Следуя этим нормативным актам, образовательные организации постепенно занимают ведущие позиции в процессе социализации детей, воспитании морально и физически здорового поколения.

Список источников

1. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР №94 от 22.06.2015 «Об утверждении Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики»)
2. Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР №815 от 03.08.2016 «Об утверждении Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой Народной Республики»)
3. <https://massolit.top/book/esli-s-rebenkom-trudno>
4. <https://iknigi.net/avtor-andrey-kurpatov/51875-pervoe-rukovodstvo-dlya-roditeley-schaste-vashego-rebenka-andrey-kurpatov/read/page-1.html>

Воспитание как система

Ульянцева Александра
группа Упр-19

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

ulyantseva01@list.ru

Процесс воспитания - это процесс формирования, развития личности, включающий в себя как целенаправленное воздействие извне, так и самовоспитание личности.

Согласно одной из распространенных ныне концепций процесс воспитания представляется как взаимосвязанная цепь развивающихся воспитательных ситуаций, каждая из которых строится с учетом результатов предыдущей. **При таком понимании процесс воспитания - это саморазвивающаяся система, единица которой - развивающаяся воспитательная ситуация.**

В процессе воспитания выделяются содержательная и процессуальная стороны. Их единство становится очевидным только при достаточно высокой степени абстрагирования, позволяющей выйти за пределы тех конкретных обстоятельств, в которых осуществляется воспитание.

Представления о воспитательной деятельности преподавателя учебного предмета, классного руководителя, коллектива - это еще отнюдь не процесс воспитания в целом. Необходимо педагогическое абстрагирование, чтобы увидеть за ними нечто целостное.

Воспитание (как педагогическое явление):

1) целенаправленная профессиональная деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности ребенка, вхождению его в контекст современной культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его мотивов и ценностей;

2) целостный, сознательно организованный педагогический процесс формирования и образования личности в учебно-воспитательных учреждениях специально подготовленными специалистами;

3) целенаправленная, управляемая и открытая система воспитательного взаимодействия детей и взрослых, в которой воспитанник является паритетным участником и есть возможность вносить в нее изменения, способствующие оптимальному развитию детей;

4) предоставление воспитаннику альтернативных способов поведения в различных ситуациях, оставляя за ним право выбора и поиска своего пути;

5) процесс и результат целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, черт, взглядов, качеств, убеждений, способов поведения в обществе;

6) целенаправленное создание условий для освоения человеком культуры, перевода ее в личный опыт через организованное длительное воздействие на развитие индивида со стороны окружающих воспитательных институтов, социально-природной среды, с учетом его потенциальных возможностей с целью стимулирования его саморазвития и самостоятельности;

7) составные части целостного воспитательного процесса: умственное, направленное и т.д. воспитание.

Воспитание как процесс осуществляется в ходе систематического взаимодействия определенных компонентов социальной действительности, из которых складывается воспитание как система. Следовательно, необходимо ввести понятия "системы", "системы воспитания".

Особенности воспитательного процесса и его содержание

В целостном педагогическом процессе важное место занимает процесс воспитания. Сущность, а также место и роль этого процесса легче всего обнаружить, рассматривая его в структуре более общего процесса формирования личности (рис. 1).

Рис. 1. Структура процесса формирования личности

В той части, где формирование личности имеет управляемый, контролируемый характер, где люди руководствуются сознательными намерениями, действуют не стихийно, а по заранее намеченному плану в соответствии с поставленными задачами, и проявляется воспитание.

Воспитание - процесс целенаправленного формирования личности.

Это специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности, нужной и полезной обществу.

Воспитательный процесс имеет ряд особенностей. Прежде всего это процесс целенаправленный. Наибольшую эффективность обеспечивает такая его организация, при которой цель воспитания превращается в цель, близкую и понятную воспитаннику. Именно единством целей, сотрудничеством при их достижении характеризуется современный воспитательный процесс.

Процесс воспитания - процесс многофакторный, в нем проявляются многочисленные объективные и субъективные факторы, обуславливающие своим совокупным действием невообразимую сложность данного процесса.

Установлено, что соответствие субъективных факторов, выражающих внутренние потребности личности, объективным условиям, в которых личность живет и формируется, помогает успешно решать задачи воспитания. Чем больше по своему направлению и содержанию совпадают влияния организованной воспитательной деятельности и объективных условий, тем успешнее осуществляется формирование личности.

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированное не соответствуют развитию других качеств.

Под содержанием воспитания понимают систему знаний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. Умственное, физическое, трудовое и политехническое, нравственное, эстетическое воспитание, слитые в целостном педагогическом процессе, и дают возможность достичь главную цель воспитания - формирование всесторонне и гармонически развитой личности.

В последние годы взгляды на содержание воспитательного процесса быстро и радикально менялись. Нет единства и сегодня: наше общество, а вместе с ним и школа переживают трудный период постижения объективной истины. Взят курс на гуманизацию и демократизацию школы, который должен привести к новому качеству воспитания.

В основе современной идеологии воспитания лежат следующие компоненты:

Реализм целей воспитания . Реальная цель сегодня - разностороннее развитие человека, опирающееся на его способности и дарования. Средство достижения этой цели - освоение человеком базовых основ культуры. Отсюда центральное понятие содержания воспитания - «базовая культура» личности. Это культура жизненного самоопределения: экономическая культура и культура труда; политическая, демократическая и правовая;

нравственная и экологическая, художественная и физическая; культура семейных отношений.

Совместная деятельность детей и взрослых. Поиск совместно с детьми нравственных образцов, лучших образцов духовной культуры, культуры деятельности, выработка на этой основе собственных ценностей, норм и законов жизни составляют содержание работы воспитателя, обеспечивая активную личную позицию школьника в воспитательном процессе.

Самоопределение. Развивающее воспитание предполагает формирование целостной личности - человека с твердыми убеждениями, демократическими взглядами и жизненной позицией. Важнейший элемент содержания воспитания - культура жизненного самоопределения человека. Жизненное самоопределение - понятие более широкое, чем только профессиональное и даже гражданское. Культура жизненного самоопределения характеризует человека как субъекта собственной жизни и собственного счастья. Именно в гармонии человека с самим собой должно идти гражданское, профессиональное и нравственное самоопределение.

Личностная направленность воспитания. В центре всей воспитательной работы школы должны стоять не программы, не мероприятия, не формы и методы, а сам ребенок, подросток, юноша - высшая цель, смысл нашей педагогической заботы. Надо развивать их индивидуальные склонности и интересы, своеобразие характеров, чувство собственного достоинства. Движение от ближайших интересов воспитанников к развитию высоких духовных потребностей должно стать правилом воспитания.

Добровольность. Без собственной доброй воли воспитанников не могут быть воплощены сущностные идеи воспитания: ни идея развития, ни идея сотрудничества. Воспитательный процесс, если он организован как принудительный, ведет к деградации нравственности как ребенка, так и учителя. Детей нельзя обязать «воспитываться». Свободная воля воспитанника проявляется, если воспитатели опираются на интерес, романтику, чувство товарищеского и гражданского долга, стремление к самодеятельности и творчеству.

Коллективистская направленность. В содержании воспитательной работы предстоит преодолеть отношение к коллективу как к сугубо дисциплинарному средству, способному лишь подавлять личность, а не возвышать ее духовные, нравственные силы.

Устремленность школы в жизнь - залог обновления содержания и способов воспитания, открывающего путь:

- а. от нивелирования личности к ее разностороннему развитию;
- б. от заучивания догм к познанию и преобразованию мира;
- с. от авторитарности и отчужденности к гуманности и сотрудничеству.

Как практически должно быть организовано содержание воспитания для осуществления этих идей? Сегодня мало сообщить воспитаннику: человек должен получить умственное, нравственное, эстетическое и т. д.

воспитание. У него неизбежно возникают практические вопросы - для чего это нужно, что это дает? В зарубежных воспитательных системах именно эта практическая сторона выходит на первый план и служит мощным стимулом выработки положительного отношения к содержанию воспитания.

Хорошо организованное воспитание должно подготовить человека к трем главным ролям в жизни - гражданина, работника, семьянина. Попытаемся определить конкретные качества личности и обязательства человека по выделенным направлениям.

Заключение. Воспитание принадлежит к социальным явлениям и выступает в роли одного из факторов жизни и развития общества. Если взглянуть на воспитание с точки зрения биологической, то мы обнаружим характеристику воспитания, несколько отличную от предыдущих: в царстве животных мать помогает детенышу приспособиться к жизни и успеть развить жизненно важные навыки, производит она это, подчиняясь сильнейшему заложеному природой инстинкту, реализация которого обеспечивает продолжительность рода; в действиях матери отсутствует целенаправленность, проистекающая из анализа социальной ситуации или ситуации жизни.

Воспитание - элемент общечеловеческой культуры и подлежит изучению с позиции культурологической. Тогда этот процесс предстает перед нами как целенаправленная помощь ребенку в его вхождении в современную культуру, достижения которой складывались на протяжении длительных веков, а усвоение ее ребенок должен произвести за предельно короткие сроки.

Последнее, а именно предельно короткие сроки вхождения ребенка в контекст культуры породили воспитание как профессиональное явление - то, что организуется профессионалами-педагогами в специальных воспитательных учреждениях, наделенными обществом профессиональными полномочиями и несущими профессиональную ответственность перед обществом.

Особенности воспитания

Кардаш Мария

9 класс

МОУ «СОРМШ №7» г. Дубоссары

Сыроватко Ольга Дмитриевна

учитель

По мнению В. А. Сухомлинского «воспитание — это многогранный процесс постоянного духовного обогащения и обновления — и тех, кто воспитывается, и тех, кто воспитывает» и Сины (великого ученого раннего средневековья Востока) «...в воспитании ребёнка ведущую роль играет окружающая среда. Воспитание совершенного, т. е. полноценного человека является делом не одного дня, и поэтому воспитывать ребёнка надо терпеливо» [5:49].

Согласно Российской педагогической энциклопедии, воспитание – социальное, целенаправленное создание условий (материальных, духовных, организационных) для развития человека [4:58].

Большая Советская Энциклопедия даёт следующее определение термину «воспитание»: «Воспитание – процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях подготовки её к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни.» [2:67].

Герберт Спенсер одним из первых озадачился вопросом: «Какое знание наиболее ценно и важно?» Он же ответил на свой вопрос: «То знание, которое поможет молодым людям справляться с проблемами и подготовит их к решению задач, обычно возникающих у взрослых людей в демократическом обществе» [3: 131].

Дороти Лоу Нолт, рассуждая о воспитании, отметила «дети учатся тому, что они видят вокруг себя: если ребенок живет в атмосфере критики, он учится порицать; если ребенок живет в атмосфере страха, он учится бояться; если ребенок чувствует поощрение, он учится быть уверенным в себе; если ребенка хвалят, он учится быть благодарным. Если ребенок окружен дружелюбием, он узнает, что мир – прекрасное место для жизни. Лучше всего дети учатся в идеальной атмосфере, - когда они окружены любовью, теплотой, поддержкой» [3: 357].

Очевиден тот факт, что **на формирование личности влияет три фактора: воспитание, социальная среда и наследственные задатки.**

Нередко встречаются случаи, когда под давлением общества человек способен воспитать в себе некие навыки поведения, привычки. Воспитание – процесс не из легких, именно поэтому не всегда воспитание может складываться удачно.

Система образования из века в век претерпевает изменения: разрабатываются технологии, утверждаются стандарты, с течением времени меняются и определяются целевые ориентиры. В то же время, к молодому поколению предъявляются новые требования: ему следует быть мобильным и самостоятельным, должен уметь быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации, должен учиться всю свою жизнь. Именно **образование создает мир и способствует развитию человеческих ценностей, особенно нравственных.**

Пребывание ребенка в дошкольных и школьных заведениях – важный этап его жизни, поэтому и детский сад, и школа являются одними из основных факторов влияния на воспитание детей. Именно поэтому в социальных группах сверстников, взрослых – воспитателей и учителей, формируется ряд необходимых для жизни навыков – организованность, умение работать в команде, усидчивость, эмпатия, толерантность к окружающим.

Воспитательный процесс имеет ряд особенностей [1:34]:

- ✓ **целенаправленность**
- ✓ **многофакторность**

- ✓ **комплексность**
- ✓ **вариативность и неопределенность результатов**
- ✓ **двусторонний характер**
- ✓ **обратная связь**

Воспитательный процесс характеризуется единством целей, сотрудничеством при их достижении. Многофакторность выражается в том, что личность живет и формируется в естественных условиях, которые помогают успешно решать задачи воспитания. Чем больше совпадений по своему направлению и содержанию у организованной воспитательной деятельности и естественных условий, тем успешнее осуществляется процесс воспитания.

Формирование качеств личности происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Комплексность в данном контексте выражается в единстве целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, направленном на формирование личности.

Вариативность и неопределенность воспитательного процесса выражается в том, что под воздействием каких-либо факторов извне, в одних и тех же условиях результаты могут существенно отличаться.

Тесная взаимосвязь воспитателя и воспитанника делает процесс воспитания двусторонним, и позволяет осуществлять обратную связь, которая помогает сделать воспитательное действие целесообразным.

Список использованной литературы

1. Гордон Драйден, Джанет Вос «Революция в обучении», Москва, Парвинэ, 2003.
2. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинени

1.5. Воспитание как процесс

Воспитание как процесс

Волкова Екатерина
10 класс
МОУ №40 г. Донецка
school401965@mail.ru

В определении понятия "*воспитание*" заключены некоторые трудности, во-первых, в крайней сложности самого воспитательного процесса, во-вторых, в невозможности выделить процесс воспитания из комплекса жизнедеятельности (из процесса социализации, обучения и психологического формирования личности), в-третьих, в неопределенности самого результата воспитания — воспитанности (сложность структуры и неустойчивость). Процесс воспитания — многофакторное явление.

Необычное определение воспитанию дано А. В. Мудриком. "Воспитание - социальное, целенаправленное создание условий (материальных, духовных, организационных) для развития человека". В определении отсутствует сам акт педагогического воздействия на воспитуемого и взаимодействия его с воспитателем.

Важной категорией педагогической теории воспитания должна стать - "воспитанность". **Воспитанность - это результат воспитания, представленный устойчивой системой ценностного мира личности, которая определяет всю совокупность социальных отношений последней.** Сознательное усвоение системы знаний содействует развитию логического мышления, памяти, внимания, воображения, умственных способностей, склонностей и дарований.

Виды воспитания человека

По содержанию:

- Умственное
- Трудовое
- Физическое
- Нравственное
- Духовно-нравственное
- Эстетическое
- Правовое
- Патриотическое
- Половое
- Экономическое
- Экологическое
- И т.д

По институциональному признаку:

- ❖ Семейное
- ❖ Религиозное
- ❖ Социальное (целенаправленное создание условий (материальных, духовных, организационных) для развития человека)
- ❖ Дизсоциальное
- ❖ Коррекционное

Методы воспитания – это способы воздействия воспитателя (педагога) на сознание учащихся, их волю и чувства с целью формирования у них определенных убеждений и навыков.

Основные методы воспитания:

1. Методы, способствующие формированию убеждений. Они применяются в том случае, если ученику необходимо сообщить новую информацию, объяснить что-либо или по-особому воздействовать на его сознание.

2. Этическая беседа. Такие беседы обычно проводятся классным руководителем. Цели и темы этической беседы определяются в соответствии с возрастными особенностями учащихся и уровнем их воспитанности. Одним из видов этической беседы служит воспитательная работа по убеждению ученика в неправильности совершенного поступка. Сущность проступка выявляется на основе аналогии и сопоставления с другими подобными проступками, оценка которых не вызывает у учащихся сомнения.

3. Индивидуальная беседа с отдельными учащимися. Это наиболее сложная форма воспитания. Основное условие проведения подобной беседы – отсутствие психологического барьера между учеником и учителем. Только в этом случае индивидуальная беседа положительно повлияет на воспитательный процесс.

4. Проведение диспутов и дискуссий с наиболее острыми проблемными вопросами. Эта форма воспитания предполагает активное участие самого учащегося: подготовка докладов по отдельным вопросам, участие в обсуждении, высказывание своей точки зрения.

5. Методы, способствующие выработке навыков и привычек правильного поведения. Эти методы имеют свои формы воспитания:

➤ Проведение воспитательных упражнений. Упражнение (в воспитании) – это создание учителем такой ситуации, в которой ученик проявляет свои навыки правильного поведения.

➤ Поручение. Таким способом на практике можно проверить те нравственные и этические принципы, которые должен был усвоить ученик в ходе словесного убеждения.

➤ Переключение – форма воспитания, направленная на отучение учащихся от вредных привычек и их переключение на какой-либо другой вид деятельности.

Методы стимулирования деятельности учащихся:

✓ Поощрение. Имеют воспитательную ценность только при рациональном их применении. Самые распространенные формы поощрения – это похвала, награда книгой, «дипломом», похвальной грамотой, медалью и т. п.

✓ Наказание. Для того, чтобы оно было эффективным, наказание должно быть осознано как справедливое и заслуженное.

Семья в воспитании ребенка-дошкольника является первой и часто единственной средой, которая формирует личность. Дошкольное детство-период высокой чувствительности ребенка к воспитательному воздействию и влиянию среды. В семье ребенок усваивает нормы человеческого сознания, нравственные ценности. По своей природе дети являются некими исследователями уже в ранние годы своей жизни. Они стремятся к познанию, выявлению и установлению истины. Воспитание должно привести к тому, чтобы проявились лучшие черты и качества ребенка.

Список использованных источников

1. <https://infourok.ru/referat-vozpitanie-kak-process-2907893.html>
2. <https://www.maam.ru/detskijasad/yese-o-sovremenom-sostojani-procesa-vozpitanija-shkolnikov.html>

Воспитание подрастающего поколения как процесс

Трубчанина Екатерина
студентка ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум»
ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет»
город Горловка
Научный руководитель
Юсупова-Вельгорская Лидия Александровна
заведующий учебно-методическим кабинетом
umkgatt@mail.ru

В обществе воспитанию всегда уделялось много внимания, и сегодня оно является одной из важнейших задач успешного развития Донецкой Народной Республики. При этом можно выделить ряд субъектов воспитания: семья, общество, образовательные учреждения. Это обуславливает необходимость грамотного подхода со стороны образовательных учреждений к воспитанию подрастающего поколения, учитывающего разнообразие направлений и субъектов воспитания. При формировании подхода к воспитанию подрастающего поколения важно понимать сущность воспитания, которое **характеризуется тремя основными функциями:**

- **формирует у человека ориентационные механизмы для жизни в данном обществе**
- **создает условия для духовного и физического развития личности в соответствии с моделью отношений «воспитатель – воспитуемый»,**
- **обеспечивает целенаправленную передачу социального и культурного опыта старших поколений младшим».**

Анализ литературных источников показал, среди педагогов нет единого понимания сущности воспитания, выделяются мнения о воспитании как о деятельности (воздействии, совокупности социальных практик) [2, 3], процессе развития [2], или социальном взаимодействии [5], отсутствует понятие воспитания подрастающего поколения.

Предлагаем рассматривать воспитание подрастающего поколения как процесс его целенаправленного многовекторного развития во взаимодействии с семьей, обществом и образовательными учреждениями.

В качестве основных векторов развития подрастающего поколения предлагаем выделять формирование гражданско-патриотических, духовно-нравственных, интеллектуальных качеств, формирование ценностей здорового образа жизни, семейных ценностей, положительного отношения к труду и творчеству, коммуникативной культуры, правовой культуры, любви к родному краю, ценностного отношения к экологии.

При этом предлагаем выделять внешние воздействия на подрастающее поколение со стороны субъектов воспитания и внутреннее воздействие – самовоспитание.

Самовоспитание – деятельность человека, направленная на изменение и совершенствование своей личности [4].

Внешние воздействия на молодое поколение со стороны семьи, общества и образовательных учреждений находят соответствующий отклик у

молодежи. К самовоспитанию представителей подрастающего поколения побуждает желание соответствовать идеалам общественной морали, ожиданиям близких людей, желание получить признание заслуг и поощрение со стороны образовательных учреждений и т.д.

В процессе исследования было проведено анкетирование представителей студенческой молодежи, на основании которого выделены ожидаемые результаты внешнего воздействия субъектов воспитания и соответствующие им результаты самовоспитания, а также факторы воспитания под воздействием субъектов воспитания и факторы самовоспитания. Все выше перечисленные элементы процесса представлены в виде матрицы воспитания подрастающего поколения (табл.1).

Таблица 1

Матрица воспитания подрастающего поколения

№ п/п	Субъекты воспитания	Результаты внешнего воздействия	Факторы воспитания под воздействием субъектов воспитания	Результаты внутреннего воздействия (самовоспитания)	Факторы самовоспитания
1.	Семья	1.Формирование качеств личности, которые помогут достойно преодолевать жизненные трудности. 2.Развитие интеллекта и творческих способностей. 3. Нравственное и эстетическое формирование.	1.Наличие положительных примеров поведения среди родственников. 2. Социальная и психологическая поддержка в семье. 3.Наличие эффективной системы родительского воспитания.	1.Ощущение гармонии в семье. 2.Получение полезных навыков, направленных на помощь близким и самообслуживание. 3.Способность создать и сохранить семью в будущем.	1. Потребность в работе над собой. 2.Понимание значимости прилагаемых усилий. 3.Наличие авторитета семьи в восприятии воспитуемого.
2.	Общество	1.Обеспечение гармонии общественных и личных интересов. 2.Формирование современного культурного, толерантного, поколения.	1. Духовный и культурный уровень общества. 2.Уровень толерантности в обществе. 3. Общественная мораль.	1.Умение жить в обществе в условиях современных реалий. 2.Умение управлять личностным развитием.	1.Наличие желания соответствовать идеалам общественной морали. 2.Возможность видеть положительные примеры личностного развития в обществе.
3.	Образовательные учреждения	1. Формирование в лице выпускников образовательного учреждения духовно и нравственно воспитанных, интеллектуально развитых и творчески мыслящих, коммуникабельных, компетентных в освоенных видах профессиональной деятельности граждан и патриотов Донецкой Народной Республики.	1.Наличие эффективной системы воспитательной работы в образовательном учреждении. 2. Возможность включения обучающихся образовательного учреждения в различную полезную деятельность.	1.Удовлетворение достигнутыми успехами в учебной и общественно-массовой работе образовательного учреждения.	1.Осознание перспектив личностного роста в деятельности в период обучения в образовательном учреждении. 2.Наличие педагогического стимулирования самовоспитания.

Список использованной литературы

1. Загороднова, И.В. К вопросу о воспитании: обоснование процесса воспитания / И.В. Загороднова // Интеграция образования. – 2003. – №3. – С. 110 – 113.
2. Савелова, С.Б. Воспитание / С.Б. Савелова, В.Л. Абушенко // Образовательная политика. – 2010. – №3 (41). – С. 64 – 68.
3. Луков, В.А. Воспитание / В.А. Луков // Энциклопедия гуманитарных наук. – 2015. – №3. – С. 332 – 340.
4. Рувинский, Л.И. Теория самовоспитания: Учеб. пособие для студентов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 262 с.
5. Сухомлинский, В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – М.: Политиздат, 1975. – 272 с.

Воспитание как процесс

Стрилец Жасмин

11 класс

МОУ г.Горловки «Школа № 40 с ДО»

слушатель Центра довузовской

подготовки

josikkkkkk@mail.ru

Понятие “воспитание” употребляется в широком и узком смысле.

Структура воспитания состоит из следующих компонентов:

- Макросреда – образ жизни общества в целом в его глобальном понимании и контексто-социокультурной ситуации;
- Мезосреда – её образуют национальные и демографические особенности воспитания;
- Микросреда – создает ближайшее социальное окружение ребенка.

Согласно идеям современных антропологов известно, что развитие человека зависит от комплексного воздействия на него природных и социальных факторов: наследственности, географической среды, социального окружения и общественной деятельности.

Ведущее место здесь занимает социальные факторы, среди которых выделяются макросреда и микросреда. Макросреда – это общество в целом. Человек трудится и общается с людьми, которые находятся в свойственных этому обществу отношениях, на которых осуществляет свое действие вполне определенная идеология, мораль, право, общественные организации, литература и искусство. Все это оказывает влияние на человека, все воспитывает. Микросреда – представляет собой коллектив и различные неформальные группы, в которых человек непосредственно исполняет свои обязанности, воздействие которого безгранично.

Первым делом, хочу отметить, то, что **воспитание ребенка начинается с воспитания родителей.**

В родительском труде, как и в любом другом, возможны и ошибки, и сомнения, которые сменяются победами. Родители не похожи друг на друга, как и дети не похожи один на другого. Отношения с ребенком так же, как и с

каждым человеком глубоко индивидуальны и неповторимы. Родители - это первая общественная среда ребенка. Именно воспитание является первичной формой формирования характера человека. Чем взрослее человек, тем тяжелее корректировать или исправлять то, что было заложено еще в детстве и что всю жизнь человек считал нормальным, не вызывающим вопросов. Чаще всего проблемой в родительском воспитании является проецирование своих неправильных принципов и неудавшихся планов на ребенка.

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации ребенка. И что их воспитательные функции различны, для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. Только при этом условии возможно воспитание цельной личности. Жизнь семьи должна быть организована таким образом, чтобы полнее удовлетворялись и развивались не только материальные нужды, но и духовные потребности. Так же важно дать ребенку самостоятельно принимать решения и прочувствовать всю сложность жизни самому.

Принципами воспитательного процесса называют определенную систему исходных, основных требований к воспитанию, выполнение которых обеспечивает необходимую эффективность решения задач развития личности.

Принцип единства требований и уважения к личности воспитанника. Следуя этому принципу, учитель выбирает такой тон и стиль общения с учащимися, который не подавляет, а раскрепощает их силы, побуждает к положительным и правильным действиям или же поступкам. Также благодаря этому принципу, в воспитанниках просыпается чувство собственного достоинства и ответственности за свое поведение. Это положение ярко и убедительно сформулировал А. С. Макаренко: не вседозволенность и безграничный либерализм, а требовательность при максимальном уважении к личности.

К числу основных принципов воспитания, отражающих логику воспитательного процесса, относится принцип гуманистической направленности воспитания. Этот принцип предполагает то, что учитель будет относиться к воспитаннику как самостоятельному субъекту. В итоге мы получим зрелую личность, которая может находить общий язык с окружающими и с самим собой.

- Принцип связи с жизнью и трудом – это традиционное для советской педагогики требование к воспитанию. Итоги благодаря этому принципу обеспечивают расширение опыта воспитуемых, успешную адаптацию молодежи к жизни.

- Принцип воспитания в коллективе и через коллектив – это требование вытекает из необходимости формировать определенную мораль и поведение: человек, живя в обществе, входя в разные группы, должен сочетать, гармонизировать общие, общественные интересы, цели и ценности со своими личными. Эффект воспитания достигается не только активностью руководителя, но в значительной степени обусловлен еще и воздействием тех микрогрупп, в которых проходит, как правило, процесс воспитания личности.

• Ведущая роль преподавателя, руководителя в воспитательной деятельности. Именно преподаватель, руководитель воплощает в себе единство и целостность воспитательного процесса, обеспечивает согласованность всех его частей и последовательное применение его принципов. Личный пример руководителя является самым эффективным средством воспитательного воздействия. Успех воспитания может быть обеспечен в том случае, когда соблюдаются основные принципы воспитания и когда созданы благоприятные условия для роста и всестороннего развития ребенка.

Использованные источники

1. <https://www.grandars.ru/college/psihologiya/principy-vospitaniya.html>
2. <https://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospitanie.html>

Взаимодействие процесса воспитания и обучения

Шокан Ольга

3 курс

ГОУ СПО «ТАТК им. М.В. Фрунзе», г. Тирасполь

Научный руководитель

Рылова Ирина Анатольевна

преподаватель

Основная задача педагога – это правильно и полно рассказать то, что надо знать обучающему при этом учитывать его возрастные способности, умения и навыки. Основная задача обучающегося – правильно и полно воспроизвести всё, что преподнесли и по возможности постараться применить в реальной жизни.

Воспитательное воздействие через творческую активность обучающегося приводит, в частности, к повышению креативной продуктивности как обучающегося, так и педагога. Она выражается не только в выработке новых идей по поводу процесса преподавания, но и в активизации воспитательных мер[2].

П.Л. Капица, отмечая полезность педагогической деятельности для учёных, говорит, что те ученые наиболее плодотворно ведут свои исследования, которые имеют учеников и вместе с ними работают [1]. Идеи и принципы, психолого-педагогические основы личностно-ориентированного обучения, модель, которого создана доктором психологических наук И.С. Якиманской - наиболее привлекательны для решения задач развития и воспитания личности обучающихся, раскрытия их индивидуальности через учение[2]. Грамотно расставленные воспитательные приоритеты помогут провести занятие, где каждый обучающийся чувствует себя комфортно, имеет возможность высказать свою точку зрения по изучаемой проблеме.

Я считаю, что важным моментом в проведении успешного занятия является мотивация воспитательной составляющей обучения. Обучающиеся должны четко понимать, для чего они изучают тот или иной материал, ясно

представлять себе значимость и результаты своей работы на уроке. При этом на примере героев произведений рассматривать определенную стезю поведения. Сравнивать с сегодняшними реалиями. При помощи наводящих вопросов, путем выполнения специальных заданий они могут самостоятельно выяснить, насколько им понятна, либо не совсем понятна позиция героя произведения. Если стихотворное произведение патриотической направленности, то оно влияет на формирование патриотизма, чувств национальной гордости. Литературные произведения воспитывают не только эстетические чувства, но и высокие моральные качества: любовь к родине, верность в дружбе, честность, правдивость. Таких примеров достаточно много в произведениях, изучаемых в курсе Русская литература.

По этому, можно сказать, что занятие по литературе занимает среди других учебных дисциплин особое место, так как литература тесно связана с духовной жизнью человека. А духовная жизнь напрямую зависит от уровня воспитания и воспитанности.

Процесс обучения несет в себе огромные возможности для воспитательного воздействия, развития познавательной активности обучающихся, формирования устойчивого интереса к предмету. Технология сотрудничества преподавателя и обучающегося в классическом примере способствует развитию гармоничной личности.

На практике ее часто ассоциируют с различными формами групповой и парной работы, которая как раз и создает атмосферу взаимопомощи, воспитания, позволяет предусмотреть приобщение к процессу познания буквально каждого обучающегося. Кроме того, выбирая для себя работу в составе группы, обучающиеся «примеряют» различные роли: они пробуют свои силы в качестве журналистов, рецензентов, репортеров, архивариусов, составителей словарей и т.д., что помогает им раскрыть свои возможности, реализовать индивидуальные особенности. Выполняя задание, обучающиеся разрабатывают план деятельности, распределяют обязанности, а при проверке задания каждый рассказывает о своей выполненной работе, каждому есть чем гордиться, каждый будет замечен и получит оценку своего труда.

Для того чтобы закончить занятие на положительной ноте, можно воспользоваться одним из вариантов упражнения «Комплимент» (комплимент-похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в чувствах), в котором обучающиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят себя и учителя за проведенный урок. Этот вариант окончания занятия дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого.

Воспитывая будущего специалиста, профессионала высокого уровня, педагог должен его именно воспитывать, оказывая целенаправленное влияние на его познавательную и мотивационно - личностную сферы.

Список источников

1. Капица П.Л. Некоторые принципы творческого воспитания и образования современной молодежи // Вопросы философии. 1971. № 7.
2. Якиманская, И. С. Личностно ориентированное обучение в современной школе / И. С. Якиманская. - М. : Сентябрь, 2002.
3. Модернизация профессионального образования [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.mos-partya.ru/party/party_projects/edmod

Воспитание как процесс

Полищук Влада
11 класс
ГООУ ЛНР «Перевальская СШ №12
имени Геннадия Широко»
г. Перевальска
Научный руководитель
Затурская Надежда Юрьевна
учитель

Воспитательская система имеет непростую структуру, в какой акцентирует последующие компоненты:

- 1) цели, сформулированные в начальной концепции (т. сумму идей, для реализации каких она создается);
- 2) деятельность, обеспечивающая реализацию предоставленной концепции;
- 3) субъекты деловитости (ее субъекты и участники);
- 4) отношения, завязывающиеся в деловитости и общении и интегрирующие субъектов в некоторую общность;
- 5) обстановка системы, изученная входящими в нее субъектами;
- 6) управление, обеспечивающее интеграцию ингредиентов в целую налаженность и способствующее выработыванию данной системы.

Индивидуальность систем обучения определяется, прежде, их назначением. Эти системы организовываются сообществом для подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни.

Главными элементами данной системы представляются две своеобразные категории людей. Одна из групп - воспитанники. Одни должны быть подготовлены к жизни и труду созвучно с требованиями, предъявляемыми членами общества. Следовательно, они и являются объектом общественной воспитательской заботы. Иная команда - воспитатели, которые готовы реализовывать данную заботу и специализированные к ее существованию. Специализированное предназначение систем обучения ориентирует на оригинальность третьей группы компонентов. Ими являются средства воспитания.

В современном обществе имеются всевозможные воспитательские системы. Любая из них имеет свою теоретическую модель, основанную на конкретном общепсихологическом учении. Рассматривая их, следует знать, что

любая система:

- во-первых, не имеет возможности претендовать для распределения своего эксперимента на всю сферу образования,
- во-вторых, она не может быть изолирована от общества в силу своей уникальности, а ее опыт обязан подлежать изображению и трансляции в социо-культурный контекст исторического формирования страны
- в-третьих, важно, чтобы она соответствовала правовым и нравственно-этическим нормам и ценностям, представленным в данном обществе.

Проанализируем в образце концепцию обучения вальдорфских средних учебных заведений. Данные средние учебные заведения имеют с основы XX столетия, также они весьма востребованы. Отталкиваясь с антропософского теории, основная концепция которого состоит в том, то что человек считается отображением 3-х мирозданий, единством 3-х тел - физического, внутреннего, также внутреннего, Рудик Штейнер, основоположник данных средних учебных заведений, старался сформировать среднее учебное заведение, во каковой развитие личности детей выполнялось бы в гармонии с его физиологическим также психологическим формированием, в гармонии с природой также окружающим миром.

Вальдорфские средние учебные заведения вызваны в то же время совершенствовать тело, умственные способности и нравственность человека. Основной правило, который заложен в их формировании, - правило независимости. При данном независимость непременно подразумевается, как обязанность. Подобные школы предполагают собою общественный организм новейшего типа - объединение независимых людей, никак не обусловливаемый ни от каких управляющих учреждений. В школе нет директора.

Исследование разнообразных зарубежных и отечественных современных воспитательских систем показывает, что в их базе лежат всевозможные философские, психологические, преподавательские концепции и идеи, однако их объединяет целостный принцип на ребенка, тяга совершенствовать личность в гармонике с обществом и самой собой. Конструкция воспитания может быть основана в рамках любой школы как образовательного учреждения.

Превосходная как учебное устройство школа может лишаться сформировавшейся воспитательской системы, охватывающей всех преподавателей и школьников. системы - налаженности открытые, объединенные и подходящие в своем формировании от среды, ее социальных, этнических, культурных, природных характеристик. Это обстоятельство подразумевает познание среды, ее воспитательского потенциала, способностей его подъема за счет большого применения среды и преобразование ее в воспитательное пространство. Создание воспитательской системы - не самоцель. Она создается и совершенствуется для того индивидуального развития подростков и зависит, ключевым образом, через коллективных усилий педагогов, детей и их родителей.

Каждая воспитательская система представляется единством не только совместного и особенного, но и отдельного - такого специфического, что свойственно определенному учреждению с данным составом преподавателей и школьников, окружающей его среде. Когда же мы беседуем о том общем, что находится в различных воспитательских системах, функционирующих к тому же в многообразных условиях, то мы, на самом деле, говорим не о реальной системе, а о самом суждении “воспитательная система”, ее начальной теоретической модели.

Таким образом, **любое учебное учреждение обладает как обучающей, аналогично воспитательной функцией.** Оно призвано обеспечивать подрастающее поколение определенной системой знаний, умений, навыков, приобщать его к культуре, подготавливать к независимой общественно необходимой деятельности, к продолжению образования. Но не менее необходимой представляется и воспитательская функция, объединенная с формированием у подростков ценностного взаимоотношения к миру, культуре, окружающей среде, с осознанием себя в данном мире, с развитием своего “Я”, с нахождением своего места среди других людей. Эта функция не имеет возможности существовать исключительно в сфере обучения. Развивающемуся человеку необходима игра, необходим труд, необходима созидательная активность в сфере досуга, объединенная с удовлетворением и выработыванием личных интересов.

Список литературы

1. Турчин А.С. Педагогическая психология: Учебное пособие. — Иваново, 2000.
2. Новикова Л.И., Сидоркин А.М. Воспитательная система. //Российская педагогическая энциклопедия, Т. 1. - М., 1993.

1.6. Цель (миссия) воспитания

Цель (миссия) воспитания

Данильченко Диана

11 класс

МОУ «Школа №112 города Донецка»

Научный руководитель:

Скалдуцкая Ирина Аркадьевна

Учитель

danilchenko.04@mail.ru

Цель воспитания задается обществом, государством или отдельными социальными группами, как, например, в частном образовании или в системе духовного образования, но и там оно обусловлено социальным заказом. Без осознания воспитательных целей вся педагогическая деятельность теряет четкость и смысл: «Что сказали бы об архитекторе, который, закладывая новое здание, не сумел бы ответить вам на вопрос, что он хочет строить... То же самое должны вы сказать и о воспитателе, который не сумеет ясно и точно определить вам цели своей воспитательной деятельности» (К. Д. Ушинский). Цель воспитания есть отражение его целенаправленности и целесообразности.

Воспитание является питанием внутреннего стержня человека. Образование – это процесс выявления, раскрытия и дальнейшего принятия духовного образа, с помощью внешних образов. Урок представляет собой процесс поиска своей судьбы через призму навыка, познаний, образов прекрасного и самой жизни. Педагог в данной системе выступает как носитель мудрости и знаний.

Ш.А. Амонашвили — известный советский, российский педагог и психолог, исследователь и новатор в области педагогической психологии. Он работает с детьми по системе гуманно-личностного подхода, которая создана на синтезе философии, основ бытия и педагогики сотрудничества. Его методики воспитания и обучения направлены на личностное развитие ребенка, построение уважительных доверительных отношений между детьми, учителями и родителями. Они дают мощный толчок к знаниям и духовному развитию ребенка. У Шалвы Амонашвили есть взрослые сын и дочь, внуки и даже правнуки. Но когда его спрашиваешь о детях, он говорит не только о своих, а о всех детях вообще:

- Давайте будем доставлять ребятам радость общения с нами.

- Весь воспитательный процесс должен быть пронизан уважением к личности каждого ученика.

- День становится педагогическим не тогда, когда он несет воспитателя, как несет река щепу, а тогда, когда сам воспитатель управляет этим днем так же, как управляет лодкой человек, плывущий по реке к цели. А река – это жизнь.

- Сделать сердца своих воспитанников отзывчивыми к людским заботам.

- Каждый школьный день, каждый урок должен быть осмыслен учителем как подарок детям. Общение ученика с педагогом должно вселять в него радость и оптимизм.

Список источников

1. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии.

2. Амонашвили Ш. А. Как живете дети? — М.: Просвещение, 1986 г.

3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

4. <https://pedsovet.su/publ/188-1-0-5593>

Цель (миссия) воспитания

Булавицкая Диана

10 класс

МОУ «Школа № 88 г.Донецка»

elena_zhulpa@mail.ru

Детей нет, есть люди!

Януш Корчак

Воспитывая маленького человека, мы растим будущее, и от воспитателя зависит, каким будет это будущее. Как выразился известный

советский психолог «**Первые семь лет жизни ребенка - период его "очеловечивания"**», это время когда закладывается основа социального развития, время, когда ребенка нужно научить *«что такое хорошо и что такое плохо»*.

Начать разговор о воспитании я хочу с одной небольшой притчи. Итак, однажды к одному старцу, живущему отшельником в египетской пустыне, принесли маленькое дитя, чтобы получить благословение на воспитание в отеческой вере. И задали вопрос старцу:

— Авва! Скажи нам слово — как правильно воспитать дитя?

— Каков же возраст дитяти? — спросил старец.

— Восемь месяцев, — получил он ответ.

— Вы опоздали на восемь месяцев, — просто ответил Авва

пришедшим.

Почему же отшельник ответил именно так? Как такое может быть, что родители опоздали в воспитании? Ответ прост. Всё потому, что воспитание ребёнка, действительно, начинается с самого рождения.

«Ребенок умеет любить того, кто его любит, и его можно воспитывать только любовью», - утверждал Ф. Э. Держинский.

Действительно, как много разных **миссий у людей**, и все достойны уважения и внимания.

Большинство исследователей в области человеческого мозга убеждены, что **50 % способностей человека** к обучению развиваются в течение первых четырех лет жизни. За эти первые годы мозг ребенка создает **около 50 % основных соединений между клетками мозга** – тех самых путей, на которых в дальнейшем и будет основываться процесс развития. Если это так, то именно дом, а не школа, является наиболее важным фактором образования, и самые важные наставники – родители, а не учителя. Очень жаль, что нигде не учат, как быть родителями. В каждой семье определяются приоритетные цели воспитания. В одной растят спортсмена, несмотря на то, что у него обнаруживаются математические способности, в другой – пластического хирурга, несмотря на то, что ребенок увлекается рисованием.

Ребенок должен быть любознательным. Да он любознателен по своей природе и остается таковым все дошкольное детство, если эту любознательность не убить. Он уже в год тянется к клавиатуре, а в три года может свободно играть в компьютерные игры. Современные дети гораздо быстрее осваивают компьютерные технологии, не только по сравнению с предыдущим поколением, но и с теми, кто всего на 10 лет старше. Сегодняшнее поколение растет в цифровой среде.

Эта среда для него естественная! И разве можно сейчас рассуждать на тему: «Нужно ли до школы учить читать?»

Правильно организованное воспитание – это **жизнь ребенка** в игре. Эта новаторская для своего времени идея Ф. Фребеля стала классикой педагогики. Впервые игра стала рассматриваться как основное содержание жизни ребенка и средство его развития. Организация игровой деятельности – приоритетная задача воспитателя.

Семья – это первое малое общество, в котором находится ребёнок. И главная задача семьи – воспитать достойного гражданина страны и достойного человека. Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.

Чтобы воспитать гармоничную личность, нужно **быть на равных с ребёнком** и поддерживать его стремление к самоопределению, саморазвитию и самореализации.

В завершении хочется вспомнить слова Л.Н. Толстого: **«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель».**

Важно, чтобы взрослые подавали ребёнку пример. Поэтому нужно следить родителям в первую очередь за собой, потом уже за ребёнком. Ведь ребёнок по воспитанию копия своих родителей!

1.7. Виды воспитания

Виды воспитания

Горбач Алексей
группа 321

Филиал БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж
г. Пинск

Научный руководитель
Бествицкая Лариса Васильевна
gerasimovichirina-pinsk@yandex.by

Умные книги говорят, что воспитание – это целенаправленный процесс, направленный на привитие моральных, духовных и эстетических ценностей. И у этого процесса есть два аспекта: социальный и педагогический.

Как задача перед воспитанием ставится выявление задатков способностей, их развитие с оглядкой на индивидуальные особенности человека и его возможности. И для того, **чтобы затронуть каждую грань человека, существуют несколько видов воспитания, каждый из которых дополняет остальные и формирует всесторонне развитую личность.**

Умственное воспитание направлено на развитие умственных способностей, интереса к познанию окружающего мира и себя. В процессе этого вида воспитания развивается любопытство, являющееся движущей силой большинства научных изысканий.

Трудовое воспитание развивает и готовит человека, в котором объединяются добросовестность, ответственность и творческое отношение к

различным видам деятельности. Такой человек сознательно относится к накоплению профессионального опыта для дальнейшего профессионального развития.

Эстетическое воспитание формирует у человека эстетические отношения к действительности. Человек учится видеть прекрасное в обычных вещах, учится романтизировать бытовую действительность, что помогает ему в сложные времена сохранять оптимистичный настрой.

Физическое воспитание прививает любовь к физическому развитию, приучает тренировать двигательные навыки и вестибулярный аппарат, выполнять различные процедуры закаливания организма, а также через преодоление нагрузок воспитывает силу воли и характер. Такой вид воспитания помогает повысить работоспособность человека.

Гражданское воспитание формирует у человека ответственное отношение к семье, другим людям, своему народу и Отечеству.

Экономическое воспитание развивает экономическое мышление человека в масштабах своего дома, производства или страны. В современном капиталистическом обществе финансовая грамотность является одним из важнейших направлений развития личности для поддержания статуса своей семьи.

Экологическое воспитание – это воспитание, которое учит человека любить природу, ухаживать за ней и охранять ее. С малых лет человек, которому рассказали про ценность природы, будет прилагать усилия для ее сохранности будущим поколениям.

Правовое воспитание предполагает знание человеком своих прав и обязанностей, а также ответственности за их несоблюдение.

Семейное воспитание является основной частью социализации человека. Целью семейного воспитания является формирование таких качеств личности, которые помогут достойно преодолеть трудные моменты жизни.

Религиозное воспитание помогает привить человеку определенное мировоззрение, мироощущение, нормы отношений и поведения, соответствующие правилам и заповедям определенного вероисповедания.

Социальное воспитание переплетается с социальным аспектом и формирует личность под воздействием общества.

В заключение можно сказать, что воспитательный процесс осуществляется с помощью различных институтов: семьи, школы, средств массовой информации и прочих. **В целом каждая воспитательная система несет на себе отпечаток времени и общества, в которых ей приходится существовать.** Главным для воспитательной системы своей эпохи является ориентация на воспитание человека, готового жить и работать в современном для этой эпохи обществе.

Японская модель воспитания, как вид современного воспитания

Поян София

11 класс

МОУ «ТСШ № 5» г. Тирасполя

Научный руководитель

Гавриловчук Елена Алексеевна

учитель I кв.кат., педагог-психолог

elen.2905@list.ru

Быстротечно меняется наш мир. Глобализация и миграция населения, приводит к тому, что смешиваются народы, нравы и ценности, традиции и обычаи, принципы жизни. И как следствие, смешиваются модели воспитания подрастающего поколения. В Европе, насыщение мусульманских традиций, в Америке – европейских («старые» английские школы и течения).

На постсоветском пространстве, многие родители отдают своих детей в частные школы и пансионаты, где имеют место быть «русские дореволюционные методы воспитания». Многие отечественные авторы и ученые, придерживаются принципа «девочки и мальчики должны обучаться и воспитываться отдельно». Одним из таких авторов, является нейролингвист, профессор СПбГУ Татьяна Черниговская. Приведем пример, ниже.

Идут споры и у психологов. Часть из них говорит, что надо воспитывать на принципах толерантности, или демократических стиль.

Другие, настаивают, что в силу духовной развращенности современного общества, отсутствия принципов и ценностей, необходимо жестко воспитывать «родитель - ребенок», где первостепенно слово родителя, иначе говоря - авторитарный стиль воспитания. Есть педагоги, которые говорят о принципах воспитания по «Домострою». Беспрекословное почитание, уважение, послушание.

Именно в этот вопрос становится актуальным в наших исследованиях. Как, на каких принципах, нормах, ролях, воспитывать ребенка?

В процессе исследования, мы преследовали цели и задачи:

- изучить общие принципы воспитания;
- познакомиться с японской моделью воспитания детей;
- выделить приемлемые методы воспитания, для нашей отечественной системы.

Нами были изучены основные принципы японской модели воспитания. В основном это интернет ресурсы сайтов по педагогике, психологии, статьи и публикации современных авторов.

Ещё одной из причин, почему мы решили изучить этот вопрос, то что, у нас молодая многодетная семья. Наши родители ведут активный образ жизни, посещают тренажерный зал. Мы часто участвуем всей семьей в спортивных мероприятиях, все дети занимаются в спортивных секциях и школах.

Родители прививают любовь к музыке, литературе, искусству. В семье есть ряд «семейных традиций». Младшие почитают старших. Наша семья

часто путешествует совместно с дедушками и бабушками. Одна из традиций – семейное профессиональное портфолио к праздникам. Мы, неоднократно занимали призовые места в республиканских и муниципальных фото - конкурсах «Моя семья».

Изучая, дисциплины «Социальная педагогика», «Психология общения», стали возникать вопросы: какая у нас, в семье модель воспитания? Что стало основой у наших родителей, в воспитании детей? Есть ли модель воспитания, близкая к принципам поведения в нашей семье?

Ответ оказался на поверхности: в большей степени, воспитание в нашей семье строится на «японской модели воспитания детей».

Напомним, принципы:

1. Маленькие японцы – как и взрослые, поражают своим спокойствием, приветливостью, самообладанием. Редко можно встретить плачущего ребенка не только в общественном месте, но и дома.

2. Главный принцип воспитания - Философия «икудзи». По которому, жизнь ребенка делится на этапы:

- до 5 лет – бог. Ребенка всесторонне окружают заботой, любовью. Мама знает, чего хочет ребенок. Если ребенок шалит, вряд ли его сильно накажут или отругают. Многие считают, что это вседозволенность. В понимании японцев, они дают понять ребенку, что он любим несмотря ни на что.

- с 6 до 15 лет – раб. Ребенок идет в школу, где учится жить по строгим правилам и становится частью коллектива. Ребенку прививаются понятия, что такое хорошо-плохо. Объясняется, как нужно вести себя в обществе в разных ситуациях. В приоритете стоят нужды команды - коллектива, а личные интересы становятся второстепенными. Заметим, этот принцип был в командной системе управления и воспитания.

В детских садах и начальных школах в первую очередь не обучают, а воспитывают. Здесь нет «лучших» и «худших» – все равны. А самое страшное, что может случиться с ребенком – быть отстраненным от коллектива.

- с 15 лет – взрослый. С подростком уже обращаются, как со взрослыми, дают возможность самостоятельно принимать решения, выбирать профессию, а значит – дальнейшую судьбу [1].

Хочется здесь привести пример, который рассказала наш школьный психолог. Когда-то, её пригласили прочесть курс лекций в техникуме. Студенты II курса на базе 9кл. (16-17летние юноши). В силу, воспитания и образования, наш психолог, стала обращаться к студентам на «Вы». На, что через какое-то время получила реплику одного из студентов: «чего вы нас подкальываете... или хуже всего оскорбляете...».

После разговора выяснилось, что юноши не готовы были слышать обращение на «Вы», как уважение педагога к ним. Тем самым, данный пример, подтверждает, что взрослые, родители в нашем обществе, не готовы принимать подростков, как себе равных. А ведь с 16 лет, подросток уже

наделен определенными юридическими правами и обязанностями (Конституция).

- в японских семьях сильны традиции. Тесная связь прослеживается между бабушками и дедушками. Роль няnek выполняет старшее поколение, которое души не чает во внуках.

В нашей семье, ни один праздник, радостное событие, значимое достижение членов семьи, не обходится без бабушек и дедушек.

- воспитание в семье, согласно ролей: «сюдзин» – хозяин; «канай» – хозяйка, дословный перевод – «внутри жилища». Отношения между мужем и женой остаются традиционными: муж зарабатывает деньги, много времени проводит на работе, жена – хранит семейный очаг [2].

В нашей семье, мама работает, но всё равно, является «хранительницей очага», и прививает это дочкам.

- воспитание мальчиков и девочек. В Японии, как и у нас, мальчики и девочки учатся вместе. Но к мальчикам относятся строже. В них воспитывают твердость характера, жесткость, умение противостоять сложностям, принимать быстро решения. Мальчики обязательно занимаются в секциях боевых искусств, спорта, программирования, математики.

При воспитании девочек с малых лет большое внимание уделяют обучению домашнему хозяйству. Девочек учат готовить, стирать, убирать, гладить, создавать уют в доме. Дополнительные занятия на выбор девочек: кружки живописи, музыки, танцев.

Пожалуй, главное отличие в воспитании в отечественных приднестровских, российских общеобразовательных школах – от девочек требуют одинаково выполнять все задания наравне с мальчиками.

Хотя, многие отечественные психологи, аргументируют, что не обязательно девочка, должна знать на равных с мальчиком законы физики, химии, геометрии, алгебры и начала анализа (если только она не хочет стать ученым в какой-то области).

Этот вопрос часто раскрывает в своих лекциях, публичных выступлениях в СМИ - Татьяна Черниговская, доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор СПбГУ (специалист в области психолингвистики и нейронауки).

Также приверженцы вопросов отличия воспитания «девочек-мальчиков»: Анна Валентиновна Кирьянова, философ, психолог; психолог – практик Михаил Лабковский; психотерапевт, доктор психологических наук, профессор, ген. дир. «Института инновационных психотехнологий» С. В. Ковалев.

Выводы: Понимаем, что имеют место быть такие высказывания:

- у японцев другой менталитет;
- нельзя забывать свои корни (методы воспитания)...- «на Руси всегда детей пороли...»;

- почему, необходимо, пользоваться чужой моделью воспитания? У нас есть своя – «советская», построенная на принципах и нормах морали...и пр.

Понимаем, таких оппонентов. Но, хотим сказать, что развитие мира, НТП, современные коммуникации, заставляют нас меняться, и менять модели воспитания детей. Не будет сегодняшней современный ребенок беспрекословно подчиняться родителю. Только если он, и его семья не приверженцы, каких либо старообрядческих культов.

И то, что мы изучаем другие модели воспитания, не говорит о том, что их полностью необходимо внедрять в свою жизнь. Мы говорим о том, что данная модель близка к нашей культуре и нормам морали. Положительные моменты, можно применять.

Список литературы

1. Статья «Воспитание детей в Японии — каковы его особенности?» - Режим доступа: <http://o-buddizme.ru/obraz-zhizni/vospitanie-detey-v-yaponii>

2. Статья «Японский метод воспитания детей, по которому я воспитываю своих детей». – Режим доступа:

Виды воспитания

Антонова Валерия
11-Б класс

МОУ «Средняя школа №32 г. Макеевки»
слушатель Центра довузовской
подготовки
lera7680@mail.ru

Воспитание — это процесс обучения, защиты и заботы о детях с целью их здорового развития во взрослой жизни. Чаще всего воспитанием ребёнка занимаются его родители, родственники, друзья семьи, а также могут и преподаватели в школе, институте.

Существуют различные классификации воспитания:

- по формам или по институциональному признаку;
- по месту жительства;
- по содержанию;
- по доминантным принципам и стилю отношений между участниками процесса;
- по объектам воспитания.

Основные виды воспитаний

Умственное воспитание. Данный вид воспитания ориентирован на развитие интеллектуальных способностей, интереса к познанию окружающей действительности и самопознанию.

Трудовое воспитание. Такое воспитание заключается в развитии и подготовке ответственного и творческого отношения к трудовой деятельности, накоплении профессионального опыта.

Эстетическое воспитание. Такой вид воспитания подразумевает формирование эстетического отношения к реальности, которое предполагает наличие у индивида способности видеть и воспринимать прекрасное.

Физическое воспитание. Это воспитание заключено в соответствующем физическом развитии, воспитании силы воли и характера и направлено на повышение уровня работоспособности человека.

Гражданское воспитание. Результатом такого воспитания должно стать ответственное отношение к семье, окружающим людям, к своей стране.

Экономическое воспитание. Воспитательный процесс данного вида направлен на развитие экономического мышления человека в различных масштабах.

Экологическое воспитание. Основано на понимании неоспоримой ценности природы.

Правовое воспитание. Учит нести ответственность за их несоблюдение.

Свободное воспитание. При таком подходе воспитание заключается в помощи естественно развивающемуся ребенку в процессе освоения им окружающего мира и самоопределяющемуся в нем.

Семейное воспитание. В семье социализация носит стихийный характер. Результаты такого воспитания определяются уровнем образования и социальным статусом семьи, ценностными установками и принятым стилем жизни, взаимоотношениями между членами семьи и их личностными ресурсами.

Религиозное воспитание. Это целенаправленное и возвращение верующих людей, посредством внушения мировоззрения, норм поведения, которые соответствуют принципам определенного вероисповедания. Основой религиозного воспитания служит феномен сакрализации мира, то есть надделения обычных явлений, мирских процедур и личностей священным содержанием посредством обрядового освящения. Социальное воспитание является составной частью контролируемой социализации. Социализация достигается за счет планомерного создания специальных условий и

взаимодействия в них людей, групп, коллективов, организаций.

Нравственное воспитание. Данный вид воспитания - это одна из форм формирования и наследования нравственности в обществе. Нравственное воспитание не является обучением нравственности. Оно выражает потребность общества осознанно влиять на процесс, который является очень индивидуализированным и в большинстве случаев протекает стихийно.

Школьное воспитание. Заключается в организации учебы и жизнедеятельности детей в условиях школы. В школьном воспитании важная роль отводится личности педагога и позитивному характеру общения, образовательно-воспитательной и психологической атмосфере занятий.

Внешкольное воспитание решает поставленные задачи воспитательного характера во внешкольных образовательно-воспитательных учреждениях, организациями и различными обществами.

Воспитанность для меня – это сочетание определенных качеств в человеке, делающих общение с ним приятным. Люди не рождаются воспитанными, а становятся ими постепенно, в процессе социализации. Стать воспитанным человеком достаточно непросто, для этого необходимо постоянно работать над собой. На формирование воспитанности также влияет окружение, ведь недаром существует пословица: «Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты». Кого-то можно назвать воспитанным в пять лет, другой человек может не овладеть этой важной характеристикой и к преклонному возрасту.

Воспитание человека играет огромную и иногда решающую роль в его социальной позиции, ведь в этом слове содержится несколько понятий. Воспитание: формирование личности, интеллектуализация (развитие собственного видения картины мира), эстетическое воспитание (креативность, критическое мышление и другие гуманистические ценности), развитие физического плана (сохранение и укрепление здоровья) и наконец-то трудовое воспитание (желание работать и зарабатывать). Все эти составляющие в итоге формируют вполне состоявшуюся личность, которая сможет здраво функционировать в обществе.

Правильное воспитание должно осуществляться в спокойной, теплой и наполненной любовью обстановке, и только тогда оно покажет свои позитивные плоды.

Список литературы

1. Психология и педагогика: Краткий конспект курса лекций – СПб.: ООО «издательство «Альфа»», 2001. – 304с.
2. Основы психологии. Издание третье переработанное и дополненное. Серия «Учебники учебные пособия». Ростов–на–Дону: «Феникс», 2000. – 672с.
3. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. заведений: В 3кн. – 4 –е изд. – М.: Гуманит, изд.цент. ВЛАДОС, 2000. – Кн1: Общие основы психологии. – 688с.
4. Ананьев Б.Г. К теории внутренней речи в психологии. // Психология речи. – М.,1946.

Виды воспитания

Сафроний Емилия

10 класс

МОУ «Дубоссарская МСОШ №3»

г. Дубоссары

Научный руководитель

Рознерица Наталья Ивановна

учитель

Правильное воспитание - это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это - наши слезы, это – наша вина перед другими людьми, перед всей страной ...» (А.С.Макаренко) [9]

Что такое жизнь? Для чего живет человек? К чему его должно готовить воспитание? И каким оно должно сделать человека?

Воспитания, ни к чему не стремящегося, не существует. Воспитание всегда имеет цели, независимо от того, осознаются они или нет. Однако прежде, чем будут установлены цели, необходимо иметь представление о том, к чему нужно стремиться. Представления о совершенном, лишенном изъянов человеке аккумулируются в идеале. Будучи понятным и принятым, идеал начинает играть мобилизирующую роль в организации деятельности, направленной на достижение высшей цели.

Воспитательный идеал – это образ совершенного человека, на формирование которого держит курс воспитание. Идеал - самая высокая вершина, которую стремится покорить воспитание. Идеал - недостижимый образец, то к чему стремится воспитание и никогда не приходит. Это горизонт, который имеет свойство отдаляться при приближении к нему. Это мечта, созданная лучшими умами человечества.

Какова же роль воспитания? Воспитанием можно добиться многого, но полностью изменить человека нельзя. **Важнейшая задача воспитания** – выявление склонностей и дарований, развитие в соответствии с индивидуальными особенностями человека, его способностями и возможностями.

Как показывает исторический опыт, цели воспитания формируются под влиянием изменяющихся потребностей общества и под воздействием философских и психолого-педагогических концепций. Динамизм, вариативность целей воспитания подтверждаются и современным состоянием этой проблемы.

Современная педагогическая практика руководствуется двумя основными концепциями целей воспитания: прагматической, гуманистической.

Традиционной для России является воспитательная цель, соответствующая гуманистической концепции, ориентирующейся на формирование всесторонне и гармонически развитой личности.

Сегодня цель воспитания формулируется как оказание помощи личности в разностороннем развитии .

Реализация целей и задач воспитания обеспечивается совместными усилиями всех его участников.

У нас в школе воспитанию уделяется огромное внимание. Ученики нашей школы участвуют в институциональных, муниципальных и республиканских мероприятиях различных направлений:

- ✓ патриотическое воспитание:
 - конкурс «А ну-ка, парни»
 - акция «Чистый берег» и другие.

Фото №1: Участие в акции «Чистый берег»

- ✓ физическое воспитание:
 - спортивные эстафеты «Мама, папа, я - спортивная семья»
 - состязания по мини-футболу, волейболу, баскетболу и другие.

Фото №2: Соревнования по футболу

- ✓ умственное воспитание:
 - предметные олимпиады
 - ИОУ
 - Предметные недели и другие.

Фото №3: Школьная акция «Зажигаем звездочку»

- ✓ Эстетическое воспитание:
 - Конкурсы рисования
 - Конкурсы рукоделия
 - Осенняя ярмарка и другие.

Фото №4: Конкурс рисования «Мы за чистоту!»

Итак, воспитание - это сложный, многофакторный процесс. Характеризуя его, А.С Макаренко писал: **«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего - люди. Из них на первом месте – педагоги»** [9].

Список используемой литературы

1. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики. М.: Владос, 2004. - 160с. - (Учебник для ВУЗов). - ISBN 9785-3050-0043-6
2. Домбровская Е.А. Справочник методиста, Часть 1. Основные термины. Их определения. Применяемые в Кодексе Республики Беларусь об образовании. Мн.: МГОУМК, 2012

3. Новиков А.М. Основания педагогики. – М.: Эгвес, 1-е изд., 2010; 2-е изд. 2011

Виды воспитания

Балалина Полина
Упр-20

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Воспитание человека – процесс воспитания в человеке базовых качеств личности, которые помогут ему жить и ориентироваться в обществе. Для того, чтобы его реализовать нужно в первую очередь понять для чего и зачем вообще нужно это делать. Ведь результат мы увидим только лишь спустя годы.

Социальное воспитание является составной частью контролируемой человеком социализации. Социализация достигается за счет создания специальных условий и взаимодействия в них людей, групп, коллективов и организаций. Нравственное воспитание - это одна из форм наследования нравственности в всем обществе. Нравственное воспитание не обучает нравственности. Оно нужно для того, чтобы осознанно влиять на процесс, являющийся индивидуальным.

Семейное воспитание – это главная часть жизни человека, где как не в семье нас учат ходить, разговаривать, учить разным делам, быть вежливым? В семье социализация носит стихийный характер. Результаты такого воспитания показывает уровень образования и социальный статус семьи.

Школьное воспитание – воспитывает в человеке любовь к знаниям и формирует желание их в дальнейшем получать, также это именно школа развивает навыки общения и коммуникации, закладывая основы, с помощью которых ребенок в дальнейшем, выходит во взрослую жизнь.

Гражданское воспитание подразумевает собой ответственное отношение к семье, окружающим людям и к своей стране. Свободное воспитание заключается в помощи естественно развивающемуся ребенку в процессе освоения им окружающего мира и находящему свое место в нем.

Психологическая сущность процесса воспитания состоит в переводе воспитанника из одного состояния в другое, и с позиций психологии воспитание есть процесс интериоризации, то есть перевода внешнего по отношению к личности опыта, знаний, ценностей, норм, правил во внутренний психический план личности, в ее убеждения, установки, поведение. Благодаря воспитанию и складывается собственно психологическая структура личности [1, с. 6].

Список источников

1. Виды воспитания [Электронный ресурс] – режим доступа: https://spravochnick.ru/pedagogika/teoriya_vospitaniya/vidy_vospitaniya/;

2. Виды воспитания [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/11/03/vospitanie-referat>

2. Управление воспитательными процессами

- 8. Планирование воспитательной работы (с примерами из своих школ, вузов)*
- 9. Организация процессов воспитания*
- 10. Мотивация участников воспитательного процесса*
- 11. Контроль воспитательных мероприятий*
- 12. Коммуникации в воспитательной работе*
- 13. Система управления воспитанием в моей школе (в моём вузе)*
- 14. Воспитывающее управление (педагогический менеджмент)*

2. Управление воспитательными процессами

Воспитание как основа управления в образовании

Соловьёв Андрей

11 класс

МОУ «Школа № 3 г. Докучаевск»

слушатель Центра довузовской

подготовки

andrew.solo.destroy@mail.ru

Из истории. Чешский педагог Ян Амос Коменский в своем труде «Великая дидактика» (1633-38) обосновывает новую организацию обучения – классно-урочную систему: наличие стабильного состава учеников – класса; установленного времени занятий – урока. Коменский выделяет воспитание, которому придает огромное – основополагающее значение: **«Человек может стать человеком только благодаря воспитанию. Без него он напоминает диких животных»**, Коменский называет школу «мастерской гуманности и человечности».

Немецкими педагогами Паулем Наторпом и Георгом Кершенштейнером была предложена **педагогика социального воспитания** – развита идея воспитания, **которое удовлетворяет потребности общества**. Школа, прежде всего, рассматривается как «рабочее объединение взрослых и детей» (П. Наторп). Придается большое значение труду, обучение – это не развлечение, а работа («теория трудового обучения» Г. Кершенштейнера).

Идеи Руссо получают свое практическое применение и развитие в **педагогике свободного воспитания**. Мария Монтессори, итальянский врач-дефектолог, педагог практически применяет педагогику свободного воспитания в организованном ею «Доме ребенка». **«Свобода ребенка не означает его запущенности. А наоборот:... приводит к действительному пониманию ребенка»**. Монтессори предлагает детям по собственному желанию выбирать разработанный дидактический материал и индивидуально работать с ним.

Эффективность такого подхода объясняется ролью эмоций в механизме запоминания: **наиболее твердо запоминается информация (знания, умения, навыки) имеющая яркую положительную эмоциональную окраску**. Чем более эмоционально нейтральна информация, тем труднее ее припомнить. Применение же негативных стимулов для усвоения учебной информации, помимо того, что наносит определенный психический и физиологический вред здоровью, просто лишено смысла т.к. человеку в норме свойственно сознательно вытеснять негативные моменты жизни в забывание, а также избегать деятельности (в т.ч. трудовой) связанной с припоминанием негативно окрашенной информации.

В Донецкой Народной Республике действуют следующие программы воспитания личности школьников и студентов:

- Воспитание патриотизма, любви к отечеству.
- Обеспечение условий для самореализации, воспитание желания к саморазвитию, активной гражданской позиции, активности в обществе,

инициативности, стремления к социальной значимости;

- Формирование у учащихся активной жизненной позиции, способности брать на себя ответственность и нести ответственность за других. Умение адаптироваться к условиям современного мира, способности действовать во благо государства или же проявлять инициативу в роли представителя власти.

По моему мнению, проблемами современного образования в ДНР являются:

- Резкий «скачок» в сторону российских стандартов образования. Ученики нашей республики вполне достойно приняли такие резкие перемены, однако это стало небольшим шоком для «отстающих» учеников;

- Мало школ с выбором профильных направлений в среднем образовании. Школьники ещё не имеют права принимать решения, какие предметы им стоит изучать, а какие нет.

По моему мнению, проблема «скачка» уровня образования вполне решаема. Во первых, к такой программе система образования в ДНР приспособиться довольно быстро. Однако добавление в обязательные экзамены «математики» довольно сильно потрясает психику учащихся. Я считаю, что математика должна быть профильным предметом, так как не всем по силам освоить такую точную науку как «математика».

Создавать *школы* с профильным образованием, считаю необязательно. Достаточно предоставить учащимся право выбора предметов, которые пригодятся им при дальнейшем поступлении в ВУЗы. Допустим, пусть учащиеся выбирают себе предметы в 5, 8 и 10 классах, так как менять свое мнение, с течением времени - свойственно каждому. Это позволит облегчить образовательный процесс для школьников, уменьшит время нахождения учеников в школе, снимет часть обязанностей и облегчит работу педагогам. А так же, даст школьникам больше шансов на то, что в будущем они станут профессиональными специалистами, так как получают более качественную подготовку по профильным предметам во время обучения в школе.

Вывод. Уровень нашего образования ежегодно растёт, каждый год структура образования развивается. Я перечислил проблемы, которые я, будучи школьником, желал бы исправить.

Источники

1. dnrsovet.su
2. www.psychologos.ru

Проблемы управления воспитанием личности

Краснокутский Дмитрий
группа Упр-17

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Вопрос об управлении учебно-воспитательным процессом встал сравнительно не давно - с момента распространения кибернетической теории управления на социальные явления и процессы. Управление предполагает не

только деятельность воспитателя, оно включает все, что может так или иначе влиять на воспитанника, формировать у него взгляды, убеждения, качества личности, позиции.

Управление воспитанием включает в себя такие элементы, как:

- проектирование развития личности, планирование необходимых воспитательных воздействий;
- организацию воспитательных воздействий;
- регулирование и корректировку хода воспитательных воздействий на основе текущего сбора информации;
- итоговый учет и контроль соответствия конечных воспитательных результатов проекту развития.

Психологический аспект в этой схеме представлен в виде конечного результата - сформировавшегося свойства и личности в целом.

Психологический **механизм управления воспитанием** в настоящее время нельзя охарактеризовать в завершенном виде, представление о нем только складывается. Большинство отечественных психологов при рассмотрении данного вопроса исходят из теоретического положения о том, что **внешнее действие превращается во внутреннее**. Стало общепринятым мнение о том, что управление извне поведением воспитанника в ходе воспитательного процесса превращается во внутренний механизм саморегуляции, самоуправления и самовоспитания.

Различают **внешнее** (осуществляемое через внешние факторы) и **внутреннее управление**. Рассмотрим механизм превращения внешнего воспитательного управления во внутреннюю систему самоуправления и самовоспитания.

На первом этапе формирования личностного свойства **внешнее управление** осуществляется:

- воспитателем, руководителем, коллективом, которые выбирают «педагогический образец»;
- через организацию продолжительного действия образца;
- за счет носителя педагогического образца (яркость, популярность, авторитетность и т.д. оказывают большое влияние на принятие образца воспитанником).

На этом этапе **внутреннее управление** – это готовность воспринимать и присваивать образец. Элементом самоуправления здесь является интерес, обеспечивающей легкость присвоения образца.

На втором этапе формирования личностного свойства (превращение стимула в мотив) **внешнее управление** осуществляется в том, что:

- воспитатель подбирает педагогический образец и тем самым программирует мотивы;
- актуализируется уже сложившийся мотив, но по каким-то причинам заглушенный;
- осуществляется коррекция мотивации.

Самоуправление мотивационной сферой проявляется в саморегуляции выбора мотивов из уже имеющихся. **Внутреннее управление тождественно саморегуляции.**

На третьем этапе осуществляется выбор формы поведения на основе мотива. **Внешнее управление** включает в себя:

- выбор и предложение приемлемой для школьника формы поведения;
- прекращение развертывания мотива в действие, поведение.

Саморегуляция проявляется в соотнесении школьником адекватности мотивации и формы поведения, соотносит их друг с другом.

На четвертом этапе осуществляется реализация мотива в поведении и переход последнего в привычку. **Внешнее управление** создает:

- условия для успешного начала и завершения избранной формы поведения (это делает воспитатель, коллектив);
- условия для неоднократного выполнения данного действия;
- положительный эмоциональный настрой по отношению к начатому действию;
- корректировка действия.

Через **внутреннее управление** (самоуправление): ученик побуждает себя начать и закончить действие, которое уже многократно выполнялось. На этом этапе самоуправление становится внешним по отношению к звеньям-этапам. (1-5 этапы формирования свойства личности).

На пятом этапе происходит **превращение привычной формы поведения в свойство личности**. **Здесь внешнее управление и самоуправление нивелируются.**

Успех формирования личности школьника определяется соотношением внешнего и внутреннего управления. Самый благоприятный вариант, если внешнее управление и самоуправление смыкаются в одном и том же содержании, то есть цели, приемы воспитания, предлагаемые стимулы (педагогические образцы), виды управления адекватны мотивам, видам самоуправления школьника.

Например, воспитывается волевое свойство - настойчивость. При этом используется некоторые педагогические образцы (настойчивый ученик, спортсмен и т.д.), применяются разнообразные виды управления на всех этапах. Все это может сочетаться с мотивом школьника формировать у себя настойчивость, проявлять ее там, где она требуется, может сочетаться с использованием всех видов самоуправления с момента действия стимула до оформления привычки и свойства.

Второй вариант соотношения внешнего и внутреннего - антогонистическое противостояние, такой вариант в процессе воспитания нежелателен.

Высшая форма самоуправления - самовоспитание.

Самовоспитание - это сознательная, систематическая работа школьников по формированию у себя общественно ценных качеств личности, преодолению недостатков поведения, отрицательных черт и качеств.

Самовоспитанием школьников надо руководить, при этом воспитатель должен решать 4 задачи:

- возбудить (поддержать) стремления школьника развивать у себя положительные черты личности и избавиться от тех или иных дурных сторон поведения;

- помочь школьнику критически отнестись к своей личности;

- помочь наметить школьнику программу самовоспитания;

- учитель должен указать разумные пути самовоспитания.

Самовоспитание как фактор воспитания проявляется, как правило, начиная с подросткового возраста.

Принципы воспитания

Требования, предъявляемые к принципам воспитания

• **Обязательность.** Принципы воспитания — не совет, не рекомендация: они требуют обязательного и полного воплощения в практику.

• **Комплексность.** Принципы несут в себе требование комплексности, предполагающее их одновременное, а не поочерёдное, изолированное применение на всех этапах воспитательного процесса. Принципы используются не в цепочке, а фронтально и всё сразу.

• **Равнозначность.** Принципы воспитания как общие фундаментальные положения равнозначны — среди них нет главных и второстепенных, таких, что требуют реализации в первую очередь, и таких, осуществление которых можно отложить на завтра.

В то же время принципы воспитания не готовые рецепты, а тем более не универсальные правила, руководствуясь которыми воспитатели могли бы автоматически достигать высоких результатов. Они не заменяют ни специальных знаний, ни опыта, ни мастерства воспитателя.

Принципы, на которые опирается воспитательный процесс, составляют систему. Существует и существовало много систем воспитания. И естественно, характер, отдельные требования принципов, а иногда и сами принципы не могут оставаться в них неизменными.

Принципы воспитания в трудах А. С. Макаренко

Воспитание современного человека, по мнению Макаренко, — процесс социальный в самом широком смысле слова. Другими словами, один человек сам по себе, какими бы качествами он ни обладал, не может воспитать ребёнка. Материалом для будущего человека не может быть ограниченный набор семейных впечатлений или педагогических поучений отцов. **Материалом будет жизнь во всех её многообразных проявлениях.**

* Семейный коллектив даёт опыт общения с близкими и менее близкими людьми, позволяет ребёнку узнать ощущение человеческой помощи и человеческой нужды, чувства зависимости, связанности, ответственности. Если родители видят, что в их жизни есть нечто такое, что может нанести вред воспитанию детей, то это нечто надо пересмотреть, изменить и, если требуется, совсем уничтожить. В детском возрасте игра имеет большое значение, и ребёнок, писал Макаренко, должен играть, «надо

не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь».

* Правильное воспитание невозможно себе представить как воспитание нетрудовое.... В воспитательной работе труд должен быть одним из самых основных элементов".

* Развитие чувства долга, чести и дисциплины. «Дисциплинированным человеком мы имеем право называть только такого, который всегда, при всяких условиях сумеет выбрать правильное поведение, наиболее полезное для общества, и найдёт в себе твёрдость продолжать такое поведение до конца, несмотря на какие бы то ни было трудности и неприятности».

Принципы воспитания в трудах В. А. Сухомлинского

Научиться любить детей нельзя ни в каком учебном заведении, ни по каким книгам, эта способность развивается в процессе участия человека в общественной жизни, его взаимоотношений с другими людьми.

* Справедливость — основа доверия ребёнка к воспитателю. Но нет какой то абстрактной справедливости — вне индивидуальности, вне личных интересов, страстей и порывов. Чтобы быть справедливым, надо до тонкости знать духовный мир каждого ребёнка.

* Если дети чувствуют в этих человеческих страстях своего наставника правдивость — это и есть настоящая доброта..

* Для ребёнка конечная цель овладения знаниями не может быть главным стимулом его усилий, как у взрослого. Источник желания учиться — в самом характере детского умственного труда, в эмоциональной окраске мысли, в интеллектуальных переживаниях

* Чтение должно стать для ребёнка очень тонким инструментом овладения знаниями и, вместе с тем, источником богатой духовной жизни.

* Игра — огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.

* Через красивое — к человеческому — такова закономерность воспитания.

* Музыка — могучий источник мысли.

* Нравственная убеждённость невозможна без поступков, без нравственных привычек.

* Человек таков, каково его представление о счастье.

Принципы воспитания вальдорфской педагогики

* Нужно воспитывать не только и не столько правильное поведение, сколько нравственные чувства, которые позволяют принимать чужие радости и трудности как свои.

* Воспитание не рассчитано на развитие интеллекта и раннее обучение. Здесь строго избегают любой нагрузки на память и на мышление до 7 лет. Если предоставить возможность духу и воле ребёнка окрепнуть в

«безынтеллектуальности», он сможет позже успешнее овладеть интеллектуальной сферой, необходимой современной цивилизации.

* Только любовь к малышу, принятие его индивидуальности, позволяет раскрыться и развиться его неповторимой личности. Воспитатель должен стремиться избавить ребёнка от необходимости самоутверждения и позволить реализоваться его собственным силам и способностям.

* Подражание воспитателю. При этом подражание понимается не как повторение чужих движений или слов, а скорее как «заражение», как переживание себя и своей связи с миром. Нужно строго следить за тем, чтобы в окружении малыша не происходило ничего, чему он не должен был бы подражать.

Принципы воспитания системы Монтессори

Самый главный принцип системы Марии Монтессори: каждый ребёнок развивается по своему личному, абсолютно индивидуальному плану в специально подготовленной среде. **Задача воспитателя помочь ребёнку организовать свою деятельность так, чтобы творческий потенциал получил максимальное развитие.**

Воспитание наследственности ...

Аматуни Юлия
11-А класс
МОУ «Школа № 89 г. Донецка»
Научный руководитель
Маловичко Наталья Васильевна
N_Malovichko@list.ru
*Конечная цель всякого воспитания —
воспитание самостоятельности
посредством самодеятельности.*
А. Дистервег

Что Вы можете назвать воспитанием ныне, в век прогрессирования человека как личности и все большего отхождения им от старых традиций и верований? Может это набор каких-либо личных качеств, достойное поведение в обществе или же его социальная адаптация? **Тяжело дать точное определение этому термину, поскольку, по сути, это абстракция чего-то нематериального, придуманного исключительно людской сущностью, и каждый индивидуум видит в ней что-то свое, отличное от другого.**

Давайте, попробуем разобраться в этом. С одной точки зрения, воспитание – это наследие наших родителей и предков, часть истории. Это клад знаний, который накапливался годами и был передан нам как незаменимое подспорье. Но не стоит забывать и тот факт, что мы развиваемся, идем вперед, к лучшим версиям себя, поэтому часть этого пласта может оказаться совершенно бесполезной в нынешней ситуации.

Конечно, исторический вклад немаловажен. Особенно, в наше беспокойное время, когда огромные амбиции одних людей вредят жизни

абсолютно других. Именно по опыту прожитого предшествующим поколением, мы можем предотвратить многие события (войны, революции), но именно поэтому мы тоже совершаем ошибки, хуже прежних. Следовательно, возникает вопрос: «Будет ли воспитание минувшего тащить нас обратно, на дно, из которого мы выбрались всего несколько лет назад?»

Если смотреть с точки зрения педагогики, то в странах бывшего Союза Советских Социалистических Республик преобладает парадигма авторитарного воспитания по теории В. А. Лукова. Она является самой старой парадигмой образования, которая отражает односторонний характер связи воспитателя и воспитуемого в традиционном обществе. Сама по себе данная концепция реализует «важнейшую», по меркам того времени, функцию воспитания - передачу от поколения к поколению накопленных знаний, социальных и нравственных ценностей, жизненного опыта.

В настоящее время выдвинуто еще **три парадигмы**, целью которых является дестабилизация старых устоев общества и интенсификация движений социализма в Европе модерни. Даже сам факт того, что вызов был брошен, позволяет сделать вывод, что европейское общество серьезно меняется, а традиционный патернализм теряет свою эффективность.

В нашем обществе, до сих пор помнящем сталинизм и коммунистические идеологии, реализация гуманистической парадигмы не имеет смысла хотя бы потому, что отсутствие педагогических кадров, имеющих профессиональное образование и подготовку к работе в этом русле – одна из самых масштабных проблем современности. По статистике **около семидесяти процентов учителей образовательных учреждений (школ, колледжей, ВУЗов, университетов и институтов) демонстрируют авторитарный стиль педагогической деятельности и общения, обратного противоположный гуманистическому.**

Стоит сказать, что воспитание лично у меня не ассоциируется, в отличие от многих, со школой и учителями. Да, они помогают освоить *науку жизни*, да, расширяют наш кругозор. Но! Модель поведения мы чаще всего заимствуем у своих родителей, и, бывает, близких друзей. Именно слово отца с матерью для нас табу, но, в то же время, и самая высокая награда.

Так как мы затронули тему родителей, то необходимо выделить, что существует такое понятие как «воспитание наследственности». На эту тему однажды писал С. В. Савельев: **«Воспитание, обучение имеют важное, в некоторых случаях преобладающее значение в формировании личности, но генетически обусловленная структура мозга играет часто решающую – стимулирующую либо ограничительную – роль в окончательном становлении неповторимого комплекса способностей».**

Воспитание наследственности – это создание наследуемых изменений в фенотипе без изменений последовательности цепочек ДНК, которые соответствуют своим особым, обычно складывающимся в ходе исторического процесса, правилам поведения, закрепляющимся практической деятельностью.

Следовательно, **многие поступки людей зависят от их генетики.** Казалось бы, от этого никуда не деться, но было доказано, что мозг способен продуцировать новые нейроны на протяжении всей жизни. Сделаем следующее умозаключение: воспитанием можно заниматься всю жизнь, так как мозг – подумать только! – постоянно растет и увеличивается!

Идем дальше.... Если взять еще за основу нашего рассуждения философию, то многие творческие личности считали, что воспитание – это продолжение в том или ином духе самовоспитания. Например, Василий Александрович Сухомлинский писал: **«Самовоспитание — это не что-то вспомогательное в воспитании, а его фундамент. Никто не может воспитать человека, если он сам себя не воспитывает».**

В процессе развития каждого человека наступает переломный момент, когда он начинает задумываться обо всем, что его окружает: о его взаимоотношениях с близкими, о своих достоинствах и недостатках, о значении материальных ценностей и о многом другом. Как раз это принято называть **самовоспитанием. Человек начинает осознавать себя, постигать тонкое искусство самопознания.**

Мое мнение таково, что воспитание – это становление системы ценностей, подтверждаемой конкретно поступками. Именно философскую концепцию я считаю наиболее верной для себя, хотя и нельзя сказать, что остальные ошибочны. Нет, ни в коем случае! Просто каждый определяет то, что лучше именно для него.

Мы рассмотрели **четыре абсолютно разных теории:**

- историческую,
- педагогическую,
- генетическую и
- философскую.

И, заметьте, везде по-разному фигурировала одна единственная мысль: взрослые далеко не всегда правы, они тоже ошибаются, поэтому не нужно принимать их слова как единственно верную истину, аксиому, постулат, константу – называйте, как хотите! Суть остается только одна – **только сам человек определяет, кем он будет в будущем. Именно это и называется воспитанием!**

Литература

1. Татур, В. Ю. Наследственность воспитание или воспитание наследственности. Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2019.
2. Луков, В. А. Парадигмы воспитания. Москва: Московский гуманитарный университет, 2005.

Мой взгляд на процесс воспитания

(эссе)

Ретунский С.

учащийся

филиала БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж

Научный руководитель:

Статкевич Е.В.

gerasimovichirina-pinsk@yandex.by

Воспитание, по-моему, это то, без чего человек не может стать успешным, развить личные качества, найти свою социальную «ячейку» в обществе, быть добрым или злым и в принципе быть человеком. Ведь от воспитания зависит, кем станет новорождённый ребёнок через несколько лет. Конечно же, всё зависит от воспитанников, условий в которых данный ребёнок воспитывается, примеров (как хороших, так и плохих).

Повторюсь: без воспитания, человек - не человек. На то мы и люди, что у каждого свой характер, темперамент, волевые качества, эмоции, на то мы и люди. Я считаю, что **без воспитания (какое бы оно ни было), человек просто «сосуд без души»**, марионетка, робот, называйте, как хотите, но факт остаётся фактом. Даже у животных есть воспитание и это одна из причин, по которой мы похожи. В нашем же случае, воспитание более продвинуто, так как мы преодолели барьер низкого интеллекта и всего прочего. Если мысленно вернуться на 4 миллиона лет назад, мы вспомним что первобытные люди охотились на диких животных, а также учились охотиться на них, как в принципе и выживать, эволюционировать. Как и сказал великий писатель, философ, публицист, Белинский Виссарион Григорьевич,

«Воспитание — великое дело: им решается участь человека»

Итак, что же всё-таки такое «воспитание»?

- Это неотъемлемая часть жизни!;

- Это то, что должен получить каждый человек!;

- Это новое поколение!;

Скажите вы и все совершенно точно будете правы. В моих мыслях и размышлениях о этом слове, всегда всплывает фраза: **«Воспитание – это всё сущее»**. Педагогика – та же самая физика, математика, литература и она стоит в основании мироздания.

Воспитать – не значит просто родить и ждать пока ребёнок вырастет.

Воспитать – значит дать живому организму как раз таки жизнь. Получается интересная тавтология, но такова суть воспитания.

Дарить жизнь – это нечто невообразимое, а после наблюдать, как твоё дитя учится, развивает личность, использует приобретённые навыки в жизни и каков будет результат всех потраченных сил на это воспитание! Это будоражит, пробирает до костей и вызывает голодный интерес!

«Создаёт человека природа, но развивает и образует его общество»

- Белинский В. Г. Задумайтесь, сколько же смысла в этих великих словах! От

такого, мозг начинает трепетать, а все мысли уходят в бескрайний космос с мыслью: «И, правда, кто же мы, как мы появились, как мы добились таких успехов в жизни?»

И ведь это далеко не конец, это только начало. Более умные люди, будут воспитывать людей ещё умнее. Более интеллигентные – ещё интеллигентнее. Всё это продвигает науку, общество, человечество в конце концов, до самого горизонта. Я верю в то, что мир может стать лучше благодаря этому великолепному слову «ВОСПИТАНИЕ» .

Цели воспитания

Кубасов Владислав

10-б класс

МОУ «Тираспольская средняя
школа-комплекс № 12»

Научный руководитель:

Гонтарюк Елена Викторовна
учитель украинского языка
и литературы 2 кв. категории

Начнём с того, что ответим на вопрос: «Какими качествами должен обладать человек, получивший хорошее воспитание?» На мой взгляд, он обязан быть честным, но не прямолинейным, великодушным, обладающим чувством собственного достоинства, но гибким и умным.

Одна из главных целей воспитания – это развитие данных качеств. Без них человек подобен животному, действующему инстинктивно и существующему, а не живущему полноценно. Но как привить подопечному эти качества? Только своим примером и никак иначе. Никакого эффекта добиться нельзя, если требовать соответствия каким-то правилам или требовать выполнения каких-либо правил, но при этом самому не быть эталоном.

Очень важным является недопущение физического воздействия. Ибо при помощи него можно получить только заниженную самооценку у воспитываемого и выполнение всех указаний исключительно от страха. Как говорил профессор Преображенский в «Собачьем Сердце» Булгакова: **«Никого драть нельзя. На человека и на животное можно действовать только внушением».**

В культовом советском кинофильме «Экипаж» хорошо показаны последствия постоянной ругани, физического и психологического насилия. Я говорю о семье Валентина Ненарокова: его жена Алевтина из-за нелюбви к мужу вымещает всю злобу их на сыне Алике, из-за чего тот заикается. Алику проще изъясняться, говоря частями слов, но Алевтина, вместо того, чтобы, например, отвести ребёнка к логопеду, постоянно исправляет его и насильно заставляет говорить правильно, невзирая на то, что ему это сложно.

Что за «чу чай»? Скажи: «Хочу чаю»!

Не менее **важной целью воспитания является социализация человека**, необходимая для нормального взаимодействия с окружающими его людьми, для того, чтобы человек мог общаться без каких-либо трудностей, иначе, вероятно, он полностью уйдёт в себя, вероятно, будет безработным, а средства на существование, скорее всего, будет получать от родителей или других родственников или знакомых.

Японцы даже придумали специальный термин для обозначения таких людей: «Хикикомори». Представители данного сообщества зачастую живут в стрессе, страдают депрессией и умирают молодыми. Нередки среди таких людей самоубийства. Пробразом хикикомори можно назвать Илью Ильича Обломова из романа Гончарова.

И.И. Обломов

Ещё одной немаловажной целью воспитания является создание у подопечного определённой системы идеалов, ценностей и принципов. Будем ли мы доверять человеку беспринципному, не имеющему чётких убеждений, которым он следовал бы? Скорее всего, нет, потому что, возможно, такой человек, несмотря на внешнюю доброжелательность, «прячет за спиной меч, который вонзит нам в спину в тот момент, когда мы этого ожидаем меньше всего».

Приведу пример: кто в армии допускается к выходу на боевое дежурство, за кем может быть закреплено оборудование, техника и т.д.? Только те военнослужащие, кто принял присягу. Иначе командование не может быть уверенным в том, что боец не предаст своих.

Или рассмотрим финал фильма Рашида Нугманова «Игла» с Виктором Цоем в главной роли: как убийца нанёс удар персонажу Цоя? Исподтишка, попросив прикурить. О чём это говорит? О том, что человек не имеет моральных принципов и пойдёт ради выгоды на любую подлость. Такие люди потом становятся двойными агентами и изменниками своей страны.

Финал «Иглы». Крайняя подлость и низость со стороны исполнителя заказа

Таким образом, главными целями воспитания являются развитие у подопечного таких важных качеств, как доброта, честность, ум, чувство собственного достоинства, гибкость; социализация и недопущение каких-либо барьеров в общении. **Крайне важно, чтобы наставник сам был эталоном и идеалом, иначе никакого положительного эффекта не будет.**

Управление воспитательными процессами

Иванова Виктория

группа Упр-18

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Вектор школьного образования, направленный в плоскость личностного развития, вариативности и открытости школы, обуславливает принципиальную необходимость переосмысления всех факторов, от которых зависит **качество учебно-воспитательного процесса**.

Управление учебно-воспитательным процессом должно быть организовано в нечто целое, в систему. Если **технология управления представить в виде цепи**, то отдельными звеньями её будут управленческие действия, такие как:

- *сбор информации,
- *комплексный анализ,
- *постановка целей,
- *планирование,
- *организация,
- *обеспечение,
- *контроль и корректировка выполнения работы,
- *итог,
- *выводы.

Причем каждое звено этой системы должно быть равноправным и прочным, иначе цепь разорвется, система будет нарушена. Поэтому, чтобы добиться желаемых результатов, пренебрегать технологией управления нельзя ни в целом, ни в частности (рис. 1).

Рис. 1. Этапы управленческих действий

1. Сбор информации – это управленческое действие, которое позволит верно оценить ситуацию путем комплексного анализа и перейти к постановке

цели, т. е. ответить на вопрос: «Чего я, как управленец, или мы, как управленческий аппарат, хотим?»

2. Внедрение новой проблемы развития школы может осуществляться несколькими путями в зависимости от уровня профессиональной компетентности педколлектива и управленческого аппарата. Первый путь – от практического использования идеи к её теоретическому обоснованию

3. Постановку целей считают искусством управления, так как они направлены на развитие системы, ориентированы на новые действия. Генеральная цель распадается на более частные, достижение которых на определенных этапах развития школы обеспечит реализацию главной цели. Например, генеральная осуществить поэтапный переход школы от информационно-познавательной модели к духовно ориентированной модульно-развивающей. Частной целью станет **реализация личностно-ориентированной модели воспитания свободного человека в условиях модульно-развивающей системы обучения.**

4. Планирование – это определение путей достижения цели, оно отвечает на вопрос: «Что должно быть сделано для достижения цели?» Планирование может быть глобальным, соответствующим генеральной цели, например, план, программа или производится на небольшой период – годовое планирование – проектирующее достижение частных целей:

Следующие вопросы, на которые предстоит ответить управленцу – это «Кто будет делать?» и «Какими средствами?» Поэтому следующие этапы

5. Организация. На этом этапе определяются организационные структуры, исполнители, которые выполняют определенные действия и несут ответственность за достижение конкретных результатов.

6. Надо наделить исполнителей ресурсами, необходимыми для выполнения работы. При отсутствии или недостатке ресурсов (люди, время, материалы, их количество...) не следует предъявлять исполнителю требования проявить инициативу и найти всё необходимое самому.

Когда работа по реализации плана организована и обеспечена ресурсами, необходимо контролировать и корректировать ход дела.

7. Контроль и корректировка выполнения дела осуществляется посредством наблюдения за ходом работы. Через отчеты исполнителей по линиям обратной связи. Руководителю важно продемонстрировать, что адекватно понимается и оценивается вклад каждого в общее дело: поощрить компетентных и лояльных, наказать нерадивых.

8. Итогом управленческой деятельности должно стать достижение поставленной цели. Эффективность внедрения в учебном заведении управленческих технологий определяется показателями качественных изменений в учебно-воспитательном процессе, а именно: уровнем облученности, воспитанности, развития и состояния здоровья учащихся школы..

9. И, наконец, выводы. Необходимо осознать просчеты и ошибки, понять их причины, научиться стать умнее и сильнее, повысить свой управленческий потенциал.

Итак, технология управления – это цепь, ухватившись за которую, можно вытянуть желаемый результат. Каждое звено должно быть равноправным и прочным. Хоть одно звено окажется слабее – цепь разорвется. Поэтому нельзя пренебрегать технологией управления ни в целом, ни в частностях.

2.8. Планирование воспитательной работы (с примерами из своих школ, вузов)

Планирование воспитательной работы (на примере СПО)

Суходол Игорь
студент 37 группы
ГОУ СПО «Тираспольского аграрно-технического
колледжа им. М.В.Фрунзе»
Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь
Научный руководитель
Шеметюк Татьяна Александровна
преподаватель истории, высшей квалификационной категории

Аннотация: раскрывает сущность процесса патриотического воспитания обучающихся как процесса формирования патриотического сознания и поведения личности, реализации ее творческого потенциала на благо Отечества и народа; развитие и реализация всех необходимых сил личности в указанном направлении.

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, формирование, Отечество.

В настоящее время воспитание молодежи Приднестровья имеет важное социально-экономическое, политическое, психологическое и воспитательное значение для современного общества. Студенчество в Приднестровье остается одной из самых важных молодежных групп, как по размеру, так и по своей социальной роли в нашем государстве. Поскольку социально-экономическая модернизация приднестровского общества привела к серьезным искажениям ценностей молодежи и их источников.

Актуальность данной темы очевидна, поскольку стратегические цели воспитания и задачи приднестровской государственной политики в области образования выдвигают на одно из ведущих мест проблемы воспитания студентов. В обществе формируется новый подход к системе образования и воспитания студенческой молодежи. Именно эта часть имеет решающее влияние на социальное развитие.

Итак, при подготовке специалиста, СПО должно воспитывать человека - активного и ответственного, способного понимать жизнь, трансформировать ее, обладающего профессиональными навыками, личной жизненной стратегией и приверженным ценностям Приднестровской

Молдавской Республики. Для этого разработана Концепция обучения молодых студентов СПО. Концепция определяет направления развития образовательной системы среднего профессионального образования, несущей идеалы ценностей и приоритетов среднего образования. При этом, выполняя ведущую роль в образовательном пространстве Приднестровской Молдавской Республики.

Задача данной работы заключается в том, чтобы показать, как в последнее время значительно возросла роль СПО, в рамках которого происходит духовно-нравственное становление молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни.

Стало очевидным, что решение многих проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности гражданских позиций у подрастающего поколения, необходимости духовно-нравственного совершенствования и уважения к историко-культурному наследию своего народа. В связи с этим приоритетными направлениями и составляющими образовательного процесса являются гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Патриотическое воспитание - это организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на совесть, чувства, волю, психику и физическое развитие обучающихся с целью формирования в них высоких нравственных устоев. Современный студент должен постоянно ориентироваться на свое будущее, тренируя свой творческий потенциал.

В настоящее время патриотизм для общества - это преданная любовь каждого человека к своей стране, активная гражданская позиция по отношению к общественно значимым явлениям и процессам. **В словаре В.И. Даля слово «патриот» раскрывается как «любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник».**

В настоящее время в Приднестровье патриотическое воспитание молодежи, стало одной из основных задач национальной политики. Уже осуществляются различные Программы по формированию патриотического мышления подрастающего поколения. Нормативно - правовая база по патриотическому воспитанию постоянно пополняется и обновляется, что свидетельствует о высокой степени заинтересованности Правительства ПМР в разработке данного вопроса.

Основными методами патриотического воспитания обучающихся среднего профессионального образования являются вовлечение молодых людей в активную военно-патриотическую деятельность, исследовательскую деятельность, социальные проекты, тематические фестивали и акции. Методы продиктованы самой современностью, традициями и обычаями образовательных учреждений.

Патриотизм - одна из составляющих гражданственности.

Литература

1. Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в школе / И. Агапова, М. Давыдова. -М. - 2002.

2. Гайсина Р.С., Головнева Е.В., Гребенникова Д.А. Этнокультурное образование младших школьников / Р.С. Гайсина, Е.В. Головнева, Д.А. Гребенникова // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-22. - С. 4987-4991.

3. Лутовинов В. Патриотизм и проблемы его формирования у российской молодежи в современных условиях / В. Лутовинов. - М. - 1998.

4. Пашкович И.А. Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты уроков, разработки занятий / И.А. Пашкович. - Волгоград, 2006.

Задачи воспитания

Потий Алексей
группа Упр-19

ГООУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Воспитание – это передача имеющихся знаний от старших к младшим. Данное понятие можно рассматривать с двух сторон: воздействие общества на формирование взглядов индивидуума и целенаправленное воздействие педагогов.

Цель воспитания, отражая степень формирования также нужд сообщества, вынашивает общеисторический также общеклассовый вид, то что оказывает большое влияние в выработку методики воспитательской деятельности с растущим поколением.

Слово “всестороннее” развитие подразумевает соответствующее его разновидности: нравственное, умственное, эстетическое, трудовое также физическое развитие.

Все эти взаимосвязанные задачи всестороннего развития личности условны в своем обозначении и предполагают согласованное воздействие на развивающуюся личность.

Нравственное развитие - это “стержень” воспитательской деятельности.

Умственное воспитание связано с развитием интеллекта человека, его способности к мышлению, формированием познавательных интересов, культуры умственного труда..

Эстетическое воспитание - это формирование у человека средствами искусства, природы и окружающей действительности чувства прекрасного; это приобщение ребенка к красоте, духовным ценностям.

Трудовое воспитание направлено на усвоение трудовых знаний, умений и навыков. Все это находится в неразрывной связи с нравственным сознанием и мировосприятием личности.

Физическое воспитание - это процесс целенаправленного и систематического формирования физически и психически полноценного человека, обладающего основами здорового образа жизни. Ребенка с детства необходимо приобщать к физической культуре, которая должна стать жизненной программой и нравственной основой каждого человека.

**Планирование воспитательной работы на примере
ГОУ ЛНР «Алчевская средняя школа №17»**

Зенченко Валентина
11 класс
ГОУ ЛНР «АСШ №17»
Научный руководитель
Сырицо Максим Игоревич
учитель

Актуальность исследования заключается в том, что существенно выросло количество материалов, освещающих теоретические вопросы воспитания, воспитательные методики, сформировались научные концепции по вопросу воспитания учащихся.

Современные исследования показывают, что большинству учителей проще планировать разовые занятия и мероприятия по конкретной теме, чем осуществить проектирование всего процесса.

Е.В. Бондаревская считает, что воспитание подрастающего поколения зависит от задач, которые ставятся перед учебным учреждением и включающие в себя:

- философско-мировоззренческую подготовку;
- приобщение учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры;
- формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности;
- развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности;
- воспитание положительного отношения к труду как к высшей ценности жизни [2].

О. С. Газман, в свою очередь, определяет три типа задач любого учителя, которые направлены на формирование здоровья, нравственности и способностей учащихся [3].

Он считает, что, реализовав эти задачи, произойдет успешное развитие ребенка в ведущих видах деятельности, общении и быту.

Н.Е. Щуркова считает целью воспитания - формирование личности, которая способна построить жизнь, достойную Человека. Её теория основывается на ценностном, культурологическом и организационно-деятельностном подходах к воспитанию [10].

Профессор Е.В. Титова предлагает свою **теорию развития личности**, в основу которой закладывается форма коллективного планирования жизнедеятельности классного коллектива. Она считает, что в **планировании принимать участие должны все учащиеся, с привлечением родителей, а не только классный руководитель.** Данный способ планирования является

самым трудным с методической точки зрения. Однако, именно такое планирование оказывает плодотворное влияние на успех последующих совместных действий детей и классного руководителя [7].

Сторонником этой теории стал И.П. Иванов, являющийся основоположником коммунарской педагогики. Он отмечает, что коллективное планирование — это творческий организаторский процесс, в котором каждый представитель коллектива принимает участие в поиске, выборе и разработке мероприятий на определённый период [4].

Целью исследования является проверка (?) планирования воспитательной работы на примере планов в ГОУ ЛНР «АСШ №17».

Ознакомившись с воспитательными планами классных руководителей 1-11-х классов ГОУ ЛНР «АСШ №17» и сравнив их, можно отметить, что классные руководители осуществляют планирование по следующей структуре:

- 1) информация о классном руководителе;
- 2) планирование воспитательной работы на предстоящий год;
- 3) сведения об учащихся;
- 4) организация самоуправления в классе;
- 5) профилактическая работа;
- 6) работа с родителями или законными представителями.

Проведённый анализ воспитательной работы в ГОУ ЛНР «АСШ №17» приводит нас к следующим выводам, что планирование:

- позволяет осуществить связь сегодняшних и завтрашних действий, упорядочить протекание процессов обучения и воспитания школьников;
- учитывает, что класс — это «живой» организм, в котором происходит изменение интересов, потребностей, ценностей как у детей, так и у взрослых.

Ознакомившись с планами воспитательной работы 1-11-х классов в ГОУ ЛНР «АСШ №17», можно сделать вывод, что возможность коллективного планирования процесса воспитательной работы присутствует во всех классных коллективах. Это обусловлено тем, что в связи с технологией дистанционного обучения происходит более тесное сотрудничество классных руководителей, учителей-предметников, учащихся и, конечно же, родителей. Взаимодействие всех этих групп в данный период времени даёт возможность говорить о коллективном планировании, так как каждый участник учебного процесса заинтересован в:

- получении учебного материала;
- получении материалов внеурочной и кружковой деятельности;
- развития личных творческих способностей, позволяющих принимать участие в городских, республиканских, международных конкурсах;
- формировании учащихся, как гармоничной развитой личности.

Познакомившись с воспитательной работой 1-11-х классов и обратив внимание на подраздел «работа с одарёнными учащимися», хочется порекомендовать уделять этой группе детей больше внимание, с целью их мотивации. Каждый ученик, одарён в той или иной области, и с помощью педагогов они способны развить свои способности, что в дальнейшем принесёт пользу ребёнку и учебному учреждению в виде победителей и призёров олимпиад, конкурсов, фестивалей.

Литература

1. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Воспитательный процесс в современной школе: Учеб. пособие. Ярославль, 2003.
2. Газман О.С. Концептуальные основы содержания деятельности классного руководителя (классного воспитателя). //Вестник образования. 1991. №8. с.2-40.
3. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. М., 1990.
4. Школа как воспитательная система / Под ред. А. В. Гаврилина. М., 2002.

Использования программы - планировщика

Петрова Анастасия

IV курс

ГОУ СПО «Тираспольский техникум
информатики и права», г. Тирасполь

Научный руководитель

Гуцул Людмила Михайловна

преподаватель информационных дисциплин

Обучаясь по специальности «Программирование в компьютерных системах», я поняла, что логично было бы проанализировать предлагаемые готовые программные решения в области организации своей деятельности.

Программы - планировщики помогают правильно распланировать свое время, как студентам и ученикам, так и тем, кому это необходимо.

Цель: Изучить программу Leader Task для управления ежедневными задачами в условиях дистанционного обучения.

Задачи:

1. Изучить структуру программы Leader Task;
2. Изучить влияние использования программы для организации работы в течение дня.

Объект исследования – программа для планирования Leader Task.

Предмет исследования – изучение влияния использования программы - планировщика на самовоспитание в условиях дистанционного обучения.

Во время дистанционного обучения прошлой весной я столкнулась с тем, что очень трудно составить четкий план действий и организовать себя таким образом, чтобы выполнить и сдать все задания в срок. Очень трудно выполнять задания без надзора преподавателей, а когда они не ограничены сроком, то ты забываешь о том, что тебе вообще нужно было выполнять. Я очень долго пробовала разные варианты планирования своего времени.

Писала задания в блокноте и вычеркивала их после завершения, писала в блокноте на телефоне, но всегда сталкивалась с тем, что забывала, ведь напоминания могли потеряться среди многих других уведомлений, получаемых от других приложений в моем смартфоне.

В условиях дистанционного обучения приходят на помощь самодисциплина и самоанализ (данный метод предполагает ведение личного дневника и подготовку отчетов).

Программы - планировщики помогают правильно распланировать свое время, как студентам и ученикам, так и тем, кому это необходимо. Существует очень много таких программ. Исследовав предложения в этой области, я выделила для себя несколько – Todoist, Wunderlist, Google календарь, Any.do, 24me, Leader Task. Каждая из представленных программ имеет свои достоинства и недостатки. Изучив и протестировав выбранные программы, я остановилась на программе – планировщике Leader Task.

LeaderTask (ЛидерТаск) — сервис для управления делами и поручениями. Представляет собой программы для Windows, Mac, Android, iPhone, iPad. Данная программа позволяет составлять списки дел на день/неделю/месяц, раздавать поручения и контролировать исполнение, а также управлять проектами. Программа – планировщик Leader Task поможет организовать не только учебную деятельность, но и любую другую для которой нужно планирование времени, она проста и удобна в использовании.

Обучение в дистанционном режиме развеяло миф о том, что удаленная работа – это легко. Многие мои одноклассники изменили свою точку зрения и признались, что не обладают такими чертами характера, как самодисциплина и самоанализ, без которых не возможно достичь успеха ни в дистанционном обучении, ни в удаленной работе. Переход в режим дистанционного обучения показал, что и я сама не готова к этому процессу на сто процентов.

Для достижения успеха в формировании меня, как полноценной и гармоничной личности мне нужна достаточная решимость, чтобы ежедневно меняться; мотивация и вера в собственные силы и успех; правильный выбор методов. Одним из методов самовоспитания является контроль и самооценка. В этом мне помогает описанная в работе программа.

Я использую данную программу продолжительное время и могу сказать, что программа – планировщик Leader Task может являться гарантом успешной реализации образовательного процесса.

Список использованной литературы

1. Орлов Ю.М.: Самопознание и самовоспитание характера. - М.: Просвещение, 1987
2. Шмаков С.А.: От игры к самовоспитанию. - М.: Новая школа, 1993

2.9. Организация процессов воспитания

Эволюция взглядов на воспитание

Люльков Владимир

I курс

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства»

Научный руководитель

Люлькова Елена Анатольевна

практический психолог

pochtalena76@mail.ru

*„Человек способен изменить свою жизнь,
меняя всего лишь свою точку зрения“*

Уильям Джеймс

Американский философ и психолог, одним из первых обратил внимание на взаимосвязь личности и среды в своих лекциях. Джеймс ввел понятие восприимчивости личности к историческому моменту (receptivities of the moment) и считал, что изменения в обществе происходят в основном под влиянием активности или примера личностей.

Мир меняется, поскольку все движется - и мысли и действия, от идей до воплощения. Люди всегда хотят перемен к лучшему. Для этого важно иметь не просто собственные идеи, но и единомышленников, которые смогут ускорить этот процесс и сделать его реальностью.

Самым главным всегда является воспитание. С этого начинается общественное устройство. Какие люди, такой и мир. Да, нужны генераторы идей, те, кто поведет за собой, и в истории их называют революционерами. Мы живем во время больших перемен, снова меняется геополитическая карта мира.

Мы живем в Луганской Народной Республике, что является новым и в понимании самого воспитания детей, общества в целом. Сейчас происходит переоценка ценностей в обществе, и как никогда важным является поиск новых взглядов и на воспитание. Опыт человечества от древних времен до современности – основа нашего будущего воспитания.

Подлинного расцвета педагогическая теория и практика достигли в Древней Греции и Риме. Кризис полисной системы в IV в. до н.э., поиск выхода полиса из кризиса все больше занимал умы людей, в частности — Ксенофонта, Исократ, Антисфена, Аристотеля. Платон видел выход из кризиса в построении полиса на идеальных началах. По его мнению, не последнюю роль в этом должно играть воспитание граждан, что отразил в фундаментальных сочинениях — «Государство» и «Законы». **„Наилучшее воспитание молодых людей, да и самих себя, заключается не во внушениях, а в явном для всех осуществлении в собственной жизни того, что внушается другому.“** – так писал Платон.

Характерным для Средневековья было господство феодалов и духовенства, идейным оплотом общественной жизни выступала церковь. В начале VII в. в Ирландии и Британии открываются первые монастырские (церковные) школы, организация обучения и содержание образования в которых формируются благодаря идеям христианского философа поздней Античности Августина Аврелия Блаженного (354–430). Его самый известный теологический и философский труд — «О граде Божием». По Августину, в основе содержания образования лежит знание, заключенное в Библии. В процессе обучения Августин придавал особое значение вере и авторитету учителя. «Бог создал нас без нас, но спасти нас без нас не сможет.» – писал философ.

Гуманистические идеи воспитания возникли в эпоху Возрождения. Крупнейший учёный Северного Возрождения, прозванный «князем гуманистов» Эразм Роттердамский (1467-1536) в сатирическом сочинении «Похвала глупости» высмеивал нравы и пороки тогдашнего общества – невежество, тщеславие, лицемерие. Враг религиозного фанатизма, Эразм склонялся к свободе вероисповедания, отстаивал природное равенство людей. Главным в воспитании выступает правильно поставленное образование. В своём основном педагогическом трактате «О первоначальном воспитании детей», Эразм указывает: **«Внутренний мир ребёнка— это божественный мир, и к нему нельзя относиться с жестокостью».**

Виторино да Фельтре (1378-1446)- итальянский педагог, организовал во дворце «Школу радости», в основу которой положил принципы гуманистической педагогики, здесь много внимания уделялось играм, развитию физических и духовных сил человека.

Английская гуманистическая педагогическая мысль была представлена сочинениями философа, общественного деятеля, писателя, политика Томаса Мора, написавшего, в частности, роман «Утопия».

Вслед за философами о воспитании стали думать и заниматься воспитанием, более предметно уже педагоги. Ян Амос Коменский (1592 - 1670) был основоположником педагогики. Необходимость воспитания подрастающего поколения наряду с обучением Коменский сформулировал в следующих строках «Великой Дидактики»: **«Рожденным людьми, безусловно, необходимо воспитание для того, чтобы они были людьми, а не дикими животными, не бессмысленными зверями, не неподвижными чурбанами».**

Учитель, по утверждению Коменского, сравним с садовником, акушером, пастухом, полководцем, и счастливы те школы, которые имеют настоящих учителей. Мы разделяем мнение Коменского о том, что: «Нет ничего труднее, как перевоспитать человека, плохо воспитанного».

За Возрождением в XVII-XVIII вв. пришла эпоха Просвещения. В Северной Америке прогрессивные педагогические идеи пропагандировали крупнейшие законодатели Т. Джефферсон (1743-1826), Дж. Вашингтон (1732-1799), Б. Франклин (1706-1790), видевшие в просвещении общества

важный путь его к преобразованию. В Англии педагогические идеи Просвещения были развиты плеядой мыслителей: Дж. Мильтоном, (1608-1674), У. Петти (1623-1687), Дж. Локком (1632-1704), Д. Беллерсом (1654-1725), Т. Пейном (1737-1809), Дж. Пристли (1733-1804) и др. Многие из них настаивали на ликвидации сословной школы и создании демократической системы образования.

Главным средоточием идей Просвещения оказалась Франция. Предшественниками этого движения во французской педагогике были прежде всего Ф.Фенелон (1651-1715) и Ш. Роллен (1661-1741). Жан-Жак Руссо (1712-1778) в своем трактате "Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?" писал, что **гуманный человек может быть воспитан лишь в условиях радикальных общественных перемен.**

С возникновением советского общества возникло и новое специфическое направление в педагогике – коммунистическое, воспитание. Н. К. Крупская (1869-1939), А. С. Макаренко (1888-1939), С. Т. Шацкий (1878-1934), П. П. Блонский (1884-1941), В.А. Сухомлинский (1918-1970)– советские педагоги, которые должны были принципы обучения и воспитания, разработанные К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным, использовать и создать систему народного образования в СССР. **«Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны и, значит, и историю мира.»**- писал А. С. Макаренко. Наследие Макаренко столь велико, что существует даже такое направление науки как «макаренковедение».

Конец девяностых XX века и начало XXI века – время относительно новых взглядов на воспитание на территории постсоветского пространства. О.С. Газман, Л. А. Бондаревская, Л.И. Новикова и другие привносят новые смыслы в понимании воспитания. Появляется новое понятие - «гуманистическое воспитание

Меняются государства, меняется время, а цель воспитания, по-прежнему, остается актуальной – воспитание патриота своей Родины, формирование патриотических чувств и сознания граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития на благо народа.

Список источников

1. Макаренко А.С. О воспитании - М.: Политиздат, 1990. - 415 с.
2. Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Учебник / А.В. Мудрик. - М.: Academia, 2019. - 95 с.
3. <http://lug-info.com/documents/one/zakon-o-sisteme-patrioticheskogo-vospitaniya-grazhdan-luganskoi-narodnoi-respubliki-373> (дата обращения: 11.10.2020). – Текст: электронный.

Участие студенческого самоуправления в воспитании

Гожик Марина

3 курс

ГОУ СПО «Гираспольский аграрно – технический

колледж им. М. В. Фрунзе»

Научный руководитель

Шматок Анна Алексеевна

зам. директора по ВР

Современное общество делает заказ на личность, которая обладает социальными, информационными, коммуникативными компетентностями, способную к успешной социализации.

Все это требует воспитания и развития у обучающихся таких качеств как:

1. Творческая инициатива;
2. Умение ставить цели и достигать их;
3. Самостоятельность в решении личных и общественных проблем;
4. Ответственность за себя и других;
5. Умение работать в команде.

И тут на первый план выходит самоуправление. **Самоуправление – в нашем колледже - это форма организации жизнедеятельности коллектива образовательного учреждения**, обеспечивающая развитие у студентов инициативности, самостоятельности, навыков эффективной коллективной деятельности, формирования ключевых социально-коммуникационных компетенций.

Работа органов самоуправления нашего колледжа регламентируется локальными актами: Уставом колледжа, Положением о самоуправлении обучающихся, где определены основные цели, задачи и принципы деятельности органов студенческого самоуправления.

Модель самоуправления обучающихся - это организационная структура Советов и комиссий по основным направлениям деятельности.

При этом **традиционная модель взаимоотношений администрации, преподавателей и студенческого коллектива трансформируется в партнерские отношения**, где администрация, педагоги берут на себя роль старшего партнера - консультанта.

Исполнительным и координирующим органом самоуправления колледжа является совет лидеров «ТАТК». Он выполняет различные функции: организационную, представительскую, информационно-пропагандистскую. В его структуре выделены сектора (учебный, досуговый, информационный, спортивный, патриотический, профсоюзный и волонтерский) и члены Совета лидеров осуществляют работу по направлениям деятельности. Совет лидеров собирается не реже одного раза в месяц. Председатель Совета лидеров является членом Совета колледжа.

Профсоюзный комитет, сформированный из профоргов, осуществляет представительство и защиту прав и интересов членов профсоюза в области

учебы, отдыха, здоровья и других прав и гарантий, организацию культурно-досуговых мероприятий и конкурсов.

Высшим органом самоуправления студентов в колледже является конференция, на которой решаются вопросы жизнедеятельности коллектива обучающихся, утверждаются планы работы на год, заслушиваются отчеты органов самоуправления, утверждается состав Совета лидеров.

Для развития лидерских качеств в колледже реализуется программа «Школа делового успеха».

Эта программа направлена на общение и самовыражение, она решает задачи по интеграции, вовлечению подростков в открытую деятельность и способствует полному раскрытию их творческого и личностного потенциала.

В содержании программы рассматриваются 3 раздела: развитие лидерских качеств, психология общения, творчество.

В колледже активно развивается волонтерское движение. Стали традиционными акции: «Твори добро», «Протяни руку помощи», «Доброе сердце». В течение года регулярно проходят экологические акции.

Ежегодно в колледже проходит конкурс на лучшую группу. Кроме того, в результате конкурсного отбора по совокупности ключевых показателей успешной деятельности отбираются кандидаты на Доску Почёта колледжа.

Для того, чтобы оценить степень эффективности и результативности и деятельности студенческого самоуправления были разработаны критерии:

- рост потребности студентов в деятельности органов студенческого самоуправления;
- применение приобретенных умений и навыков в сфере самоуправления, степень включенности в различные виды деятельности;
- интенсивность и продолжительность участия студентов в деятельности органов самоуправления;
- количество разработанных и реализованных проектов, в том числе с привлечением социальных партнёров и их результативность;
- количество участников акций, конкурсов, проектов, спортивно-массовых и других мероприятий, организуемых в техникуме.

Конечно, это не эталон, но **мы идём методом проб и ошибок** и ищем наиболее эффективный инструментарий оценки качества нашей деятельности.

Количество участников органов самоуправления и волонтеров увеличивается, многие студенты работают в молодёжных объединениях города и Республики.

Список источников

1. Далоев А. Студенческое самоуправление как площадка для развития будущих лидеров [Электронный ресурс]. – 2012. Режим доступа [<http://www.proza.ru/2012/06/21/962>].

2. Савченко И.В. Роль студенческого самоуправления в воспитании социально - активной личности специалистов сферы культуры и искусства.

Цель воспитания

Муслиенко Элина

группа Упр-19

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и госслужбы при Главе ДНР»

В современном мире вся практика предыдущих поколений быстро адаптируется и модернизируется под актуальные нужды человека. Цель воспитания отражает достигнутый уровень развития общества.

Основные рабочие понятия исследования:

Воспитание (по И.П.Павлову) - это механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции.

Система воспитания (по А.С. Макаренко) — устойчивый, обладающий свойствами целостности социально-педагогический механизм, с достаточной степенью вероятности реализующий в опыте, в практике заданные цели воспитания.

Цель воспитания (по Ж.Ж. Руссо) – сделать воспитанника человеком, воспитать в нем, прежде всего, такие черты, необходимые любому человеку, независимо от его социального положения и занимаемой должности.

Виды целей (по Н.И. Ильинской) - общие (генеральные), которые соответствуют представлению общества об идеале личности. Педагогические, которые на определенном этапе формируют цели личности; И оперативные, которые ставятся при проведении отдельного урока или отдельного мероприятия.

Цели воспитания

Выделяются *общие* и *индивидуальные цели* воспитания. Цель воспитания выступает как общая, когда она выражает качества, которые должны быть сформированы у всех людей, и как индивидуальная, когда предполагается воспитание определенного (отдельного) человека. Прогрессивная педагогика выступает за единство и совмещение общих и индивидуальных целей.

Цель выражает общую целеустремленность воспитания. При практическом осуществлении она выступает как система конкретных задач. Цель и задачи соотносятся как целое и часть, система и ее компоненты. Поэтому справедливо и такое определение: цель воспитания — это система решаемых воспитанием задач. Задач, определяемых целью воспитания, обычно много общих и конкретных. Но цель воспитания в пределах отделившейся воспитательной системы всегда одна. Не может быть чтобы в одном и том же месте, в одно и то же время воспитание стремилось к различным целям. Цель — определяющая характеристика воспитательной системы. Именно цели и средства их достижения отличают одни системы от других.

В современном мире существует многообразие целей воспитания и соответствующих им воспитательных систем. Каждая из этих систем характеризуется своей целью, равно как и каждая цель требует для реализации определенных условий и средств. Широк диапазон различий

между целями — от незначительных изменений отдельных качеств человека до кардинальных изменений его личности. Многообразие целей лишний раз подчеркивает огромную сложность воспитания.

Как появляются цели воспитания? В их формировании находят отражение многие объективные причины. Закономерности физиологического созревания организма, психическое развитие людей, достижения философской и педагогической мысли, уровень общественной культуры задают общую направленность целей. Но определяющим фактором всегда является идеология, политика государства.

Цель воспитания выражает исторически назревшую потребность общества в подготовке подрастающего поколения к выполнению определенных общественных функций. При этом чрезвычайно важно определить, действительно ли потребность назревшая или только предполагаемая, кажущаяся.

История насчитывает пять общественно-экономических формаций, определяемых различными типами производственных отношений между людьми: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, посткапиталистическая.

При первобытно общинном строе классового деления не было. Все дети получали одинаковую трудовую подготовку: их обучали охоте, рыбной ловле, изготовлению одежды. Воспитание было призвано обеспечивать существование людей, его цель — вооружать человека опытом выживания, т. е. знаниями и умениями, необходимыми в суровой повседневной жизни. Специальных воспитательных учреждений не было, школы лишь зарождались. Как видим, способ производства, и цель воспитания находятся между собой в согласии.

При рабовладельческом строе воспитание стало уже особой функцией государства. Появились специальные учреждения, занимающиеся воспитанием. Наличие двух классов привело к появлению различий в характере цели воспитания. Она становится дуалистической. Целью воспитания детей рабовладельцев была подготовка их к роли господ, наслаждающихся искусствами, приобщающихся к наукам. Воспитание (если его можно так назвать) детей рабов заключалось в подготовке их к выполнению приказаний господ. Детей приучали к смирению и покорности.

На примере античного воспитания видим также, что классовый характер общества породил классовую дифференциацию целей воспитания. В соответствии с различными целями велась подготовка к жизни, дифференцировалось мировоззрение, формировалась психология.

При феодализме основные классы — феодалы и крепостные крестьяне. Цели воспитания остаются дифференцированными: для детей феодалов — рыцарское воспитание, а для детей крестьян — трудовое, в «школе» под открытым небом.

Капиталистический строй характеризуется наличием двух основных классов буржуазии и пролетариата. Характер развития производства, для которого требуются уже более образованные работники, вынуждает

правлящий класс создавать систему учебных заведений, дающих знания рабочим. Одновременно с этим буржуазия дает хорошее воспитание своим детям, чтобы они были в состоянии осуществлять управление государством, направлять развитие экономики, общественных процессов. Создается сеть частных привилегированных учебных заведений. Классовая дифференциация, дуализм целей воспитания сохраняются, как сохраняется и общая зависимость целей от способа производства.

Таким образом, можно сделать вывод: цель воспитания определяется потребностями развития общества и зависит от способа производства, темпов социального и научно-технического прогресса, достигнутого уровня развития педагогической теории и практики, возможностей общества, учебных заведений, учителей и учеников.

Цели воспитания в современной школе

Среди непреходящих целей воспитания есть одна, похожая на мечту, выражающая наивысшее предназначение воспитания, — ***обеспечить каждому человеку, появившемуся на свет, всестороннее и гармоничное развитие***. Ее отчетливую формулировку встречаем уже у философов и педагогов-гуманистов эпохи Возрождения, но корнями своими эта цель уходит в античные философские учения. В разное время в понятие всестороннего гармоничного развития вкладывается различный смысл.

Сегодня главная цель средней общеобразовательной школы — *способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию личности, всемерно раскрывать ее творческие возможности, формировать гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные условия для расцвета индивидуальности ребенка с учетом его возрастных особенностей*. Установка на развитие личности растущего человека придает «человеческое измерение» таким целям школы, как выработка у молодых людей осознанной гражданской позиции, готовности к жизни, труду и социальному творчеству, участию в демократическом самоуправлении и ответственности за судьбу страны и человеческой цивилизации.

В современном обществе пока не сложилось возможностей для того, чтобы каждый без исключения мог овладеть всеми богатствами материальной и духовной культуры (а не просто познакомиться с ними). Развить в полной мере свои умственные, художественные способности, технические таланты, трудиться именно в той области приложения своих сил, где он мог бы свободно и с максимальной отдачей проявлять свой творческий потенциал.

При разумном подходе должна сохраняться преемственность целей. Россия имеет свою, исторически сложившуюся, национальную систему воспитания. Менять ее на какую-то другую бессмысленно. Сделать правильный вывод можно, только развив систему в соответствии с теми новыми целями и ценностями, которые стоят перед личностью и обществом.

Цели воспитания в зарубежной педагогике

В отличие от отечественной педагогики, всегда характеризовавшейся некоторым монизмом и глобализмом целей, западная педагогика

придерживается курса умеренности, практичности, достижимости.

Какие же цели выдвигаются в современной педагогике развитых стран? Каждая педагогическая концепция предлагает свое решение этого вопроса[4].

Прагматическая педагогика отстаивает цели, выведенные из жизни. Американская школа пошла за Д. Дьюи, сумевшим доказать необходимость прагматического воспитания и предложить созвучные прогрессу и интересам широких слоев населения цели воспитания. Их Д. Дьюи не выдумывает, он берет их готовыми из жизни. Воспитание, по его мнению, не может быть средством подготовки человека к жизни, оно — сама жизнь. Система воспитания Дьюи предстает в качестве решающего средства улучшения социальной среды, изменения типа общества без революционных преобразований. **«Школа может создать в проекте такой тип общества, который нам хотелось бы осуществить. Влияя на умы в этом направлении, мы постепенно изменили бы характер взрослого общества».**

. Методологические установки Дьюи по вопросам целей воспитания разделяют современные американские теоретики А. Маслоу, А. Комбс, Э. Келли, К. Роджерс, Т. Браммельд, С. Хук и другие видные педагоги. Представление о том, как формируются цели на современном научном языке, дают выдержки из работ западных специалистов. **«Максимальное развитие рациональной автономной личности, понимание ею того, что разумно в определенных условиях, — вот наша главная задача»** (П. Херст). «Фундаментальная цель воспитания состоит в развитии личности с определенной структурой познания и мотивации, т.е. личности, которая способна служить утверждению более справедливого общества» (Л. Кольберг). **«Воспитание и образование имеют в виду не только дать знания, но и изменять, регулировать позиции, эмоции, желания, поступки людей... воспитание учит человека, как жить».** **«Воспитание должно готовить людей к хорошей жизни, в которой они смогут выполнять определенную роль, совершать полезные дела»** (М. Уорнок).

«Главная цель образования, — пишет известный американский педагог Р.Финли, — готовить зрелую, целостную личность». Обобщая эти мысли, приходим к выводу, что **генеральную цель воспитания прагматическая педагогика видит в самоутверждении личности.**

Новогуманистическая педагогика, развивающаяся на основе неопозитивизма, цель воспитания видит в формировании интеллектуальной личности. Тем самым система воспитания направлена против конформизма, ибо ее задача — развивать у каждого способность к самостоятельным суждениям и решениям.

В перечень задач воспитания, выдвигаемых неогуманистами, не включается трудовая подготовка молодежи. Она мешает развитию интеллекта, отнимая силы и время обучаемых. Не все, однако, согласны с такой постановкой вопроса. Например, американский философ Р. Деннеки считает, что в этом случае образование отрывается от воспитания, подход к образованию приобретает релятивистский характер, т. е. умаляется роль

истины, и все образование подчиняется сиюминутным, чисто практическим интересам.

Педагогика экзистенциализма, как уже отмечалось выше, ставит своей целью вооружение человека опытом существования. Приоритет в воспитании, по утверждению педагогов-экзистенциалистов, принадлежит самовоспитанию. **«Воспитание и образование — это процесс саморазвития или самовоспитания так же, как процесс получения человеком знаний о мире одновременно есть процесс формирования его самого»**, — пишет один из представителей экзистенциалистской концепции воспитания — К. Коулд.

В 50—60-х годах видное место занимают взгляды немецкого философа и педагога О.Ф. Больнова. Возрождение простых норм нравственности должно составлять сегодня главную цель воспитания. **«Одна из первых и необходимых задач, которую поставила перед нами современная ситуация, состоит в осознании простых добродетелей, которые во всех этических и политических системах составляют необходимое основание человеческой жизни»**. Три фундаментальные добродетели - доверие, надежда, благодарность, - заложенные в природе человека, составляют, по Больнову, ядро той системы добродетелей, которая должна формироваться воспитанием. Главным моральным качеством, формируемым у молодежи, должно быть чувство ответственности как важное условие жизнестойкости социальной системы. Особое значение придается ответственности и дисциплине в процессе труда.

Цель выражает общую целеустремленность воспитания. При практическом осуществлении она выступает как система конкретных задач. Цель и задачи соотносятся как целое и часть, система и ее компоненты. Поэтому справедливо и такое определение: цель воспитания — это система решаемых воспитанием задач.

Целями воспитания в современной школе являются: выработка у молодых людей осознанной гражданской позиции, готовности к жизни, труду и социальному творчеству, участию в демократическом самоуправлении и ответственности за судьбу страны и человеческой цивилизации.

Литература

1. Подласый И.П. Педагогика. Том 1: Теоретическая педагогика. – М. Юрайт. 2013. - 401 с.
2. Новикова Л.И. Педагогика воспитания: избранные педагогические труды. - Москва: Пер Сэ, 2010. – 336 с.
3. Околелов О.П. Конструктивная педагогика. М.: Директ-Медиа, 2013.- 98 с.

Организация процессов воспитания

Свеженцева Дарья
10-А класс
МБОУ "Школа № 13 г. Донецка"
Научный руководитель
Медведева К. Н.
учитель русского языка и литературы
22medvejonok22@gmail.com

Актуальность и постановка проблемы.

В современных реалиях строящейся молодой Республики воспитанию подрастающего поколения отводится все большее место в государственных социальных программах.

Растет число прогосударственных молодежных организаций, широко освещаются в СМИ мероприятия, в которых активно принимает участие молодежь, анонсируются Республиканские и международные спортивные молодежные соревнования с привлечением молодежных групп поддержки. Иницируются межэтнические проекты по обмену учащимися, создаются творческие группы по организации проектов в разных сферах жизнедеятельности, проводятся конкурсы по разным тематикам, к которым небезразличны юные граждане Республики, и др.

В целом наметилась тенденция расширения спектра сторон жизни Республики, в которых может принять участие молодой индивид. Представители власти ведут прозрачную политику общения с юношеством, поощряя их энтузиазм и творческий порыв, иницируя участие в важных с культурной и исторической точки зрения событиях, курируя молодежные проекты и принимая участие в них.

Исследование проблемы.

Неизбежна дифференциация сферы воспитания на более мелкие сегменты, каждый из которых отвечал бы за определенную сторону формирования будущей личности (1, с. 9-12):

- 1) отношение индивидуума к себе, к своему здоровью, к познанию себя;
- 2) отношение юного гражданина к Донецкой Народной Республике как к Родине (Отечеству);
- 3) отношение к закону, государству и к гражданскому обществу;
- 4) область отношений с окружающими;
- 5) отношение к окружающему миру, живой природе, художественной культуре;
- 6) отношение к семье и родителям;
- 7) осознание себя созидающим социально-экономических отношений.

Здесь важен системно-деятельностный подход. Личностное, социальное, познавательное воспитание подрастающего поколения определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной. А процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП).

Немаловажна в воспитательной работе и роль этнокультурных потребностей народа Донецкой Народной Республики. В связи с этим особое значение уделяется организации системной работы как с семьями в целом, так и родителями (законными представителями) обучающихся, повышению педагогической культуры родителей.

Выводы и предложения.

Таким образом, можно сделать вывод о неразрывной связи образовательных и воспитательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ГОС СОО. Это определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию воспитательной деятельности на уровне дошкольного, среднего и старшего общего образования и профессионального образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением государственных стандартов.

Организация процессов воспитания учитывает культуру всех участников воспитательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, в том числе органов государственно-общественного управления образовательной организацией.

Список источников.

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. — Донецк: ГОУ ДПО «Донецкий Республиканский институт дополнительного педагогического образования», 2020.
2. <http://www.nsportal.ru/Школа/Дополнительное образование/2013/10/02/organizatsiya...>

Педагогическое общение в воспитательном процессе обучающихся

Чолак Светлана

11 класс

МОУ «ТСШ № 5» г. Тирасполя

Научный руководитель

Дятко Жанна Анатольевна

учитель I кв.кат, директор

shkola_tiraspol_5@mail.ru

Целью нашего исследования стал вопрос понимания, как через коммуникации, педагогическое общение, может проходить процесс воспитания современного школьника.

В современном обществе, где гаджеты первостепенны и где-то становятся «учителями», думаем, что главной задачей современной школы является не столько передача знаний, а скорее воспитание подрастающего поколения. Воспитания на принципах и нормах «нашей» отечественной морали, в противовес «толерантной европейской» модели поведения.

Общение - это источник и канал информации. При этом в процессе общения человек приобретает и передает не только идеи, факты, представления, но и ценностное отношение, интересы, настроения, чувства.

В общении осуществляются рациональное, эмоциональное и волевое взаимовлияние и взаимодействие человека с человеком, родителя и ребенка, педагога и учащихся, врача и пациента. В общении выявляется и формируется общность взглядов, мыслей, настроений, идей, понятий и направлений развития [1]. Также, в общении достигается взаимопонимание, осуществляется передача и усвоение знаний и опыта, создаются сплоченность и солидарность, характеризующие группу, коллектив, и даже какую-либо деятельность.

Любое общение – это выявление и раскрытие лучших сторон человека. Оно формирует осознание, понимание, самосознание, и позволяет стимулировать развитие человека. Когда люди общаются, они могут анализировать отношения к себе, проводить самоанализ своего поведения, своих и других людей ценностей. Могут обнаружить потребность в саморазвитии, самосовершенствовании. Ведь именно в общении, мы можем увидеть свои пробелы в учебных знаниях, понятиях, философских идеях, ценностях других людей.

Если мы говорим об учителе и ученике, то в общении, могут быть обнаружены потребности в саморазвитии, совершенствовании, как одной, так и другой стороной.

Нам видится, что в общении «учитель-ученик», возникает психологический механизм «подражания и заражения». Именно этот механизм позволяет на собственных примерах учителя, классного руководителя, формировать у обучающихся идеалов, норм поведения, традиций и ценностей. Многие педагоги и психологи говорят о том, что ребенка не надо воспитывать нравочениями, ребенка надо воспитывать своими примерами и своим поведением.

От того, как ведет себя учитель, о чем он говорит, каких ценностей и правил поведения придерживается, от этого зависит, какие качества захочет перенять обучающийся. Если учитель говорит о высоких нормах поведения, а сам позволяет «срываться» на ученике, то «высокие» правила поведения будут не уместны. Иногда даже смешны.

Другой пример, если учитель в присутствии обучающихся, уважительно говорит с коллегами, обслуживающим персоналом (уборщицы, дворники), то своим примером он вызывает уважение в глазах детей. И фраза «все профессии нужны, все профессии важны», будет восприниматься ребятами без иронии.

Как-то наш педагог русского языка и литературы Жанна Анатольевна задала вопрос: **«Какие традиции в вашей семье есть?»**. Каково было наше удивление, когда мы наперебой стали говорить одно и то же. Празднование дней рождений, нового года, Пасхи и прочего, но совсем банального. Только у некоторых ребят, действительно есть традиции, такие как: «чествование пожилых людей, бабушек и дедушек»; «чтение вслух всех членов семьи литературных произведений»; «занятие спортом всей семьей»; «развивающие игры всей семьей», подарки, сувениры, сделанные своими руками. Главное, мы поняли, что наш учитель заразил нас идеей «семейных традиций».

Мне стало интересно, какие традиции можно ввести в своей семье? Стала искать информацию в Интернете, задавать вопросы своим близким. Родные были удивлены моими предложениями, но обсудив, пришли к тому, что наша Семья – должна иметь свои ценности и традиции.

Другой момент – это «коммуникативные способности преподавателя». Мы заметили, что обучающиеся в своих оценках учителей выделяют их личные качества. В модели «хорошего учителя» на первое место ученики ставят понимание ученика, сочувствие, сопереживание. Наш школьный психолог проводила анкетирование «Учитель глазами обучающихся», и данные позволили сделать выводы:

- на первом месте: широкий кругозор; знание предмета; умение донести информацию; увлеченность «своей» дисциплиной;

- на втором: уважение обучающихся; доброжелательность; справедливость; терпимость;

- на третьем месте: умение признавать свои ошибки; умение выслушать ученика; адекватно воспринимать ситуацию и видеть себя глазами ученика; умение принять справедливое решение; умение объективно воспринимать собеседника (его настроения, намерения и т.д.);

- умение признавать точку зрения (видения) обучающихся, ведь, как говорят психологи – современные дети намного «умнее» сверстников предыдущих поколений.

Однако, анкетирование выявило и негативные качества: жесткость, злость, нетерпимость, высокомерие. Успех воспитательной работы через все способы коммуникаций, возможен только тогда, когда между «воспитателем и воспитанником», «учителем и учеником» существует взаимопонимание, взаимодоверие, взаимная работа и пример самого педагога.

Список источников

1. электронный Курс лекций по психологии. - Режим доступа: <https://lektsii.org/3-121183.html>

2. Статья «Психология воспитания». - Режим доступа: https://studme.org/77376/psihologiya/psihologiya_vospitaniya

Организация процессов воспитания

Шутова Алёна

10 класс

МОУ «Школа № 93 им. Н.П. Жердева г. Донецка»

Научный руководитель

Силенко Владислав Дмитриевич

педагог-организатор

silenko.vd@mail.ru

Школа воплощает в себе не только лишь ступени, ведущие молодое поколение к овладению определёнными знаниями, но и призвана направлять своих учеников, чтобы юные пытливые умы с помощью этих ступеней двигались к гармонии умственного и духовного развития.

Сам же процесс воспитания это весьма сложная система опосредованная множеством субъектов и факторов, поскольку многие ситуации, люди, события производят на детей свой эффект, воспитывая ребят даже без их ведома.

Цель статьи изучение основных теоретических аспектов организации общешкольных мероприятий, как органического элемента воспитательного процесса в школе, рассмотрение функций, которые выполняют подобные мероприятия, а также их современные формы и структурные этапы.

Актуальность обусловлена как важностью реализации продуктивной системы разностороннего воспитательного процесса, так и сложностью его организации в сегодняшних условиях перехода нашей Республики, на новые образовательные стандарты отягчаемых эпидемиологической обстановкой, где многие мероприятия начали переходить в область онлайн конференций.

В целом внеклассное мероприятие можно определить как событие, ситуацию в контексте ученического коллектива, которые реализуются в различных формах, с целью оказания воспитательного воздействия. Проведение массовых мероприятий для всех обучающихся в школе, является одним из наиболее эффективных средств оказания подобного влияния.

Современные общемодернизационные тенденции в области образования поставили вопрос об инновационных формах, моделях воспитания, организация массовых школьных мероприятий начала обретать новые подходы, дабы расширить, улучшить педагогическое управление процессом воспитания [1, с.49]. В основе воспитательной работы ещё большую роль обрело планирование. Например, исследователь М.П. Нечаев предложил собственную техническую карту для формирования планов жизнедеятельности общешкольного коллектива [1, с.51-53], а автор Т.А. Сергунина указала на возможности применения событийных форм организации внеклассного воспитания. Также расширилось тематическое поле возможных мероприятий, что обеспечило распространение их новых форм в виде баллов, карнавалов, вернисажей, тематических вечеров, интеллектуальных игр [3, с.3].

При рассмотрении функций общешкольных мероприятий, следует отметить их схожесть с функциями организованных воспитательных ситуаций, и с классным часом. Так, можно выделить следующие функции исполняемые общешкольными мероприятиями:

- обучающая (ориентирована на обеспечение учащихся знаниями определенного характера и пониманием этих знаний);
- ориентирующая (направлена на формирование у обучающихся круга ценностных ориентиров и способности руководствоваться вечными ценностями при анализе жизненных ситуаций и организации собственной деятельности в ней);
- направляющая (призвана задать вектор развития мировоззрения и определенных качеств учеников);

- формирующая (закладывает основы всесторонне развитой и гармоничной личности, понимания мира, способов взаимодействия с ним и соответственно собственного места в нём);

- коммуникационная (способствует общению и формированию взаимодействия учащихся как внутри классных коллективов, так и вне их, развивает способности налаживать отношения, делится с собственными мыслями и эмоциями);

- консолидирующая (сплачивает обучающихся на уровне сообщества класса и всей школы, учит принципам взаимодействия одного коллектива с другим, что необходимо для моделирования дальнейшей интеграции в социум);

- развивающая (направлена на реализацию потенциала каждого ученика, развитие творческих начал и различных талантов, обеспечение возможности их проявления на разных уровнях).

Форм проведения общешкольного мероприятия множество, основные из них это:

- Концерт (моноконцерт, концертная программа, тематический или театрализованный концерт);

- Конкурс (общий в виде КВНа, турнира, Гиннесс-шоу для индивидуального участия или командного; с гендерным разделением для мальчиков в виде «Рыцарского турнира», «Джентельмен-шоу», «Робинзонады», и для девочек в виде конкурса мастерства, «Дюймовочки», «Красной девицы»);

- Тематический вечер (в виде вечера-рассказа на основании художественно-литературного материала, вечера-репортажа с выступлением свидетелей и участников тематических событий, вечера-портрета одного человека, вечера-ритуала строящегося на переходе его участников в новые роли, что строится в виде посвящения в старшеклассники или выпускного вечера);

- Бал (в виде молодёжного бала, бала-маскарада, бала цветов или бала времени года);

- Карнавал (в виде массовых костюмированных игр, шествий);

- Вернисаж (в виде официально представленного открытия выставки художественных произведений с комментариями экспертов);

- Фестиваль (в виде смотра индивидуальных и коллективных достижений или идей);

- Линейка (в виде торжественного построения);

- Спортивные и военно-патриотические праздники (в виде соревнований, тематических игр, квестов);

- Митинг (в виде тематических демонстраций, манифестаций, шествий для выражения определенной социально-политической позиции);

- Представление (в виде театрального зрелища, спектакля)

[2, с.7-8].

Для проведения качественного мероприятия, соответствующего поставленным целям, следует отметить ряд обязательных принципов:

1) Прежде всего, мероприятие это способ воспитания учащихся, а не самоцель, поэтому преподаватель (организатор) должен подобрать методы, формы, средства реализации исходя из определённых воспитательных задач;

2) Особую роль играет взаимосвязь формы и темы мероприятия, для создания в восприятии учащихся его определённого образа (игрового, театрализованного, военно-патриотического), а от этого во многом зависит выстраиваемый темп и ритм протекания мероприятия;

3) Тематика мероприятия должна быть актуальной и ориентированной на определённую аудиторию (учет психологических и возрастных особенностей), а материалы, манера подачи, соответствовать теме;

4) Общешкольное мероприятие должно вовлекать как можно больший круг участников (и в его подготовку, и в проведение), которые смогут реализовать собственные таланты, проявить знания и умения;

5) Подобные мероприятия с привлечением широкой аудитории не должны быть чрезмерно длинными, затянутыми, а наоборот иметь чётко определённую динамику и стараться закончить действие немного раньше, чем оно надоеет участникам;

6) При организации мероприятий, необходимо учитывать как реально достигнутый уровень развития обучающихся, так и перспективы для его совершенствования, что призывает не наполнять действие слишком простым материалом или наоборот чрезмерно сложным;

7) Мероприятие, помимо подтверждения его информационной составляющей источниками, фактами, материалами, должно заботиться и о внешней, визуальной составляющей, обеспечить вовлечение участников в яркое действие, вызывающие определённые эмоции;

8) Для мероприятия необходима взаимосвязь всех его этапов, что необходимо как для реализации определённых воспитательных задач, создания чётких представлений у участников о его концептуальных идеях, так и для целостного раскрытия темы (где должно присутствовать вступление с озвучиванием определённого тезиса, основная часть доказательно раскрывающая тезис и тему, а также заключение с подведением итогов изложенного и усвоенного);

9) В основе успешного общешкольного мероприятия тщательная подготовка и репетиции, которые (как уже говорилось) сами по себе являются компонентой воспитательного процесса;

10) Продуктивная реализация воспитательного процесса нуждается в обеспечении разнообразия форм деятельности, которое позволит взаимодействовать учащимся в контексте общешкольного коллектива и одновременно реализовать собственные способности [2, с.5-6].

Таким образом, следует сделать вывод о том, **что воспитательная деятельность является одной из базовых функций школы, а**

общешкольные мероприятия одним из эффективнейших средств её реализации. Современные процессы развития образовательной сферы подхлестнули развитие теоретико-методологической базы организации внеурочной деятельности и в частности общешкольных мероприятий.

Источники

1. Нечаев М.П. Планирование воспитательной деятельности образовательной организации на основе технологической карты организации жизнедеятельности общешкольного коллектива // Педагогическое искусство, 2018. – С. 49-54 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/planirovanie-vospitatelnoy-deyatelnosti-obrazovatelnoy-organizatsii-na-osnove-tehnologicheskoy-karty-organizatsii>

2. Организация общешкольных мероприятий. Для организаторов воспитательной работы в школе. – Волгоград: «Учитель», 2012. – 224 с.

3. Сергунина Т.А. Событийные формы организации внеклассного воспитательного мероприятия // Наука и образование сегодня, 2017. – №10 (21). – С.89-92

Школа учения говорению

Тюкова Анастасия
Воспитанница кружка «Ракурс»
ГУДО ЛНР «Дома творчества детей и
юношества» г. Ровеньки
учащаяся 8-в класса
ГОУ ЛНР «Ровеньковской школы №6
им. полковника А.В. Анащенко»
Руководитель кружка «Ракурс»
Яблонская Людмила Александровна
katenok09021@yandex.ua

История эта произошла очень давно, когда мне было лет восемь или девять. Однажды ко мне пришла моя подруга Лизка со своим попугаем Петручио. Я была потрясена, поскольку попугай говорил несколько слов не только на русском, но французском языке. Вдохновленная примером Лизки, я твердо решила научить говорить кого-то из своих питомцев.

Поскольку попугая у меня не было, я решила заняться воспитанием своего кота Мурзика. От мамы я слышала, что учебный материал лучше усваивается, если занятия проводятся в группе. Посоветовавшись с Лизкой, мы решили открыть школу учения говорения для котиков.

Несколько дней подряд мы писали объявления о том, что в понедельник 2 июня прямо с утра на лавочке возле самого большого тополя открывается экспериментальная школа для желающих научить говорить своих питомцев.

Расклеив накануне объявления по всей улице, мы стали ждать своих будущих учеников. Своего кота Мурзика я притащила сразу. Вскоре со своим котом появилась и Лизка. Мы решили подождать еще немножко, а своих котиков, чтоб не убежали, посадили в ведро.

В отличие от Лизкиного попугая кот оказался совсем не воспитанным. Он начал драться с моим Мурзиком. Замяукав от обиды и неожиданности, Мурзик пулей влетел на тополь, под которым мы сидели в ожидании начала урока.

Солнце погасло, перестали петь птицы от грохота нового маминого эмалированного ведра, которое тащил Лизкин кот по улице. При этом он громко и истошно орал, пытаясь освободить защемленный дужкой ведра хвост. И только вмешательство соседки, догнавшей кота, помогло избавиться от грохочущего ведра.

Я попыталась стащить с тополя своего котика Мурзика, но он до крови расцарапал мне руки и с завидным упорством не желал покидать свое временное убежище.

Пытаясь оттянуть наказание на более поздний срок, я подальше спрятала в дребезги разбитое эмалированное ведро, припудрила исцарапанные руки и решила на неопределенный срок приостановить занятие в экспериментальной школе.

2.10. Мотивация участников воспитательного процесса

Человек - субъект своего собственного формирования и развития

Квашенко Диана

группа Упр-19

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и госслужбы при Главе ДНР»

Актуальность обуславливается тем, что в условиях построения правового государства, когда осуществляется программа крупнейших социально-экономических преобразований, роль и значение нравственно-правового воспитания подрастающего поколения приобретает приоритетный характер. Т.е. значимость правового урегулирования отношений родителей и детей, в целом, и прав и обязанностей, в частности, возрастает.

Смысл существования предков человека предопределялся их мирозерцанием. На первый взгляд воспитание первобытных людей выглядело бессистемным, спонтанным, оно не являлось функцией и проявлялось в традициях и фольклоре. Основой социального воспитания всегда была семья. Действиям, связанным с воспитанием, придавался сакральный смысл. Маленьким членам семьи в поведении предоставлялась значительная свобода. Наказания не были строгими. Дети много играли, имитируя жизнь взрослых.

Вежливые манеры поведения в общении составляли неотъемлемую часть нравственной культуры народа, его педагогических воззрений. В старославянском языке мы не найдем ни одного ругательного слова. Поэтические моральные правила можно найти в «Поучении» детям Владимира Мономаха. Позднее существовали и другие институты воспитания и обучения, например, «дядьки». Дядьки были наставниками

своих племянников, а те – первыми их помощниками. С принятием христианства распространялось «кумовство» – «кум» и «кума» становились крестными отцом и матерью.

Истоки теоретической педагогической мысли открываются в работах великих древних философов – Платона и Аристотеля. Само слово «педагогика» – греческого происхождения, переводится как «деторождение», «детовожделение». Педагогика обрела статус науки благодаря трудам выдающегося чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592–1670), который изложил свои основные идеи в труде «Великая дидактика».

Интенсивное развитие педагогической теории и практики (в рамках различных образовательно-воспитательных учреждений) в VIII в. привело к основанию специальных учебных заведений по подготовке педагогов. Первые такие заведения появились в Германии.

В современных условиях педагогику рассматривают как науку и практику обучения и воспитания человека на всех возрастных этапах его личного и профессионального развития [1].

Воспитание, будучи частью социализации личности, осуществляется через образование и организацию жизнедеятельности общностей воспитуемых. Образование включает в себя просвещение, т.е. пропаганду и распространение культуры, которое предполагает высокий уровень избирательности субъектов в отборе и усвоении тех или иных знаний, и обучение. Особую роль в воспитании играет искусство, которое отражает в эмоционально-образной форме различные виды социальной деятельности и развивает способность человека творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя. Естественно, что систематичность, интенсивность, характер, содержание, формы и методы образования и организации жизнедеятельности непосредственно зависят от возраста, этнокультурной и социально- профессиональной принадлежности воспитуемых, от специфики систем воспитания в различных странах.

Литература

1. Коновальчик Е. А. Основы педагогики / И. И. Казимирская, О. Л. Жук; под ред. А. И. Жук. – М.: Изд-во АБЕРСЭВ, 2003. – 348 с.
2. Кузнецова Л.В. Гармоническое развитие личности младшего школьника/ М., 2008. С. 24.

Мотивация участников воспитательного процесса

Мефодовская Елена
студентка

II курс

ГОУ «БМК», г. Бендеры

Научный руководитель

Желяпова Светлана Васильевна
преподаватель

На мой взгляд, в современном обществе очень ярко выражена **проблема недостатка или даже отсутствия мотивации к обучению,**

развитию и саморазвитию.

Итак, что же такое мотивация? В литературе по психологии дается не менее 50 определений мотива, мотивации. Приведу несколько определений под следующим авторством: Зайцев Г.Г описал: «Мотивация – это побуждение к активной деятельности личностей, связанное со стремлением удовлетворять определенные потребности», Сербиновский Б.Ю.: «Мотивация это побуждение к действию». Проще говоря, мотивация – это процессы, методы и средства побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности.

Любая мотивация должна основываться на мотивах. И здесь, обращусь к А.Н.Леонтьеву, который сформулировал, что: **«Мотив- это объект, воспринимаемый или только мыслимый, в котором конкретизируется потребность и который образует её предметное содержание».**

Любая мотивация делится на виды:

внешняя и внутренняя,
положительная и отрицательная,
устойчивая и неустойчивая
и многие другие.

Ко внешней мотивации можно отнести ту мотивацию, которая обусловлена внешними причинами. К примеру, одеть теплую куртку и сапоги, дабы не замерзнуть. Внутренняя – не обусловлена внешними факторами, например, желание поднять свой авторитет в глазах сверстников. Положительной можно назвать ту мотивацию, которая вызывает положительный отклик, и соответственно – отрицательно ту, которая вызывает отрицательный отклик. Пример: «если я выполню задание, меня поощрят, я получу бонус» - это положительная мотивация; а «если я выполню задние, то меня не накажут» - это отрицательная мотивация. Учебная мотивация – это мотивация, побуждающая студента учиться, познавать новые знания, предусмотренные учебной программой.

В каждом образовательном учреждении, как и в нашем ГОУ «БМК», разработан план учебно-воспитательной работы. Но ведь далеко не в каждом учебном заведении так легко его выполнить. Почему? Не многие студенты по своей сути являются активистами, не всегда тянущимися к любым внеклассным мероприятиям.

Что же сделать, чтобы поднять уровень мотивации среди обучающихся? Думаю, в первую очередь стоит начать положительно мотивировать учеников и заинтересовывать их. **Положительная мотивация** – это ведь не только хорошая оценка за четверть или семестр, это так же познание новых фактов, бонусы к данным знаниям, углубление в изучаемую область. Это может и должно быть интересно. Известно, что для того, чтобы осуществлялась деятельность, необходима **достаточная мотивация**. Однако, если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень активности и напряжения, вследствие чего в деятельности (и в поведении) наступают определенные разлады, т. е. эффективность работы ухудшается. В таком случае высокий уровень мотивации вызывает нежелательные эмоциональные

реакции (напряжение, волнение, стресс и т. п.), что приводит к ухудшению деятельности. Любая мотивация должна быть оптимальной, не превышать уровень, но и не оказаться недостаточной.

Способы достижения оптимальной мотивации среди участников воспитательного процесса:

- эмоциональные – поощрение, порицание, создание ситуации успеха, свободный выбор задания, удовлетворение желания быть замеченным;
- познавательные – опора на жизненный опыт, познавательный интерес, побуждение к поиску, выполнение творческих заданий;
- социальные – желание быть полезным, особенно в моей будущей профессии - медсестры, подражать лучшим примерам, заинтересованность в результатах, взаимооценка, взаимопроверка;
- волевые – формирование ответственного отношения к учебе, предъявление учебных требований, самооценка деятельности и коррекция.

Среди способов повысить мотивацию участников данного воспитательного процесса стоит выделить создание проблемной ситуации и ее решение с помощью полученных знаний, создание необычной формы обучения (игры, песни, шарады и пр.), привлечение учащихся к оценочной деятельности, анализ жизненных ситуаций, опору на личный опыт обучающихся.

Список использованной литературы

1. Марков А. К. , Матис Т.А., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения. М., 1990. С.12-13
2. Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2004
3. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2076>

Мотивация воспитательного процесса

Обертун Валерия
2 курс

ПГУ им. Т.Г. Шевченко г. Тирасполь
Научный руководитель
Балан Оксана Владимировна

Мотивация — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

Проблема мотивации в учебе появилась достаточно давно, когда человек начал осознавать необходимость целенаправленного, качественного обучения подрастающего поколения и приступил к подобному обучению как к специально организованной деятельности. Данная проблема является одной из важнейших в современной психологии и педагогике обучения.

Учеников невозможно обучать чему-либо успешно, если он не заинтересован в получении новых знаний и безответственно относится к учебе.

Таким образом, основной задачей педагога является формирование и развитие у ребенка положительной мотивации к учебной деятельности и получению новых знаний. Результаты будут только тогда, когда у учащегося возникнет интерес к учебе и к получению знаний. Но также не менее важна и поддержка наставника. Это залог хороших знаний и, соответственно, стремление к дальнейшему развитию своих навыков.

Мотив — это материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. У такого ученика просто нет мотива для получения знаний и достижения поставленных целей.

Однако учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении между собой. Существует несколько видов мотивов:

- 1.) Внутренние
- 2.) Внешние
- 3.) Социальные
- 4.) Познавательные
- 5.) Направленные на избегание неудач
- 6.) Направленные на достижение успеха

Внутренние мотивы - это личностные мотивы, мотивы саморазвития:

1. Собственное развитие в процессе учения (необходимость учения для дальнейшей жизни, стремление проявлять интеллектуальную активность, рассуждать, преодолевать препятствия в процессе решения проблем, т.е. увлечение самим процессом учения);

2. Действие с другими и для других (процесс учения как возможность общения);

3. Познание нового, неизвестного.

Ко внешним мотивам относятся:

1. Учеба как вынужденное поведение (чувство долга и ответственности перед обществом, родителями, учителями, стремление избежать неприятностей со стороны взрослых)

2. Процесс учебы как привычное функционирование (учеба как привычка);

3. Учеба ради лидерства и престижа (стремление получить одобрение, хорошие отметки, желание быть первым среди других, важна внешняя оценка);

4. Стремление оказаться в центре внимания.

Познавательные мотивы.

Они связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми знаниями, учебными навыками. Определяются глубиной интереса к знаниям: новым занимательным фактам, явлениям, к

существенным свойствам явлений, первым дедуктивным выводам, к закономерностям и тенденциям, к теоретическим принципам.

Познавательные мотивы отражают стремление школьников к самообразованию, направленность на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний.

Социальные мотивы.

Они связаны с различными видами социального взаимодействия школьника с другими людьми. Например: стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство ответственности. При этом велико значение мотивов осознания социальной необходимости, долга и ответственности, стремления хорошо подготовиться к выбору профессии.

Социальные мотивы проявляются в поступках, свидетельствующих о понимании учеником долга и ответственности.

Позиционные мотивы — в стремлении к контактам со сверстниками и в получении их оценок, в инициативе и помощи товарищам: мотивы социального сотрудничества — стремление к коллективной работе и к осознанию рациональных способов ее осуществления.

Осознанные мотивы выражаются в умении школьника рассказать о том, что его побуждает, выстроить мотивы по степени значимости.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что и познавательные, и социальные мотивы должны быть сформированы у детей для успешной учебной деятельности. Но нужно стараться повышать уровни этих мотивов, стремясь добиться самых высоких. И познавательные и социальные мотивы могут иметь разные уровни.

Школьники, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, направленные на достижение этой цели. Обучение вызывает у них при этом положительные эмоции, мобилизацию внутренних ресурсов и сосредоточение внимания. Мотивированные на успех учащиеся обычно выбирают для себя профессии, соответствующие их знаниям, умениям, навыкам, способностям.

Цель учеников, мотивированных на недопущение неудачи, заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи.

Подводя итог, нужно сказать, что все сказанное указывает на необходимость развития у учащихся стремления к успеху. Именно такое стремление должно преобладать над стремлением к недопущению неудачи.

Формирование мотивации учения - это решение вопросов развития и воспитания личности. Мотивационная сфера более динамична, чем познавательная, интеллектуальная. Изменения в мотивации происходят быстро.

Но несмотря на это, подвижность, динамичность мотивов не так проста, так как если не управлять мотивацией, может произойти снижение ее уровня, мотивы могут потерять действенность, как это и случается нередко там, где нет целенаправленного управления этой стороной учения. Есть такое понятие, как «повышение учебной мотивации». Это очень важно в учебной

деятельности любого учащегося. Это значит уметь и учить ученика так, чтобы ему хотелось учиться. Для этого каждый педагог должен иметь различные способы достижения этой цели.

Что можно сделать, чтобы ученики хотели учиться?

Некоторые способы повышения мотивации на уроках:

1. Групповые формы работы;
2. Дифференцированный подход к учащимся с учетом их способностей;
3. Проблемные и исследовательские методы обучения;
4. Наличие в учении творческих работ;
5. Обратная связь;
6. Занимательное изложение, необычная форма преподавания материала.

Важнейшая задача учителя состоит в том, чтобы обучить детей способам овладения разными видами деятельности, не дать угаснуть интересу к ним.

Учитель формирует положительную устойчивую мотивацию. Деятельность учителя, профессионально компетентного, уверенного в своих силах, способного создать в классе атмосферу взаимного уважения, нацелена, в конечном счете, на качественное образование выпускника. *Проблема мотивации остается актуальной*, так как на данный момент есть достаточно большое количество обучающихся, которые не проявляют интереса и собственного желания учиться. Причин тому много. Одними из них являются сложная социальная обстановка вокруг детей, безразличие родителей, негативное отношение к школе.

Формирование учебной мотивации школьников является одним из ведущих условий повышения качества обучения и может выступать показателем результативности образовательного процесса.

Список источников

1. Марков Ю.В. Статья: Значение мотивации в учебно-воспитательном процессе. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-motivatsii-v-uchebno-vozpitatelnom-protssesse>
2. Варганова И.И. Проблема мотивации учебной деятельности // Вестн. моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 2000.
3. Чекмарев О.П. Мотивация и стимулирование труда, 2013.

Мотив - фактор, формирующий познавательную деятельность учащихся

Ларионова Ксения

9 класс

Шагова София

11 класс

МОУ «Лицей №2 «Престиж» города Макеевки»

Научный руководитель

Ковалева Евгения Ивановна

учитель

«Человек может жить до 100 лет, - говорил академик И.П.Павлов,- мы сами, своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим

безобразным обращением с собственным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры».

Особенностью современных образовательных стандартов является их деятельный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Обучение должно быть организовано так, чтобы ребенок добывал знания, овладевал знаниями и умениями в результате своего труда. Одним из приемов обучения является воспитательная работа преподавателей - предметников. Например, на уроках биологии формируется бережное отношение к природе своей страны, понимание о состоянии здоровья, воспитание ответственного отношения к своему организму [1].

Проработав работы отечественных философов, психологов и педагогов о системно-деятельностном подходе в образовании, где речь идет и о исследовательско - практической деятельности учащихся, мы выделили главные факторы, формирующие познавательную деятельность учащихся: - это мотив, познавательный интерес, познавательная активность и познавательная деятельность. Для качественного формирования познавательной деятельности необходимы все четыре фактора.

Пять основных этапов включает в себя система формирования познавательной деятельности в вопросах воспитательной работы:

- 1 - создание мотивационной среды, которая необходима для побуждения учащихся к исследовательско - практической деятельности;
- 2 - создание проблемных ситуаций для активизации познавательного интереса;
- 3 - вовлечение лицеистов в познавательную активность посредством технологии критического мышления и технологии решения изобретательских задач;
- 4 - вовлечение учащихся в познавательную деятельность через исследовательскую работу [4, 5].

Важнейшим моментом на уроках биологии является начало занятия с заданий, направленных на поддержание познавательного интереса, одно из них – создание проблемной ситуации, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих активизации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явления, закономерности. Например, дайте объяснение подобной зависимости, как вы считаете, человек может негативно влиять на состояние своего здоровья?

Посмотрите на фотографии легких курящего и здорового человека. В данной ситуации инициатива идет от учителя и в дальнейшем он должен сделать шаг к тому, чтобы сами дети чем-то заинтересовались и стали задавать вопросы. В этом и состоит задача учителя создать такую ситуацию. Когда инициатива идёт от ребёнка, значит, познавательный интерес у него высокий, и он сможет сохранить его до конца поставленной учебной работы.

Учащиеся на уроках биологии получают информацию и сами готовят сообщения на экологическую тематику. За последние годы резко ухудшилась экологическая обстановка, исчезают и становятся редкими виды растений и животных, теряют свою ценность многие уголки природы. Людей стало

тревожить ухудшение экологической обстановки на земле. И тогда стали создавать в мире целые территории, на которых охраняют природные компоненты, в том числе и у нас в Донецкой Народной Республике.

На уроках биологии, дети узнают, что в 1966 году был издан первый том Красной книги. Красный цвет – сигнал опасности. Она как бы призывает всех людей: растения и животные в беде, помогите им. Изучают, что Международная Красная книга имеет вид толстого перекидного календаря со страницами разного цвета. Чёрные, красные, жёлтые, серые, белые, зелёные цвета указывают, в каком положении находится то или иное животное или растение. Сначала идут чёрные страницы, на них записаны те растения и животные, которые исчезли и мы их никогда больше не увидим. На красных страницах книги записаны очень редкие виды растений и животных, которые могут исчезнуть в самые ближайшие годы, и требуют специальных мер охраны и восстановления. На жёлтых страницах напечатаны сведения о видах, численность которых пока ещё не критична, но неуклонно сокращается. Этим видам грозит «переселение» на опасные красные страницы. На серых страницах записаны названия тех животных и растений, которые до сих пор мало изучены, очевидно, находящиеся под угрозой исчезновения, места обитания труднодоступны или точно не установлены. На белых страницах говорится о видах, редких на Земле, которые живут на ограниченных территориях. Последние страницы книги – зелёные, самые обнадеживающие. На них записаны те виды, которые человеку удалось спасти от вымирания, падение численности которых приостановлено. Это тревожный сигнал, напоминание, призыв к спасению. А дальше должны действовать все мы. Каждый на своем месте и в меру своих возможностей.

Сохранение жизни наш долг! Воспитательная просветительская деятельность среди учащихся очень важна. Однажды Сократа спросили: «Что является для человека наиболее ценным и важным в жизни – богатство или слава?» Великий мудрец ответил: **«Ни богатство, ни слава не делают еще человека счастливым. Здоровый нищий счастливее больного короля!»**.

Мотивационная среда – это та атмосфера, в которой находится ребенок. Формирование основ ЗОЖ (здорового образа жизни) – является первостепенной задачей. Просветительская деятельность на уроках биологии является одним из наиболее доступных методов воспитания и в то же время одним из ведущих методов профилактики заболеваний. Постоянное следование нормам ЗОЖ является неотъемлемой частью всех профилактических мероприятий. На уроках биологии учащиеся успешно воспитывают в направлении бережного отношения к природе и к своему здоровью!

Список литературы

1. Акумова Н.В., Ярмольчук В.Г. Уровень жизни личности на основе здорового образа жизни. // Бизнес в законе. №4. 2008. С. 275-278.
2. Бутырская Е.В., Зайцева Л.М. Педагогические аспекты формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни у детей старшего дошкольного возраста // Учитель и время. №8. 2013. С. 9-14.

3. Гаврилова М.А. Создание воспитательной ситуации на уроках биологии для реализации валеологического воспитания // Сибирский педагогический журнал. №11. 2007. С. 328-334.

4. Гаврилова М.А., Нестеров Ю.В. Формирование здорового образа жизни на уроках биологии // Естественные науки. №1. 2012. С. 31-37.

5. Гареева Р.Г., Хуснутдинова З.А., Хамитов Э.Ш. Мировозренческие детерминанты здорового образа жизни и их роль в антинаркотическом воспитании // Вестник Башкирского университета. Т. 12. №3. 2007. С. 197-199.

Мотивация участников воспитательного процесса

Мищенко Екатерина,
I курс

ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва», г. Тирасполь
Научный руководитель

Мицула Анастасия Александровна
преподаватель украинского языка и литературы ГОУ СПО «Училище
олимпийского резерва», г. Тирасполь

Повышение мотивации всех участников образовательного процесса является одной из важнейших в современной психологии и педагогике обучения.

Наше ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» не является исключением. Преподаватели знают, что студента нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Поэтому перед ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» стоит задача по **формированию и развитию у студента положительной мотивации к учебной деятельности.**

Повышение мотивации участников воспитательного процесса соответствует классическим принципам педагогики. Данная тема современна, так как является одной из важнейших в настоящий период. Она актуальна, так как решение основных проблем в ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» находится на современном уровне, отвечает

требованию научности (реализация темы всегда предполагает изучение теоретических знаний психолого-педагогической науки, использование этих знаний на практике, т.е. связь теории с практикой), тема перспективна потому, что нацелена на развитие.

Чтобы правильно оценить действия студента, прежде всего, следует понять мотивы этих действий, которые могут быть разными даже в случае выполнения внешне одних и тех же действий, достижения одних и тех же целей.

Следует различать понятия мотив и цель.

Цель - предвидимый результат, представляемый и осознаваемый человеком.

Мотив - побуждение к достижению цели, то, что побуждает человека к деятельности, то, ради чего она совершается. Каждый мотив обуславливается своей потребностью. При этом мотив может осознаваться ясно, а может и не осознаваться вовсе. То, для чего совершается деятельность, или ее желаемый результат, является целью деятельности, таким образом,

Мотив учения - то, ради чего учится ребенок, что побуждает его учиться.

Мотивация - совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность.

Существуют виды мотивов такие как: познавательные, социальные внутренние, внешние, мотивы направленные на избегание неудач и мотивы направленные на достижения успеха.

Студенты, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, направленные на достижение этой цели. Деятельность (обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции, мобилизацию внутренних ресурсов и сосредоточение внимания. Мотивированные на успех учащиеся обычно выбирают для себя профессии, соответствующие их знаниям, умениям, навыкам, способностям. Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и неудачи склонны объяснять объемом приложенных усилий, силой своего старания, что свидетельствует о внутреннем контролирующем факторе.

Обучаясь в ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва», на своем примере, я хочу рассказать, как именно, в данном учреждении, учеба мотивирует меня на достижение успеха. На протяжении трех лет, я, Мищенко Екатерина, студентка I курса, занимаюсь спортивной акробатикой.

Это разновидность гимнастики, включающая в себя упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть и балансировку. У меня первый взрослый разряд. Я участвовала в чемпионатах Приднестровской Молдавской Республики, чемпионатах Республики Молдова, Чемпионатах Европы. А все началось с того, что первый раз на акробатику, меня отвела моя мама. Я отчетливо помню тот день, когда я очень боялась и думала, что у меня ничего не выйдет. Но, поддержка моих близких и родных, помогла мне преодолеть мой страх, и то, что мне казалось недостижимым, сейчас я выполняю с легкостью и уверенностью.

Рисунок №1 Треніровка

Треніровки у мене проходять почти всю неділю, два рази в день. Ми працюємо в жіночій трійці і в кожному виді програми виконуємо по два обов'язкових і произвольних упражнень. Елементів в акробатикі очень багато, это и сальто вперед, назад, и фляки, бланджи на акробатической дорожке, батуте. В жіночих и мужских смешанных парах стойки виконуються на прямих руках.

Рисунок №2 Треніровка

В моем виде спорта самое главное – это упорство. Сохранив его, ты сможешь достичь любой цели. Я считаю, что если человек занимается спортом, значит ему это нужно. Значит, это человек, который может добиться результата не только в спорте, но и в жизни. В первую очередь, все зависит только от самого себя, и не важно сколько побед и поражений было за спиной, самое главное – это постоянно прогрессировать.

Рисунок №3 Награды

В будущем, быть спортсменом – это не только престижно, но и экономически выгодно. Сейчас спортсмены, которые добились в жизни больших успехов в спорте, не ощущают материальных трудностей. Именно, поэтому, я учусь в ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва». Хотя и трудно, но это того стоит.

Как же повысить мотивы учения у учащегося, какие методы и формы работы применять преподавателю, как привлечь родителей к решению этой проблемы? - такие вопросы встают перед нами ежедневно. Именно, педагог организует урок так, чтобы учащемуся было интересно от самого процесса учения и радостно от общения с преподавателем, однокурсниками. Интерес и радость должны быть основными переживаниями учащегося. Важнейшая задача преподавателя состоит в том, чтобы обучить учащихся способам овладения разными видами деятельности, не дать угаснуть интересу к ним. Именно, преподаватель формирует положительную устойчивую мотивацию. И успех обучения возможен только тогда, когда преподаватели включены в

активный творческий поиск, есть интерес изучить потребности, интересы, возрастную соотнесенность мотивации учащихся, а также использовать те педагогические средства, с помощью которых можно создавать внутреннюю мотивацию, обучать детей непростому искусству хотения учиться.

Список использованной литературы

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2009. – 230 с.
2. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 2006, – 203 с.

Мотивация воспитания

Лесовая Александра

7 класс

МОУ «СШ № 86 города Макеевки»

Научный руководитель

Бутаенко Виктория Владимировна

практический психолог

Анализ литературных источников показал, что определение мотива рассматривается в обобщенном виде как побудительный стимул, связанный, чаще всего, с потребностью. “Мотив - объект (воспринимаемый или только мыслимый, представляемый), в котором конкретизируется потребность и который образует ее предметное содержание” [1]. Мотив - вербализация цели и программы, дающая возможность данному лицу начать определенную деятельность” [2].

Мотивация – это двигатель, который управляет нашим миром. Мотивация очень важна, потому что она заставляет нас активно искать ресурсы, чтобы обеспечить наше выживание. Мы мотивированы, чтобы искать пищу и есть. Это пример **базовых мотивов** или потребностей, которые являются врождёнными и проявляются вне зависимости от культуры. Но мы также можем быть мотивированы, чтобы заниматься любимым хобби, увлечением и учиться новому. Это **второстепенные мотивы**, которые зависят от нашей культуры и менталитета.

Мы часто слышим от взрослых, что детям не хватает мотивации в учёбе, что им каждый раз стоит труда начать заниматься, нам приходится стоять у них над душой, чтобы заставить их делать уроки, мы боремся каждый день, чтобы они чему-то научились! Тем не менее, они с легкостью запоминают имена 300 различных покемонов.

Многие литературные источники по психологии предупреждают о том, что может ребенку мешать развивать в себе сферу мотивации:

1. Низкая самооценка.
2. Завышенная самооценка.
3. Соматические расстройства

Бывает и так, что ребенок просто физически не готов к обучению. Ранний возраст зачисления в школу, болезненность, астения (постоянная усталость), низкий эмоциональный уровень. Мотивация может отсутствовать

у таких детей просто вследствие того, что организм все силы бросает на улучшение самочувствия ребенка. Здесь важно, в первую очередь, заняться здоровьем ребенка, а затем уже школьными делами.

4. Жесткий родительский контроль или безразличие родителей.

5. Отсутствие личного примера

Как повысить мотивацию школьников к учебе?

(Рекомендации для педагогов)

1. Отношение непосредственно влияет на мотивацию. Созданная учителем позитивная и тёплая атмосфера на занятиях повышает мотивацию ребенка к учёбе. 2. Демонстрируйте позитивное отношение и настроение. Никогда не смейтесь над детьми, если они чего-то не знают или не понимают. 3. Цените приложенные учениками усилия. Если вы будете больше ценить результаты, дети будут сосредоточены лишь на достижении результата, забывая о том, что высокие результаты достигаются благодаря приложенным усилиям. 4. Поощряйте вовлечение детей в учебный процесс. Если дети чувствуют, что они полезны, и несут ответственность, они будут гораздо более мотивированы. 5. Используйте стимулы. Как было сказано ранее, очень важно поощрять и вознаграждать приложенные усилия. Дети, как правило, не осознают, какие преимущества в долгосрочной перспективе им даёт хорошая успеваемость и полученные знания, они предпочитают получать вознаграждение незамедлительно. 6. Дело в разнообразии. На занятиях попытайтесь избегать однообразия, не отказывайтесь от современных образовательных технологий. 7. Не стоит недооценивать детей. Когда учитель недооценивает детей и имеет привычку навешивать им ярлыки-«медлительный», «ленивый», «глупый», это только разрушает их мотивацию. Вместо этого, стимулируйте их сильные стороны, способности и достоинства. 8. Помогите преодолеть тревожность. Поделитесь с ними спокойствием, научите их видеть в неудачах не только негативную сторону.

Как повысить познавательную мотивацию у детей

(Рекомендации для родителей)

1. Каждый день спрашивайте ребёнка: «Как дела? Что было в школе?». 2. Предложите помощь в выполнении какого-либо задания. 3. Учитесь вместе с детьми. Посещайте интересные места, читайте. 4. Читайте вместе с детьми книги по ролям. 5. Старайтесь правильно оценивать знания и достижения ребёнка. Никогда не сравнивайте его с другими детьми из класса или детьми родственников и знакомых. 6. Повторяйте ребёнку, что вы ждёте от него хороших оценок, а не того, что он будет вундеркиндом. 7. Допускайте мысль о том, что на ошибках люди учатся. 8. Старайтесь быть для ребёнка примером человека, который постоянно учится. 9. Рассказывайте о своей школьной жизни своему ребёнку, делая акцент на том, что в вашей жизни были тоже такие ситуации. 10. У ребёнка должно быть своё место для занятий. Предоставьте ему быть полноправным хозяином своего уголка.

Список литературы

1. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и сознание. – В кн.: "XVIII Международн. психологич. конгресс. Проблемы общей психологии. Тезисы

сообщений". М. 1966.

2. Мелехина Г.С. «Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству» СБ.»ДО: Путь к себе». Екат -г, выпуск 2,2000г.;
3. Обуховский К. Психология влечений человека. М. 1972.
4. <http://www.60minut.info/pamiat-um-autotrening>
5. <http://elpervushina.livejournal.com/140623.html>

2.11. Контроль воспитательных мероприятий

Вести наблюдение за формирующей средой и собой

Лушпа София
10 класс,
МОУ «Специализированная
школа № 95 г. Донецка»
Научный руководитель:
Масельская Оксана Васильевна
учитель русского языка и литературы,
maselskaya@bk.ru

*Воспитание — великое дело:
им решается участь человека.*

В.Белинский

*Воспитание в том и заключается, что более взрослое поколение передает
свой опыт, свою страсть, свои убеждения младшему поколению.*

А.Макаренко

*Воспитывает все: люди, вещи, явления,
но прежде всего и дольше всего — люди.*

Из них на первом месте — родители и педагоги.

А.Макаренко

Различают следующие виды воспитания: нравственное, умственное, физическое, трудовое, эстетическое, гендерное и др. Таким образом, целью воспитания является формирование всесторонне развитой личности.

Николай Михайлович Амосов, известный ученый, кардиохирург, писатель и философ сформулировал 13 «принципов воспитания», которые ярко освещают весь процесс воспитания:

- Надо изучать личность ребенка.
- Вести наблюдение за формирующей средой и собой (оценка своих действий).
- Авторитет взрослых. Важнейший авторитет любви и уважения.
- Образование-насыщение мозга информацией. Нет другого развития, как «опережать созревание на один шаг».
- Воспитание-это формирование чувств и потребностей, а также убеждений. В основе убеждений принципы морали.
 - Формирование воли и характера следует осуществлять через выполнение нежелательных дел.
 - Детское общение.

- Игровая деятельность.
- Трудовая деятельность.
- Формирование идеалов и убеждений.
- Формирование потребностей в соответствии с индивидуальными возможностями.
- Позитивное отношение.
- Ребенку нужна любовь.

Именно нравственное воспитание выступает основным фактором всестороннего гармоничного развития личности. Нравственно-духовные ценности личности являются ее величайшим достоянием, поэтому и ценить человека необходимо прежде всего по уровню сформированности нравственных ценностей.

Проблема нравственно-эстетического воспитания исследовалась и продолжает разрабатываться представителями различных наук: философии (Б. Ананьев, В. Асмус, А. Буров, Л. Выготский, И. Зязюн, Н. Каган); педагогики и психологии (Ш. Амонашвили, Д. Водзеньский, В. Крет, В. Лабунец, А. Пинт, В. Сухомлинский, С. Якобсон). Современные ученые (И. Бех, В. Дряпка, А. Рудницкая, А. Щуркова) отмечают, что частью глобального духовного кризиса, который переживает человечество сегодня, является кризис в области теории и практики воспитания.

Можно выделить такие пути решения задач нравственного воспитания:

- жизнедеятельность семьи, целенаправленное влияние ее на формирование нравственных качеств ребенка. Для того чтобы семья эффективно выполняла свои функции воспитания нравственности, нужна достаточная психолого-педагогическая культура родителей;
- образовательно-воспитательная деятельность учебных заведений (школ, лицеев, гимназий, колледжумов, профессионально-технических училищ, высших учебных заведений);
- функционирование средств массовой информации (радио, телевидения, интернета, кино, газет, журналов, художественной литературы и др.);
- деятельность творческих организаций (театров, музеев, клубов, домов культуры, кинотеатров и тому подобное);
- социально-производственная деятельность граждан на предприятиях, организациях, учреждениях.

В результате такого воспитания происходит личностный и духовный рост человека, формируется поведение и мировоззрение, моральные, культурные и нравственные ценности.

Литература

1. Педагогика: Учебник / Под ред. Л.П. Крившенко. – М., 2006.
2. Селевко Г.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные технологии. – М., 2002.

Интернет ресурсы

<https://quotar.org/quotes/themes/fosterage>
https://loveread.ec/read_book.php?id=76261&p=71

Классный руководитель и контроль

Владова Наталья

2 курс

Приднестровский государственный университет

им. Т.Г. Шевченко

О том, кем должен быть педагог по отношению к детям размышляли многие известные ученые-педагоги в своих научных трудах. Педагог-новатор В.А. Сухомлинский в своём труде «Сердце отдаю детям» писал так: **«Я буду воспитывать словом и личным примером ...За каждым моим словом должна стоять теплота, сердечность, душевность»**. В его словах подчеркивается роль слова как одного из главных инструментов деятельности педагога.

Л.Н. Толстой в своих письмах о воспитании рассуждал следующим образом: **«Воспитание есть воздействие на сердце тех, кого мы воспитываем. (...) Совершенно возможно всю свою жизнь по мере сил своих воздействовать на детей, заражая их примером доброты»**. Следовательно, процесс воспитания двусторонен: педагог, воспитывая ребёнка, воздействует так же и на своё поведение.

1. *Цель* статьи: выяснить роль классного руководителя (куратора) в учебно-воспитательном процессе в соответствии с дихотомией «надзиратель - воспитатель».

Обратимся к сущности понятий «воспитатель» и «надзиратель». **Воспитатель** – лицо, осуществляющее воспитание, принимающее на себя ответственность за условия жизни и развитие личности другого человека [2, с. 43]. Воспитатель – педагогический работник, к профессиональной компетенции которого относится:

1. содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и формирования личности ребенка;
2. внесение необходимых коррективов в систему его воспитания;
3. создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата для каждого ребенка в классе;
4. помощь в решении проблем, возникающих у детей при общении между собой, с учителями, родителями [4, с. 312].

По Д.Н. Ушакову, **надзиратель** – тот, кто занимается наблюдением, надзором за кем-чем-н. Например, тюремный надзиратель, участковый надзиратель [9].

Понятия «воспитатель» и «надзиратель» могут быть объединены наблюдательной функцией. И воспитатель, и надзиратель организуют поведение подопечных, соответствующее определенным нормам. Однако цели их в корне различаются.

Если рассматривать понятия «воспитатель» и «надзиратель» по отношению к их роли в жизни ребенка, то можно обратить внимание, что «воспитатель», находится с воспитуемым на одном уровне, в то время как надзиратель будет находиться всегда выше, отчужденно.

Надзирателя, как правило, не интересуют чувства и убеждения тех, за кем он ведет надзор. Его главная задача – следить за строгим исполнением каких-либо установленных правил, а в случае каких-либо нарушений – наказывать виновника. Надзиратель в исполнении своих обязанностей не интересуется внутренним миром другого человека, в отличие от воспитателя, цель которого не просто отрегулировать поведение, а сформировать личность, направить, развить.

Надзиратель выступает в роли начальства, диктующего какие-либо условия и требующего их беспрекословного соблюдения. Воспитатель же в своей работе становится другом и помощником воспитуемого. Если правильное поведение для надзирателя – требование, то для воспитателя – достигнутая цель.

Обратимся к определению классного руководителя. **Классный руководитель – педагог, организующий учебно-воспитательную работу в порученном ему классе** [3., с. 2]. Основной функцией классного руководителя является воспитательная функция. Успешная социализация личности, правильно организованные условия для саморазвития учащихся – вот цель работы классного руководителя .

Компетенции воспитателя, перечисленные в определении, входят в задачи классного руководителя. Классный руководитель, как и воспитатель, регулирует психологический климат в классе и является помощником для учеников в процессе социализации. Таким образом, понятие воспитателя включается в понятие классного руководителя.

Практика показывает, что, действительно, в процессе формирования, становления личности обучаемого главная роль принадлежит именно классному руководителю, куратору, педагогу. Классный руководитель не может быть только надзирателем, поскольку тогда все его задачи не смогут быть должным образом выполнены, а цель – достигнутой.

Следует отметить, что классный руководитель и куратор – понятия схожие и практически идентичные [3, с. 3]. Куратор, как и классный руководитель, призван с помощью всех доступных методов организовать воспитательно-образовательную работу в порученном ему ученическом коллективе. В основе обоих понятий лежит воспитательная функция, что вновь приводит к выводу о том, что педагог, классный руководитель, куратор, в первую очередь, – воспитатель.

На основе проведенного исследования следует сделать несколько важных выводов: Классный руководитель – связующее звено в учебно-воспитательном процессе. Каждый педагог, классный руководитель, куратор, прежде всего, сам для себя определяет, кем он будет по отношению к детям: воспитателем, другом и помощником или надзирателем, начальством. От этого выбора зависит, насколько комфортно будет чувствовать себя ученик в образовательном процессе, насколько эффективно будет проходить сам процесс обучения.

Список использованной литературы

1. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. - М., 2002. 460 с. С. 43
2. Гретинская Е.О. Взаимодействие специалистов школы в постановке и решении задач воспитания и развития учащихся // Проблемы педагогики / Problems of pedagogy 2015, № 3 (4). С.2-3
3. Миляева Л.М. Воспитательная деятельность классного руководителя: учебно-методическое пособие. – М.: КНОРУС; Астрахань: АГУ, ИД «Астраханский университет», 2016. — 72 с. С. 5-6
4. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев. Издательство «Радянська школа», 1985. – 287 с. С. 21
5. Толстой Л. Н. Педагогические сочинения/ Сост. Н.В. Вейкшан (Кудрявая); Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1989. – 542 с. С. 512

Контроль в гуманистическом воспитании

Маслий Марк

9 класс

ОУ «Лицей» «Коллеж» г. Донецка

Научный руководитель

Анатолий Анатольевич Гаркуша

Учитель ОУ «Лицей» «Коллеж» г. Донецка

Анатолий Гаркуша sawgu@mail.ru

У каждого человека свое восприятие воспитания, ведь это глобальное понятие. Почти везде есть семьи, где детей не учат быть воспитанными, по разным причинам. Почти всегда эти причины одинаковые. Например алкоголизм, довольно распространённая проблема во всех странах, необеспеченность родителей, неадекватность, и др. Но таких семей немного. В основном дети растут в благополучных семьях, где получают своё первичное воспитание, позже они сами воспитывают себя.

Концепцией воспитания называют более или менее цельное представление об основных компонентах воспитания: целях, содержании, методах, средствах, формах.

Гуманистическое воспитание имеет своей целью гармоничное развитие личности и предполагает гуманный характер отношений между участниками педагогического процесса. Для обозначения таких отношений употребляется термин "**гуманное воспитание**". Последний предполагает особую заботу общества об образовательных структурах.

Выход из жестких рамок такого социального заказа требует изучения, и развития личности как целостного начала, интегрирующего в себе наиболее важные проявления ее духовности. При этом **человек мыслится не как ведомый и управляемый, а как автор, творец своей субъективности и своей жизни.** Такой подход связан с утверждением и развитием в российской педагогической науке и практике идей гуманистического воспитания, ведущей среди которых является развитие личности.

В основу концепции положены следующие идеи:

- а) личностный подход – признание личности высшей социальной ценностью;
- б) отношение к воспитаннику как субъекту воспитания;
- в) природосообразность – учет половых и возрастных особенностей учащихся;
- г) культуросообразность – опора на национальные традиции народа;
- д) гуманизация межличностных отношений;
- е) опора на чувства воспитанников.

Одна из первых концепций, которая появилась в период демократической перестройки школы, была разработана О. С. Газманом и А. В. Ивановым и адресована классным воспитателям.

Авторы обратились к проблеме целей воспитания и наряду с идеальной целью – формирование гармонической, всесторонне развитой личности – предложили реальную. Цель – дать каждому школьнику базовое образование и культуру и на их основе предоставить условия для развития тех сторон личности, для которых есть наиболее благоприятные субъективные и объективные возможности семьи, школы, общественности, государственной власти на местах.

Базовая культура понимается как некоторая целостность, включающая минимальное, а точнее, оптимальное наличие свойств, качеств, ориентаций личности, позволяющих индивиду развиваться в гармонии с общественной культурой (т.е. не только не вступать в конфликт с ней, но и вносить в ее развитие посильный вклад).

Понятие "культура" включает в гармоническом единстве культуру знания, культуру творческого действия, культуру чувств и общения. Культура – это достижение личностью некоторой гармонии, дающей ей социальную жизнь и труд, а также личностный психологический комфорт.

Содержание базовой культуры складывается из культур

- жизненного самоопределения,
- интеллектуального и физического общения и семейных отношений,
- экономической,
- политической (демократической),
- правовой,
- экологической,
- художественной,
- труда и т.д.

Авторы подчеркивают, что воспитание должно обеспечивать гармонию человека с самим собой через достижение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью. Достижение гармонии – такова суть психологического, нравственного, физического здоровья человека.

Главное, что необходимо растущему человеку, – это здоровье, нравственность и способности умственные, трудовые, художественные, коммуникативные, которые, в свою очередь, являются базой для формирования способности к саморазвитию.

Стержнем данных концепций воспитания является ребенок. Все они ориентированы на совместную деятельность субъектов образовательного процесса.

Хотелось бы закончить тем, что **все мы, не зависимо от социального положения, должны быть воспитанными. Ведь если в мире не будет воспитанных людей, мир погрузится в хаос...**

Источники

1. Газман О. С., Иванов А. В. Содержание деятельности и опыт работы освобожденного классного руководителя (классного воспитателя). М., 1992
2. https://studref.com/665665/pedagogika/sovremennye_kontseptsii_vospitaniya

Куратор – лицо, которому поручено наблюдение...

Шураева Анастасия
группа Упр-19

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Кураторская деятельность осуществляется в основном в системе вузовского образования. Куратор (от лат. Curator – попечитель) – лицо, которому поручено наблюдение. Куратор – это представитель педагогического коллектива (чаще всего преподаватель), осуществляющий воспитательную и организаторскую деятельность, наделенный соответствующими функциями, выступающий в роли организатора жизнедеятельности студенческой группы, воспитателя личности студентов, помогающий студентам педагогически осваивать культурную среду.

Кураторская деятельность в вузе – это особый вид управленческо-педагогической деятельности, который осуществляется в системе воспитательной работы вуза, является образцом осуществления организационно-воспитательной деятельности для будущих учителей и связан с созданием условий для успешного функционирования студенческой группы, управления через культурную среду процессом формирования, развития каждой отдельной личности, ее самореализации и самосовершенствования.

Развитие института кураторства начинается в XIX в. В это время в высших учебных заведениях стали работать служители, надзиратели, которые следили за дисциплиной, посещением лекций студентами и т.п. Их деятельность была далека от воспитания, но появилась необходимость в других лицах, выступающих в роли наставников для студентов. В послереволюционные годы кураторская деятельность была заменена деятельностью в российских вузах партийной и комсомольской организациями, которые активно участвовали в налаживании идейно-воспитательной и культурно-массовой работы, в улучшении материального положения студентов.

В 1950 г., после выхода приказа Министра просвещения о прикреплении преподавателей к учебным группам с целью проведения воспитательной работы среди студентов, функции кураторов стали выполнять преподаватели, специально прикрепленные к группам.

В 90-е гг. прошлого столетия в связи с перестройкой, распадом СССР воспитательная работа в стране значительно ослабла. Произошло самоустранение, а затем уход комсомольских и партийных органов, занимавшихся многие годы проблемами идеологии и воспитания студентов, что привело к пересмотру соотношения воспитания и образования, закреплению за образовательными учреждениями в основном образовательных функций, отказу педагогов от воспитания как составляющей собственно профессиональной деятельности. В стране институт кураторства практически прекратил свое существование, в большинстве вузов кураторство было отменено, как следствие – резко сократилось количество публикаций, посвященных проблеме кураторства.

В настоящее время в вузе институт кураторства возрождается, достаточно интенсивно разрабатываются теоретические и методические аспекты проблемы кураторства.

Функции куратора:

– организационно-управленческие функции – организация деятельности студентов курируемой группы по реализации поставленных задач, создание условий для принятия задач деятельности студенческим коллективом в целом и отдельными студентами, стимулирования активности студентов;

– коммуникативные функции:

налаживание системы контактов куратор – студент,

куратор – группа,

студент – студент,

студент – преподаватель,

необходимых для продуктивного взаимодействия студентов в вузовской среде;

– функция педагогического сопровождения воспитательного процесса, которая основана на знании психологии личности и предполагает выбор адекватных форм и методов воспитательной деятельности;

– социально-культурные функции, которые предполагают знание куратором способов эффективного взаимодействия с внешней средой (город, регион), приобщение к эталонам культуры (знание, освоение, хранение);

– личностно-развивающие функции, которые предполагают самореализацию и личностный рост педагога в процессе приобщения к кураторской деятельности.

2.12. Коммуникации в воспитательной работе

Коммуникации в воспитательной работе

Грыб Снежана,
11 класс
МОУ СШ №93 г. Макеевки
Научный руководитель
Дуда Людмила Николаевна
учитель
ulianaduda21@gmail.com

В современном мире воспитательная среда существенно изменилась: её органично дополнили средства коммуникации, глубоко проникшие во все сферы человеческой деятельности. Телевидение, персональные компьютеры и прочие факторы современности в виде средств коммуникации, представляют различную информацию широкому кругу людей, а поэтому обладают огромным воспитательным потенциалом. Вот почему глубокое и всестороннее изучение их воспитательного потенциала и является актуальной темой для научных исследований.

Изучение потенциала воспитательного влияния современных средств коммуникации на нравственное сознание и особенности поведения молодёжи, их применение педагогами в нравственном воспитании, способствуют интеллектуальному развитию и эмоциональной стабильности, формированию адекватной оценки используемых средств коммуникации.

Методологической основой исследования являются положения о целостности и взаимообусловленности социальных и культурно-педагогических явлений в процессе воспитания личности, а также теории влияния средств коммуникации на личность, развития и социализации личности, её нравственное воспитание.

Цель статьи - изучение зарубежных и отечественных исследований, информации вывода о характере влияния средств коммуникации на развитие творческого потенциала растущего поколения, а также предложение мер на формирование нравственности и целесообразного отношения к коммуникативным средствам.

Объектом исследования выступают изменения в процессе воспитания под влиянием информатизации. *Предметом* являются особенности воздействия средств коммуникации на нравственные аспекты воспитательного воздействия.

Новая система образования, определяет интерес исследователей к теоретическим основам проблемы воспитания средствами коммуникации, профессиональной коммуникативности и устанавливает требования к построению процесса обучения так, чтобы главный акцент ставился на формирование у обучающихся коммуникативных умений, которые необходимы для развития основных сфер жизнедеятельности человека.

В 21 веке новейшие ценности устанавливают необходимость индивидуального подхода. Растущее поколение должно стать

конкурентоспособным, самостоятельным и творческим, чтобы соответствовать общественным потребностям, поэтому вопросы, связанные с проблемой формирования профессиональной коммуникативности, широко исследуются в научной литературе.

Коммуникация – сложное понятие, гораздо более обширное, чем общение. Это - связи, устанавливающиеся в ходе обмена информацией между адресатами по каналу связи для достижения какого-либо результата. Совершение коммуникации дополняются и невербальными способами: жестами, мимикой, паузами и тоном. Коммуникации можно рассматривать и как аспект социального взаимодействия. Поскольку всякое индивидуальное действие выполняется в условиях прямых или косвенных отношений с другими людьми, оно содержит, наряду с физическим, коммуникативный аспект.

Таким образом, различаются:

1) по типу отношений между участниками - коммуникация межличностная, публичная, массовая;

2) по средствам - коммуникация речевая (письменная и устная), паралингвистическая (жест, мимика, мелодия), вещественно-знаковая. Основная цель коммуникационного процесса - обеспечение понимания информации, являющейся предметом общения. Однако сам факт обмена информацией не гарантирует эффективности для участвовавших в нём людей.

Средства коммуникации в процессе воспитания

Субъектом педагогической коммуникации выступают непосредственно педагог и обучающиеся. Целью выступает донесение информации, а задачами привлечение внимания и выработка мотивации выработать к действию в соответствии с ней.

Советский ритор А. В. Миртов в 1930-х гг. сказал: **«Хорош тот оратор, хороша та речь, которая вызывает разговоры и размышления по вопросам, затронутым в речи оратора»**. В процессе доказательства истинности преподносимого знания используется монолог педагога, а убеждение в справедливости его мнения возникает уже из диалога с обучающимся.

Современная среда воспитания включает в себя структуру информационной среды; эта особенность связана с глобализацией. Процесс воспитания не прекращается, как и его исследования, поэтому решение настолько важных общественных проблем, как **воспитание человека, требует переоценки некоторых прежних установок в сфере образования.**

Социологические исследования показывают, что роль СМИ становится всё более значимой в жизни общества, в том числе и детей и подростков, поэтому влияние компьютеров может стать источником опасности для их сознания. Факторы этого влияния изучает **социальная информатика**, специалисты которой утверждают, что условия жизни в информационно развитом обществе зависят больше от духовных (культуры, искусства и образования) благ, чем от материальных. Знание становится

основополагающей ценностью, определяет образ жизни. Этот критерий может выступать за сохранение или разрушение личности: чем ценнее полученная информация, тем больше она способствует сохранению личностной индивидуальности и целостности.

Влияние средств коммуникации на развитие личности

Средства коммуникации - комплексное понятие, производное от СМИ, под которыми понимаются средства передачи информации. Они включают в себя системы, которые посредством печатной продукции, радио и телевидения передают большое количество информации. Содержание телевизионных программ охватывает все сферы человеческой жизни - политику, образовательные и развлекательные передачи, поэтому масштабы его влияния неизмеримы. Анализ телевизионных программ доказывает, что основное время телевидения отдано боевикам, в которые чаще всего включены сцены насилия.

В развитых европейских странах правительство уже принимает активные меры по снижению негативного влияния средств визуальной коммуникации на нравственное сознание, эмоции и поведение подростков. Понятие новых средств визуальной коммуникации включает в себя телевидение, компьютерные игры и другие средства. Компьютерные игры, активно проникая в развлечения подростков, занимают второе место среди средств визуальной коммуникации, уступая только телевидению, поэтому изучение виртуальных форм коммуникации в современном обществе приобретает большую актуальность.

Вывод. Необходимо отметить ряд характерных особенностей коммуникации при помощи компьютерных сетей. Во-первых, возможность одновременно общаться неограниченному количеству человек из любых уголков мира, и, следовательно, с разными культурами и взглядами. Во-вторых, невозможность использования вербальных средств коммуникации. В-третьих, анонимность, следовательно, и снижение психологических рисков.

Расхождения с реальными коммуникациями заметны и в примитивности в письменности и эмоциональном развитии собеседников. Во время общения в сети подростки часто игнорируют знаки препинания, также получили широкое использование акронимы - символные сокращения слов или словосочетаний. Большинство высказываний в подобных диалогах не имеют цели узнать мнение и состояние собеседника, хотя в обычном общении высокий уровень эгоцентризма проявляется только в раннем возрасте.

Интернет особенно важен для тех людей, чья реальная жизнь по каким-либо причинам социально опустошена - такие люди используют Интернет как альтернативное средство коммуникации во избежание реального окружения.

Для того, чтобы помочь таким детям и подросткам, необходимо улучшить социальный контакт со сверстниками посредством укрепления доверительных отношений, ведь **ни один виртуальный собеседник не**

сможет заменить настоящей дружбы, а лишь подарит иллюзорное ощущение становления частью общества.

Список литературы

1. Кан-Калик В.А., Ковалев Г.А. Педагогическое общение как предмет теоретического исследования // Вопросы психологии. – 1985. С. 85-88.

2. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. Москва, 1990. 124 с.

Участие школьного самоуправления в воспитании

Кирьяк Максим

9 класс

МОУ «ОШ – д/с. с. Хрустовая»

Научный руководитель

Лужанская Марина Григорьевна

директор

Первое упоминание о школьном самоуправлении относится к XVI веку – в городе Гольдберге (Силезия) педагог Валентин Тротцендорф использовал в целях гражданского воспитания школьное самоуправление – сенат из 15 учеников. Славянский педагог Ян Каменский в своем сочинении **«Законы хорошо организованной школы»** сформулировал правила организации школьного режима и управления школой, включавшего и ученическое самоуправление. В «Регламенте московских гимназий», подготовленном Михаилом Васильевичем Ломоносовым в 1758 году, были заложены элементы самоуправления школьников – порядок занятий в гимназии должен был поддерживаться самими гимназистами.

Теории и практике развития школьного самоуправления посвящено немало трудов. Особый интерес для нас представляет труд Михаила Иосифовича Рожкова «Развитие самоуправления в детских коллективах», в котором автор раскрывает сущность процесса развития школьного самоуправления и предлагает методы стимулирования детского лидерства и подготовки школьников к организаторской деятельности.

Много ценных методических рекомендаций по вопросу организации ученического самоуправления даны в методическом пособии Александра Сергеевича Прутченкова и Игоря Сергеевича Фатова «Ученическое самоуправление: организационно-правовые основы, система деятельности». Правовые основы для формирования и развития ученического самоуправления определены в содержании «Всеобщей декларации прав человека», «Конвенция о правах ребёнка», Законе Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании».

Проблему организации работы ученического самоуправления, поиск эффективной формы организации ученического самоуправления и результат функционирования школьного органа ученического самоуправления можно рассмотреть на примере Муниципального образовательного учреждения «Общеобразовательная школа-детский сад с.Хрустовая» Каменского района Приднестровской Молдавской Республики.

На протяжении ряда лет школа функционировала, в основном, как образовательный центр. Но, поскольку школа является не только образовательным, но и учебно-воспитательным учреждением, в Хрустовской школе были обозначены ряд направлений воспитательной работы. С 2017-2018 учебного года в МОУ «Общеобразовательная школа-детский сад с.Хрустовая» была организована работа органа ученического самоуправления «Лидер». В его состав входят Совет старшеклассников и Школьный парламент.

Совет старшеклассников формируется из числа министров, которые курируют работу профильных ведомств:

министерство культуры

министерство экологии

министерство спорта

министерство труда министерство образования и печати

министерство по делам молодёжи

Работу Совета старшеклассников курирует Председатель Совета старшеклассников. Помимо Совета старшеклассников в школьную ученическую организацию «Лидер» входит представительный орган – Школьный парламент, который формируется из представителей 5-11 классов. Организация ученического самоуправления «Лидер» представляет собой форму самоуправления, отображающую структуру управления государством.

Об эффективности работы школьного органа ученического самоуправления «Лидер» может свидетельствовать тот факт, что на протяжении двух лет с начала его работы лидеры ученического самоуправления МОУ «Общеобразовательная школа-детский сад с.Хрустовая» награждались дипломами Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики за высокий уровень подготовки и проведения Единого дня самоуправления.

На протяжении двух лет с начала работы школьного органа ученического самоуправления «Лидер» его активистами были организованы и проведены ряд культурно-досуговых мероприятий – новогодние утренники для 5-7 классов, осенние балы и новогодние карнавалы для старшеклассников. Представители школьных Министерства культуры и Министерством по делам молодёжи принимают активное участие в подготовке к различным мероприятиям гражданско-патриотической направленности разного уровня - слётам «Юный патриот Приднестровья», фестивалям «Юность, творчество, талант», «Мы этой памяти верны». В рамках празднования 30-летия со дня образования Приднестровской Молдавской Республики лидеры ученического самоуправления МОУ «Общеобразовательная школа-детский сад с.Хрустовая» подготовил презентацию «Туристические места Приднестровья», в рамках проведения единого классного часа «И память бережно хранит святыя даты...» были подготовлены и представлены презентации про Великую Отечественную войну и историю ПМР. На всех этапах проведения мероприятий была

самостоятельная работа и самостоятельно принимаемые школьниками решения. Именно это формирует лидерские качества.

Активное участие в работе школьного органа ученического самоуправления и результативность работы школьных министерств помогают активистам школьного самоуправления стать лидерами школьного самоуправления – Председателем Совета старшеклассников и Председателем школьного парламента. Старшеклассники во время проведения выборов учитывают, прежде всего, количество и результаты реализации школьных проектов, в которых принимали участие кандидаты на данные должности. Таким образом, осознанный выбор и ответственность учеников за принимаемые решения можно считать результатом воспитательной работы, проводимой в школе.

Анализируя работу школьных органов самоуправления на постсоветском пространстве и работу школьного органа ученического самоуправления, «Лидер» МОУ «Общеобразовательная школа-детский сад с.Хрустовая» Каменского района ПМР мы можем сделать вывод, что, участвуя в работе школьного органа ученического самоуправления, ученики учатся согласовывать свои действия, находить компромисс, планировать и реализовывать проекты. Участие учеников в школьном самоуправлении даёт им возможность реализовать свой творческий потенциал, расширяет кругозор, формирует у них навыки работы в команде, повышает их самооценку.

Ученическое самоуправление – явление относительно молодое. Соответственно, эту форму воспитательной работы следует развивать. К примеру, на базе школьного Министерства образования и печати (или других школьных органов с аналогичными функциями) можно создать Пресс-службу, которая бы освещала проводимые в школе мероприятия, вела бы свою страницу на школьном сайте. Также при данном министерстве возможно создание профильных Советов, члены которых оказывали бы помощь учителям-предметникам в организации урочной и внеурочной деятельности: Филологический Совет, Естественно-географический Совет, Физико-математический Совет, Исторический Совет. При Министерстве по делам молодёжи можно создать Совет по профориентации, который помогал бы учащимся с выбором будущей профессии.

Перспективным направлением в работе школьных органов ученического самоуправления является привлечение подростков с девиантным поведением к проведению культурно-массовых и просветительских мероприятий с целью их социализации. В каждом образовательном учреждении должны быть созданы условия, в которых ученики, посредством участия в работе школьных органов ученического самоуправления ощущали бы свою сопричастность к решению образовательных и воспитательных задач, стоящих перед школой. В этом должны быть заинтересованы не только администрация образовательного учреждения и педагоги, но и само государство. **Такому важному**

направлению воспитательной работы в школе – созданию органов ученического самоуправления нужна государственная поддержка.

Список литературы

1. Прутченков А.С., Фатов И.С. Ученическое самоуправление: организационно-правовые основы, система деятельности: учебно-методическое пособие // М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013 – 112 с.

2. Рожков, М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах [Текст] / М.И. Рожков - М., "Владос", 2002 - 160 с.

Интернет-ресурсы:

1. https://infourok.ru/sostoyanie_problemy_i_perspektivy_razvitiya_uchenicheskogo_samoupravleniya_v_specialnoy-353770.htm

2. <https://slovo.mosmetod.ru/2016/01/13/adamich-a-v-vasileva-o-a-shkolnoe-uchenicheskoe-samoupravlenie-kak-resurs-lichnostnogo-rosta-uchastnikov-obrazovatel'nogo-protsesta/>

Социокультурная среда колледжа как составная часть воспитательного процесса

Кузьменкова Анастасия

1 курс

ГБОУ СПО ЛНР ЛКИТП

по профессии «Секретарь»

Калинченкова Оксана Викторовна

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства»

Социокультурная среда Колледжа рассматривается как система условий, способов и средств, содействующих взрослому человеку в процессе его профессионального образования как личности и индивидуальности в социальном и пространственно-предметном окружении.

Как педагогическое условие социокультурная среда Колледжа обеспечивает всем субъектам педагогического процесса систему возможностей, связанных с удовлетворением потребностей и трансформацией этих потребностей в жизненные ценности, что актуализирует процесс личностного становления обучающихся.

Социокультурная среда Колледжа представляется динамической системой, включаясь в которую будущий квалифицированный рабочий сначала впитывает все представленное культурное педагогическое богатство, традиции и нормы, а затем, становясь активным её субъектом, начинает осознавать её необходимость, индивидуально преобразовать и дополнять её. Социокультурная среда Колледжа - профессионально-деятельностная, управляемая и зависит от насыщенности ее ресурсами.

В рамках сформированной, активно развивающейся социокультурной среды Колледжа воспитательная работа определяется как целенаправленная деятельность преподавателей и учащихся по формированию у обучающихся системы взглядов, отношений и качеств личности для адаптации их к жизни

в современном обществе. Воспитательная работа строится, исходя из приоритета общечеловеческих ценностей, и представляет собой совместную учебную, научную, творческую и общественную деятельность обучающихся и преподавателей.

Целью воспитательной работы Колледжа является совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.

Задачи воспитательной работы:

- продолжить создавать условия для успешного обучения обучающихся;
- совершенствование воспитательной работы в учебных коллективах;
- приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, профилактики правонарушений, самовольных уходов, преступлений несовершеннолетними;
- создать условия для выстраивания системы воспитания в Колледже на основе гуманизма и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании обучающихся;
- продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у учащихся через развитие молодежных общественных движений и органов ученического самоуправления;
- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в Колледже;
- развитие коммуникативных умений преподавателя, работать в системе «преподаватель- обучающийся -родитель».

В соответствии с целями и задачами воспитания учащейся молодежи, Колледж сосредотачивает свои усилия на следующих важных направлениях формирования будущего квалифицированного рабочего и специалиста в рамках социокультурной среды:

- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности;
- уважение к правам, свободам и обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетически идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга, обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Таким образом, социокультурная среда составляет основу жизнеспособности Колледжа. В ней создаются условия для воспитания и формирования личности, для профессионального развития.

Литература

1. Никандров Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий. - М.: Педагогическое сообщество России, 2000.

2. Моисеев Н.Н. Человек во Вселенной и на Земле// Вопросы философии, 1990. №6.-С. 33.

3. Сборник научных статей «Проблемы системной модернизации экономики России: социально-политический, финансово-экономический и экологический аспекты». СПб: Институт бизнеса и права, 2010.

Коммуникации в воспитательной работе

Туркевич Ирина
III курс

ГОУ «Бендерский медицинский колледж»

г. Бендеры

Научный руководитель

Лоза Алла Николаевна

заведующий отделением, преподаватель

Главной задачей профессионального образования в ПМР на современном этапе является формирование высокой профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса, обеспечение достаточного уровня качества образования. Педагог, это человек который основную часть своего времени уделяет воспитанию и обучению детей. Взрослые заняты профессиональными и домашними заботами и не уделяют достаточно времени детям. Поэтому педагог в современных условиях требует особого внимания и если его место занимают непрофессионалы, страдать начинают дети и потери, которые при этом возникают невосполнимы.

Только творческий преподаватель может воспитать творческого человека, поэтому необходимо уделить внимание активизации профессионального и личного самоопределения самого педагога, его саморазвитию, а также развитию его творческого и профессионального потенциала.

Главным качеством педагога является его умение организовать взаимодействие обучающихся, где педагог является двигателем этого процесса, он общается с ними и руководит их деятельностью. В результате происходит обмен информацией, оказывается воспитательное воздействие и происходит познание личности.

Для педагогического влияния необходимо сначала проанализировать ситуацию, а потом определить возможные варианты решения. Т.е. решить задачу коммуникативную.

Педагогические воздействия можно представить таким образом :

Педагогическое воздействие.

Педагогическая задача и ее решение. →	Система методов педагогического воздействия. →	Система коммуникативных задач. →	Педагогическое воздействие и взаимодействие.
---------------------------------------	--	----------------------------------	--

Организация общения предполагает требования к коммуникативной культуре педагога:

-своевременно ориентироваться в постоянно меняющихся условиях общения;

- речевые воздействия должны быть подготовлены и следовать плану;

- учитывать индивидуальные особенности обучающихся;

- творческую индивидуальность педагога;

- своевременно и точно использовать коммуникативные средства общения;

- обратную связь в общении.

Если на занятие правильно организована система общения, то возможно управлять поиском на уроке и осуществлять совместную творческую деятельность. Инициатива позволяет преподавателю решать важные задачи стратегической и тактической направленности. Целесообразное педагогическое общение позволяет формировать настроение и чувства обучающихся, создает благоприятный психологический климат.

Для успешной самореализации и социализации молодого поколения, необходимости его на рынке труда является овладение обучающимися коммуникативной компетентности.

Умение обучающихся знать и владеть нормами и ограничениями в общении – одно из главных условий становления личности и ее самореализации. В широком смысле слова – это важное условие межкультурного общения в современном мире. Умение общаться относится к группе главных умений, которые имеют особое значение в жизни каждого

человека. Коммуникативная компетентность это группа базовых, в виду того что имеют отношение к жизни человека, поэтому мы ей уделяем основное внимание. Какое значение имеет в образовательном процессе знание обучающихся норм общения?

Во-первых, она влияет на учебную успешность. Пример: если обучающийся стесняется отвечать у доски и ощущает себя не комфортно при ответе на публику, его реальный ответ будет гораздо хуже подготовленного домашнего задания, соответственно, и оценка будет ниже. Полученный негативный опыт может отрицательно повлиять на дальнейшую учебную деятельность.

Во-вторых, коммуникативная компетентность играет большую роль в адаптации обучающегося в колледже, в том числе его эмоциональное благополучие в групповом коллективе. Данная адаптация делится на социально - психологические и учебные. Обучающийся должен приспособиться и привыкнуть не только к процессу обучения, но и к людям которые его окружают. Если у обучающегося есть общий язык с одноклассниками, то он испытывает большой психологический комфорт и удовлетворенность той или иной ситуацией. И напротив, неумение контактировать с одноклассниками сужает круг друзей и вызывает ощущение неприязни, одиночества, также может вызывать асоциальные формы поведения.

В-третьих, общительность ученика может рассматриваться в образовательном процессе и как эффективное средство для достижения благополучия во взрослой жизни.

В дошкольном возрасте начальные умения общаться направлены на предоставление ребенку возможности устанавливать общение в зависимости от статуса собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый партнер) и выполнять, роль собеседника. Дети учатся приветствовать друг друга и взрослых, прощаться, поздравлять с праздниками, приглашать (в гости, к телефону, за стол и т.д.)

В начальной школе через общение и познавательную деятельность у детей формируются (согласно возрасту), речевые умения, накапливается определенный опыт общения. Школьники начальных классов умеют «влиться» в ситуацию общения, по возможности управлять ею.

В средней школе обучают возможным путям управления ситуации, помогают и объясняют, как работать в команде (с педагогом, родителем, друзьями, родственниками), при этом объясняют применение интонации, мимики, жестов, речевых оборотов и др.

Только в средне профессиональных и высших учебных заведениях при изучении профильных дисциплин осуществляется подготовка обучающихся к конкретным видам деятельности, таким образом, происходит узкопрофильная подготовка. Основной целью учебных заведений педагогического, социально – экономического, медицинского профиля является формирование коммуникативной компетенции. От ее

сформированности зависит самореализация молодого поколения и его конкурентоспособность на рынке труда.

Список использованной литературы

1. Гин А. Приёмы педагогической техники.- М.: Вита-Пресс, 2006.С.216.

2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. С.158.

2.13. Система управления воспитанием в моем образовательном учреждении

Эволюция взглядов на воспитание

Голикова Владислава

10 класс

МОУ «Школа №88 г. Донецка»

На мой взгляд, воспитание – это привитие детям с раннего возраста чувства сострадания и любви к ближнему, приобщение ребёнка к прекрасному, истине, доброте, доброй воле, красоте души.

У древних людей воспитанием занимался весь род, и все молодые люди обучались одинаково. Когда появилась семья, то теперь функция воспитателей перешла к родителям. Именно здесь оно начинает отличаться от предыдущего. Дети перенимали от родителей все лучшие качества и использовали их на практике, при этом усовершенствовали свои знания. Постепенно из поколения в поколения знаний становилось все больше и больше. Так как все взрослое население было занято, то появилось необходимость в создании домов молодёжи, которые отдалённо напоминали современные школы. Именно в них старики обучали детей всем премудростям жизни. Вначале их учили вместе, а затем началось разделение обучения: мальчиков обучали охоте - мужчины, а девочек ведению хозяйства – женщины.

В эпоху возникновения первых цивилизаций изменилось и воспитание молодого поколения. В Афинах до 7 лет дети воспитывались дома под присмотром матери и обученного раба. С 7 лет мальчики шли учиться в так называемые «схолле», то есть школы. Кроме обычных предметов они изучали музыку и литературу. Греки большое внимание уделяли физическому воспитанию, и поэтому они с удовольствием занимались физическими упражнениями. Таким образом, в Древних Афинах развивали эстетическую и физическую культуру одновременно.

В Древней Спарте все было наоборот. В ней большое внимание уделяли спорту и обучению воинскому искусству, а вот на остальные науки они не обращали внимания, считая, что воину лишние знания были не нужны. Девушки в Спарте также большое время уделяли физическим упражнениям, поэтому у них рождались здоровые дети. Также в Спарте существовал обычай убийства больных детей, мотивируя тем, что они не смогут быть сильными воинами. В Древнем Риме вначале воспитание

молодёжи проходило таким же образом, как и в Элладе, но затем оно изменилось. Именно в Риме школы разделились на три возрастные категории: начальная, средняя и высшая. Римляне смогли умело соединить все виды обучения в одно единое целое, чтобы получить полноправного гражданина Рима.

В славянском мире большое внимание уделялось материнству. Именно любовь матери к младенцам вначале исходила в колыбельных песнях, а затем в присказках, сказках и других видах фольклора обогащала детский мир знаниями, а также развивала музыкальный и художественный вкус. У славян огромную роль отыграло эстетическое воспитание. Самое интересное то, что ни в одной летописи нет ругательных слов, и очень много наставлений. Владимир Мономах в своём произведении «Поучение детям» наставлял детей на путь истинный, и давал им различные советы, которые сегодня заложены в этике поведения. Со второй стороны детей уму разуму учили дома родители и их родственники. Именно в это время огромную роль в воспитании молодёжи начали отыгрывать крестный папа и крестная мать. Большую роль в воспитании подрастающего поколения играл народ. Традиции славянского народа, в которые входила ответственность, честь, долг перед родителями и Родиной, любовь, совесть и другие лучшие качества, начинают выступать как главное средство в воспитании молодёжи.

В средние века общество отвергло свободомыслие. Именно воспитание покорности у человека и начала заниматься религия. Представители церкви полностью контролировали всю жизнь человека, не допуская даже малейшего отклонения от строго ограниченного жизненного пути. Учителями в то время являлись священники, которые главной и единственной книгой считали Библию. Детей феодалов обучали военному делу, так как грамотность они не признавали. Постепенно вырисовываются облики семи «рыцарских наук», в которые входило фехтование, езда на лошади, охота, плавание, игра в шахматы, игра на музыкальном инструменте и пение, а также танцы. Как видим, в средние века воспитание сводилось лишь в почитании Бога. А также создавался романтический образ рыцаря, у которого не было плохих качеств, и он полностью владел всеми благоденствиями.

После Октябрьской революции в России изменилась система образования и воспитания. Учителя в основном обращали большое внимание на воспитание детей с помощью коллективизма и труда. Школам давались участки земли, на которых работали ученики. Весь урожай отвозили в школьные столовые, чтобы питание было дешевле. Кроме этого постепенно начинали в школах открываться учебные мастерские различных направленностей, и ученики на уроках труда своими руками ремонтировали школьную мебель. Также большое внимание начали уделять гимнастике, урокам физкультуры. Появились уроки, на которых прививали эстетику у учеников.

В это время возникает коммунистическое воспитание, которое начинает занимать главенствующее место в школах. Эти все методы

позволяли расширить кругозор знаний у детей, и пробуждали активность для участия старшеклассников в строительстве социализма. Именно тогда появилась молодёжная организация – комсомол, которая являлась верным помощником Коммунистической партии Советского Союза. Во время великой Отечественной войны на первое место в воспитании вышел патриотизм. А после войны молодёжь принимала участие в восстановлении народного хозяйства, и при этом, не требуя вознаграждения.

В воспитательном процессе на сегодняшний день ставится цель, которая должна обеспечить родившемуся ребёнку гармоническое всестороннее развитие. Эту цель ставили перед собой ещё древние философы и гуманисты в эпоху Возрождения. В нашей стране в учебно-воспитательном процессе традиционно выдвигалось подготовка специалиста с высокой квалификации, который способен с большой эффективностью работать на предприятиях во благо государства. В то же время гуманистический подход определяет своей целью создание условий для самореализации человека как личность. Для этого нужно изменить всю систему ценностных ориентаций. Именно сегодня главной задачей современной школы является развитие человека как всесторонней личности.

Современные концепции воспитания

Быковская Анастасия

группа Упр-19

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Воспитание ребенка как человека культур

Концепция разработана ростовским ученым академиком Евгенией Васильевной Бондаревской.

Воспитание в этой концепции определяется как процесс педагогической помощи ребенку в становлении его субъектности, культурной идентификации, социализации, жизненном самоопределении.

К базовым воспитательным процессам, способствующим становлению ребенка как субъекта жизни, истории, культуры, относятся:

– **жизнетворчество** – включение детей в решение реальных проблем собственной жизни, обучение технологиям изменения собственной жизни;

– **социализация** – вхождение ребенка в жизнь общества, его взросление, освоение различных способов жизнедеятельности, развитие его духовных и практических потребностей, осуществление жизненного самоопределения;

– **культурная идентификация** – актуализация чувства принадлежности ребенка к определенной культуре и оказание ему помощи в обретении черт человека культуры;

– **духовно-нравственное развитие личности** – овладение общечеловеческими нормами нравственности, формирование моральных регуляторов поведения (совести, чести, собственного достоинства, долга),

способности делать выбор между добром и злом, давать оценку своим поступкам и поведению;

– индивидуализация – поддержка индивидуальности, ее творческого потенциала, становление личностного образа ребенка.

Цель воспитания – это целостный человек культуры.

Принципы:

– природосообразности – отношение к ребенку как к части природы, сосредоточивает внимание на экологической проблематике, предполагает экологически чистую окружающую природную среду, и бережное отношение к индивидуальности ребенка;

– культуросообразности – детство – как культурный феномен; ребенок – субъект жизни, способный к саморазвитию и самоизменению; педагог – посредник способный ввести ребенка в мир культуры; образование – культурный процесс; школа – целостный культурно-образовательное пространство;

– индивидуально-личностного подхода, предполагает отношение к ребенку как к личности, индивидуальности, нуждающейся в педагогической поддержке;

– ценностно-смыслового подхода, направленного на создание условий для обретения ребенком смысла своего учения, жизни, в его общении с природой, социумом, культурой;

– сотрудничества, предусматривающего объединение целей детей и взрослых, совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и взаимопомощь, поддержку и общую устремленность в будущее.

Критерии воспитанности:

1) уровень ценностно-смыслового развития и самоорганизации личности;

2) способность к нравственной саморегуляции поведения;

3) мера педагогической помощи, которая необходима учащемуся в саморазвитии собственной личности.

Педагогическая поддержка ребенка и процесса его развития

Основные концептуальные положения разработаны – корреспондентом Российской академии образования Олегом Семеновичем Газманом.

Воспитание – это специально организованный процесс предъявления социально одобряемых ценностей, нормативных качеств личности и образцов поведения, а обучение – передача и усвоение системы знаний о природе, обществе, человеке и способах человеческой деятельности.

Под педагогической поддержкой О.С. Газман понимал оперативную помощь детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и экономическим положением, успешным продвижением в обучении, в принятии школьных правил; с эффективной деловой и межличностной коммуникацией; с жизненным, профессиональным, этическим выбором (самоопределением).

В воспитании должны быть два вида цели:

– цель как идеал – установка на формирование гармоничной, всесторонне развитой личности;

– реальная цель – дать каждому школьнику базовое образование и культуру, на их основе предоставить условия для развития сторон личности, для которых есть наиболее благоприятные субъективные условия возможности семьи, школы, общественности, государственной власти на местах.

Воспитателям необходимо соблюдать следующие правила:

1. Ребенок не может быть средством в достижении педагогических целей.
2. Самореализация педагога – в творческой самореализации ребенка.
3. Всегда принимать ребенка таким, какой он есть.
4. Все трудности неприятия преодолевать нравственными средствами.
5. Не унижать достоинства своей личности и личности ребенка.
6. Дети – носители грядущей культуры.
7. Не сравнивать никого ни с кем, сравнивать можно результаты действий.
8. Доверяя – проверяй!
9. Признавать право на ошибку и не судить за нее.
10. Уметь признать свою ошибку.
11. Защищая ребенка, учить его защищаться.

Нормы поддержки, которые должны быть заложены в профессиональной позиции учителя (воспитателя):

а) любовь к ребенку, безусловное принятие его как личности, душевная теплота, отзывчивость, умение видеть и слышать, сопереживать, милосердие, терпимость и терпение, умение прощать;

б) приверженность к диалоговым формам общения с детьми, умение говорить по-товарищески, умение слушать, слышать и услышать;

в) уважение достоинства и доверие, понимание его интересов, ожиданий и устремлений;

г) ожидание успеха в решении проблемы, готовность оказать содействие и прямую помощь при решении проблемы, отказ от субъективных оценок и выводов;

д) признание права ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения; признание воли ребенка и его права на собственное волеизъявление (право «хочу» и «не хочу»);

е) поощрение и одобрение самостоятельности, независимости и уверенности в его сильных сторонах, стимулирование самоанализа; признание равноправия ребенка в диалоге и решении собственной проблемы;

ж) умение быть товарищем для ребенка;

з) собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и способность изменить позицию и оценку/самооценку.

Выводы. Каждая эпоха, каждый этап развития общества вносят свои акценты, новое содержание в культуру личности. За долгие годы существования социализма наша педагогика стремилась сформировать всесторонне развитую, гармоническую личность. Это идеал, к которому нужно стремиться, высшая цель воспитания. Помочь формированию

гармонической личности – можно, а сформировать всесторонне гармонически развитую личность нельзя.

Важнее сформировать у человека адекватное отношение к себе как социальной и биологической индивидуальности, к жизни как высшей ценности.

Самоопределение предполагает и самостоятельность, и позиционную определенность, и программу действий для ее воплощения. Основным условием, обеспечивающим действие этого механизма, его базой является **наличие сфер самоопределения**, выступающих обычно содержанием формирования мировоззрения.

Таких сфер четыре – человек, общество, природа, интегрированные продукты человеческой деятельности. Воспитание должно обеспечивать гармонию человека с самим собой через определение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью. Именно достижение гармонии – такова веками вырабатываемая суть нравственного здоровья человека.

Цель воспитания данных концепций – **сформировать реальную, социально устойчивую личность, способную в новых социально-экономических и политических условиях вносить ощутимый вклад в преобразование общества и самосовершенствоваться.** Концепции воспитания определяют целевые установки воспитания молодежи в соответствии с теми изменениями, которые происходят в обществе, с ориентацией на будущее.

Литература

1. Степанов Е. Н. Современные концепции воспитания: материалы конференции / Е. Н. Степанов. – Ярославль: Книжный мир, 2000. – 387 с.
2. Таланчук Н. М. Архитектоника воспитательного процесса: современная концепция и теория воспитания в 2 частях / Н. М. Таланчук. – Казань: Книжный мир, 1990. – С. 55-59.

Классный руководитель в системе воспитания

Мунтян Мария

2 курс

ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический
колледж им. М. В. Фрунзе»

Научный руководитель

Шматок Анна Алексеевна

зам. директора по ВР

Какой же ребенок или студент не мечтает оказаться на месте педагога. Ведь иногда так хочется пофантазировать, представить себя на месте учителя или даже строгого директора. В мечтах ребенок или студент чувствует себя взрослым. С его точки зрения он умеет все: и правильно учить и интересно рассказывать, помочь кому – то в трудной ситуации, ругать за плохие оценки и за плохо выученные занятия, советовать, заботиться и заступаться за слабого.

Вспоминая детство, каждый из нас часто воспроизводит события, связанные с жизнью в школьные или годы, проведенные в колледже. Хорошая память остается о том педагоге, с которым связаны радостные минуты общения, который помогал в решении личностных проблем, в выборе жизненного пути, был интересной личностью. Чаще всего это классный руководитель. Он действительно ближе всех стоит к каждому обучающемуся.

Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом реализации индивидуального подхода к воспитанникам. Обусловлена она современной задачей, которую ставят перед учебным заведением мировое сообщество, государство, родители – максимальное развитие каждого обучающегося, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, физического совершенства.

Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует, сотрудничает, контролирует повседневную жизнь и деятельность обучающихся своей группы. Современный классный руководитель в своей деятельности применяет не только известные формы воспитательной работы, а так же в свою практику включает и новые формы работы с коллективом обучающихся. Формы работы определяются исходя из педагогической ситуации.

Количество форм бесконечно: беседы, дискуссии, состязания, походы и экскурсии, конкурсы. Ощественно-полезный и творческий труд, художественно-эстетическая деятельность, ролевой тренинг и т.д. В последнее время получили широкое распространение следующие формы воспитательной работы:

Публичная лекция – лекция, насыщенная яркой информацией с необычными примерами, фактами, позволяющая «высветить» отношение к рассматриваемому явлению или событию.

Открытый микрофон – ученикам предлагается обсудить события общественной жизни.

«Сократовская беседа» – поиск истины, обсуждение поставленной проблемы с разных сторон с поочередным решением дополнительных вопросов.

Философский стол – обсуждение жизненных ситуаций воспитанниками философской позиции.

Дискуссионные качели по предложенной теме – беседы с чередованием суждений ведут две группы учеников.

Разговор при свечах – беседа на темы интимно-личностного общения или этического содержания жизненных ценностей.

Каким должен быть современный классный руководитель: воспитателем или надзирателем? Какова его роль в современном воспитательном процессе?

Занимаясь поиском ответов, мною осознана необходимость оценить данную проблему с двух позиций: глазами классного руководителя и глазами обучающихся колледжа.

Настоящий классный руководитель, владеющий технологией своей деятельности – это мудрый воспитатель. Сколько бы мы не читали, не учились, главное не забывать о мнении обучающихся. **Обучающиеся являются главным звеном воспитательного процесса в колледже.** Без их участия ни один классный руководитель не сможет продемонстрировать своё мастерство, показать навыки работы, поделиться опытом. Как роль классного руководителя оценивают сами обучающиеся?

Нами было проведено анкетирование обучающихся всех курсов, с целью определения мнения о роли классного руководителя. Учащимся были предложены три вопроса.

1. Нужен ли вам классный руководитель?
2. Зачем?
3. Каким на ваш взгляд ваш классный руководитель: воспитатель или надзиратель?

В результате анкетирования были получены следующие результаты: На первый вопрос положительно ответило 100% обучающихся. На второй вопрос самая широкая палитра ответов: от него мы узнаем много нового, к тому же он помогает при решении любых проблем; заступается за нас; является хорошим примером в жизни и т.д.

Из высказываний учащихся полученных на третий вопрос видно, что они придадут большое значение личностным качествам классного руководителя. Обучающиеся считают, что это надежный, искренний, честный, порядочный. Другие – модный, аккуратный, терпеливый, скромный, не слишком молодой и не слишком старый. Но вместе с тем важны и профессиональные качества: образованность, общий кругозор, эрудиция. По ответам обучающихся все классные руководители нашего колледжа играют только роль воспитателей, надзирателей нет, что очень радует.

В процессе своей деятельности современный классный руководитель в первую очередь взаимодействует с учителями – предметниками, привлекает учителей к работе с родителями, включает обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по предметам. Это и разнообразные предметные кружки, факультативы, выпуск предметных газет, и совместная организация и участие в предметных неделях, тематических вечерах и других мероприятиях.

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час – форма организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические проблемы.

Одним из самых сложных компонентов деятельности классного руководителя является обеспечение обратной связи. Это и в методическом и психологическом смысле довольно сложная процедура.

В завершении хочется вспомнить слова Плутарха: «**Обучающийся – это не сосуд, который надо заполнить, а факел, который надо зажечь**».

Список использованной литературы

1. Гордин Л. Ю. Организация коллектива колледжа. - М., 2012. - С. 77.
2. Мелехова В. Ю. Классный руководитель и современный подросток // Интернет-журнал «Эйдос», 2005.

***Теория и практика воспитательной работы
в ОСП «Индустириальный техникум» ГОУ ВО «Дон ГТИ»***

Медведева Анастасия
группа ПКС-2017-1/9

ОСП «Индустириальный техникум» ГОУ ВО «Дон ГТИ»
г. Алчевск, ЛНР

Научный руководитель
Любовь Леонидовна Кузьмина
преподаватель

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация СПО «Индустириальный техникум» ГОУ ВО ЛНР «Дон ГТИ» (далее техникум) планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию.

Обратим внимание на следующее: социокультурная среда, в которой, собственно, и происходит становление мировосприятия юношей и девушек, обладает рядом особенностей, основными из которых определим следующие:

- 1) значительное увеличение темпа и скорости жизни;
- 2) более быстрое освоение молодым поколением социального опыта, чем поколением предыдущим;
- 3) произошедшее смещение ценностных ориентаций из плоскости духовного в плоскость материального;
- 4) высокий уровень углубления социальных и культурных противоречий, конфликтов на религиозной почве и т. д.

Воспитательная работа в техникуме строится, исходя из того, что результат воспитания мы видим в социальном развитии студентов, предполагающих позитивное изменение в их взглядах, мотивах и реальных действиях. Максимально интегрирует образовательный, производственный, воспитательный процессы по целям, идеологии, содержанию. Они должны быть взаимодополняющими и взаимопересекающимися.

Ядром воспитательной работы является студенческий и педагогический коллектив. Для функционирования воспитательной системы созданы все условия: определены классные руководители, распределены преподаватели для работы с детьми сиротами, создана система дополнительного образования, ежемесячно проводятся методические объединения классных руководителей, педагогов дополнительного

образования, есть предметные объединения, система повышения квалификации.

Доминантой воспитательного процесса техникума является обучение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Вся работа педагогического коллектива направлена на социальную адаптацию данной категории обучающихся к условиям современной жизни.

У вчерашних абитуриентов, студентов-первокурсников, зачастую отмечается:

- низкая академическая успеваемость;
- отсутствие мотивации к профессионально-личностному самосовершенствованию;
- вредные привычки и низкая культура поведения;
- отсутствие активной гражданской позиции;
- отсутствие мотивации к социально-значимому творчеству и социально-активной работе;
- низкий уровень правовой культуры как основы толерантного сознания и поведения.

Это приводит к возникновению определенных трудностей в организации учебно-воспитательного процесса.

Следовательно, классный руководитель должен создать все условия для формирования личности, выбрать необходимые методы внеклассной работы, которые позволили бы каждому учащемуся проявить свою активность, своё творчество, а также активизировать познавательную деятельность в процессе их обучения в учебном заведении.

План воспитательной работы классного руководителя группы – это обязательный педагогический документ. Планирование воспитательной работы группы по основным направлениям не формальность, а необходимо условие благоприятной организации процесса воспитания. Составляя план, проектируют развитие как студенческого коллектива, так и отдельного студента.

1. Учебно-познавательное направление. Реализуется через:

- классные часы;
- предметные недели;
- олимпиады;
- конкурсы.

2. Культурно-просветительное:

- посещение театров, выставок, музеев.
- концерты к праздникам;
- участие во внутритехникумовских мероприятиях.

Сегодня не все студенты готовы пойти коллективно в театр и музей, но пусть те, кто пошел, расскажут о своих впечатлениях на очередных встречах – классных часах. Часто мнение товарищей оказывается весомее любого

другого; и в следующий раз их будет больше. В повседневном общении необходимо рассказывать об интересных выставках, проходящих в городе.

3. Общественно-патриотическое:

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
- посещение музея Боевой Славы;
- организация и проведение Дня Защитника Отечества;
- проведение классного часа, посвященного Дню Победы.

4. Физкультурно-оздоровительное направление:

- проведение внутритехникумовских соревнований;
- участие в соревнованиях на уровне города;
- проведение Дня Здоровья.

Данное направление предполагает использование здоровьесберегающих технологий, системного подхода к обучению и воспитанию, направленного на сохранение здоровья обучающихся; создание благоприятного психологического климата на занятиях; охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни, проведение бесед с обучающимися по пропаганде ЗОЖ.

5. Нравственно-правовое направление:

- лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по правовому воспитанию;
- антиалкогольная, антитабачная пропаганда, профилактика наркомании;
- беседы по правилам безопасности дорожного движения;
- медицинские беседы;
- работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями.

6. Эстетическое направление:

- организация выставок рисунков и работ обучающихся;
- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида обучающегося, культуре поведения и речи;

7. Лекционно-образовательное для родителей:

- родительские собрания;
- лекции (беседы) по профилактике правонарушений среди подростков.

8. Развитие самоуправления: работа актива группы.

Таким образом, коллективный портрет «эффективных классных руководителей» выглядит следующим образом: это исключительно позитивно настроенные, энергичные люди, с гораздо большим запасом энтузиазма в работе, чем у коллег в среднем. Ответственное отношение к работе с группой сочетается у таких педагогов с верой в способности своих обучающихся.

Список литературы

1. Макарова Л.Н., Копытова Н.Е., Королева А.В. Конструктивные и деструктивные возможности изменяющейся внешней информационной

среды // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2012. Вып. 6 (110).

2. Якушкина М.С. Реализация воспитательного потенциала современного образовательного учреждения в рамках новых ФГОС // Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». 2013. №4 (24).

3. Воспитание человека: смысл, взаимодействие, деятельность. Воспитание человека: деятельность, общение, смысл: Сб. статей участников межрегиональной научно-практической конференции / Под общей ред. Е.Н. Барышникова. – СПб.: НОУ «Санкт-Петербургский Центр поддержки инновационных технологий, форм и методов воспитания гражданственности и патриотизма», 2013. – 128с.

Участие студенческого самоуправления в воспитании

Семенцул Елена
юридический факультет
ИГУПиСГН ПГУ им.Т.Г.Шевченко
г. Тирасполь, ПМР
Научный руководитель:
Нечаева Юлия Вячеславовна
ст. методист ОМПВиСЗ УМПиСПП
ПГУ им.Т.Г.Шевченко

В настоящее время реформирование и широкое внедрение студенческого самоуправления в высших учебных заведениях является одним из важнейших направлений работы вузов.

Цель моей работы - раскрытие роли студенческого самоуправления в воспитательном процессе и демонстрация его работы на примере Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.

Развитие социально активной, профессионально компетентной студенческой молодежи является одной из приоритетных задач государственной молодежной политики Приднестровья, что закреплено в Стратегии государственной молодежной политики Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2020гг., и ряде иных республиканских законодательных актах и нормативных документах.

Социокультурная воспитывающая среда нашего университета обеспечивает качественную организацию воспитательной работы со студентами и позволяет оказывать позитивное влияние на становление личности студента, его гражданское самоопределение и самореализацию, максимальное удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии. С 2008 года в ПГУ им. Т.Г. Шевченко реализуется Концепция воспитания студенческой молодежи, где уделяется большое внимание развитию системы студенческого самоуправления, деятельности молодежных общественных организаций, как наиболее эффективным механизмам подготовки успешного и востребованного специалиста.

Под системой студенческого самоуправления понимается целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении вузом через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления. **В нашем вузе это – Объединенный Студенческий Совет Факультетов, Профсоюзный Комитет Студентов и Объединенный Студенческий Совет Общежитий, деятельность которых охватывает различные аспекты жизни студенческой молодежи и объединяет представителей всех факультетов ПГУ им. Т.Г. Шевченко.**

Работа каждой из структур реализуется в соответствии с планом работы, сформированным с учетом мнений и инициатив членов студенческого актива. Каждая из названных структур имеет свою историю, традиции, методы и формы работы, но главная цель у них одна: помочь каждому студенту реализовать свои те или иные способности – вырасти в личностном отношении. Студенты ПГУ им. Т.Г. Шевченко могут присоединиться к деятельности любой из этих организаций, и через самоуправление включиться в различные формы общественной деятельности. Включение студенческой молодежи в общественную жизнь закладывает основу развития гражданских отношений, ценностей, воспитание качеств лидера, развитие профессиональных компетенций. Особенностью системы воспитания ПГУ им. Т. Г. Шевченко является привлечение студенчества к участию в самоуправлении вузом и решению воспитательных задач. Председатели студенческих советов и профбюро факультетов (институтов, филиалов) входят в состав ученых советов факультетов, стипендиальных комиссий, активно участвуют в работе Совета по воспитательной работе ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Традиционными в нашем университете считаются:

Праздничная программа, для студентов 1-х курсов, посвященная началу учебного года, комплекс корпоративных мероприятий, посвященных Дню университета, программа мероприятий Декады молодежи, Новогоднее представление для детей – сирот, Татьянин День, паломнические поездки студенческого актива в рамках «Всемирного дня православной молодежи», «Масленица», конкурс «Мисс ПГУ им. Т.Г. Шевченко», Патриотическая акция «Георгиевская ленточка», Митинг Памяти ко Дню Победы в Вов, Митинг-концерт, посвященный Дню России и т.д.

Система традиционных мероприятий содержит также уникальные, специфичные только нашему вузу, проекты. Необходимо отметить, что большинство из них было инициировано студенческим активом учебных структур. Это: День актива, конкурс художественной самодеятельности «Признание», Фестиваль патриотической песни «Наш дом – Приднестровье», молодежная акция «День рождения Суворова». В целях стимулирования наиболее активных участников воспитательного процесса, усиления взаимодействия института кураторства со студенческой молодежью, реализуется конкурс творческих презентаций «Моя группа в истории ПГУ им. Т.Г. Шевченко». В этом контексте особо хочется отметить традицию проведения 3-дневного Общеуниверситетского патриотического лагеря

«Приднестровская весна» на территории Молодежного спортивно-оздоровительного комплекса «Содружество». Это – настоящий праздник студенческого актива нашего вуза, который ежегодно с большим энтузиазмом ждут и готовят представители творческие группы всех факультетов.

В систему студенческого самоуправления в ПГУ им. Т.Г. Шевченко также встраивается и группа студентов-волонтеров разных факультетов, принимающих самое активное добровольное участие в социальных проектах общеуниверситетской благотворительной акции «Твори добро», которая действует в университете с 2000 года. Ежегодно студенческим активом проводятся новогодние представления для детей-сирот начальных классов из Глинойской школы-интерната, интерната неслышащих детей, Дома ребёнка, интерната для детей с нарушением интеллекта, а ко Дню защиты детей для детей-сирот старших классов вышеперечисленных интернатов проводят занимательные конкурсы. В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне студенты посещают ветеранов, поздравляют их и вручают праздничные подарки. В рамках Международного Дня пожилых людей и на пасхальные праздники студенты-волонтеры выезжают в Республиканский дом ветеранов п. Первомайск с концертной программой, дарят пожилым и инвалидам сладкие подарки, необходимые вещи.

Таким образом, **управление воспитательной работой в нашем вузе осуществляется через сочетание административного управления и студенческого самоуправления.** Представители студенческого актива включены в состав Совета по воспитательной работе ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Учёных советов факультетов, общеуниверситетской и факультетских стипендиальных комиссий. Администрацией нашего университета уделяется должное внимание вопросам совершенствования воспитательной работы и молодежной политики, что подтверждается рассмотрением данных вопросов на заседаниях Учёного совета ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ректората, деканских часов, а также советов факультетов.

Воспитывающая среда нашего университета создает условия для становления профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и высокими навыками выполнения профессиональных обязанностей. Одновременно формируются и развиваются традиции и корпоративная культура университета в целом.

Ежегодно в ПГУ им. Т.Г. Шевченко поступают тысячи юношей и девушек, и важно, чтоб они как можно быстрее включались в различные виды общественной деятельности, двигаясь вперед, менялись, меняя других. Ведь участие в работе органов студенческого самоуправления, на мой взгляд, — это реальный стимулятор личностного роста!

Список использованной литературы

1. Давыдова М.А. Проблема социализации молодежи посредством студенческого самоуправления в высших учебных заведениях// Воспитание

студентов в современных условиях: содержание и механизмы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной году Культуры в ПГУ им. Т.Г.Шевченко: 2016г. С.71-74.

2. Лосева С.П. Студенческое самоуправление как фактор социализации молодежи в условиях общежития// Актуальные вопросы профессионально-личностного развития студента как компетентного специалиста в условиях вуза. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной году студента в ПГУ им. Т.Г.Шевченко: 2017г. С.133-136.

Особенности процесса воспитания в высшей школе

Волынчук Анастасия
магистрант

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»

Научный руководитель:

Зябрева Светлана Эдуардовна,
доцент кафедры педагогики и методики
преподавания иностранных языков
svetlana_zyabreva1964@mail.ru

Так как социально-экономическая модернизация общества привела к серьезным изменениям ценностей молодежи и ее ресурсов, необходимо определить способы приобщения подрастающего поколения к культурным традициям. Педагогическая теория должна быть обогащена новыми концепциями, подходами и педагогическими технологиями, основанными на новых междисциплинарных знаниях, внедренных в систему образования [2, с. 79].

Выпускники вузов составляют основу человеческого капитала страны, так как их знания, навыки, умения и профессиональные компетенции во многом определяют решение ключевых социально-экономических проблем развития современного общества.

Одна из важнейших функций государства – культурно-воспитательная. Несмотря на то, что существует патриотическое и гражданское воспитание, которые очень важны для дальнейшего развития нашей страны, не нужно забывать об эстетическом, физическом, интеллектуальном, моральном, и трудовом воспитании. Все эти виды воспитания являются согласованными в планово-нормативных документах высших учебных заведений [1].

Воспитательная среда контрастирует с набором социальных и ценностных обстоятельств, которые окружают студента, влияют на его личностное развитие и способствуют его вступлению в современную культуру. Учебное заведение должно проводить специальную работу в области создания и развития воспитательной среды.

Организовать воспитательную среду непросто, так как образовательная среда динамична и многогранна (она включает комплекс влияний на семью, студента, студенческую группу, на систему студенческого самоуправления, на неформальные молодежные организации и т. д.). Поэтому управление

воспитательной средой требует системного подхода. Для этого необходимо определить единую цель, стратегию воспитательного процесса, содержание воспитательной деятельности, базовые принципы воспитательной системы, разработать структуру управления воспитательным процессом, контролировать результаты воспитательной деятельности и обеспечить научно-методическое сопровождение [1].

Ведущий педагогический принцип воспитания в образовательном процессе – систематичность. Этот принцип незаменим для создания условий в процессе обучения и воспитания при подготовке будущего гражданина своей страны. Принцип систематичности реализуется не только в учебном процессе, но и в воспитательном процессе. При этом процесс воспитания осуществляется через аудиторские занятия, индивидуальные консультации, личный пример, а также оформления аудиторий, фотозон и зон отдыха в институте. Все это вызывает визуальное возбуждение и влияет на студентов каждый день не меньше, чем пример преподавателя и устное слово наставника [2, с. 81].

Также одним из условий воспитательного процесса в образовательном учреждении является организация дополнительных внеаудиторных занятий для студентов для того, чтобы сделать упор на такие ценности, как любовь к родине, знание истории памятных дат и праздников. К ним относятся участие в конференциях патриотической направленности, соревнование читателей по темам, приуроченных памятным датам, и подготовка самостоятельных выступлений на тематику своей родины, написание эссе на смежные темы и многое другое.

Выявление талантов среди учащихся и с их помощью осуществление подготовки и реализации концертных программ будет способствовать не только воспитанию гражданских качеств учащихся, но и созданию условий для работы в команде. Концерты могут не только совпадать по времени с памятными датами, но и организовываться как вечера встреч, литературные и педагогические гостиные [2, с. 80]. Мы не сможем воспитать нравственно здоровое поколение, если будем забывать об этическом и нравственном воспитании преподавателей. Ведь они являются ключевыми фигурами в воспитании студентов.

Список использованных источников

1. Сай-Суу, Ч. А. Особенности процесса воспитания в высших учебных заведениях / Ч. А. Сай-Суу. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 38 (276). – С. 179-181. – URL: <https://moluch.ru/archive/276/62487/> (дата обращения: 23.12.2020).
2. Сидорова, И. А. Воспитание на основе сотрудничества / И. А. Сидорова // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 79-82.

Система управления воспитанием в моем образовательном учреждении

Базалюк Ирина
студентка 3 курса ГОУ СПО ЛНР
«Краснолучский приборостроительный техникум»
Научный руководитель
Зверева Елена Андреевна
преподаватель ГОУ СПО ЛНР
«Краснолучский приборостроительный техникум»
kpt@ukr.net

Происходящие в настоящее время изменения в социально-экономической, политической сфере Луганской Народной Республики не могли не сказаться на процессе воспитания молодого поколения. Поэтому появилась необходимость решать не отдельные вопросы, а всю совокупность проблем, относящихся к воспитанию.

Участниками воспитательной системы Государственного образовательного учреждения среднего профессионального учреждения Луганской Народной Республики «Краснолучский приборостроительный техникум» (далее - техникум) являются администрация, преподаватели, студенты, родители, объединённые в единый воспитательный коллектив (рис. 1).

Рис. 1. Участники воспитательной системы ГОУ СПО ЛНР «КПТ»

Основным координатором воспитания в техникуме является заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Методист, классные руководители, преподаватели техникума создают условия для своевременного выявления и оптимального развития

способностей студентов, организуют разнообразную творческую, личностно и общественно значимую деятельность для формирования социальноценных отношений в техникуме (рис 2).

Рис. 2. Структура управления воспитанием в техникуме

Нормативную основу воспитательной работы составляют следующие локальные акты: Положение о Совете профилактики правонарушений; Положение о методическом объединении классных руководителей; Положение о классном руководителе; Положение о социальном наставнике; Порядок назначения государственной академической стипендии или государственной социальной стипендии учащимся среднего профессионального образования, студентам среднего профессионального образования и высшего образования, обучающимся по очной форме обучения за счет средств государственного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств государственного бюджета; слушателям подготовительных отделений образовательных организаций (учреждений) высшего образования, обучающихся за счет средств государственного бюджета; Положение о Стипендиальной комиссии; Положение о предоставлении материальной помощи и поощрении студентов и др.

Главной задачей техникума является управление процессом развития студентов как личности и индивидуальности. В центре воспитания находятся их интересы, возможности, резервы, индивидуальные и возрастные особенности.

Для реализации процесса воспитания необходимо решение следующих взаимосвязанных задач:

1. Изучение (мониторинг) интересов, ценностных ориентаций студентов, как основы планирования воспитательной работы.

2. Использование традиций и положительного опыта, накопленного коллективом учебного заведения, для становления, функционирования и развития системы воспитательной работы в современных условиях, поиск новых технологий, форм, методов деятельности.

3. Реализация в системе воспитательной работы возможностей студенческого самоуправления.

4. Повышение профессионализма, компетентности педагогических работников.

5. Оптимизация социального партнерства с учреждениями дополнительного образования, молодежными общественными организациями, государственными учреждениями, предприятиями и другими социальными институтами.

6. Осуществление действенного контроля содержания и эффективности воспитательной работы, использование его результатов для корректировки планов и решений.

Воспитательная работа в техникуме планируется с учетом специфики учебного заведения и контингента студентов, опыта и результатов деятельности и реализуется по направлениям:

- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- правовое воспитание и профилактика правонарушений;
- семейное воспитание и привитие здорового образа жизни;
- культуротворческое и эстетическое воспитание.

В техникуме существует система коллективных творческих дел, которая состоит из трех уровней:

- первый уровень групповые формы

- классные собрания, часы общения, экскурсии, тематические лекции, встречи с интересными людьми «Молодежь за здоровый образ жизни»; «Бессмертное счастье наше Россией зовётся в веках!»

«Имя твое – студент: права и обязанности студентов техникума», урок памяти «Чернобыль – трагедия и героизм народа», «Помогая другим, мы помогаем себе!»,

«Наркотики: знание против миражей»; Урок мужества «Возьми себе в пример Героя» «Пока живёт мама, мы не одиноки»

- второй уровень – общетехникумовский – проведение общественных, художественно-эстетических и спортивных мероприятий («День здоровья»; «Посвящение в студенты»; новогодний вечер; военно-спортивная игра ко Дню защитника Отечества; праздничный концерт к Международному женскому дню 8 марта; «Студенческая юморина»; День абитуриента; торжественная линейка Памяти Великой Победы в Великой Отечественной войне; литературно-музыкальная композиция ко Дню Республики; выпускной вечер); проведение недель: химии; математики и информатики; правовых знаний; английского языка, специальности «Электронные приборы и устройства»; специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; специальности «Радиоаппаратостроение»

- третий уровень – участие в городских и республиканских мероприятиях позволяют студентам повысить свои профессионализм, познать факты и явления в их взаимосвязи. Несколько лет подряд студенты нашего техникума принимают активное участие и занимают призовые места в Республиканском природоохранном конкурсе «Зеленые технологии глазами молодых». Наши студенты награждены грамотами за участие в городской экологической конференции «Отражение глобальных экологических проблем на безопасность жизнедеятельности человека» и в региональном воспитательно-практическом мероприятии «Своими видел я глазами», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Также стало традицией проводить на базе нашего техникума Молодежную научно-практическую конференцию «Нобелевские чтения». В этом учебном году из-за введения ограничительных мер, конференция была проведена в виде конкурса видеозаписей выступлений. Студенты техникумов, колледжей и школ Луганской Народной Республики прислали доклады в виде презентаций, видеозаписей. При подготовке к этим мероприятиям студенты учатся писать доклады и рефераты в рамках заданных тем, проводить научно-исследовательскую работу.

Самоуправление является одной из важных характеристик воспитательной работы техникума. Высшим распорядительным органом системы студенческого самоуправления в техникуме является общее собрание всех студентов техникума, которое может избирать студенческий совет техникума.

Развитие внеучебной воспитательной работы в техникуме идет по следующим направлениям:

- проведение смотров-конкурсов по внеучебной воспитательной работе со студентами в целях широкого привлечения студентов, преподавателей и сотрудников техникума к активным занятиям в художественной самодеятельности, прикладному творчеству, активизации работы администрации и студенческого актива по профессиональному, гражданско-правовому и культурно-нравственному воспитанию студентов;

- разработка и реализация комплексной программы по профилактике правонарушений и неадекватного поведения студентов;

- привлечение студентов первого курса к работе в студенческом волонтерском отряде «Милосердие». Это важный фактор в становлении и развитии личности и дополнительный опыт при построении карьеры. Такая практика позволяет наработать навыки общения с населением и повысить свой профессиональный уровень;

- реализация в техникуме государственной молодежной политики. Студенты принимают участие в работе Школы молодого лидера, участвуют в работе общественной организации «Мир Луганщине», оказывают помощь пожилым людям. Каждое лето на базе нашего техникума работает Молодежный трудовой отряд, который оказывает помощь в благоустройстве города. За активное участие в городских мероприятиях активисты техникума неоднократно награждались дипломами и почетными грамотами.

В техникуме работает студенческое радио «КПТплюс», творческая арт-студия «КиПяТок», клуб спортивно-оздоровительного скалолазания «Эдельвейс», секции по футболу, баскетболу, настольному теннису.

Воспитание сегодня – это не только передача опыта и оценочных суждений, но и взаимодействие и сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности.

2.14. Воспитывающее управление (педагогический менеджмент)

Проблема управления воспитанием личности

Алюкова Елизавета

группа Упр-18

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и госслужбы при Главе ДНР»

Вопрос об управлении учебно-воспитательным процессом встал сравнительно не давно - с момента распространения кибернетической теории управления на социальные явления и процессы. Управление предполагает не только деятельность воспитателя, оно включает все, что может так или иначе влиять на воспитанника, формировать у него взгляды, убеждения, качества личности, позиции. Управление воспитанием включает в себя такие элементы, как:

- проектирование развития личности, планирование необходимых воспитательных воздействий;
- организацию воспитательных воздействий;
- регулирование и корректировку хода воспитательных воздействий на основе текущего сбора информации;
- итоговый учет и контроль соответствия конечных воспитательных результатов проекту развития.

Психологический аспект в данной системе представлен конечным результатом - сформировавшимися свойствами или личности в целом.

Психологический механизм управления воспитанием в настоящее время нельзя охарактеризовать в завершённом виде, представление о нём только складывается. Большинство отечественных психологов при рассмотрении данного вопроса исходят из теоретического положения о том, что внешнее действие превращается во внутреннее. Стало общепринятым мнение о том, что управление извне поведением воспитанника в ходе воспитательного процесса превращается во внутренний механизм саморегуляции, самоуправления и самовоспитания.

Различают **внешнее (осуществляемое через внешние факторы) и внутреннее управление**. Рассмотрим механизм превращения внешнего воспитательного управления во внутреннюю систему самоуправления и самовоспитания.

Соотношение внутренних и внешних факторов управления учебно-воспитательным процессом

Этапы	Внешние средства управления воспитанием	Внутренние средства управления воспитанием
1 этап Формирование «педагогического образца»	Выбор «педагогического образца», организация действия образца, осуществление его воздействия	Готовность воспринимать и усваивать образец, интерес к нему
2 этап Формирование личностного свойства	Формирование новых мотивов, актуализация имеющихся мотивов и их коррекция	Выбор мотива из уже имеющихся
3 этап Выбор формы поведения	Выбор и предложение форм поведения, развертывание мотива в действия и поведение	Соотнесение мотива с формами поведения
4 этап Реализация мотива в поведении и превращение его в привычку	Создание условий для осуществления избранных форм поведения и их повторения, положительного эмоционального настроя и корректировки действий	Побуждение начать и закончить действие
5 этап Поведение становится привычным	Различия внешнего и внутреннего в управлении учебно-воспитательным процессом нивелируются	

Успех формирования личности школьника определяется соотношением внешнего и внутреннего управления. Самый благоприятный вариант, если внешнее управление и самоуправление смыкаются в одном и том же содержании, то есть цели, приемы воспитания, предлагаемые стимулы (педагогические образцы), виды управления адекватны мотивам, видам самоуправления школьника.

Например, **воспитывается волевое свойство личности - настойчивость. При этом используются некоторые педагогические образцы (настойчивый ученик, спортсмен и т.д.), применяются**

разнообразные виды управления на всех этапах. Все это может сочетаться с мотивом школьника формировать у себя настойчивость, проявлять ее там, где она требуется, может сочетаться с использованием всех видов самоуправления с момента действия стимула до оформления привычки и свойства. Второй вариант соотношения внешнего и внутреннего - антагонистическое противостояние, однако такой вариант в процессе воспитания крайне нежелателен.

Высшей формой самоуправления воспитанием является **самовоспитание**. Самовоспитание - это сознательная, систематическая работа школьников по формированию у себя общественно ценных качеств личности, преодолению недостатков поведения, отрицательных черт и качеств. Самовоспитанием школьников надо руководить, при этом воспитатель должен решать четыре основные задачи:

- возбудить (поддержать) стремления школьника развивать у себя положительные черты личности и избавиться от тех или иных дурных сторон поведения;
- помочь школьнику критически отнестись к своей личности;
- помочь наметить школьнику программу самовоспитания; учитель должен указать разумные пути самовоспитания.

Следует учитывать, что вследствие закономерностей возрастного развития **самовоспитание как фактор воспитания проявляется, как правило, начиная с подросткового возраста.**

Эстетическое воспитание

Горшков Дмитрий

9 класс

МОУ «Колбаснянская русская средняя
общеобразовательная школа – детский сад»

Приднестровье

научный руководитель

Попель Сергей Сергеевич,

учитель изобразительного искусства МОУ

Актуальность. В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического воспитания как важнейшему средству формирования отношения к действительности, средству нравственного и умственного воспитания, т.е. как средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности.

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система эстетического воспитания.

В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед обществом. Указанная проблема разработана достаточно полно в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов. Среди них, Д.Б. Кабалевский, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко,

Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, М.Д. Таборидзе, В.Н. Шацкая, И.Д. Маркевич и другие.

Эстетическое воспитание - это процесс формирования целостного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и действительности; способность к творческому самовыражению присуща человеку. Однако эта способность требует сознательного, целенаправленного, планомерного и систематического развития.

На уроках изобразительного искусства учитель рисования не только учит, но и развивает познавательные интересы детей, учитывает их способности. Очень важно пробудить у детей желание «хочу узнать». Но этого мало, необходимо подвести их к следующему этапу «хочу сделать», вселить уверенность «могу сделать» и помочь довести работу до конца «я сделал». В этом содержится основная цель педагогической работы. Успех окрыляет ребенка, пробуждает желание познавать новое, выполнять более сложные задачи.

Осуществляя эстетическое воспитание, на уроках изобразительного искусства учитель всегда учитывается возрастные особенности развития мышления, восприятия, памяти, воображения детей и строится воспитательный процесс в соответствии с этими особенностями.

Через рисование пробуждается интерес к искусству, открывается путь правильного понимания произведений живописи, скульптуры, архитектуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Занятие рисованием развивает умение видеть красивое в природе, в окружающей жизни. Через зрительные ощущения при рисовании уточняются представления о свойстве вещей и явлений, с одной стороны, а с другой - воспитывается эстетическое отношение к этим вещам и явлениям.

Историю наших предков позволяет понять и почувствовать искусство, это всегда очень ценное для становления каждой суверенной республики.

Одно из методологических положений теории познания - единство и взаимопроникновение чувства и сознания. При обучении детей рисованию и в беседах об искусстве появляется возможность осуществить это единство на практике. Эстетические вкусы, творческие способности учащихся на отдельных возрастных ступенях могут успешно развиваться только в процессе овладения полноценными процессами, умениями и навыками в рисовании и при глубоком восприятии лучших художественных произведений [1; с. 191].

В процессе воспитания ребенок постепенно вводится в мир прекрасного.

Мы провели исследование по изучению уровня воспитанности каждого школьника. По результатам исследований большая часть учащихся (80 %) имеют высокий и достаточный уровень воспитанности.

Все мы должны осознавать, что важнейшие способности - это красота души, чистота сердца и талант любви. По-настоящему раскрываться и расцветать все другие таланты могут только на их основе. Талант, выращенный на почве сомнения, себялюбия, тщеславия и гордыни, несет зло

и разрушения не только окружающим, но и, в конце концов, самому человеку.

Для того чтобы система эстетического воспитания воздействовала эффективно на ребенка Б.М. Неменский выделил следующую ее особенность: **«Система эстетического воспитания должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все предметы, все внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и личности школьника»** [4; с.75].

Народный опыт эстетического воспитания состоит в том, что дети учатся художественных умений, вкусов в практической деятельности, путем продолжения творческих традиций отцов, дедов, прадедов.

Приучать детей жить, работать по законам красоты надо с детства. Этот тезис сомнения ни у кого не вызывает. Ибо, **как сказал Конфуций: «То, что я слышу, я забываю. То, что я вижу, я помню. А то, что делаю, я понимаю».**

Эстетическое воспитание занимает важное место во всей системе учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения.

Список использованной литературы:

1. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Художник в каждом ребенке: цели и методы художественного образования: Методическое пособие, - М.: Просвещение, 2008.

2. Неменский Б.М. Искусство, культура, образование: цикл бесед, - М.: Просвещение, 1993.

«Не позволяй душе лениться...»

Кузнецова Екатерина

10 класс

МОУ «ДСШ №1», г. Днестровск

Научный руководитель

Волынская Анастасия Владимировна

педагог – психолог

*«Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка,
уверенно идущего по жизненной дороге после того,*

как вы показали ему путь»

Конфуций

Наша душа – это тонкая конструкция, которой необходима забота и любовь. Душе, как и малышу нужна нежность и трепет. Нужно годами трудиться для того, чтобы в своей душе развивать эти жизненно необходимые качества.

В одном из моих любимых стихотворений «Не позволяй душе лениться», автор Николай Заболоцкий, описывает все этапы душевной лени,

которые должен преодолевать в себе каждый человек. Автор как бы призывает нас одуматься:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день, и ночь, и день и ночь!

Благодаря творчеству Заболоцкого я понимаю, что дать достойное воспитание ребёнку могут родители с богатым внутренним миром, умеющие созидать и развиваться.

Я убеждена, что детям в процессе воспитания в семье нужно прививать самостоятельность и ответственность за свои поступки. С ранних лет предлагать несколько вариантов выхода из ситуации, совместными усилиями приходить к единому компромиссу. Очень важно, чтобы родители стали авторитетом для своего ребенка, тем человеком на кого ему захочется равняться. Этого можно добиться путём доверия друг к другу, взрослые должны считаться с мнением подростка. Если бы каждый взрослый задумывался: всегда ли он с уважением относится к ребёнку? Возможно, меньше было бы несчастных и непонятых детей на планете...

Каждому взрослому, впрочем, как и подростку, нужно понять, что конфликтовать это нормально! В конфликте всегда сталкиваются два противоположных мнения, главное грамотно его разрешить. В воспитании ребёнка не нужно тотально следить за каждым его шагом, дайте ему возможность, самому совершить ошибку и, тогда, он быстрее вас поймёт и примет вашу точку зрения.

Я считаю, что каждый взрослый человек, взяв на себя ответственность воспитания ребёнка, должен понимать, насколько он важен в жизни этого малыша. Родители нужны, чтобы быть рядом, если их детям плохо или они попали в беду. Подросткам необходимо ощущать поддержку близкого взрослого человека, который не осудит, а собственным примером покажет, как достойно выходить из сложных ситуаций, при этом, не потеряв себя.

Список литературы

1. Заболоцкий Н. Стихотворения и поэмы. Москва, 1985.
2. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – Москва, Академия, 2008. С. 166-167.
3. Пастернак Н.А. Психология воспитания. - Москва, Академия, 2008.

Воспитание как объект управления

Пащенко Артём
группа Упр-1

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Еще Платон писал: "**...самым важным в обучении мы признаем надлежащее воспитание**". Однако в научном понимании и организации процессов обучения и воспитания есть свои особенности. Поэтому

разделение данных процессов проводится нами с целью объяснения их сущности.

"Недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас, — нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему". М. Монтень.

Теория и методика воспитания являются разделами общей педагогики, в которых уточняется сущность, принципы и методы, цели и содержание процесса воспитания.

Управление – целенаправленное воздействие на объект с текущим контролем и последующей коррекцией результатов. Управление может быть жестким, направленным непосредственно на сам объект, на совершенно определенное гарантированное его изменение. В гуманитарной сфере (к которой относится и воспитание) более приемлемо мягкое управление, направленное на изменение только условий, в которых существует объект. Воспитание как управление связано с такими понятиями как объект, субъект, цель, моделирование, проектирование.

Объект воспитания – то, на что направлено воспитание. Объектом воспитания выступает личность ребенка или учащегося: именно на нее в конечном итоге ориентировано целенаправленное влияние воспитателей.

Субъект воспитания – источник воспитательной активности. В качестве коллективных субъектов воспитания могут выступать воспитательные организации (внешкольные), педагогический коллектив или профессорско-преподавательский состав (школа, вуз), детский коллектив (школьный класс, студенческая группа), детские объединения.

Индивидуальными субъектами воспитания выступают педагоги, родители, друзья школы. Субъектом воспитания может выступать и сам ребенок. Во-первых, он сам источник влияния на других: сверстников и педагогов. Во-вторых, от него зависит отношение к педагогическим влияниям, направленным на него самого: реакция на них, сопротивление одним и принятие других. В-третьих, он развивается в результате собственных целенаправленных усилий, связанных с самопознанием, самоопределением, самореализацией и саморегуляцией.

Саморазвитие (самостроительство) – развитие личности в результате собственных целенаправленных усилий, связанных с самопознанием, самореализацией, самоопределением и саморегуляцией.

Самопознание – проявление интереса к собственному “Я”, своим взглядам, отношениям, поступкам. Для ребенка самопознание всегда сопровождается стремлением проверить себя, попробовать себя, испытать себя, свой изменяющийся на глазах организм, свою волю, силу, смелость (особенно у мальчиков), свои возможности и способности.

Разные подходы к определению сущности воспитания подчеркивают практическую сложность и многогранность этого явления. В целом воспитание представляет собой воспитательный акт. В качестве его результатов выступают личностные новообразования, связанные с осознанием и изменением системы мировоззрения, ценностных отношений, позволяющих выбирать образ жизни и стратегию поведения,

ориентироваться в языке современной культуры. То есть в человеческом и социальном пространстве "добра-зла", "истины-лжи", "прекрасного-безобразного", "честности-беспринципности", "любви-ненависти", "дружбы-предательства", "прав и обязанностей" всегда оставаться человеком.

Воспитание может быть реализовано на социетарном, институциональном, социально-психологическом, межличностном и интраперсональном уровнях.

Литература

1. Маркс К. и Энгельс Ф., "О воспитании и образовании"; Гегель Г., Эстетика, т. 1—4, М., 1968—73;
2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2000.

Принципы обучения

Кривая Диана

10 класс

МОУ «Рыбницкая средняя школа №8»

Научный руководитель

Краснянская Галина Григорьевна

заместитель директора по

учебно-воспитательной работе

Раньше ориентирами образования были формирование знаний, навыков, информационных и социальных качеств, обеспечивающих способность приспособления личности к жизненным обстоятельствам. **Теперь образование ориентируется на создание технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями, которые, запуская механизм саморазвития, обеспечивает готовность личности к реализации собственной индивидуализации.**

Актуальность: в наше время осуществляется переход на позиции **личностно-ориентированной педагогики**. Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей.

Цель работы: рассмотреть **особенности традиционной и инновационной педагогики с акцентом на воспитательную и развивающую составляющую процесса обучения.**

Задачи работы: осуществить анализ литературных источников по данной тематике; показать роль единства образовательной, воспитательной и развивающей функций урока.

Исследование проблемы заключается в анализе взаимосвязей компонентов обучения и воспитания образовательного процесса в современной школе.

Познавательная деятельность – это единство восприятия, мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и взаимоотношений учащихся, а также путем выполнения различных предметно-практических действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в процессе обучения познание приобретает четкое оформление в учебно-познавательной деятельности, или учении.

Обращая внимание на признак одновременного осуществления воспитания, развития и формирования личности учащихся, мы понимаем, что успех обучения зависит от их активности, от отношения школьников к учению, их стремлению к познанию, способностью осознанно и самостоятельно приобретать знания, умения, навыки. **Современный ученик становится и объектом обучающих воздействий, и субъектом педагогического процесса.** Поскольку развитие ученика происходит в процессе его собственной деятельности, то основой обучения следует считать не преподавание, а учение.

Образовательная, воспитывающая и развивающая функции обучения обуславливают комплексную реализацию всех элементов содержания образования, направляют педагогический процесс на всестороннее творческое саморазвитие личности школьника.

При этом образовательная функция связана с расширением объема знаний, развивающая - со структурным усложнением, а воспитывающая - с формированием отношений.

Основной смысл образовательной функции состоит в вооружении учащихся системой научных знаний, умений, навыков с целью их использования на практике. Научные знания – главный компонент образования включают в себя факты, понятия, законы, закономерности, теории, обобщенную картину мира. В соответствии с образовательной функцией они становятся достоянием личности, входят в структуру её опыта. Реализация этой функции обеспечивает полноту, систематичность и осознанность знаний, их прочность и действенность.

Воспитывающая функция вытекает из содержания, форм и методов обучения, но вместе с тем она осуществляется и посредством организации общения учителя с учащимися. Обучение не может не воспитывать определенных взглядов, убеждений, отношений, качеств личности.

Формирование личности вообще невозможно без усвоения системы нравственных и других понятий, норм и требований. Правильно поставленное обучение всегда развивает, однако развивающая функция осуществляется эффективно при специальной направленности взаимодействия учителей и учащихся на всестороннее развитие личности. В контексте традиционных подходов к обучению, осуществление развивающей функции, в основном, сводится к развитию речи и мышления.

В контексте современных подходов к организации обучения, при реализации триединой функции урока обеспечивается развитие

универсальных учебных действий, направленных и на развитие предметных компетенций, и на развитие метапредметных, личностных и регулятивных компетенций учащихся.

Знание принципов обучения даёт возможность организовать учебный процесс согласно его закономерностям, обоснованно определить цели, выбрать адекватные целям формы и методы обучения. Вместе с тем они позволяют обучающим и обучаемым осуществлять взаимодействие и сотрудничество. Поскольку принципы обучения формулируются на основе законов и закономерностей, то в их числе есть такие, которые выступают общими для организации учебного процесса. Наиболее полно принципы обучения были сформулированы К. Д. Ушинским:

обучение должно начинаться своевременно и быть постепенным; обучение должно вестись природосообразно в соответствии с психологическими особенностями учащихся; порядок и систематичность – одно из главных условий успеха в обучении; обучение должно развивать самостоятельность, активность, инициативу; обучение должно быть посильным для учащихся, не чрезмерно трудным и не слишком лёгким. Преподавание всякого предмета должно непременно идти таким путём, чтобы на долю воспитания оставалось, ровно столько труда, сколько могут одолеть его молодые силы.

Все принципы обучения проникают один в другой, поэтому они могут быть представлены как система, состоящая из содержательных и процессуальных принципов. Такое их деление условно: значение каждого из них не ограничивается только рамками своей группы. Оно помогает ответить на два основных вопроса дидактики: чему и как учить? Из дидактических принципов вытекают правила обучения, которые подчиняются принципу, конкретизирует его, определяет характер методических приемов, используемых учителем, и ведут к реализации данного принципа. **Принципы отражают сущность процесса обучения, а правила - его отдельные стороны.**

Содержательные принципы обучения отражают закономерности отбора содержания образования, его совершенствования. К ним относятся принципы: гражданственности, научности, принципы воспитывающего характера, фундаментальности и прикладной направленности (связи теории с практикой, обучения с жизнью).

Значимость **принципа гражданственности** в обучении является общепризнанной. Воспитание чувства патриотизма, чувства Родины, развитие национального характера, формирования национальных ценностей всегда отражает социальные аспекты обучения в любое историческое время.

Принцип научности требует, чтобы содержание образования было направлено на ознакомление обучаемых с объективными научными факторами, явлениями, законами, основными теориями и концепциями той или иной отрасли, приближаясь к раскрытию ее современных достижений и перспектив развития. Педагогическое взаимодействие, основываясь на

принципе научности, должно быть направлено на развитие у учащихся познавательной активности, креативного мышления и творчества.

Принцип воспитывающего обучения базируется на закономерности единства воспитания и обучения. Воспитание в процессе обучения связано с интеллектуальным развитием, и прежде всего, с развитием креативных, индивидуальных познавательных способностей с учетом интересов обучаемых. Усвоение учебного материала, развивая познавательную сферу, формирует личностные свойства и качества как организованность, самостоятельность, усидчивость, деловитость, трудолюбие, дисциплинированность.

В школах работают разные учителя и, несомненно, мы можем сделать вывод, что только от профессионализма каждого педагога, встречающегося на жизненном пути учащегося, во многом зависит какого уровня обученности, воспитанности и развитости достигнет выпускник образовательной организации.

Список использованной литературы

1. Рапацевич, Е.С. Педагогика. Большая современная энциклопедия/ Е. С. Рапацевич.- Минск: Современное слово. – 2005
2. Лазарев, В. С. Понятие педагогической и инновационной системы школы/ В.С. Лазарев// Сельская школа. – 2003. –№ 1.

Воспитание личности

Пельтек Ирина
1 курс

НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»
г. Тирасполь

Научный руководитель
Рылова Ирина Анатольевна
преподаватель

Начнем изучение процесса воспитания с статьи Виктории Водолагиной «Воспитание современного ребенка: миссия дошкольной образовательной организации.». Высказывание Виктории Петровны о современном обществе: **«Сегодня мир жестко предъявляет к будущему поколению новые требования: он должен быть внутренне мобильным и самостоятельным, должен уметь быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации, должен учиться всю свою жизнь. Воспитание такого человека требует мобилизации всех социальных институтов и консолидации усилий родителей и педагогов».** Я согласна с данным высказыванием. Любой ситуацией человек должен овладеть, но только благодаря своим знаниям и воспитанию. Герберт Спенсер был одним из первых, кто в прошлом веке задал вопрос: «Какое знание наиболее ценно и важно?». Сам он ответил на него так: «То знание, которое поможет молодым людям справляться с проблемами и подготовит их к решению задач, обычно возникающих у взрослых людей в демократическом обществе».

Задача профессионального образования определяется не только формированием знаний, умений и навыков, но и воспитанием, которое помогает адаптироваться к изменениям социально-технологической среды.

Например, в университете, где я обучаюсь, все преподаватели понимают, что мы уже не маленькие дети и находят особый подход к нам. Они прекрасные и я довольна тем, что мнение обучающихся имеет ценность. Студенты всегда могут посоветоваться с преподавателем и получить отличный совет и поддержку. В университет приходят уже сформированные личности с определенными целями и роль университета и преподавателей помочь достичь этих целей. Преподаватели дают нам отличную базу знаний, а задача студентов взять как можно больше, вникнуть в выбранную профессию. Но если обучающиеся не поймут что-то из материала, то преподаватель всегда готов прийти на помощь. В университете преобладает демократический тип воспитания, который представляет собой свободный выбор студента в обучении, где преподаватель играет роль друга-наставника. Таким образом, получается, что воспитание грамотного специалиста происходит как бы исподволь, незаметно. В студентах отшлифовываются такие качества как уважение старшего поколения и взаимоуважение, умение слушать, слышать, делать выводы.

Пожалуй, теперь мы можем определиться с **типами воспитания**. Их разделяют на 4 типа. К ним относят:

Авторитарный тип - здесь деятельность обучающихся рассматривается лишь как ответная реакция на воздействие педагога.

Мальчики в свой подростковый период являются более энергичными и не любят жесткого контроля над собой. По данной причине преподаватель становится более строгим и настойчивым, в результате чего мы получаем спокойных обучающихся, а в худших случаях, где преподаватель выбирает более грубую методику, это может привести к асоциальному поведению, как на занятиях, так и вне.

Либеральный тип - создание условий для развития личности стимулирования личности по самовоспитанию, организация необходимой обстановки для самореализации личности.

Отсутствие контроля классного руководителя привело к вседозволенности в классе, и необъективной оценке знаний учеников. В результате этого возросли высокомерие и агрессия по отношению к одноклассникам. Такие ситуации достаточно часто прослеживаются в последнее время. Бесконтрольность и вне учебы, как дома, так и на улице тоже негативно отражается на развитии подростка.

Индефферентный тип - это стиль воспитания с низким контролем за поведением детей и отсутствием теплоты в отношениях с ними.

Такой вид воспитания не сулит ничего хорошего. В параллельном классе обучающиеся воспитывались таким образом, где дети были предоставлены сами себе. Учителю было безразлична их школьная жизнь. Итогом подобной методики преподавания стали воспитанники с низкой

самооценкой, чрезмерной эмоциональностью или черствостью. Такой тип достаточно часто присутствует в системе воспитания в детских домах, интернатах. Впоследствии, во взрослой жизни такой стиль воспитания прослеживается и в тех семьях, которые выстроит те, кто были предоставлены сами себе и не знали слов благодарности, похвалы.

Демократический тип - ученик является участником воспитательного процесса, в котором сам формирует себя как личность под воздействием воспитательных влияний.

На мой взгляд, демократический тип воспитания является самым эффективным среди вышеперечисленных. Во-первых, взрослые находятся в равной позиции с ребенком и тем самым достигают лучшего понимания.

Во-вторых, отсутствие строгих граней между обучающимися и преподавателем приводят к большому доверию в разрешении проблем. Примерные фразы могут быть: «Я верю в твои силы», «Ты справишься со всем», «Давай обсудим это», «Попробуем вместе».

В-третьих, в данном типе воспитания преподаватели обучают своих подопечных постановке целей и их достижению. Не всегда родители не могут обеспечить ребенка необходимой поддержкой, обучающийся заполняет этот недостаток в учебном заведении. Прекрасно, когда весь педагогический коллектив работает практически в одном стиле, в данном случае – демократическом. Подростку невероятно повезет. Лучшие качества прекрасной воспитанной личности будут откорректированы или может даже привиты.

Стоит заметить, что в демократическом стиле есть отрицательные стороны. Этот стиль воспитания ребенка требует огромной отдачи, терпения, уважения и преподавательской мудрости. Придется приложить немало усилий для формирования такого стиля воспитания своих подопечных. Самому педагогу надо быть максимально выдержанным и стараться не проявлять своего негативного восприятия ситуации. При демократическом типе воспитания могут вырасти хорошие специалисты, успешные люди, ценные работники и примерные семьянины, так как они уверены в своих силах, умеют договариваться и проявлять любовь к близким.

Если современный преподаватель образовательной организации нацелен на воспитание личности самобытной, свободной, духовной, гуманной, самодостаточной, то он должен быть готов в образовательном процессе быть на равных с ребенком и поддерживать его стремление к самоопределению, саморазвитию и самореализации, а данные условия предоставляет демократический стиль воспитания.

Список использованной литературы:

1. Гурбо, Н.М., Крячко, Е.А. Оценка системы качества образовательного процесса – гарантия качества образования [Текст] / Н.М. Гурбо, Е.А. Крячко // Роль информационных технологий в разработке и внедрении системы качества образовательного учреждения среднего профессионального образования: материалы Всероссийского совещания –

семинара» / ГОУ СПО «Курганский технологический колледж». – Курган, 2008. – с. 47-50.

2. Коряпина, В.В. Оптимизация образовательного процесса как условие повышения качества профессиональной подготовки студентов в учреждениях СПО [Текст] / В.В. Коряпина // Роль информационных технологий в разработке и внедрении системы качества образовательного учреждения среднего профессионального образования: материалы Всероссийского совещания – семинара» / ГОУ СПО «Курганский технологический колледж». – Курган, 2008. – с. 85-89.

Воспитывающее управление (педагогический менеджмент)

Волчиневская София

группа Упр-19

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и госслужбы при Главе ДНР»

Английское слово «менеджмент» (management) не переводится на русский язык дословно. Его принято переводить как «управление», а «менеджер» – как «руководитель». Первоначально слово «менеджмент» обозначало искусство управлять лошадьми и произошло от глагола to manage, который примерно означает «объезжать лошадей» и, в свою очередь, восходит к латинскому manus – «рука».

Применение менеджмента не ограничивается только сферой бизнеса. К управленческой деятельности любой сферы, в частности, образования, могут быть отнесены его постулаты и теоретические положения.

Целью менеджмента является формулировка и применение в любой организации и сфере деятельности человека всеобщих принципов управления.

К ним относятся:

- определение целей и задач управления;
- разработка конкретных мероприятий по их достижению;
- разделение задач на отдельные виды операций, распределение работ;
- координация взаимодействия различных подразделений внутри организации;
- совершенствование формальной иерархической структуры;
- оптимизация процессов принятия решений и коммуникаций;
- поиск адекватной мотивации деятельности и т.д.

С функциональной точки зрения, это выступает как процесс планирования, организации, мотивации и контроля, которые необходимы для формирования и достижения цели.

Управление – это умственный труд, в результате которого осуществляется процесс управления. Процесс управления – это непрерывное осуществление последовательных действий от прогноза предстоящей деятельности, постановки цели и разработки способов ее достижения до анализа ее фактического результата.

В мировой практике менеджмент рассматривается в качестве науки, искусства и деятельности по мобилизации интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов для эффективного и действенного функционирования организации. В нем видим **синтез двух направлений: коммерческо-экономического, или организационно-технического, и психолого-педагогического, связанного с управлением людьми, организацией коллектива для достижения поставленной цели.**

Наиболее полное определение менеджмента, которое может быть применено, например, в образовании, мы видим у известного американского теоретика менеджмента П. Друкера. Он считал, что менеджмент в современных условиях является специфическим видом управленческой деятельности, которая ориентирована на человека. Он ставит целью сделать людей способными к совместному действию, придать их усилиям эффективность и сгладить присущие им слабости, ибо человеческая способность вносить вклад в общество столь же зависит от эффективности управления предприятием, как и от собственных усилий и отдачи людей

Появлению термина «менеджмент» в теории отечественной педагогической науки и практики способствовал ряд факторов:

- применение научных подходов и технологий современного менеджмента в различных сферах управления, в том числе и в сфере управления образовательными системами, обусловлено их универсальностью;

- интеграции мирового опыта в теорию менеджмента образования способствует отождествление терминов «менеджмент» и «управление».

Педагогический менеджмент можно рассматривать как особую отрасль менеджмента, имеющую свою специфику и закономерности, присущие только ей. Специфичность педагогического менеджмента состоит в исключительности предмета, продуктов, орудий и результата труда менеджера образовательного процесса.

Предмет труда менеджера образовательного процесса – деятельность субъекта управления, продукт труда – информация об учебно-воспитательном процессе.

Орудием труда выступает слово, речь.

Результат труда – уровень грамотности (обученности), воспитанности и развития объекта педагогического менеджмента – обучаемых.

В понятии «педагогический менеджмент» содержатся значения, характеризующие различные аспекты управленческой деятельности:

- теория управления в образовательном учреждении (В.И. Загвязинский, Л.Е. Капто, М.М. Поташник и др.);

- система управления образовательным учреждением и, как необходимость, поиск путей его развития, принятие стратегических и оперативных решений (Б.С. Гершунский, С.В. Лазарев, Е.В. Яковлев и др.);

- управление образовательной деятельностью (А.М. Моисеев, В.П. Симонов);

- комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления педагогическими системами,

которые направлены на повышение результативности их функционирования и развития (Н.В. Кузьмина, Е.Ю. Никитина и др.).

При раскрытии понятия «педагогический менеджмент» необходимо отметить, что управлению было уделено пристальное внимание в отечественной научной литературе, акцентирующей внимание на процессе управления на всех ступенях образования и в различных разделах педагогической науки.

К вопросам управления образовательным учреждением на уровне руководителя в связи с произошедшими изменениями в экономике государства обращались в своих исследованиях учёные: К.Я. Вазина, А.Н. Иванов, А.М. Лазарев, А.В. Лоренсов, Т.Ф. Лошакова, А.М. Моисеев, О. Моисеева, М.М. Поташник, О.Г. Хомерик, В.В. Хохлова, Т.И. Шамова и др.

Учитывая различные аспекты понимания менеджмента, Л.В. Горюнова определяет педагогический менеджмент как «управленческую деятельность учителя, осуществляемую в классе и направленную на достижение целей развития личности ребенка, готового к жизни в новых социально-педагогических условиях.

Исследователем В.П. Симоновым дано определение педагогического менеджмента как комплекса принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления педагогическими системами, которые направлены на повышение их функционирования и развития.

Таким образом, **педагогический менеджмент можно определить как нестандартный вид управленческой деятельности педагога** в коллективе обучающихся. Его цель - организация учебного процесса, управление учебной информацией, организация учебно-воспитательной работы и сопровождение процесса коммуникации для формирования учебно-познавательной деятельности обучающихся. Которая обеспечивает развитие личности и подготовку обучающихся к жизнедеятельности в новых социальных условиях.

Содержание управленческой деятельности педагога как субъекта педагогического менеджмента находит отражение в выполняемых им функциях.

Взяв за основу общие функции менеджмента, П.И. Третьяков выделил такие основные функции менеджера образовательного процесса:

- информационно-аналитическая – проведение самоанализа личной управленческой деятельности; анализ информации по состоянию и развитию учебно-воспитательного процесса, уровня воспитанности обучающихся;
- мотивационно-целевая – выбор цели деятельности, выявление стратегических и тактических задач; мотивирование педагогов и обучающихся на достижение цели; трансформация мотивов в мотивы-цели;
- плано-прогностическая – создание программ по достижению цели; комплексно-целевое планирование;
- организационно-исполнительская – проведение формирования и регулирования определённой структуры организованных взаимодействий для целесообразного достижения цели;

– контрольно-диагностическая – фиксация соответствия функционирования и развития системы учебно-воспитательной работы на основе соответствия общегосударственным требованиям, нормативам;

– регулятивно-коррекционная – коррекция оперативными способами, средствами и воздействиями в процессе управления педагогической системой с целью стабилизации её на запланированном уровне [10].

Современное образование уже не нуждается в учителе, привыкшем действовать в соответствии с инструкцией и не способном к самостоятельному принятию решений. **Общество нуждается в учителе как устроителе учебного процесса, в человеке, способном содействовать процессу решения назревших проблем, возникающих в жизнедеятельности обучающегося.**

Основой педагогического менеджмента выступило формирование нового направления в деятельности педагога. Особенность педагогического менеджмента заключается в осознании новой роли педагога в развитии личности обучающегося как организатора, советчика, «тренера, а не ментора» в образовательном, воспитательном процессе.

Предметом труда педагога как менеджера образовательного процесса является управленческая деятельность, которая направлена на учебно-познавательный процесс обучаемых, на реализацию обучения. Использование приёмов педагогического менеджмента предполагает умение педагога управлять педагогическими ситуациями, процессом социализации, учебно-познавательным процессом и поведением обучающихся, что выступает одним из главных компонентов деятельности современного педагога.

Таким образом, **менеджер в образовании является** не только специалистом, профессионально выполняющим функции управления, но и **профессионалом, учитывающим специфику школы как системы, где каждый управляет на своем уровне и является субъектом управления,** имеет определенную ориентацию – профессионально работает с людьми.

Область профессиональной деятельности менеджера – обеспечение рационального управления системой образования, **организация систем управления в режиме развития, совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития.**

«Трудные дети»

Левкович Анастасия

3 курс

ГОУ СПО «ТАТК им. М.В.Фрунзе», г. Тирасполь

Научный руководитель

Рылова Ирина Анатольевна

преподаватель

Цель работы - рассмотреть воспитание как процесс в контексте обучения в системе начального и средне специального образования. *Задачей*

работы является рассмотреть теоретические и практические примеры для раскрытия цели работы.

Учеба в колледже накладывает свои особенности на образовательный процесс. И одной из таких особенностей являются сами обучающиеся [1]. Вместе с обучающимися, сделавшими осознанный выбор будущей профессии, специальности приходят те, кто боятся сдавать ЕГЭ, пришли по наставлению родственников или просто «за компанию». Также есть и те, кто имеет мотивацию и стремление к получению знаний по выбранному направлению. Также среди обучающихся оказываются подростки с трудом закончившие школу, не имеющие желаний изучать какие бы то ни было дисциплины.

Выбор образовательного учреждения за таких обучающихся делают их родители, не согласовываясь с пожеланиями подростка о получении той или иной профессии. Чаще всего это происходит по причине желания родителей помочь своим детям в получении профессии и дальнейшего трудоустройства.

Кроме этого есть еще дети из социально - и материально-неблагополучных семей, дети-сироты, опекаемые, из неполных семей и т.д. Очень редко получается, что такие обучающиеся учатся на «хорошо» и «отлично». Чаще всего учеба для них как «обязаловка» или «наказание». Задача педагога «подобрать ключик» к такому студенту, помочь ему осознать его значимость, уметь «разбудить», развить все те положительные качества, которые присутствуют у такого обучающегося. Немаловажную роль здесь играет именно педагог, который благодаря своему индивидуальному подходу старается максимально точно выяснить причины и по возможности найти решение для раскрытия потенциала у данного обучающегося.

К сожалению, так называемые «трудные дети» зачастую составляют половину контингента, что ставит перед любым преподавателем ряд проблем. Одна из которых, объяснение любого материала на доступном уровне. Если материал сложный, насыщенный терминами, то необходимо объяснить его просто и доступно. Здесь можно дать задание для обучающихся самим раскрыть значение терминов, понятий. Данный прием развивает в них качество ответственности за свои действия, поступки.

Для некоторых обучающихся сам процесс долгого нахождения на одном месте уже сложная задача. Тут уже приходит мастерство преподавателя, который через различные методы и жанры обучения старается сделать все, чтобы материал был принят и понят. Можно применить элементы ролево-деловых игр, инсценирования. На данном этапе еще идет воспитание таких качеств как сосредоточенность, умение слушать и слышать, уважение и самоуважение.

Так же бывает сложно в том случае, если обучающиеся отсутствуют на занятиях. Опять приходится выстраивать необходимую модель поведения, учитывая возрастные качества личности обучаемого [4].

На мой взгляд, **одним из средств**, помогающим преподавателю и студентам в таких ситуациях **являются информационно-коммуникационные технологии**. Использование различных электронных образовательных ресурсов добавляет наглядности в процесс обучения, презентации, видеофрагменты скорее заинтересуют современного обучающегося, чем традиционный способ подачи материала «мел-доска»[3]. Хотя в свете последних событий, обучающиеся уже соскучились именно за этим методом. На сегодняшний день использование Интернет-ресурсов – практически незаменимо при работе, как с отстающими, так и с одаренными, талантливыми обучающимися. Дистанционное взаимодействие преподавателя и обучающегося, конечно же, заменило прямое общение, а не только дополнило его.

Интерес к обучению в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования связывается с нестандартностью подхода к содержанию и организации изучения предметов, ведущей к активизации мыслительной деятельности обучающихся. Нестандартность работы помогает возбуждению эмоций у выполняющих её—удивление перед необычным, нередко радостного чувства в процессе деятельности, удовольствия от полученного результата. Так же развивает в них чувство коллективизма, товарищества, пытливость и сохраняет чувство благодарности, глубокого уважения и любви к преподавателям.

Поэтому необходимо использовать в системе воспитательно-образовательного процесса различные стили, методы, учитывать возрастные и другие особенности.

Список использованной литературы

1. Важенина, Н.И., Турчина, И.В. Практика создания системы качества в учреждениях среднего профессионального образования: проблемы и пути решения [Текст] / Н.И. Важенина, И.В. Турчина // Роль информационных технологий в разработке и внедрении системы качества образовательного учреждения среднего профессионального образования: материалы Всероссийского совещания – семинара» / ГОУ СПО «Курганский технологический колледж». – Курган, 2008. – с. 34-38.

2. Коряпина, В.В. Оптимизация образовательного процесса как условие повышения качества профессиональной подготовки студентов в учреждениях СПО [Текст] / В.В. Коряпина // Роль информационных технологий в разработке и внедрении системы качества образовательного учреждения среднего профессионального образования: материалы Всероссийского совещания – семинара» / ГОУ СПО «Курганский технологический колледж». – Курган, 2008. – с. 85-89.

***Влияние педагогического такта
на взаимодействие преподавателя и обучающегося***

Маташин Влад

II курс

ГОО СПО «Тираспольский техникум
информатики и права», г. Тирасполь

Научный руководитель

Гончарук Лариса Ивановна

заместитель директора по учебной работе,
преподаватель информационных дисциплин

Воспитание в организации среднего профессионального образования призвано способствовать формированию личности обучающегося. На формирование будущего специалиста особое влияние оказывает личность преподавателя-предметника и его взаимоотношения с обучающимися.

К.Д. Ушинский говорил о том, что только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать «характер» [7 с. 47]. По мнению Н.М. Борытко, воспитание реализуется в педагогической помощи как индивидуальный процесс (в форме руководства, поддержки и сопровождения) самостановлению человека: его смысловому самоопределению, самореализации и саморазвитию [1, с. 24].

Кроме того, он заметил, что **воспитание выстраивается как специально организованная деятельность, как ценностно-смысловое взаимодействие педагога и обучающегося, при этом каждый из них совершенствуется. Результатом такого воспитания становится деятельная активность обучающегося.**

Следовательно, в современных условиях актуальным становится **личностно-ориентированное и личностно-развивающее взаимодействие преподавателя и обучающегося**, Цель такого педагогического взаимодействия – это создание благоприятных условий, сопровождение личностного развития, формирование нравственных ориентаций (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, А.В. Мудрик, И.С. Якиманская).

Целью работы является определение роли преподавателей-предметников в воспитательной работе.

Педагогическая психология, изучая социальную роль педагога, выделяет личностные характеристики педагога, особенности его педагогической деятельности и профессионального общения.

Выделяют четыре важные характеристики личности педагога:

- 1) моральный облик;
- 2) стремление к педагогической деятельности;
- 3) педагогические способности;
- 4) педагогические компетенции.

Следует отметить обязательность адекватности самооценки педагога, а также уровня его притязаний. Отдельно выделяется готовность к пониманию психического состояния обучающихся и сопереживанию, т.е. эмпатия, потребность в социальном взаимодействии и «педагогический такт» имеют

большое значение в определении качеств педагога. Именно благодаря педагогическому такту может выразиться общая культура педагога и профессионализм его педагогической деятельности.

Педагогический такт – элемент нравственной культуры педагога. Чувство меры в поведении и действиях педагога является проявлением педагогического такта, который, в свою очередь, можно считать специфическим инструментом влияния педагога. Соответственно наличие профессиональных педагогических качеств преподавателя обеспечивает успех его применения. К моральным регуляторам педагогического процесса, основанного на нравственно-психологических качествах педагога – мастерстве, творческом потенциале, нравственных чувствах, – и относится педагогический такт.

Проявления педагогического такта наблюдаются, если педагог:

- а) умеет оперативно и правильно сориентироваться в сложной ситуации;
- б) хорошо знает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
- в) умеет сдерживаться и не теряет самообладания в любой ситуации;
- г) является требовательным, но чутким педагогом;
- д) умеет не торопиться в определении способностей обучающегося;
- е) умеет самокритично воспринимать свои действия и поступки обучающихся.

Отличительными чертами тактичного педагога являются выдержка и уравновешенность. Тактичный преподаватель должен демонстрировать уважение к коллегам и обучающимся, проявлять разумную требовательность и быть творческим человеком. Понятие «такт» многое включает в себя, но все-таки самыми главными чертами тактичного педагога являются забота и внимание к обучающимся.

Тактичный педагог использует гибкую тактику поведения, что обусловлено разноплановыми ролями его деятельности. На занятиях преподаватель обязан демонстрировать корректность, строгость и четкость изложения учебного материала. Во внеаудиторных контактах с обучающимися преподавателю свойственны непринужденность.

Психологи утверждают, что там, где гибкость педагогической тактики заменяется резким окриком или многословным раздражением, гневом, происходит подмена профессионального педагогического отношения к обучающимся - педагогической несостоятельностью.

Таким образом, воспитательный процесс должен выстраиваться целенаправленно, начиная с первого курса, т.к. положительный результат проявится только через продолжительное время. Педагогу стоит контролировать достижение обучающимся положительного образовательного результата и способствовать формированию личности каждого обучающегося, становление его нравственных качеств, самовоспитания и саморазвития. Для достижения этих целей педагог сам

должен представлять собой лучший пример, постоянно демонстрировать нравственно-волевые свойства, чуткость к обучающимся, ответственность и объективность.

Список литературы, в т.ч. электронные ресурсы.

1. Борытко Н.М., Колесникова И.А., Поляков С.Д. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособ. для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2007. – 336с.
2. Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к педагогике свободы. – М.: Мирос, 2002. – 296с.
3. Кузьмина Н.В. Проблемы обучения и воспитания студентов в вузе. – М., 1976. – 112с.
4. Мудрик А.В. Социализация человека. – М., Академия, 2006. – 304с.
5. Ткачева, Т.М. Роль личности преподавателя в обеспечении качества профессиональной подготовки выпускников вуза: учеб. пособие / Т.М. Ткачева. – М.: МАДИ, 2015. – 76 с.

3. Субъекты воспитания

15. Воспитательная функция государства

16. Управление воспитанием в республике, в муниципальном образовании

17. Менеджеры воспитания в моей школе (в моём вузе)

18. Классный руководитель (куратор) воспитатель или надзиратель?

19. Роль преподавателей-предметников в воспитательной работе

20. Участие школьного (студенческого) самоуправления в воспитании

21. Самовоспитание (Я и воспитание)

3. Субъекты воспитания

3.15. Воспитательная функция государства

Воспитательная функция государства

Вербич Вадим
11 класс
ГООУ ЛНР «Перевальская СШ №12
имени Геннадия Ширко»
г.Перевальска
Научный руководитель
Затурская Надежда Юрьевна
учитель

Предоставление культурных прав и свобод, формирование культурного потенциала страны, воспитание отдельной личности и общества в целом, сохранение накопленных знаний, традиций и обычаев, а также дальнейшая их передача последующим поколениям. Все это и многое другое, является первостепенной функцией и целью государства в развитии общества. Оно напрямую влияет не только на каждого человека в отдельности, но и на группы людей, предоставляя **возможность эффективного государственного управления.**

Поэтому, только культурно образованное и воспитанное общество может привести государство к процветанию. А государство уже должно поддерживать уровень воспитания человека, посредством улучшения воспитательной функции. Но каким образом происходит этот процесс и каковы его последствия?

Наше современное общество обладает сложной социальной структурой, в котором формирование системы ценностей, воспитание, защита собственных интересов и самореализация человека имеют определяющее значение. В настоящее время прогрессивное общество находится в стадии сознательного развития, при этом важнейшее значение приобретает не только грамотное проведение самой воспитательной политики, располагающей непосредственное отношение к регулированию общественной жизни в стране, но и разработка ее теоретических и методологических основ.

Огромный вклад в составлении учения о функциях государства внесли такие ученые, как: В.К. Бабаев, М.И. Байтин, В.С. Афанасьев, И.С. Самощенко, В.В. Лазарев, Г.Н. Манов, Г.З. Инцкирвели, Л.И. Каск, В.М. Корельский и другие.

Основываясь на их исследованиях можно привести более объективный пример, но также следует углубиться в историю.

В качестве объекта исследования возьмем истоки воспитательной функции в СССР, процесс развития воспитания в Луганщине во второй половине 20 века, а также сравним все это с нашим государством в нынешнее время.

Воспитательная функция находит свое место во всех сферах жизни общества, непосредственно влияя на важнейшие структуры государства, образовывая собой замкнутый круг: в цивилизованном, образованном и культурно-воспитанном обществе осуществляется отличная государственная политика. Но есть и обратная сторона этого процесса - **незнающее общество**, которое относится к государственной политике, а соответственно к себе, на нейтральном уровне. Оно не сможет достичь процветания и общественно-политический прогресс будет приведен к провалу.

Исходя из этого, можно сказать, что **уровень воспитания, а соответственно, и образования человека на прямом уровне зависит от государства. Но весомый вклад в развитие воспитательной функции страны должно вносить именно общество, тем самым контролируя деятельность государственной политики, ведь она существует именно для обеспечения нормальной жизни и процветания народа.**

Для рассмотрения более объективной точки зрения, мы проведем временную параллель, рассматривая все **плюсы и минусы государственного воспитания человека**, каковы итоги и последствия таковой деятельности, а также приведем пример из истории, показывающий устаревший способ воспитания общества государством.

Огромная роль в построении нового общества в Советском Союзе принадлежала революционным преобразованиям в идеологической области - культурной революцией, которая была основана на совершенно новой воспитательной функции государства. Воспитание нового человека, строителя новой экономической формации, требовало коренных изменений в быту, в культурном уровне, в воспитательной политике.

В основу легла **культурная революция**, которая способствовала улучшению систем воспитательной функции СССР. Во второй пятилетке в государстве была почти ликвидирована неграмотность. Этим был заложен твердый фундамент для успешного развития не только культурной революции, но и воспитательной функции государства в целом.

Значительным достижением культурной революции было создание кадров советской социалистической интеллигенции. Ее формирование шло тремя путями. Во-первых, к решению задач социалистического строительства привлекалась старая интеллигенция. Во-вторых, широко практиковалась выдвижение лучших представителей рабочего класса, трудящегося крестьянства на руководящие посты в органы государственной власти. В-третьих, главное внимание уделялось созданию высшей школы и подготовке кадров новой рабоче-крестьянской интеллигенции.

Также стоит упомянуть Конституцию СССР 1936 года, где в первой же статье сказано, что Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян. Конституция победившего социализма показывала всему миру, чего могут достигнуть рабочие и крестьяне, сбросившие под руководством партии коммунистов ярмо эксплуатации и установившие свою власть. Изменилось и лицо интеллигенции. Выросла новая категория людей умственного труда,

вышедшая из рабочих и крестьян. Советская интеллигенция, вооруженная новейшими научными знаниями, отдавала все силы коммунистическому строительству, всей душой и разумом служила своему народу.

Теперь рассмотрим воспитательные функции Луганщины во второй половине 20 века, они также отличились особыми последствиями.

В основу изменения воспитательной функции государства легла ликвидация неграмотности и повышения образованности населения, вследствие чего расширилось количество высших учебных заведений. К примеру, 1 сентября 1956 года в Луганске заработал медицинский институт, а уже через год в Алчевске появился горно-металлургический институт. Была осуществлена структурная перестройка общеобразовательных учреждений - введено всеобщее восьмилетнее образование, произошел переход на обучение детей с 6-летнего возраста, а также введено 11-летнее обучение. Для системы образования Луганщины того времени было характерно жесткое вовлечение в политическую деятельность, путем введения обязательного среднего образования, а также повышения темпов развития систем профессионально-технических воспитаний.

Теперь перейдем в наше время, когда в большинстве государств преобладает демократия, а воля народа стоит на первом плане. В качестве такого примера возьмем новообразованное государство, мою Родину - Луганская Народная Республика. ЛНР образована относительно недавно - 6 лет назад, но в первом изданной Конституции сразу закрепились понятие единства народа и государства, что доказывает статья 2 пункт 1. Источником власти в Луганской Народной Республике является ее народ.

Разбирая более подробно механизмы воспитательной функции в ЛНР можно привести документ - Закон об образовании. Объектом урегулирования Закона об образовании представляются общественные отношения, появляющиеся в области образования в связи с осуществлением права на образование. Рассмотрим некоторые важные пункты этого документа, напрямую связанные с воспитательной функцией государства:

- Воспитание - деятельность, ориентированная на формирование личности, создание подходящих требований для самоопределения и социализации человека, основанных на социокультурных, духовно-нравственных традициях и общепринятых правил и норм поведения в пользу индивидуума, семьи, общества и государства в целом;

- Образование - целостная, целенаправленная процедура передачи накопленных знаний, норм и ценностей, воспитания, а также обучения, представляющееся значимым благом для общества и проводимый в интересах личности, семьи, общества и государства;

- Обучение - процесс формирования деятельности человека для овладения знаний, навыков, умений и опыта их использования в повседневной жизни, а также организация мотивации приобретения образования на протяжении всей жизни у индивидуума.

Также стоит выделить некоторые важные свойства образовательного процесса на территории ЛНР:

•Образовательное пространство на территории Луганской Народной Республики едино и напрямую связано с охраной, преобразованием культурных особенностей и традиций жителей ЛНР;

•Образование носит гуманистический характер, жизнь и здоровье человека имеет важнейший приоритет, у индивидуума воспитывается взаимоуважение, трудолюбие, патриотизм, ответственность за окружающую среду и природные ресурсы, а также многое другое;

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что Луганская Народная Республика, как государство, проявляет достаточно высокую степень заинтересованности в развитии и воспитании своего общества, а народные массы проявляют обратную активность, в виде политической инициативности. Особого внимания стоит патриотическое воспитание в Республике, так как от его степени развития зависит будущее государства, благодаря его наличию у большинства граждан, Республика и существует на данный момент.

Кроме этого, в Республике продвигается воспитание молодежи, ведь она и есть будущее любого государства. На высоком уровне происходит развитие и распространение, так называемых, Общественных Движений (ОД). Наиболее известной и крупной такой организацией является ОД "Мир Луганщине", количество участников которой достигает более 100 000 тысяч человек. Деятельность таких движений направлена не только на патриотическое воспитание граждан, но и на продвижении политики Республики, усовершенствования ее механизмов путем внедрения новых кадров в органы власти, а также помощь другим гражданам в случае необходимости.

Таким образом, можно увидеть, что воспитательная функция государства воздействует практически на все сферы общественной и государственной жизни, формируя информационное пространство государства, межнациональные отношения, а также политически активное и культурно образованное общество. Но все же, неоднородность сферы воспитания влечет за собой многообразие объективной направленности воспитательной функции и возможных методов регулирования. В этом состоит **цель перед государством - определить оптимальную модель государственно-воспитательной политики, учитывающие все интересы личности, общества и самого государства, фундаментом которой должна являться сбалансированная система государственных органов и политики, направленная на политизацию и культурализацию общества.**

Список литературы, в т.ч. электронные ресурсы

1. Конституция ЛНР <https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/>
2. Закон об образовании ЛНР <https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/>
3. Курило В.С. История Луганского края, Альма-матер, 2003.
4. Гринин Л. Е. Государство и исторический процесс, КомКнига, 2007.
5. Бухтерева М.А. Формы реализации функций государства, Москва, 2002.

Правильное воспитание...

Андрющенко Полина
11-А класс
МОУ «Школа № 89 г. Донецка»
Научный руководитель
Маловичко Наталья Васильевна
учитель
N_Malovichko@list.ru

Воспитание... Сегодня мы говорим о правильном воспитании и последствиях неправильного. Как же мы это понимаем? **Правильное воспитание детей – это основа дальнейшей жизни человека и общества в целом.** Воспитанного человека всегда легко узнать: он одет аккуратно и не вызывающе, говорит спокойно и следит за своей речью, с ним всегда приятно вести беседу. В такой личности сразу заметны старания самого человека и следы воспитания его семьи.

В настоящее время наблюдается много проблем, являющихся следствием неправильного воспитания детей. Часто в школах можно столкнуться с проявлением хамства и неуважения к учителю, многие дети забывают, что ведут беседу не только с взрослым человеком, но и с тем, кто передаёт ему знания и учит мудрости. Вероятно, родители не помнят, что именно они являются примером для своих детей, поэтому недостаточно объяснить ребёнку правила поведения, важно и самому регулярно придерживаться их. Многие взрослые жалуются на то, что их дети постоянно врут, однако это происходит именно из-за того, что родители недостаточно времени уделяют их воспитанию, предпочитают решать свои проблемы, а не разбираться во внутреннем мире ребёнка.

Я считаю, что все основные проблемы в воспитании вытекают именно из семьи, из-за неправильного ранжирования приоритетов в воспитании. Сложилась такая тенденция, что детям нужно дать «всё», и под этим «всё», чаще всего, подразумеваются материальные блага. И кажется, что нас ничему не учит история и литература. Еще в 1783 году Д. И. Фонвизин написал пьесу «Недоросль», которая является замечательной и очевидной демонстрацией последствий «залюбленности» детей. Очень сложно соблюдать баланс между вседозволенностью и жесткостью в воспитании, но повзрослев, именно за это ребёнок будет благодарен своим родителям. Самый большой недостаток в душе человека – это недополученная в детстве любовь, а **«учатся у тех, кого любят»** (И. Гёте). Ребёнок должен доверять своим воспитанникам, не бояться открыться им и знать, что его поймут, поддержат и помогут найти выход из сложных ситуаций.

Навязанный обществом принцип распущенности и стремления к богатству только культивируют в людях самые грязные чувства зависти, гордыни, эгоизма, жадности и неуважения к окружающим. А дети в настоящее время, чаще всего, предоставлены сами себе и в отсутствии поддержки, часто сбиваются с верного пути. В самом детстве мы все стремимся познать мир, мы не понимаем, какие методы хорошие, а какие

плохие, мы были бы одинокими и потерянными, если бы нас не сопровождали теплые подсказки матерей и строгие наставления отцов. Обычно человек выбирает тот жизненный путь, который еще в детстве заложили его родители: **«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится».**

Я думаю, что для исправления недостатков воспитания в обществе нужно сохранять и поощрять традиционные ценности: почитание старших, проявление милосердия, любви и уважения ко всем людям. Также, по моему мнению, женщина должна больше уделять времени не работе, а воспитанию детей, потому что тихая, заботливая и любящая мать – основа любой семьи.

Литература

1. Татур, В. Ю. Наследственность воспитание или воспитание наследственности. Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2019.

2. Луков, В. А. Парадигмы воспитания. Москва: Московский гуманитарный университет, 2005.

Воспитательная функция государства

(эссе)

Юрашевич Дмитрий

группа 321

Филиал БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж

г. Пинск

Научный руководитель

Бествицкая Лариса Васильевна

gerasimovichirina-pinsk@yandex.by

Мы привыкли полагать, что воспитанием детей занимаются только учителя и родители, но это не так, в воспитании детей принимают участие все и даже государство. **Сегодня каждая страна мира стремится взрастить молодые умы, чтоб они продолжали занятие своих отцов и дедов и это признак хорошего государства.**

Сегодня это проявляется в государственных праздниках, фестивалях и традициях. Таким образом, мы с малых лет понимаем, что День Победы очень важен для нашей страны, для наших дедов и для нас. Каждый год мы слышим об ужасах войны и понимаем, что нельзя больше допустить подобного.

День Победы не единственный важный праздник и выделять какой-то один было бы глупо, так День Октябрьской революции является символом победы простого рабочего класса над монархией.

Празднование Дня Независимости и Дня Конституции, дней, символизирующих нашу независимость как государства, наш долгий путь от небольшого княжества между Киевской Русью и Москвой до гордого и независимого государства, является настоящим патриотизмом, который передаётся каждому.

Но одними государственными праздниками дело не заканчивается, так же влияют культурные мероприятия. Каждый год в Беларуси проводится Славянский Базар, который является чествованием наших музыкантов, ведь культура это наше всё. Ежегодно проводятся выставки художников, писателей, дизайнеров и т.д. Государство поддерживает молодые таланты, давая им площадку, где они могут показать себя во всей красе и стать примером для тех, кто только мечтает связать свою жизнь с искусством.

Большое влияние оказывают передачи на главных каналах для детей. На сегодняшний день мы можем увидеть небольшое количество передач для детей, где бы детям рассказывали о значимости белорусского языка, но именно на таких передачах многие из нас росли. Среди них любимая «Калыханка».

На этих факторах не ограничивается влияние государства в воспитании детей, таких факторов много, так как государство проникает в каждую сферу нашей жизни, даже в таком тонком как воспитание.

Воспитывающая функция государства

Чикалов Артем
группа 1ИБ-17

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной
автоматики» имени А.В.Захарченко

Научный руководитель
Линник Борис Борисович
преподаватель спец. дисциплин
chikalov2002@gmail.com

Воспитание – один из основополагающих столпов строительства независимого государства. Без учёта опыта пройденного пути сложно судить и направлениях будущего развития.

История воспитания и образования в Древнем Риме (с 752 года до нашей эры и заканчивая 400 годом нашей эры) показывает, что семейное воспитание в Древнем Риме считалось важной частью жизни всех граждан и государства, в частности. Семья была ответственна за нравственное и гражданское становление своих детей. Образование люди получали сразу на греческом и латинском языках. Мальчики и девочки обучались с семи лет и проходили начальное, среднее и высшее образование. Богатые римляне нанимали грека для домашнего обучения своего ребенка, а после отправляли в Грецию для получения высшего образования [1].

В Древнем Египте уровень воспитания зависел от социального и имущественного положения семьи. Долгое время начальное воспитание происходило в самой семье. Государство создало первую в мире школу – общественную государственную структуру, занимающимся процессом подготовки чиновников, жрецов, воинов, а затем и детей из бедных семей. На воспитание также повлияло появление письменности, которая служила более точной передачей традиций, истории, опыта предков. Этот период ознаменовал себя тем, что государство начинает воспитание с детского

возраста по своим интересам, нивелируя семейное воспитание. Также появляются школы, письменность, домашнее образование и, до сих пор, сохранившиеся три стадии образования: начальное, среднее и высшее.

В Византийской империи ценилась домашняя форма обучения и обучение по стандартам греков и римлян. Система образования была наиболее передовой и развитой, не существовало социальных ограничений на получение знаний. В Киевской Руси смешались элементы славянских языческих традиций и восточного христианства, что явилось причиной для появления славянского алфавита (кириллица). Образование и воспитание были в прямой зависимости от Византии и её политики, так как недавно на Руси было принято православие.

В Речи Посполитой, с XVI века (со времён объединения Польши и Великого княжества Литовского), была эпоха изменения мировоззрения. Так, например, началось активное развитие различных направлений христианства – православие, католицизм, протестантство и другие. Из них больше всех развивался католицизм и активно «рекламировался» среди молодежи того времени. В католических школах обучение велось на латинском, польском, в некоторых ещё на французском и немецком языках. Также получали исторические, географические и математические знания. Позже начали развиваться женские монашеские ордена, протестантские школы, а отношение к православному верованию и его школам усугублялось национальным и религиозным гнетом [2].

Во Франции, в период правления Наполеона Бонапарта (XIX в.), создалась единая централизованная система образования, которая называлась «императорским Университетом». До Наполеона университет участвовал только в высшем и среднем образованиях.

В Российской империи было несколько реформ в сфере образования при разных правителях. Одна из них была при Екатерине II – «Школьная реформа Екатерины II» (1782-1786 гг.). При ней в каждом городе появились главные училища с 4 классами, а в уездных городах – малые народные училища с 2 классами; было введено предметное преподавание, единые сроки начала и окончания занятий, классная урочная система. При Александре I, в 1802 году, было создано Министерство народного просвещения [3].

С этого периода можно выделить следующие моменты:

1) в Восточной Европе, а в целом и во всей Европе, начинается религиозное угнетение православных людей и активная пропаганда смены этой религии на католическую или протестантскую;

2) появляются государства, в которых отсутствует стандартное разбиение образования на три ступени – начальное, среднее и высшее (например, Франция);

3) в Российской империи активно развивают и совершенствуют систему образования под мировые стандарты, адаптируясь под местные реалии.

По нашему мнению основные воспитывающие методики в 21 веке определены развитием цифровой эры и появлением дистанционного обучения в электронном формате. Кроме того появление поколений X, Y, Z привнесло свои краски в воспитательную палитру. Поколение Z сегодня – самое молодое поколение, и оно отличается от поколения Y[4].

Прежде всего, отличается функционирование памяти. Запоминается не содержание источника информации, а место (путь) хранения информации, поэтому память стала «неглубокой» и «короткой». Также формируется мышление, предполагающее переработку информации короткими порциями. Сегодняшнее поколение быстро взрослеет, занимается самообразованием в Интернете и лучше разбирается в технике, чем в человеческих эмоциях и поведении. Это поколение меняет старинный и стандартный метод воспитания – неравноправия в семье (между ребенком и родителями)..

Пандемия COVID-19 вывела дистанционное обучение на новый уровень. В целях безопасности более 1,5 миллиардов учащихся школ и ВУЗов были переведены на дистанционное обучение. Обучение стало проходить в формате онлайн-конференций. Для дистанционного обучения широкое применение получили социальные сети.

Воспитание – часть жизни и процветания государства. Основной функцией государства будет являться процесс развития воспитательных механизмов с применением современных коммуникационных технологий.

Список источников

1. Таисия Голубева Воспитание и образование в Древнем Риме – [Электронная ссылка]. – URL: <https://studfile.net/preview/5750180/page:4/> (обращение 16_01_2021)
2. Система школьного образования в эпоху Речи Посполитой – [Электронная ссылка]. – URL: <https://studfile.net/preview/5358336/page:3/> (обращение 16_12_2020)
3. Образование в Российской империи – [Электронная ссылка]. – URL: <https://bit.ly/3nXsuJX/> (обращение 16_01_2021)
4. Дети 21 века. Какие они? – [Электронная ссылка]. – URL: https://ksvu.mil.ru/upload/site19/document_file/rHhsf5zH8R.pdf (обращение 16_01_2021)

3.16. Управление воспитанием в республике, в муниципальном образовании

Воспитание, по-моему, это...

Балабанова Анастасия
11 класс
МОУ «Школа № 89 г. Донецка»
Научный руководитель
Маловичко Наталья Васильевна
учитель
N_Malovichko@list.ru

Воспитание есть усвоение хороших привычек.

Платон

Воспитание, несомненно, всегда обсуждалось, и будет обсуждено психологами, писателями и философами. **Каменский писал: «Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставление и применение на деле».** Трудно с ним не согласиться. Я считаю, что данные три фактора способны воспитать в человеке настоящую личность. Ведь именно через примеры и применение в реальной жизни ты ощущаешь всё по-настоящему. Всё становится особенным, проникновенным, своим. Тысячи раз мы стараемся, боремся и бьёмся, но не всегда видим результат. Именно в этом заключается личное самовоспитание. В поражениях, которые способны сломать, в комментариях, которые заставляют действовать. В данном случае, стоит упомянуть, насколько сильно влияет на развитие личности наставления со стороны взрослых и успешных людей, которые прошли через все этапы становления.

Ярким примером совета со стороны взрослого родного человека, будет наставление отца Павлуше Чичикову из произведения Гоголя «Мертвые души». «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам...». Противопоставить данному примеру можно проблему произведения Тургенева «Отцы и дети». Главной темой произведения является недопонимание между старшим и младшим поколением. В творении Тургенева показано противостояние мнений и привычек аристократа Павла Кирсанова и прирожденного нигилиста Евгения Базарова.

Проблема правильного воспитания существовала всегда. Сотни лет молодые родители стараются познать ту самую формулу, по которой можно воспитать не только послушного, уважающего окружающих ребенка, но и самостоятельного человека в дальнейшей жизни.

Многие люди настаивают на том, что мы воспитываем себя сами. На нас не влияет школа, родители и самое главное – общество. Я с этим категорически не согласна. По-моему мнению, человек действительно, сам способствует своему развитию. Но все первоначальные навыки и привычки

были получены именно от окружающих нас людей. Несомненно, сильное влияние также оказывает обстановка и действия, которые разворачиваются вокруг нас. Сильное влияние оказывают СМИ, которые от части, формируют наши взгляды на многие вещи, такие как политика и общественный строй.

Ежедневно в мире рождается около 270 000 детей. И каждый из них когда-то пройдет через все этапы того становления, которое поможет ему в развитии своих личных качеств и достижения главных, поставленных им целей. Что такое воспитание? По-моему, это то, через что проходит каждый человек, это определение главных способностей, направление на верный путь и умение привить то, что по-настоящему истинно.

Литература

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Книга для учителя. - 2 - е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1985. - 448 с.
2. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: учебн. для студ. высш. уч. заведений. - М.: Изд - во ВЛАДОС - ПРЕСС, 2004. - 400 с.

Основы патриотического воспитания на уроках истории в старших классах школ Донецкой Народной Республики

Снежко Александр

2 курс, магистратура

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»

г. Горловка

Научный руководитель:

канд. пед. наук, доц. Зябрева Светлана Эдуардовна

zyabreva1964@mail.ru

Сегодняшняя ситуация в Донецкой Народной Республике очень сложна. Наше молодое государство, образованное в 2014 году, переживает сложную и драматичную страницу в своей истории, мы вынуждены строить свою государственность под залпы артиллерийских орудий и танков. В таких условиях необходимость в переоценке ценностей и построении своей идеологии подкрепляется объективными реалиями, которые требуют формирования нового человека и нового общества на базовых принципах и ценностях.

Абсолютно очевидным является тот факт, что сегодня необходимо выстраивать новую систему патриотического воспитания. Для молодого государства этот вопрос является одним из основополагающих.

Исследованием патриотизма как явления занимались многие выдающиеся педагоги, психологи и философы. Большой вклад в разработку внесли выдающиеся отечественные ученые Рудольф Яковлевич Мирский, Василий Александрович Сухомлинский, Константин Дмитриевич Ушинский, Иван Фёдорович Харламов. Среди иностранных учёных хотелось подчеркнуть вклад Генри Тэжфела.

Цель нашей работы теоретически исследовать значение гуманитарных дисциплин в формировании патриотизма в старшей школе.

Задачи исследования: рассмотреть законодательную базу Донецкой Народной Республики в области патриотического воспитания; дать характеристику понятия «патриотизм»; охарактеризовать процесс патриотического воспитания на уроках Отечественной истории в старших классах школ Донецкой Народной Республики.

На сегодняшний день патриотическое воспитание в Донецкой Народной Республике опирается на два законодательных акта, регламентирующих работу образовательных учреждений в вопросах воспитания патриотизма, – Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятый Народным Советом ДНР 19 июня 2015 года, и Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики.

Закон «Об образовании» является регуляторным в ДНР, нас особо интересует статья 3 данного закона «Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования», где говорится следующее: «1. Регулирование отношений в сфере образования в Донецкой Народной Республике осуществляется на следующих принципах: ... 4) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ...» [2, с. 6]. На основании вышеизложенного можем сделать вывод о том, что в Донецкой Народной Республике патриотическое воспитание является одним из доминирующих направлений в воспитании школьников.

В Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики дано определение самого понятия патриотизм: «Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите, вплоть до самопожертвования. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Патриотизм – основа существования и развития государственности» [1, с. 1-2].

Общеобразовательные школы являются активными участниками процесса патриотического воспитания школьников Донецкой Народной Республики. В частности, на уроках истории происходит формирование основ патриотического воспитания.

Рассмотрим связь уроков истории в старших классах и патриотического воспитания.

В 10 классе школьники изучают отечественную историю в хронологическом промежутке с 1900 года по 1939 год [4, с. 14].

Безусловно, процесс патриотического воспитания должен носить систематический и неразрывный характер. Однако, на наш взгляд, существуют особо важные моменты истории, изучение которых играет первоочередную роль в патриотическом воспитании. Среди таких, наиболее важных исторических событий, для 10 классов являются следующие события

(исходя из Программы среднего общего образования по истории Отечества в 10-11 классах):

I. Тематический модуль 2. Россия, Украина и Донецкий регион в событиях 1917 - 1918 гг. Установление Советской власти.

II. Тематический модуль 6. СССР в период сталинской модернизации. Особенности модернизации в Донбассе.

Такой выбор не будет случайным. Именно эти два события курса истории Отечества для 10 класса являются крайне значимыми для формирования патриотизма. Провозглашение Донецко-Криворожской республики – это важный социально-политический феномен для народа Донбасса в XX веке. Изучение данного вопроса также имеет первоочередное значение на фоне Меморандума Донецкой Народной Республики об основах государственного строительства, политической и исторической преемственности принятого депутатами Народного совета Донецкой Народной Республики в 2015 году. Считаю необходимым привести цитату из данного документа:

«Опираясь на волю народа Донбасса, выраженную на референдуме 11 мая 2014 года, Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, Декларацию о суверенитете Донецкой Народной Республики от 7 апреля 2014 года, сознавая необходимость прогрессивного развития правотворчества и процесса государственного строительства, подтверждаем историческую связь государственных образований Донецко-Криворожской республики и Донецкой Народной Республики.

Мы, депутаты, Народного Совета Донецкой Народной Республики осознавая свою ответственность перед прошлым и прокладывая дорогу в будущее:

– провозглашаем продолжение традиций Донецко-Криворожской Республики и заявляем, что государство Донецкая Народная Республика является ее преемником.

– призываем к сотрудничеству и объединению усилий по построению федеративного государства на добровольных договорных основах все территории и земли, входившие в состав Донецко-Криворожской Республики» [3].

Так при изучении на уроках Отечественной истории тематического модуля 2. («Россия, Украина и Донецкий регион в событиях 1917 - 1918 гг. Установление Советской власти») крайне важно уделить большое внимание предпосылкам возникновения Донецко-Криворожской Республики, вопросам, связанным с провозглашением ДКСР. Необходимо обратить внимание детей на то, что ДКСР создавалась как средство противостояния преступной украинской Центральной раде. Необходимо донести учащимся, что ДКСР считала себя частью России, отсюда вытекает логичное стремление ДНР к тесным связям с братским российским народом.

Изучая тематический модуль 6 - «СССР в период сталинской модернизации. Особенности модернизации в Донбассе», необходимо сделать

основной акцент на героическом труде советского народа в годы первых пятилеток. И важнейшей роли Донбасса как единственной угольно-металлургической базы страны, а также на большом удельном весе промышленности Донбасса в общесоюзном масштабе. Уместным будет рассказать о трудовых подвигах конкретных людей, как пример, дать задание на дом подготовить творческие работы по биографии Н. Изотова, А. Стаханова и других видных деятелей того времени.

Следует показать ученикам, что труд – это почётное занятие, что наш край всегда славился своими трудовыми подвигами. Воспитывая уважение к подвигам наших предков, мы учим подрастающее поколение такому же уважению по отношению к своему Отечеству.

В 11 классе учащиеся изучают отечественную историю в хронологическом промежутке с 1939 года по начало XXI века [4, с. 22].

Так, рассматривая начало Великой Отечественной войны, большое внимание следует уделить тому факту, что наша страна вела миролюбивую политику, что наш народ никогда не стремился начинать войны и решать политические вопросы ценой человеческой крови, что Советский союз стал жертвой агрессивной политики нацистской Германии и её союзников.

Большое внимание должно быть уделено подпольному и партизанскому движению в СССР и в Донбассе. Но перед изложением истории героической борьбы советских граждан на оккупированных территориях уместным будет описать устанавливаемый нацистами «новый порядок», дабы учащиеся имели представление, в каких условиях приходилось бороться партизанам и подпольщикам. Помимо общих определений «нового порядка» необходимо проиллюстрировать бесчеловечность этого режима. Иллюстрацией преступлений немецко-фашистских захватчиков может служить трагедия белорусской деревни Хатынь.

Повествуя о Великой Отечественной войне, необходимо сделать уроки эмоциональными. Эмоциональное подкрепление материала позволит лучше понять те события, которые происходили на наших землях. Однако не следует забывать, что эмоциональная составляющая лишь помогает лучше усвоить материал, но никак не является основным компонентом урока.

Сказанное выше подтверждает тот факт, что формирование патриотизма – это сложный последовательный процесс, основой которого является любовь к своей Родине. Особенно важен в процессе формирования патриотизма юношеский возраст, именно в нём происходит окончательное закрепление патриотических чувств. Важно показать ученикам величие их Родины и народа, показать, что нам есть чем гордиться. Важно активно использовать документы для подтверждения или лучшей иллюстрации слов преподавателя. Беседа, творческие работы поискового характера, **проектная деятельность позволяют максимально вовлечь старшеклассников в работу на уроке.**

Список использованных источников

1. Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://mondnr.ru/component/jdownloads/send/4-prikazy/1688-kontseptsiya-patrioticheskogo-vospitaniya-detej-i-uchashchejsya-molodjozhi>
2. Народный совет Донецкой Народной Республики. Меморандум Донецкой Народной Республики об основах государственного строительства, политической и исторической преемственности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/memorandumy/>
3. РИДПО. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://drive.google.com/drive/folders/0B9wcOUi67fj4ZHRJX0wxWmhtMU>

Участие школьного самоуправления в воспитательной работе

Дидык Алевтина

11 класс

МОУ «ТСШ №5» г. Тирасполь

Научный руководитель:

Квитка Татьяна Викторовна
заместитель директора по ВР

Школьное самоуправление относится к числу наиболее актуальных проблем современного образования. Вовлечение ребят в процесс организации их жизни и учебы способно сыграть решающую роль в становлении их гражданского сознания, именно в школьном возрасте в основном происходит становление личности, вырабатывается отношение к себе и окружающей действительности. Поэтому исследователи рассматривают ученическое самоуправление как средство формирования социально-нравственной ориентации, социальной активности и зрелости.

Не зря **процесс обучения в школе называется учебно-воспитательным.** Миссия современной школы давно вышла за грани только обучения, огромная роль отводится социализации ребёнка. Уже в школе он должен готовиться к взрослой жизни, к необходимости занять своё место в обществе. Очевидно, что немалую роль в этом играет **школьное самоуправление.** Оно **представляет собой мини-модель взрослой, реальной ситуации в сфере управления и деловых взаимоотношений.**

В нашей школе правовой основой развития ученического самоуправления в школе являются: Закон ПМР "Об образовании"; Конвенция ООН о правах ребёнка; Устав школы; Положение о Школьной Думе.

Школьная Дума представлена учащимися 5-11 классов, избираемых на классных собраниях в начале учебного года. Норма представительства от класса 1-2 человека. Также в работе могут участвовать все желающие учащиеся школы. На ежегодной ученической конференции в сентябре мы избираем Президента и вице-президента, кабинет министров, распределяем обязанности и поручения.

Каждое министерство имеет свои функции и соответствующие им поручения:

- Министерство образования и науки участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы учащихся, участвуют в принятии локальных актов школы;
- Министерство дисциплины и порядка объединяет учащихся, которые в ходе познавательной и трудовой деятельности осваивают навыки самоуправления, позволяют активно участвовать в жизнедеятельности школы;
- Министерство печати и информации сформирован из учащихся, интересы которых связаны с творческой деятельностью. Журналист пишет статьи о важнейших событиях, фотограф фиксирует жизнь школы в фотографиях, организуют конкурсы плакатов, рисунков;
- Министерство культуры и досуга позволяет школьникам развивать свои организаторские способности. Ребята пишут сценарии и проводят мероприятия, подбирают музыкальное оформление к праздникам;
- Министерство физкультуры и спорта решает вопросы, связанные с формированием у учащихся потребности вести здоровый образ жизни;
- Министерство труда решает вопросы, связанные с благоустройством школьной территории.

План Школьной Думы составляется на весь учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы.

Анализ деятельности за учебный год предоставляется заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года.

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе.

Для достижения реального самоуправления в современном образовательном учреждении необходимо решить ряд проблем, таких как – формальное функционирование органов самоуправления, без учета мнения и желания самих учащихся.

Необходимой предпосылкой хорошей работы ученического самоуправления в нашей школе является четкое знание своих обязанностей и задач. Вот почему первостепенным делом в воспитании ученического актива школы является их инструктирование, постановка и конкретизация тех задач, в решении которых они должны принимать участие. Заместитель директора по воспитательной работе и классные руководители разъясняют ученическому активу функции по выполнению возложенных на них обязанностей.

Целями и задачами ученического самоуправления являются:

- Становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива;
- Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностно-социальных норм через участие в общественной жизни школы;
- Создание условий для самовыражения, самоусовершенствования и реализации каждой личности через представление широкого выбора

направлений и видов деятельности;

- Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников;
- Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых.

Задачи, поставленные перед ученическим самоуправлением:

- создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей позитивную социализацию каждого учащегося;
- представление учащимся реальной возможности вместе с педагогами участвовать в управлении школы (прогнозировать, организовывать, исполнять и анализировать учебно-воспитательный процесс);
- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений и навыков коллективной и руководящей деятельности;
- развитие навыков и способов конструктивного общения со всеми участниками образовательного процесса.

Заседание Школьной Думы проводится не реже одного раза в месяц. По необходимости Президент принимает решение о проведении внеочередного заседания. Заседания могут быть как открытые, так и закрытые. На открытые заседания могут приглашаться все заинтересованные лица из числа родителей (или лиц их заменяющих) и учителей. Решения Школьной Думы оформляются протоколом и являются обязательными для всех учащихся школы.

Школьное ученическое самоуправление в нашей школе работает на протяжении многих лет. Традиции – это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. В нашей школе существуют такие традиционные мероприятия:

«Первый звонок», «День пожилых людей», «День Учителя», «Осенний бал», «День матери», «Новый год», «День св. Валентина», «Встреча с выпускниками», «День Победы», КВНы, праздник «Последнего звонка», «День защиты детей», «Международный женский день».

Проводятся акции: «Снова в школу», «Бессмертный полк», «День памяти и скорби», «Свеча памяти», «Юные экологи – любимому городу», «Поможем животным вместе!», «Зеленая волна», «Покормите птиц зимой», «Чистый берег», «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», «Нам завещаны память и слава».

Ежегодно в нашей республике в ноябре проводится **Единый день самоуправления в рамках Декады молодежи и студентов Приднестровской Молдавской Республики.**

Цели и задачи Дня самоуправления:

- создание условий для самореализации личности;
- воспитание самостоятельности, ответственно отношения к порученному делу, развитие творческой деятельности учащихся;
- пропаганда профессии педагога.

Целевая аудитория Дня самоуправления – активисты органов ученического самоуправления.

День самоуправления в школе представляет собой учебный день, в течение которого управление делами школы, проведение уроков и внеклассную работу проводят учащиеся 6-11 классов. Все занятия проходят согласно расписанию школы.

Используя различные формы и методы проведения занятий, а также учитывая возрастные особенности, старшеклассники готовят и проводят уроки с 1 по 9 класс. Ученики доброжелательно приняли новых педагогов, были активны на уроках. Функции классных руководителей были возложены на командиров классов. Дублеры администрации во главе с Президентом школьного СОУ на протяжении всего дня следят за порядком в школе, посещением занятий, проводят рейд по проверке школьной формы и классных уголков. Административно-педагогический коллектив консультирует и оказывает поддержку по необходимости своим дублерам. В конце рабочего дня проводится итоговое совещание, где мы анализируем прошедший День самоуправления, выявляем положительные и отрицательные стороны, обозначаем пожелания и предложения о проведении Дня самоуправления в следующем учебном году.

Школа - наш второй дом и всем должно быть в ней уютно, комфортно, каждый обитатель этого большого дома должен чувствовать свою значимость, свою, хоть самую небольшую роль в установлении порядка, в организации свободного времени - в общем, ощущать свою востребованность.

Детские годы - это определенный жизненный этап, когда закладываются и формируются важнейшие качества характера. Поэтому именно **на школу возлагается особая обязанность - воспитывать истинного гражданина Приднестровской Молдавской Республики.**

Список источников

1. <https://ped.bobrodobro.ru/27749>
2. <https://studwood.ru/1816319/pedagogika/zaklyuchenie>
3. Бочкарев, В.И. Директору школы о самоуправлении/ В.И.Бочкарев - М.:ВЛАДОС, 2001. - 192 с.

***Волонтерство (добровольчество)
как значимый вид деятельности молодого человека***

Мирошниченко Алина
студентка

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»

Научный руководитель

Зябрева Светлана Эдуардовна

доцент кафедры педагогики и

методики преподавания иностранных языков

«Волонтер» – слово французского происхождения, означающее «доброволец», «желающий». Человек, занимающийся волонтерской деятельностью, занимает позицию добродетеля, вселяющего веру и надежду

на будущее, показывающего своим примером, как следует любить и с уважением относиться к окружающему.

Волонтерство / добровольчество значительно отличается от других видов деятельности человека, в первую очередь, тем, что все действия и поступки исходят от чистого сердца, осознанно, не преследуя какие-либо корыстные цели.

Принцип волонтерского движения: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому.

«Волонтерствуют» разные слои населения, люди разного пола, разной возрастной категории, начиная от школьников, заканчивая людьми преклонного возраста. Общеизвестны сферы приложения усилий добровольцев. Они принимают участие в разных конференциях, устраивают мероприятия. Организуют и доставляют помощь для жителей домов-интернатов для пожилых людей, воспитанников детских домов и школ-интернатов, социальных центров, оказывают помощь приютам для животных, принимают участие в оформлении помещений, занимаются донорством, сопровождением людей с ограниченными возможностями здоровья, привлекают внимание различных известных людей к решению социальных проблем, адресной поддержке.

Безусловно, волонтерство – это помощь, не только нуждающимся людям, но и самим себе. Например, реализоваться, проявить себя, получить опыт, новые знания, умения, навыки.

Самой активной частью общества среди волонтеров являются студенты, они молоды, полны сил и идей, энергичны и неравнодушны к общим проблемам. Их оптимистический взгляд на мир помогает легче справиться с возможными трудностями, спокойнее переносить моменты разочарования. Занимаясь волонтерской деятельностью, студенты осваивают основные компетенции, без которых в современном обществе не обойтись. Это работа в коллективе, общение, повышение уровня ответственности, способность принять решение в нестандартных ситуациях, высказывание своей точки зрения. Причастность студентов предполагает также их нравственное развитие, формирование гражданской позиции, развитие духовно-нравственных ценностей, учит грамотно распределять свое свободное время. А главное, что можно получить, – это практический опыт, знания и умения, которые нигде не получишь!

Роль волонтерства в Донецкой Народной Республике велика. Из-за военных действий, проходящих на территории Республики, многие люди оказались в тяжелой жизненной ситуации. Многие вопросы помогают решить волонтеры. Горловские институты занимают активную позицию в развитии и приобщении к волонтерскому движению, также сотрудничая с другими организациями. Студенты оказывали помощь, Обществу инвалидов, подготавливая помещения к ремонту, пожилым людям, ветеранам, проводили благотворительные мастер-классы, развлекательные постановки, организовывали и проводили концертные программы в медицинских

учреждениях, интернатах, привозили игрушки, подарки в специализированный Дом ребенка.

Горловский институт иностранных языков – яркий пример небезразличия к проблемам социально незащищенного населения [1]. **Добровольческое движение «Студенческое сердце»** координирует работу добровольцев иняза в рамках постоянно действующих проектов или разовых акций. Студенты совместно с преподавательским составом готовятся к различным праздникам, изготавливают открытки, украшают помещения, устраивают утренники [3]. В День Любви, Семьи и Верности традиционно проводят тематическую программу для многодетных семей при поддержке БФ «Витязь» и Горловской епархии. Волонтеры создают настроение медикам и больным, работая над росписью окон и дверей, являя Деда Мороза и Снегурочку, снеговика, снежинок [2].

Волонтерство раскрывает множество возможностей для современного мира и рассматривается как **будущее глобального общества**. Как говорил Ф. М. Достоевский: «Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра».

Источники

1. Благотворительная ярмарка «Новогодний бум», пятница, декабрь 25, 2020 <http://www.gifl1949.ru/index.php/recent-solutions/item/3781>-
2. Десант добрых дел шагает по Горловке, пятница, декабрь 11, 2020 <http://www.gifl1949.ru/index.php/recent-solutions/item/3746>-
3. Подведены итоги флешмоба «Мелодия Рождества», суббота, февраль 01, 2020. – URL: <http://www.gifl1949.ru/index.php/recent-solutions/item/3014>

3.17. Менеджеры воспитания в моей школе (в моём вузе)

Классный руководитель: воспитатель или надзиратель?

Кельдя Алина

11 класс

МОУ №13 г. Донецка

Научный руководитель

Маркелова Наталья Александровна

учитель МОУ №13 г. Донецка

natama1403@yandex.ru

Сейчас классному руководителю очень сложно приходится. Он должен идти как минимум на шаг впереди учеников. Классный руководитель — учитель, организующий учебно-воспитательную работу в порученном ему классе.

В начальной школе классный руководитель буквально «вторая мама», в первую очередь, воспитывающая учеников и удовлетворяющая их эмоциональные потребности, а уже потом - передающая знания. В старших классах классный руководитель становится информатором, и ученики вполне

обоснованно ожидают, что он в первую очередь научит их, а уж потом будет воспитывать или заботиться об их эмоциональных потребностях.

В толковом словаре русского языка профессора Д. Н. Ушакова «надзиратель» – это тот, кто занимается наблюдением, надзором за кем - чем-нибудь. Классный руководитель нашего класса - профессиональная, квалифицированная и реализовавшая себя в деятельности личность, несет учащимся определенный набор общественно значимых качеств и становится наглядным маршрутом социализации.

Классный руководитель – это педагог, организующий воспитательное пространство, пространство общения и взаимодействия опосредованно, нежели диктаторским гнетом. Он у нас ближайший и непосредственный воспитатель, учитель и наставник учащихся в одном лице. Классный руководитель организует и направляет воспитательный процесс в классе, объединяет воспитательные усилия учителя, родителей и общества, отвечает за организацию воспитательной работы в нашем классе. Основное в деятельности классного руководителя - воспитание учащихся и сплочение их в дружеский коллектив. Он проводит с учениками различные интересные и полезные мероприятия, индивидуально разбирается с «проблемными» учениками, готовится к родительским собраниям и проводит их. Посещение музеев, концертов и мероприятий, обсуждение впечатлений от них, выслушивание мнения детей и общение с ними - вот что действительно учит их сознательности, грамотности рассуждений и умению формировать свою позицию. В среднем непосредственно проведение уроков занимает лишь 50-60% его рабочего времени. Его деятельность направлена на совершенствование, развитие, становление, обрамление - огранку - ребенка. **Надзиратель этого сделать никогда не сможет!** Классный руководитель воспитывает своих учеников не только словом, но и личными примерами, своим поведением.

В нашем классе классный руководитель информирует родителей об учебной работе и поведении учеников, намечает вместе с ними пути совместной работы по их воспитанию. Ни один педагог не имеет на личность ребёнка такого влияния, как его родители. Поэтому родители помогают классному руководителю в воспитательном процессе детей. Работа с родителями требует от классного руководителя умения устанавливать доверительные и деловые отношения с ними, педагогического такта, выдержки, последовательного и неотступного внимания.

Чтобы достигнуть успеха в своей работе, классному руководителю, необходимо хорошо знать преподаваемые дисциплины, владеть современными методиками обучения и воспитания, уметь и желать общаться с детьми и подростками, иметь высокую мотивацию к такой работе. Все, что делает классный руководитель, должно приводить к продуктивности - к продуктивности в обучении, в воспитании, в развитии, в нравственном формировании, в формировании ЗОЖ, безопасной жизнедеятельности... К продуктивности во всем. И если не сейчас, в эту же секунду, то в будущем - хоть лет через десять, но к продуктивности. Немаловажным значением для

классного руководителя является применение в своей деятельности новых форм воспитательной работы с ученическим коллективом.

Почётное дело классного руководителя - воспитателя - непосредственное воспитание молодёжи, формирование жизнерадостного, трудолюбивого, физически и нравственно, здорового поколения.

Список источников

1. https://vuzlit.ru/440593/klassnyy_rukovoditel_sovremennoy_shkole
2. Андропова А.В. Изучение роли классного руководителя в современном учебно-воспитательном процессе / А.В. Андропова, И.Н. Шабля // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания: Межд. конф. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012
3. Классный руководитель в реалиях современного образования: Сборник статей и методических материалов / Сост. Л.С. Ручко, И.В. Адоевцева, О.В. Миновская, И.Н. Козьявина. – В 4 р. – Электронное издание. – Кострома: ред.-изд. отд. Костромского областного института развития образования, 2020

Воспитание - это отношения

Сорока Алина

11 класс

МОУ № 89 г. Донецка

Научный руководитель

Маловичко Наталья Васильевна

учитель

N_Malovichko@list.ru

Существует такое выражение: **«Лучше всех знают, как воспитывать детей те, у кого их нет»**. Но вот в семье появляется ребёнок и.... Куда вдруг делись навыки воспитания? Почему не работают советы, которые так пафосно раздавались другим? Наверное, потому, что здесь нет чёткой инструкции, выполнение которой приведёт к желаемому результату.

Родители посещают сайты и форумы, создают группы, где активно раздают советы воспитателям и учителям по вопросам воспитания детей в саду и школе, но при этом сами не могут порой справиться и с одним ребёнком в семье. Да, я согласна, одна из функций которую должны выполнять дошкольные учреждения и школы это воспитание, но, по моему мнению, львиная доля в воспитании ребёнка лежит на родителях и семье в целом.

Школа может служить своеобразным индикатором при анализе ошибок семейного воспитания ... Дети, которых не научили контактировать с другими, после поступления в школу чувствуют себя одинокими. В результате — к ним особое отношение, что с каждым днем все более и более усиливает первоначальную тенденцию. Нарушается их нормальное развитие, и они становятся трудными детьми. Люди в таких случаях винят школу, хотя она всего лишь выявила скрытые недостатки домашнего воспитания [1].

«Некоторые люди слишком заняты устройством собственной жизни и собственным трудным характером и потому не могут дать детям того, что им нужно, но дети могут проявлять большое понимание при условии, что семья существует, что они видят родителей вместе, что бывает тепло даже в холодную погоду...» [2].

В наши дни появилось понятие семей «группы риска». В связи со сложившейся экономической ситуацией и занятостью родителей многим не хватает ни времени не сил на воспитание детей. Для некоторых родителей воспитание это одеть и накормить. Есть родители, которые полностью возлагают свои обязанности на бабушек и дедушек. Ещё одна крайность в воспитании детей это «держат в ежовых рукавицах». При этом есть родители, с параноидальным отношением к вопросам воспитания: перечитывают множество книг и статей, регулярно обращаются к психологам, посещают различные курсы и веб-уроки, пытаются воспитать «правильного» человека.

Современная одержимость воспитанием как набором навыков, беспрекословным следованием рекомендациям специалистов, на самом деле всего лишь результат потери интуитивного знания, потери отношений с детьми, которые для предыдущих поколений были чем-то само собой разумеющимся.

А ведь воспитание - это и есть отношения. Мы можем стать родителями биологически, в результате брака или усыновления, но сохранить эти отношения может только взаимная связь с ребенком. Если связь между детьми и родителями прочна, она активизирует природные инстинкты, которые гораздо точнее, чем любой специалист, подсказывают нам, как воспитывать и обучать молодое поколение, вверенное нашей опеке. Секрет в том, чтобы уважать и ценить отношения с детьми и любые взаимодействия с ними.

Секрет родительского воспитания - не в том, что делает родитель, а в том, кем он является для ребенка. Когда дети ищут близости с нами и стремятся к установлению контакта, мы становимся для них воспитателями, учителями, советчиками, утешителями, образцами для подражания. Если ребенок сильно привязан к нам, мы являемся для него стратегической базой, с которой он может совершать вылазки, чтобы исследовать этот мир, убежищем, где он найдет поддержку, источником вдохновения. Вся любовь мира не сможет нам помочь, если отсутствует эта психологическая пуповина, созданная привязанностью ребенка к нам. Ребенок должен быть привязан к родителям, по крайней мере, до тех пор, пока он нуждается в родительской опеке. Но именно этого все сложнее достичь в современном мире [3].

От родителей часто можно услышать вопрос: «В кого ты такой (такая)?» Отвечаем вам родители: «Мы в вас!». Ярким примером служит отрывок из поэмы «Корабль дураков» немецкого поэта-гуманиста эпохи Возрождения Себастьяна Бранта:

Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому:
Родители пример ему.
Теперь вести себя прилично
Не в моде стало, и обычно
И женский пол, себя позоря,
Стал сквернословить в разговоре.
Мужья – пример для жен своих,
А дети учатся у них.
Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе
И за слова: легко толкнуть
Детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом [4].

Людмила Владимировна Петрановская в своей книге пишет о том, что: «Каждый из нас когда-то думал: «Нет, я никогда не буду делать и говорить так, как мама». Но кто потом не ловил себя на том, что слышит свой собственный голос, произносящий ровно те же слова, точно с теми же интонациями? Те самые, которые расстраивали в детстве и которые ты зарекался произносить? Когда мы в здравом уме и твердой памяти, мы ведем себя с детьми так, как считаем правильным. Так, как решили сами, так, как посоветовал психолог, так, как читали в книге. Но если мы устали, не выспались, приболели, сильно испугались за ребенка, – происходит вот это самое. Вытащив своего трехлетку буквально из-под колес машины, вы скажете и сделаете не то, что советовали психологи, а ровно то, что в этой ситуации говорила и делала ваша мама. Управление полетом потеряно – к штурвалу становится автопилот. А его программа у каждого из нас – та самая, записанная в детстве, какая уж кому досталась. Хорошо, если в целом родительское воспитание нам нравится. Тогда автопилот делает более-менее то же самое, что и мы сами, когда действуем сознательно. А если нет?» [5].

«Воспитывать - не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать их, а прежде всего самому жить по-человечески. Кто хочет исполнить свой долг относительно детей, тот должен начать воспитание с самого себя» (А. Острогорский).

Свою книгу «Прежде чем ваш ребёнок сведёт вас с ума» Найджел Латта - новозеландский практикующий психолог с 16-летним стажем, признанный эксперт по «безнадежным» случаям заканчивает следующими словами:

«...- воспитание детей заключается не просто в том, чтобы научить их поглощать завтрак без сопротивления, быть вежливыми и не капризничать целый день напролёт... Наша задача – научить их жить. Наступит день, когда они отправятся в самостоятельное плавание, и от нас зависит какими принципами они будут руководствоваться, принимая самостоятельные решения» [6].

Список источников

1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов / Пер с англ. А.А. Валеева и Р.А. Валеевой. - Ростов н/Д: Феникс, 1998. — 448с.
2. http://umka.pw/Dosch/booki/Vinnikott_D_V_-_Razgovor_s_roditelyami.pdf/ Материалы книги Винникотт Д.В. Разговор с родителями /Пер. с англ. М.Н. Почукаевой, В.В.Тимофеева. — М.: Независимая фирма «Класс».
3. <https://psy.pinpo.ru/wp-content/uploads/2019/12/Г.-Ньюфелд/> Материалы книги Гордон Ньюфелд. Не упускайте своих детей.
4. <https://pedagogika-cultura.ru/po-rubrikam-3/nemnogo-yumora/brant-s-otryvki-iz-poemy-korabl-durakov>.
5. <https://knigopoisk.com/files/2016/03/taynaya-opora.-privyazannost-v-zhizni-rebenka.a6.pdf/> Материалы книги Петрановская Л. В. Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка /Л. В. Петрановская — «АСТ», 2015 — (Близкие люди)
6. <http://mediapasport.com.ua/uploads/books/61.pdf/> Материалы книги Найджел Латта: «Прежде чем ваш ребёнок сведёт вас с ума».

Субъекты воспитательной деятельности

Лайдёнова Анастасия

11-А класс

МОУ №88 г. Донецка

nastyalaydenova@gmail.com

Возникновение педагогики связано, прежде всего, с именами выдающихся философов древности. Так, в трудах Пифагора заключалась идея о том, что задача воспитателя может быть определена как приведение в гармонию различных душевных состояний, достижение надлежащего равновесия между телесной и душевной стороной человеческого существа. Немало глубоких мыслей по вопросам воспитания содержалось в трудах древнегреческих философов Сократа, Платона, Аристотеля. Именно в недрах философии рассматривались задачи воспитания, его объем, состав.

В известном труде Я.А. Коменского «Великая дидактика» красной нитью проходит мысль, что правильное воспитание во всем должно соотноситься с природой. В природе царствует порядок и гармония, в ней все совершается целесообразно и естественно. Поэтому воспитание и образование ребенка надо построить по тем же законам, гармоничным и справедливым.

Заметный вклад в развитие теории воспитания внесли ученые разных стран: Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцци, И.Гербарт и др.

Руссо считает, что дети должны воспитываться сообразно с природой. Источниками воспитания являются природа, окружающие люди и вещи. Правильное будет только тогда, если все факторы действуют согласованно.

Песталоцци. Цель воспитания – развить все природные силы и способности человека, причем это развитие должно быть разносторонним и гармоническим.

Герbart. Цель воспитания – формирование добродетельного человека, умеющего приспособляться к существующим отношениям и уважающего установленный порядок, подчиняющийся ему. Процесс воспитания состоит из управления, обучения и нравственного воспитания.

Основоположником русской педагогической науки был К.Д. Ушинский считавший источником жизненной силы и плодотворности педагогики народную мудрость, веками формировавшейся в области воспитания.

Воспитательная система имеет сложную структуру, в которой выделяют следующие компоненты:

- цели, выраженные в исходной концепции (т. е. совокупность идей, для реализации которых она создается);
- деятельность, обеспечивающая реализацию данной концепции;
- **субъекты деятельности (ее организаторы и участники);**
- отношения, рождающиеся в деятельности и общении и интегрирующие субъектов в некую общность;
- среда системы, освоенная входящими в нее субъектами;
- управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и способствующее развитию этой системы.

Субъектами современной воспитательной системы являются не только педагоги, но и сами дети. В силу этого важнейшим условием эффективности системы является объединение детей и взрослых в коллектив, выступающий ядром современной воспитательной системы. Воспитательная система не задается сверху, а создается усилиями всех субъектов педагогической деятельности; поэтому она – не застывший, а постоянно развивающийся феномен. Процесс развития воспитательной системы противоречив и нелинеен: в нем бывают и спады, и подъемы, и достаточно длительные периоды стабильности, для него характерны и регрессивные явления, когда система как бы движется вспять, теряет свои позитивные приобретения.

Совокупность характеристик процесса воспитания позволяет выделить два вида этого процесса в связи, с чем **воспитанием называется:**

- 1) **действием, воздействием, взаимодействием, влиянием, формированием, развитием;**
- 2) **работой, подготовкой, усвоением, передачей, руководством, деятельностью.**

В одних высказываниях перечисленные выше названия использованы в сочетании со словом «процесс»: процесс воздействия, процесс влияния, процесс формирования, процесс развития, процесс усвоения, процесс подготовки и т. д. В других высказываниях вместо таких словосочетаний употреблены те же самые и другие названия воспитания, но без слова «процесс».

В связи с этим можно предположить: так как эти названия процесса воспитания относятся к группе абстрактных имен существительных, выражающих и предметность, и процесс, то слово «процесс» в сочетаниях с

перечисленными названиями процесса воспитания служит для подчеркивания процессуального значения этих названий. Такова природа или таковы особенности слов (абстрактных отглагольных существительных), которые употреблены в дефинитивных высказываниях о воспитании. Исходя из этого, делаем вывод: **воспитание есть воздействие на формирование и развитие психики человека.**

«Что сказали бы об архитекторе, который, закладывая новое здание, не сумел бы ответить вам на вопрос, что он хочет строить... То же самое должны вы сказать и о воспитателе, который не сумеет ясно и точно определить вам цели своей воспитательной деятельности» (К. Д. Ушинский).

Выделяют следующие цели воспитания:

- Общие цели воспитания – заключается в формировании у детей тех качеств, которые присущи конкретному обществу, то есть, сформированы у всех его членов.

- Индивидуальная цель воспитания – предполагает индивидуальное воспитание отдельного ребенка, с учетом его особенностей.

- Перспективные цели воспитания – составляются на несколько лет. Направлены на воспитание у ребенка устойчивых качеств личности, необходимых для жизнедеятельности ребенка в рамках определенного коллектива.

- Среднесрочные цели воспитания – устанавливаются чаще всего на год. Связаны с решением задач, являющихся актуальными для определенного возраста. Формулируются согласно особенностям, потребностям и возможностям возраста детей.

- Текущие цели воспитания – установлены на короткий промежуток времени, от недели до месяца. Направлены на воспитание детей, исходя из их уровня воспитанности, то есть корректируют и направляют среднесрочные и перспективные цели воспитания, путем подбора эффективных средств.

Задачи воспитания направлены на достижение целей.

Выделяют общие и конкретные задачи воспитания, определяемые поставленной целью.

Общие задачи воспитания:

- усвоение ребенком необходимого количества знаний, умений и навыков;

- формирование у каждого ребенка научного мировоззрения и общей картины мира;

- развитие способностей каждого ребенка, имеющихся у него от рождения и заложенных самой природой;

- развитие познавательного интереса; развитие потребности к постоянному самообразованию.

Конкретные задачи зависят от вида воспитания.

- **Физическое воспитание** – целенаправленно организованный процесс по воспитанию физически развитой личности.

- **Трудовое воспитание** – процесс формирования трудовых знаний и умений, а также навыков по их применению в повседневной жизни.
- **Нравственное воспитание** – целенаправленный и систематический процесс по формированию всесторонне развитой и нравственной личности.
- **Эстетическое воспитание** – это целенаправленное систематическое воздействие на личность не только с целью выработки у нее понимания прекрасного в искусстве, природе и межличностных отношениях, но и с целью ее развития, т.е. формирования эстетического восприятия, суждений,

Участие школьного самоуправления в воспитании

Григорьева Елена

10 класс

МОУ «Малаештская ОСШ

Григориопольского района»

Научный руководитель

Чайковская Ольга Алексеевна

учитель

«Самоуправление нельзя «взять», нельзя «дать», нельзя «ввести».

Его приходится годами выращивать и отрабатывать».

А.С. Макаренко

Проблема самоуправления в детском коллективе была поставлена Н. К. Крупской, разрабатывалась С. Т. Шацким, А. С. Макаренко, позже И. П. Ивановым, В. М. Коротовым, В. Т. Кабушем и другими педагогами.

Основными целями ученического самоуправления являются: демократизация жизни ученического коллектива и формирование у школьников готовности к участию в управлении обществом. Развитие самоуправления помогает учащимся сформировать свою социальную позицию, определить возможности в реализации организаторских функций, почувствовать сложность социальных отношений, прожить отношения ответственной зависимости, выражающие взаимозависимость и взаимоответственность личности и коллектива. Итогом развития ученического самоуправления является перевод коллектива класса, школы из системы управляемой в систему самоуправляемую.

При такой организации воспитательной деятельности повышается активность ребят, их ответственность за порученное дело.

Важное преимущество коллективно-творческих дел общешкольного масштаба состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Наш класс с удовольствием участвует в общественных делах школы, что благотворно влияет на стремление к самоуправлению, самореализации в различных сферах общественной жизни.

Участвуя в КТД, у нас формируются организаторские способности, деловитость, предприимчивость и другие полезные личностные качества, связанные с взаимоотношениями людей, в том числе умение налаживать

деловые, творческие контакты, договариваться о совместных делах, распределять между собой обязанности и роли.

Все эти качества успешно развиваются во всех видах деятельности. Это, прежде всего, традиционные мероприятия: праздник «Первого звонка», проведение деловой игры «Выборы президента школы», «День Учителя», «Осенний бал», «День самоуправления», КВН (традиционно проходит в декаду молодежи и студентов), «День дублера», акция «Знай Конституцию своего Государства», «Новогодний бал-маскарад», вечер встречи выпускников, «Мэрцишор», 8 марта, праздник «День победы», праздник «Последнего звонка», выпускные вечера, благотворительные акции и т.д.

Учащиеся нашей школы реализуют свои права на участие в управлении учебно-воспитательным процессом школы через органы ученического самоуправления - Местный совет детей и молодежи (МСДМ) и Молодежной общественной организации «Истина Молодых», (организация имеет свой устав, положение, эмблему, печать, разработана программа развития). Учащиеся пользуются реальной властью в решении следующих вопросов жизни школы: образование; спорт и здоровье; труд и экология; культура; связь с общественностью; благоустройство; СМИ.

Кроме участия в организации и проведении КТД школы, наш совет детей и молодежи участвует и в различные местные и международные социальные проекты, с целью улучшения материальной базы учебно-воспитательного процесса.

В 2010 мы приняли участие и выиграли проект «Молодежь за информированность сообщества». Цель данного субгранта: поддержка молодежи в виду реализации проекта по информированию сообщества посредством издания школьной газеты «Мое сообщество». Грантообразующая организация PNUD, которая выделила 7000\$ для приобретения двух компьютеров, принтера, подключение интернета, фотоаппарата, мебели, столов под компьютеры, бумаги, для выпуска газет.

Результаты гранта (проекта): Увеличилось количество молодых людей, более информированных о школьной жизни, местных жителях, их проблем, а также и успехах. Газета издавалась на протяжении 3-х лет, на четырех страницах, тиражом 300 экземпляров в месяц.

Рис. 1. Редакционная коллегия
школьной газеты

Рис. 2. Верстка газеты

Узнав о возможности создания школьного сайта, мы решили перейти от издания газеты на более экономный вариант - к созданию сайта школы. 16-17 марта 2013 года в городе Тирасполь проходил обучающий семинар Центра независимой журналистики города Кишинева по тематике: «Блоги-инструмент для продвижения гражданского участия». В данном мероприятии приняли участие десять организаций образования ПМР: Малаешты; Дубоссары, школа №2; Бендеры, школа №15; Хрустовая; Рыбница, школа №6; Рыбница, школа №1; Гыска, школа №20; Парканы; Лунга, школа №7; Терновка; Суклея.

Тренеры данного семинара, были действующие опытные журналисты. На занятии они четко выделили на обозрение школьников, что журналистика помимо прочего тем отличается от литературы, что рассказывает о чем-то актуальном. Поэтому у каждого материала должен быть новостной повод. Были даны развернутые ответы на такие вопросы:

- Как правильно писать материал?
- Как искать тему для своих материалов?
- Какие бывают информационные жанры?
- Какие существуют методы сбора информации?
- Как подбирать фото к материалу?... и другие.

Мы создали сайт [//smmalaiesti.wordpress.com/](http://smmalaiesti.wordpress.com/), который относится к группе образовательных сайтов, так же мы есть и в ОК-классниках.

Следующий проект под названием «Социальное развитие сообщества молодежи», грантообразующая организация (IREX).

Цель проекта: Члены НПО, их партнеры и бенефициары приобрели знания, умения и навыки, необходимые для организации мероприятий, в сфере театрального искусства. Задача - создание условий для организации мероприятий, решающие местные молодежные культурные проблемы (имеется в виду отдыха молодежи, поскольку, дом культуры не работал).

Средства (7500 \$) были использованы для; закупки канцелярских товаров, цифровой камеры. Оборудования и мебели для социального театра (костюмы, театральный инвентарь, подставка для сцены, два компьютера, принтер, два стола для компьютеров, мольберты, декорации). Результаты гранта: Были созданы условия занятия учащихся в дополнительном образовании по интересам в 2-ух созданных оборудованных соответственно кабинетов; «Театральное искусство» и «ИЗО».

Рис. 3. Кукольный театр

Рис. 4. Актеры-учащиеся
3-4 классов "Красная шапочка"

Для того, чтобы организовать и провести вечера отдыха, традиционные мероприятия нам была необходима музыкальная аппаратура. Других источников приобретения необходимых средств, кроме как участия в проектах у нас не было. При первой же возможности участия, мы выиграли проект «Источник культуры» (3600 \$), на которых мы приобрели необходимую музыкальную аппаратуру для организации и проведения интересного и с пользой свободного времени учащихся.

Участие в Международном чемпионате «Спорт вместо наркотиков» (игра Тэг-Регби) в котором приняли участие 28 команд (по 14 команд с левого и правого берегов Днестра), наша команда заняла первое место. Совет Европы в сотрудничестве с группой по борьбе со злоупотреблением и незаконной торговлей наркотиками (Группа Помпиду), которая является составной частью Программы «Меры укрепления доверия между берегами реки Днестр» организовали 28 и 29 апреля 2012 чемпионат по тег-регби на стадионах Тирасполя и Кишинёва.

Рис. 5. Стадион г. Тирасполь

Рис. 6. Национальный палат "Каса маре" г. Кишинев

Рис. 7. Спорт.зал г.Страсбург(Франция)
(наша команда в зелёных майках)

Рис 8. Совет Европы г.Страсбург

Несмотря на то, что данный вид спорта для нас был новый, команда настолько была мотивирована в случае победы, поехать в город Страсбург (Франция), что одержала победу. Наша команда из семи учащихся заняла

первое место. В октябре 2012года была организована ознакомительная поездка в финальных играх в городе Страсбург, в котором, приняли участие по две команды победительницы из левого и правого берегов Днестра.

Участники проекта «Молодые лидеры», были мотивированы сделать свое село более привлекательным и красивым. В результате различных тренингов, конкурсов, дискуссиях с администрацией школы, главой Гос.администрацией в центре села был создан парк отдыха в честь 70-летия Победы в ВОВ.

Рис. 9. Тренинг в школе
"Мы сделаем Малаешты лучшими"

Рис. 10. Встреча с главой
Гос.Администрации села А.Л.Мицул

Рис. 11. Разметка и уборка
территории

Рис. 12. Посадка деревьев и кустарников

Участие в работе ученического самоуправления способствует развитию чувства сопричастности ко всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране. Участие в органах самоуправления является своеобразной ступенькой, подготавливающей школьников к последующей гражданской деятельности, здесь они приобретают социальный опыт, учатся сотрудничеству с людьми, получают возможность выражения и защиты своих интересов.

Таким образом, самоуправление в школе возможно, более того оно необходимо, ведь по большому счёту мы в самом начале жизни чувствуем, понимаем, убеждаемся, что мы что — то можем, на что-то способны, что мы свободны в организации своего бытия. **Ведь школа - это маленькая модель общества. Поведение ребёнка в школьном коллективе - это поведение взрослого в обществе.** Если ребёнок инициативен и самостоятелен в школьной жизни, такой ребёнок и во взрослой жизни будет инициативным и самостоятельным членом общества.

Литература

1. Школьное самоуправление: структура, рекомендации, нормативы/ Авт.-сост. , - Волгоград: Учитель, 2012.-139.
2. Развитие самоуправления в детских коллективах: учеб.-метод. пособие / . – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 20с.
3. Рогаткин, Д.В. Школьное ученическое самоуправление [Текст] /
4. Прутченков, А.С. Организация и развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении [Текст] / А.С. Прутченков. - М.,2003. -328с.

«Родители создают тело, а учителя-души...»

Закарян Изабель

10 класс

МОУ «Школа № 88 г.Донецка»

*Воспитывает все: люди, вещи, явления,
но прежде всего и дольше всего-люди.*

Из них на первом месте — родители и педагоги.

А. С. Макаренко
rakitina200471@mail.ru

Родители создают тело, а учителя-души, красиво звучит, правда?

В фильмах часто говорят, что за успешным мужчиной стоит мудрая женщина. Интересно, а кто же стоит за успехом ребёнка? Конечно же, первым делом в голову приходят родители. Однако я считаю, что **одним из самых важных людей в жизни каждого человека, не считая родителей, является учитель. Почитай учителя, как родителя! Заложенные преподавателем истины и знания иногда помогают людям на протяжении всей жизни.**

Без педагога не обойтись. Педагог - это наставник. У всех выдающихся деятелей науки и культуры были свои наставники.

Именно педагог – это наставник, образец для подражания, эталон образованности и воспитанности. Он делает из учеников всесторонне развитую личность, «лепит» настоящего человека. Педагог – это призвание. И мы, его ученики, благодарны судьбе за то, что у каждого в жизни есть такие мудрые наставники.

Учитель берет руку, открывает ум и трогает сердце!

На мой взгляд, воспитание – это то, что закладывается в человека с самого детства. Это трудоемкий, длительный по времени процесс, формирующий личность человека, его мировоззрение, характер, привычки. Недаром говорят, что хорошее воспитание не купишь ни за какие деньги. Правильное воспитание дарит ребенку уверенность в собственных силах, помогает правильно ориентироваться во взрослой жизни, делать верный выбор в непростых ситуациях.

Воспитанность в каждом закладывается с самого детства. Определяющим является и то, кто участвует в этом нелегком процессе. С помощью представителей взрослого поколения, которые гораздо мудрее своих воспитанников, обладают опытом, ребенок становится подготовленным к любым испытаниям, встречающимся на жизненном пути. Все это возможно благодаря постепенному их соответствию тем нравственным принципам и понятиям, которые существуют в обществе.

Воспитанность человека отражает стиль его жизни, мысли, поступки, характеризует его как личность. Она является своеобразным ориентиром, который направляет в нужном направлении любой ход мыслей, обозначает границы дозволенного, указывает на нормы поведения.

Все, что связано с укоренением, усвоением основных терминов, относящихся к понятию «воспитание», помогает противостоять на любом жизненном этапе тем качествам, которые мешают вести правильный образ жизни. Ведь этот процесс может занимать практически весь жизненный путь человека. Это связано с тем, что процесс обучения, развития его должен продолжаться постоянно.

Любой поступок человека отражает его сущность, может стать точной характеристикой его поведенческой линии. Неважно о чем идет речь – о желании помочь пожилому человеку перейти дорогу, поднять руку на уроке, прежде чем дать учителю ответ или сделать скворечник возле дома. В любом случае действие станет показателем уровня воспитанности человека. Но главное – это начало трудовой и мыслительной деятельности, без которых человек не сделал бы мир цивилизованным.

Для меня основным показателем благополучного воспитания является целостность семьи, так как это именно то, что в будущем значительно повлияет на поведение и привычки ребенка. Здоровая семья-залог счастья ребенка. Я счастлива, что мои родители воспитали меня именно так. Они вложили в меня свою частичку души, привили все самые благородные качества. **Мои родители сделали меня настоящим человеком, и по сей день, я продолжаю прислушиваться к ним, так как моя семья- пример для подражания.**

Самовоспитание

Чабанюк Никита
ученик 7 "А" класса
МОУ «ТСШ-К №12»
руководитель
Чабанюк Елена Петровна
социальный педагог школы

*«Самовоспитание – это не что-то вспомогательное
в воспитании, а его фундамент.*

*Никто не сможет воспитать человека,
если он сам себя не воспитывает.*

В.А. Сухомлинский

Самовоспитание – это целенаправленная самостоятельная деятельность, которая ведет к развитию и совершенствованию человека. Задача школьного воспитания направить внутренние силы ученика на саморазвитие и руководить самовоспитанием учащихся. Моя мама работает в школе, социальным педагогом и она всегда говорит, что надо прививать ученикам понимание того, как важен процесс самовоспитание.

П.П. Блонский считал, что **задача учителя в том, чтобы "не так дать образование и воспитание, как развить способности к самообразованию и самовоспитанию"**. Родители и учителя помогают найти свои идеалы, выбрать цели, выявить слабые стороны своего характера.

Идеал – это пример для подражания, идеалом может быть личность ученого, литературного героя. Своим идеалом я считаю своего отца. Он мужественный, принципиальный, честный, добрый, умный, культурный. Наши родители мне и моим братьям уделяют много времени, беседуют с нами.

А в школе на уроках литературы, большое внимание уделяют изучению художественных произведений. Учителя нашей школы на классные часы приглашают гостей, выдающихся людей, ветеранов труда и войны, которые достигли высоких успехов в различных видах деятельности. На таких интересных встречах говорится о важности самовоспитания и приводятся примеры из собственной жизни.

Ребята учатся ставить перед собой цели и разрабатывают программу ее достижения. Например, **мой средний брат ведет дневник, где записывает результаты работы, по искоренению дурных привычек и выработке хороших. А я активно включаюсь во все дела школы. Постепенно определяю те виды деятельности в которых достигаю успеха.** Мне кажется, что это свидетельствует о качествах, способностях, которые надо дальше развивать и совершенствовать. Я беру пример со своих родителей. Далее я анализирую свою деятельность.

Самоанализ – это средство самоконтроля и организации своего поведения. Допустим, я сопоставляю то, что планировал и то, что у меня получилось, и что могло бы получиться лучше, анализирую свои неудачи.

Когда я анализирую свои действия в результате самоконтроля рождается самооценка. Анализ своих дел, поступков, мыслей поможет принять правильное решение в любой ситуации.

Лев Николаевич Толстой сравнивал развитие человека с тем, как растет плодовое дерево, ведь не человек его выращивает – оно само растет. Человек только создает условие, рыхлит и удобряет почву, поливает, уничтожает вредителей.

План саморазвития (составлен мной)

**«Никто не становится
хорошим человеком случайно»
Платон.**

Цель: Стать интеллигентным человеком.

Пути достижения цели:

- Определить для чего это надо;
- Определить ограничения, который могут встретиться на пути;
- Определить способы достижения цели.

Для этого:

- Составляю перечень тех качеств, которые я должен развивать у себя, чтобы достичь цели;
- Составляю перечень тех отрицательных качеств в себе, которые я должен преодолеть;
- Намечаю серию действий для тренировки или ликвидации каждого качества.

Английский философ Френсис Бэкон говорил: **«Привычка всего прочнее, когда берет начало в юные годы, это и называется воспитанием, которое есть, в сущности, не что иное, как рано сложившиеся привычки».**

Моя мама любит читать нам стих Киплинга, как напутствия и наставления.

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушной и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,

Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.
Умей поставить в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать как прежде
И никогда не пожалеть о том,
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: «Иди!»
Останься прост, беседа с царями,
Будь честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье
Часов и дней неуловимый бег, —
Тогда весь мир ты примешь как владенье
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Воспитание как процесс

Галяс Даниэлла
11 класс
МОУ ДО «ЦДЮТ»
г. Рыбница
Молдова

Научный руководитель
Васильева Людмила Борисовна
заведующий структурным подразделением
декоративно-прикладного творчества

Актуальность и постановка проблемы воспитания, как процесса, заключается в отношении к ребенку, как к субъекту в разрешении его жизненных проблем, поощряя его собственный выбор посредством семьи и педагогической поддержки.

Замечательный педагог - создатель авторской концепции воспитания, профессор Н.Е. Щуркова определяет воспитание, как целенаправленное организованное профессионалом-педагогом восхождение ребенка к культуре современного общества, как развитие способности жить в нем и сознательно строить свою жизнь, достойную Человека.

А что значит - быть человеком? Здесь можно согласиться с французским писателем Антуаном де Сент-Экзюпери: **«Быть человеком - это чувствовать свою ответственность. Гордиться каждой победой, одержанной товарищами, сознавать, что кладя свой кирпич, ты помогаешь строить мир...».**

Главное в воспитании маленького человека - достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем

случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек и в старшем возрасте, оставлять повзрослевшего ребенка наедине с самим собой. Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится, как вести себя в различных ситуациях. Семья закладывает основу нравственного поведения. С детства каждый из нас знает «что такое хорошо и что такое плохо». И все это благодаря родителям и другим близким нам людям.

Так какие же особенности процесса воспитания?

- Это многофакторный процесс;
- Длительность (характерна отдаленность результатов от момента непосредственного воспитательного воздействия);

- Непрерывность.

Процесс воспитания направлен на решение следующих задач:

- Целостное формирование личности;
- Формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих ценностей;
- Приобщение учеников к общественным ценностям в области культуры, науки, искусства;
- Воспитание жизненной позиции, соответствующей демократическим преобразованиям личности;
- Развитие склонностей, способностей и интересов личности с учетом ее возможностей и желаний;
- Развитие важнейшей социальной функции личности - общения в изменяющихся условиях трудовой деятельности и повышенной социальной напряженности.

Воспитание и обучение имеют одну общую цель – формирование личности. Но параллельно еще и должны содействовать духовному и физическому развитию человека, формированию необходимых индивидуальных и социальных качеств. Но воспитание не является продолжением учебного процесса, его нельзя просто свести к дополнительным занятиям. Эффективность воспитания зависит от наличия системности. В результате исследований доказано, что при педагогической систематизации всех средств, которые имеются в учебном заведении, уровень эффективности воспитательного процесса значительно повышается.

Воспитание как процесс, представляет собой достаточно сложное и многослойное явление, которое складывается из личностного взаимодействия ребенка с окружающей социальной средой (семья, друзья, соседи, школьное сообщество) и с взаимодействием средств массовой информации (книг, журналов, школьных учебников, событий и поступков), свидетелем которых становится ребенок. Патриотизм, гражданственность, порядочность, доброту и многие другие качества нельзя «привить». Чтобы они стали убеждением, их необходимо вырастить. Это возможно лишь в условиях развивающего образования, в контексте развития личностных качеств ребенка.

Воспитание – это управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающая, с одной стороны саморазвитие и самореализацию, а с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества. Интеграция отдельных компонентов воспитательного процесса в целостную систему, происходит более успешно, если применяются комплексные формы воспитания.

В заключении можно сказать, что воспитание как процесс - сложный и многофункциональный. В нем важна каждая взаимодействующая часть его составляющей. Чтобы в будущем увидеть достойную личность, следует прорабатывать каждый нюанс в воспитании, стремиться к поставленным целям, искать подход к ребенку, контролировать процесс, но не вставать у маленького человека на пути совершенствования и поиска себя.

Литература

1. Щуркова Н. Е. Новое воспитание в новой школе / - М.: Аркти, 2012.

Приложение №1

Работа над текстом «Воспитание как процесс»
Учащаяся 11 класса: Галяс Даниэлла
Научный руководитель: Васильева Людмила Борисовна
Г. Рыбница, Молдова

Воспитатель или надзиратель?

Андрейченко Елена

10 класс

МОУ «Шахтерская гимназия»

Научный руководитель

Прудникова Юлия Александровна

andrejchenko04@gmail.com

m4rysemenowa@yandex.ua

Целью работы было поподробнее познакомиться с двумя понятиями «надзиратель» и «воспитатель» и выяснить, что они значат, когда речь идет о классном руководителе. Понять и сделать вывод, какими функциями обладает такой учитель, и кем он является, - надзирателем или воспитателем. Также узнать какой подход будет более эффективный и почему.

Иногда, школьники говорят, что их классные руководители слишком жестокие по отношению к ним: заставляют участвовать в конкурсах, не отпускает домой по причине плохого самочувствия, во время обсуждения творческих проектов навязывает свое мнение, дают слишком много поручений и так далее. Они называют таких учителей надзирателями и тиранами, часто грубят им, и желание ходить в школу у них становится гораздо меньше, а то и отсутствует совсем. А другие говорят, что это совсем не так. Что классный руководитель никогда не навязывает свое мнение, слушает предложения других и дает хорошие советы.

Для этого рассмотрим оба понятия. Раньше, классным надзирателем был человек, который являлся помощником классного наставника в мужских гимназиях и реальных училищах дореволюционной России. Сейчас же так принято называть тюремных надзирателей, которые следят за заключенными. А говоря об учителях, имеется в виду то, что такие классные руководители следят за поведением и каждым шагом обучающихся, за соблюдением ими школьных правил, то есть вежливое общение, школьная форма и тому подобное, вызывая этим напряжение у школьников. Тем более такой контроль может оказать не лучшее влияние на детей и подростков.

Поэтому классные руководители должны иметь навыки воспитателя, нежели надзирателя. Общее понятие воспитателя гласит, что это человек, занимающийся воспитанием детей дошкольного возраста. Но в самом среднем образовании, это классный руководитель, занимающийся учебно-воспитательной работой. Классный руководитель должен взаимодействовать не только с детьми, но и с их родителями..

Заглянув в историю, мы можем увидеть, как от классного надзирателя мы пришли к классному руководителю. В 1835 г. была введена должность классных надзирателей, которые следили за поведением учащихся (не только на занятиях, но и на улицах и других общественных местах). Образование классных надзирателей было на порядок ниже "комнатных надзирателей" — им достаточно было иметь образование на уровне уездного училища. В 1871 г. был введен институт классных наставников, которых назначали по одному

на класс. Этим актом был сделан шаг к сближению обучения и воспитания. Классные наставники, имели большее уважение и пользовались им. В женских гимназиях классными наставниками были "классные дамы", которые, в основном не имея среднего образования, выполняли лишь функции надзора за девушками. После Октябрьской революции должность наставников и классных дам была упразднена и в обязанности каждого учителя входило выполнение функций обучения и воспитания. В 1931 г. была введена должность групповода, а с 1934 г. — классного руководителя, причем была предпринята попытка поставить одного освобожденного от уроков педагога на параллель, но вскоре пришли к выводу, что классный руководитель должен быть предметником и вести воспитательную внеучебную работу в одном классе. Поэтому, даже заглянув в истории можно увидеть этот переход от надзирателя, который должен был следить за детьми к классному руководителю, который и до сих пор должен выполнять функцию воспитателя.

В школе, классный руководитель выступает как административное лицо, наделенное соответствующими правами и обязанностями: получать информацию о психическом и физическом здоровье каждого ребенка; контролировать успеваемость каждого ученика; контролировать посещаемость детьми учебных занятий. Классный руководитель является координатором воспитательных действий на обучающихся. Именно ими в классах осуществляется забота о социальном благополучии учащихся, решаются проблемы досуга детей и сплочения коллективов, формируется соответствующая эмоциональная атмосфера. Главное назначение - поддержка положительной детской инициативы, связанной с совершенствованием жизни региона, микросреды, школы и самих школьников.

Другими словами, **классный руководитель не столько организует учащихся, сколько оказывает им помощь в самоорганизации разнообразной деятельности:** познавательной, трудовой, эстетической, а также свободного общения, являющегося частью досуга. Классный руководитель сегодня — это мыслящий педагог, беспрестанно развивающийся, ищущий ответы на вопросы, волнующие учеников и их родителей. Такой человек открыт для нового, способен позитивно повлиять на развитие учеников, формировать их души, вести к свету. Должен подготовить их к взрослой жизни и обучению в дальнейшем, а не просто следить за ними и осуществлять надзор.

Список источников

1. https://studme.org/46424/pedagogika/klassnyy_rukovoditel_vospitatel_na_stavnik_vospitatelnoy_sisteme
2. <http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/14/ma234405.htm?cmd=0&istext=1>
3. https://studopedia.ru/19_10691_klassniy-rukovoditel-kak-organizator-vospitatelnoy-raboti-v-shkole-funktsii-i-osnovnie-napravleniya-deyatelnosti-klassnogo-rukovoditelya-vidi-i-formi-klassnih-chasov.html

3.18. Классный руководитель: воспитатель или надзиратель?

Воспитатель или надзиратель?

Савилова Ирина
воспитатель ГПД
ГООУ ЛНР «Ровеньковская гимназия №1
им. Г.С. Шонина»
Научный руководитель
Чепурченко Наталья Петровна
заместитель директора по УВР
ГООУ ЛНР «Ровеньковская гимназия №1
им. Г.С. Шонина»
rovgyum29@mail.ru31

В наше время вопрос «Кто же классный руководитель: воспитатель или надзиратель?» становится всё более актуальным среди всех родителей, чьи дети обучаются или будут обучаться в образовательном учреждении. **Особенно это тревожит родителей будущих первоклассников**, так как, отдавая ребенка в школу, родитель передает свое чадо на воспитание классному руководителю, который в свою очередь должен стать для ребенка второй мамой – классной мамой. А из-за любви и переживания за своего ребенка родители задумываются: «Не будет ли с моим ребенком классный руководитель жесток, груб, не тактичен?», «Не станет ли наш классный руководитель надзирателем для детей?».

Исторически должность классного руководителя включала обязанности именно комнатного надзирателя. В 1813 году Министерство народного просвещения издаёт постановление об организации при пансионах института комнатных надзирателей, главной обязанностью которых становится **«всяческое направление нравов и свойств детей и образование истинных и полезных сынов отечества»**.

Требования к деятельности и личностным качествам **комнатного надзирателя** были достаточно высокими, требовалась особая подготовка: обязательное знание иностранных языков (французский и немецкий), «благовоспитанность», наличие нравственного поведения. Неотъемлемыми обязанностями комнатного надзирателя были наблюдение за чистотой в учреждении, наблюдение за учащимися, а также пребывание с ними ночью. Даже в то время надзирателю не рекомендовалось использовать «драконовские методы», а прежде всего очень тщательно изучать поведение и характер каждого воспитанника, его склонности и способности. Но уже в 1862 году вместо названия «надзиратель» было рекомендовано использовать «воспитатель».

Таким образом, к концу XIX века формируется главная функция профессионально-педагогической деятельности классного руководителя – воспитательная, содержащая задачу педагогического сопровождения развития ребенка и помощи родителям в деле воспитания.

Более масштабно данную тему раскрыл А. С. Макаренко. Педагог очень подробно описал свой путь от надзирателя до воспитателя в книге «Педагогическая поэма». Антон Семенович в своей книге описал процесс социалистического перевоспитания воспитанников, искалеченных войнами, беспризорностью, голодом и раскрыл рождение нового человека в труде и коллективе. И стало понятно, что Антон Семёнович не надзиратель, а воспитатель.

Современная педагогика уже «переросла» ужесточенные методы и руководствуется только словесными методами, различными методиками и находит подход к каждому ученику. Например, методика воспитания Масару Ибуки, методика раннего физического и интеллектуального ребенка Глена Домана, методика воспитания по Марии Монтессори, основанная на свободе выбора и индивидуальном подходе к детям.

Для меня классный руководитель - это наставник, который с уважением и любовью воспитывает достойного человека, дает ему необходимые знания и умения.

Список источников

1. Макаренко А. С. Педагогическая поэма: Роман. – М.: Моск. рабочий, 1986. – 639 с.
2. [Интернет ресурс] https://studopedia.ru/5_34284_klassnogo-rukovodstva-v-rossii.html
3. [Интернет ресурс] <https://journal.matras-strong.ru/8-metodik-vozpitaniya-detey-obzor/>

Классный руководитель (куратор): воспитатель или надзиратель?

Янюшкина Алла

II курс

ГОУ «БМК», г. Бендеры

Научный руководитель

Стоянова Анна Николаевна

преподаватель

Каждый педагог на своем творческом, жизненном пути сталкивается с очень важной миссией – вести классное руководство. Для одних педагогов это самая важная и ответственная работа, а для других - дополнительная нагрузка. Как бы ни было трудно классному руководителю, в нем очень нуждаются дети, студенты или воспитанники. И только сам руководитель решает быть воспитателем-учителем-Другом или «Надзирателем»!

Класс или группа – своего рода семья, в которой мы проводим большую часть своей жизни. Начиная с садика, потом школа, затем колледж или ВУЗ. Внутри этой семьи, как и в каждой нашей собственной, заботятся о социальном благополучии детей, решаются многие задачи, проблемы, выстраиваются взаимоотношения между всеми участниками, формируется отношение к образовательным предметам и самое важное - происходит

становление личности. И это все под руководством одного человека – классного руководителя, куратора или воспитателя.

Основными целями и обязанностями классного руководителя является:

- создание благоприятных условий для формирования и индивидуального развития личности;
- организация трудовой и творческой деятельности;
- помощь в решении проблем и вопросов, возникающих в общении между ребятами, с преподавателями или родителями;
- стимуляция ведения здорового образа жизни.

Классный руководитель является лидером, наставником, опекуном, другом и носителем культуры.

В роли лидера куратор или классный руководитель стимулирует ребят к самопознанию и самоактуализации личности. Как носитель культуры – способствует приобщению истории, литературе, музыке, живописи, спорту.

На протяжении всей жизни и классного руководства, учитель, куратор, классный руководитель сталкивается ежедневно с радостями и переживаниями, взлетами и падениями своих учеников, оставляет частичку себя в каждом выпущенном ученике. А в своей памяти хранит воспоминания о своих воспитанниках.

Ни одно учебное заведение, к сожалению, на сегодняшний день не обучает данной специальности. Ей они овладевают сами, и все приходит с опытом, как показала практика. По окончании ВУЗа педагог приходит в учебное заведение и, как правило, ему дают классное руководство. Зачастую это личная инициатива. Значит, несколько лет он проживет со своими учениками и это его вторая семья. Обычно мы представляем себе все легко и просто, а на деле это далеко не так. Нет четко прописанных правил или по пунктам разложенных действий. Вся ответственность и решения как простые, так и сложные ложатся на плечи руководителя. Каждый ученик должен чувствовать неравнодушие, должен понимать, что классный руководитель или куратор относится ко всем одинаково.

К сожалению, нередко случается так, что классный руководитель недобросовестно относится к возложенным на него обязанностям, совершая самую главную ошибку - выделяя определенных учеников, отдавая им личные предпочтения и отталкивая других. В числе изгоев могут оказаться ребята из благополучных семей, которые хорошо учатся. Видя отношение классного руководителя, ученики начинают настороженно относиться к таким ребятам. Со временем возникают трудности в общении со сверстниками, происходит закрытие личности, могут возникнуть психологические расстройства. Некомпетентность классного руководителя может оттолкнуть ребенка от главных целей учебного процесса и привести к необратимым последствиям.

Не маловажную роль в процессе воспитания и становления личности играют родители и их взаимоотношения с классным руководителем. Иногда они предъявляют к классному руководителю высокие требования и перекладывают ответственность за собственное чадо, при этом родители

самоустраиваются от участия в процессе воспитания и образования, и не всегда бывают объективны. Я считаю, что общение с родителями это тоже дополнительный «кирпичик» в строении общего дома (класса). Взаимоотношения между классным руководителем и родителями должны быть равными, ни в коем случае не должно быть преимущества одних родителей над другими.

Важную роль в становлении классного руководителя как профессионала играет самосовершенствование, включающее изучение литературы или прохождение курсов по психологии.

Мне бы хотелось, чтобы в нашем мире было больше компетентных педагогов, воспитателей, кураторов, учителей, ведь именно они сеют в нас, то зернышко знаний, ту теплоту и любовь, с которой мы идем в дальнейшем по жизни. А вот кем станет классный руководитель «надзирателем» или «воспитателем» каждый выбирает сам.

Список использованной литературы

1. Сергеева В. П. Классный руководитель: планирование и организация работы от А до Я / В. П. Сергеева. - М.: Пед. о-во России, 2001. - 255 с.
2. Шилина, З.М. Классный руководитель: искусство воспитания: [Метод. пособие для шк. педагогов] / З. М. Шилина; Под ред. Н. Е. Щурковой. - М.: Моск. гор. пед. о-во, 1997. - 105 с.

Проблема взаимодействия классного руководителя и родителей в процессе воспитания

Банникова Дарья

2 курс, магистратура

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»

г. Горловка

Научный руководитель

канд. пед. наук, доц. Зябрева Светлана Эдуардовна

Классный руководитель и родители, школа и семья – это два неразрывно связанных социальных института, которые играют важную роль в воспитании ребенка, в формировании мировоззрения, политических и моральных убеждений, утверждении образа мышления, поведении и активной жизненной позиции личности.

Уже сегодня родителям и педагогам необходимо думать о том времени, когда нынешнее поколение примет эстафету социального и научного прогресса, возьмет на себя ответственность за будущее Донецкой Народной Республики. Очень важно для семьи и школы воспитать, прежде всего гражданина, способного гордиться своей Республикой, отстаивать человеческое достоинство, бороться за свободу и справедливость.

Цель нашей работы заключается в том, чтобы охарактеризовать основные проблемы взаимодействия родителей и классного руководителя в процессе воспитания и предложить разработать пути их решения.

В соответствии с целью исследования были определены такие задачи:

- дать представление сути взаимодействия родителей и классного

руководителя в процессе воспитания;

- исследовать проблемы, возникающие при взаимодействии классного руководителя с родителями.

- охарактеризовать содержание и формы решения проблем, возникающих при взаимодействии классного руководителя и родителей в процессе воспитания.

Взаимодействие школы и семьи в лице классного руководителя и родителей следует рассматривать как взаимную замену, как обогащение центральных звеньев системы воспитания. «Школьно-семейное воспитание», так называл В. А. Сухомлинский эти связи, утверждая, что без них невозможна сама семья как первичный очаг общества, невозможна школа как важнейший учебно-воспитательный институт и невозможен моральный прогресс общества [1, с. 14].

Взаимодействие между классным руководителем и родителями строится через посредника, т. е. через ученика, который оказывается включенным в две автономно воздействующие на него микросреды: школьную и семейную. В оптимальном варианте эти две микросреды должны сливаться. Классный руководитель должен стать частью семейной микросреды (как ближайший советчик родителей в вопросах обучения и воспитания их детей), а родители ученика – частью его школьной микросреды (как участники общего педагогического процесса) [2, с. 169].

При взаимодействии классного руководителя с родителями в процессе воспитания могут возникать проблемы, мешающие эффективной организации процесса взаимодействия и воспитания. Мы считаем важным рассмотреть проблемы, возникающие внутри семьи, так как они имеют прямое влияние на процесс воспитания ребенка.

Я. А. Коменский ставит учителей лишь на второе место после родителей в сфере воспитания. Поэтому основную роль в воспитании ребенка играют именно родители. Родители создают либо положительный микроклимат в семье, который способствует позитивному воспитанию и обучению ребенка, либо наоборот [3, с. 156].

Зачастую родители не понимают, откуда у их ребенка появляются проблемы. Например, ребенок беспокоен, капризен, агрессивен, плохо учится, конфликтует с учителями и сверстниками, тревожен, его одолевают различные страхи. Всё это – лишь симптомы, с которыми приходится сталкиваться родителям. Корень этих симптомов в том, что они являются отражением проблем семьи, в которых ребенок живет.

Наши личные наблюдения и изучение специальных исследований этого аспекта позволили выделить три основные проблемы, которые возникают внутри семьи и мешают воспитательному процессу:

- тяжелый психологический климат в семье (неблагополучные семьи);
- сложность воспитания в неполных семьях;
- наличие семей с низким уровнем педагогической культуры.

Охарактеризуем каждую из этих проблем.

Вполне понятно, что семейный микроклимат, который характеризуется негативными качествами, способствует созданию неблагоприятных условий для воспитания, формированию негативных качеств личности ребенка, становится причиной семейного неблагополучия.

К неблагополучным относят семьи, которые полностью или частично утратили свои воспитательные возможности по тем или иным причинам, вследствие чего в этих семьях складываются неблагоприятные условия для воспитания детей. По сути, в таких семьях имеет место полная дезорганизация, нарушения и непризнание общественных норм морали. Такое важное средство семейного воспитания, как личный пример родителей, также приобретает негативную направленность.

Далеко не всегда в неполных семьях вырастают педагогически запущенные, трудновоспитуемые дети. Немало детей воспитанные одной матерью, выросли достойными гражданами общества. Однако, как отмечает Г. М. Миньковский, в такой семье вероятность противоправного поведения в 2-3 раза больше.

Что касается семей с низкой педагогической культурой, то в таких семьях вследствие педагогической необразованности родителей допускаются грубые ошибки в системе семейного воспитания. Эти ошибки имеют не ситуативный, а стойкий характер, т. е. допускается постоянное нарушение разных педагогических требований. Родители могут иметь желание хорошо воспитывать ребенка, но вследствие педагогической необразованности все их старания не дают результатов. К ним относятся семьи, где нарушены взаимоотношения и общение между родителями и детьми, что естественным образом снижает воспитательный потенциал родителей. Имеется в виду формальное отношение родителей к выполнению родительских обязанностей, понимание их лишь как уход за ребенком (материальная его обеспеченность, формальный контроль). В таких семьях почти не обращают внимания на развитие духовных интересов ребенка, его моральных качеств и считают, что это должны делать в детском саду и в школе.

Если классный руководитель не сумеет помочь родителям преодолеть пробелы воспитания, безразлично отнесется к ребенку с такой семьи, он будет искать понимание вне семьи и школы. Дети из таких семей чаще всего попадают под влияние улицы.

Начальный этап работы классного руководителя – определение и изучение неблагополучных семей. Очень важно выяснить степень активности родителей: будут они помогать классному руководителю, поймут справедливость его требований, останутся ли безразличными к его начинаниям или будут противостоять ему и т. д.

На втором этапе классный руководитель подбирает форму взаимодействия с родителями и пути решения проблем возникающих внутри семьи. Формы взаимодействия классного руководителя с родителями – это способы организации их совместной деятельности и общения.

Как известно, формы взаимодействия могут быть как коллективными, так и индивидуальными. Коллективной формой работы с родителями являются собрания, на которых, обычно присутствуют и родители трудновоспитуемых детей. Впрочем, эти родители, затем всё реже посещают родительские собрания. Причина этого заключается в том, что основная форма работы с такими родителями – осуждение поведения учеников на родительском собрании.

Значительную работу классному руководителю необходимо проводить с теми семьями, в которых нарушены нормальные взаимоотношения детей с родителями. Она заключается в предоставлении помощи родителям в налаживании, организации их нормального общения с детьми, ликвидации недоразумений и конфликтов.

Большого внимания требуют от классного руководителя взаимодействие с матерями-одиночками. Они очень болезненно воспринимают вмешательство в свою семейную жизнь, но требуют педагогических рекомендаций и помощи. Поэтому со стороны классного руководителя тут особенно важен педагогический такт, чуткость, доброжелательность, доверие, терпимость. Взаимодействие с матерью должно проводиться в том направлении, чтобы она не замыкалась на своём несчастье, расширяла круг общения семьи, – тогда ребенку легче будет приобретать социальный опыт.

При этом не следует забывать, что дети из неблагополучных семей должны находиться под постоянным контролем, усиленным вниманием классного руководителя и школы, начиная с первого класса. Классному руководителю необходимо помочь ученику получить равновесие в классном коллективе, которое предотвратит создание конфликтных ситуаций между школой и семьей.

В результате исследования мы приходим к такому заключению, что взаимодействие классного руководителя с родителями в сфере семейного воспитания – это сложный, многоплановый процесс, эффективность которого зависит от всех участников взаимодействия.

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что для решения рассмотренных нами проблем классному руководителю необходимо осуществлять просветительскую работу с родителями.

Список использованных источников

1. Маленкова Л. И. Педагоги, родители, дети: метод. пособие для воспитателей, классных руководителей / Л. И. Маленкова. – М. : Пед. общество России. 2000. – 304 с.
2. Недвецкая М. Н. Теория и практика организации педагогического взаимодействия школы и семьи / М. Н. Недвецкая. – М. : УЦ Перспектива, 2011. – 152 с.
3. Щербань П. М. Справочник классного руководителя: Сборник документов / П. М. Щербань (глава) и др. – К.: ИСМО, 1996. – 240 с.

Куратор: воспитатель или надзиратель

Токарь Дмитрий

группа 411

Филиал БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж, г. Пинска

Научный руководитель

Цудило Татьяна Ивановна

gerasimovichirina-pinsk@yandex.by

*Если с человека не потребовать многого,
то от него и не получишь многого.*

А.С. Макаренко

Как всем известно, педагоги не выдумывают своих методов воспитания, не изобретают их на пустом месте, а берут из жизни реальные стимулы деятельности людей, чтобы затем использовать их в воспитательных целях. Однако методы, которые подошли для мотивации одного воспитанника, могут совсем не подойти для другого.

Не только основным, но и исходным методом в работе куратора я считаю метод требования. Можно смело сказать: **нельзя стать хорошим куратором, настоящим мастером своего дела, не овладев методикой требования, не выработав у себя важнейшего профессионального качества педагога – требовательности.** Педагог не сразу находит достаточно эффективную форму требования: сначала оно предъявляется в игровом оформлении, в виде шутки, окрашенной юмором. Но воспитанник не принимает условия игры и тогда, воспитатель, прибегает к ужесточению требований. В тоне требования уже прибавляется что-то от угрозы, а по существу идёт подготовка предъявления категорического прямого требования в резко приказной форме. В этот момент куратор просто перешёл на другой метод воспитания, однако для воспитанника он уже стал надзирателем, который только и может что приказывать, а не прислушиваться.

Как же всё-таки стоит действовать куратору, чтобы не выглядеть в глазах у воспитанника надзирателем?

Я уже упоминал о том, что педагоги не выдумывают своих методов, а берет из реальной жизни стимулы людей, чтобы затем использовать их в воспитании. Но это не значит, что всякий стимул непременно будет воспитательным средством. Возьмём ту же просьбу. Когда мы обращаемся с просьбой к другу, то обычно не планируем при этом никаких воспитательных результатов, а лишь добиваемся нужного нам по тем или иным практическим соображениям определённого действия с его стороны. Например, простая просьба взять книгу у друга, воспитывает у него отзывчивость, вежливость, заботу о людях.

Так же и куратор посредством каких-либо просьб, намерен получить те изменения, которые будут вызваны в личности воспитанника. Если воспитатель плохо разбирается в практическом применении данных методов воспитания, воспитанник может почувствовать, что его не просят, а

приказывают и откажется выполнять просьбы. Воспитательный процесс будет нарушен. Чтобы такого не произошло, от куратора требуется специальное мастерство. Основными элементами этого мастерства являются:

Во-первых, это умение вдумчиво анализировать жизнь и поступки воспитанников, их воспитательные результаты. Во-вторых, надо хорошо знать основные методы педагогического воздействия, их виды и формы, и особенно условия эффективного их применения. В-третьих, надо владеть целым набором специальных знаний и навыков практического осуществления приёмов воздействия.

Правильный выбор формы требования, как и любого другого метода воздействия, исключительно важен. Ведь нередко бывает и так, что хорошие, умные и справедливые по содержанию действия воспитателя терпят крах, если не найдена подходящая форма их осуществления.

Таким образом, нам необходимо понимать, что для каждой ситуации необходим особый подход воспитателей, нужно выбрать правильные методы, а главное это эффективно их применить. Насущной задачей повышения мастерства для каждого педагога становится постоянный, вдумчивый анализ различных воспитательных приёмов, как в своей практике, так и в опыте других воспитателей. Но одного только знания здесь недостаточно. Нужно доведённое до автоматизма умение быстро ориентироваться в создавшейся ситуации и такой же мгновенный подбор верного приёма воздействия, потому что у воспитателя нередко нет времени, чтобы сесть и подумать, как поступить дальше.

Так же ещё одно необходимое качество воспитателя состоит в умении по внешним признакам поведения воспитанника угадывать его душевное состояние. Это очень важно для выбора нужных и наиболее подходящих в данной ситуации воспитательных приёмов.

Для того, чтобы быть воспитателем, а не надзирателем, куратор должен постоянно и настойчиво овладевать мастерством педагогического воздействия: без него нельзя полноценно руководить коллективом воспитанников, эффективно воспитывать учащихся. Изучать с этой целью педагогическую литературу, анализировать опыт своих коллег и особенно собственный опыт. Ведь каждый успех и каждая ошибка в воспитательной деятельности это не только шаг в практической работе, но и урок обучения мастерству педагогического воздействия.

Я полностью согласен с Антоном Семеновичем Макаренко, который считал, что **работа воспитателя самая трудная, «возможно, самая ответственная и требующая от личности не только наибольшего напряжения, но и больших сил, больших способностей».**

Источник

1. Интернет-ресурс: <https://www.psychologos.ru/articles/view/pedagogicheskaya-sistema-a.s.makarenko> (дата обращения: 08.12.2020)

Классный руководитель

Шаповалова Ангелина
студент ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»
Научный руководитель
Зябрева Светлана Эдуардовна
доцент кафедры педагогики и
методики преподавания иностранных языков
svetlana_zyabreva1964@mail.ru

Анализ учебной и методической литературы показал, что изучение роли классного руководителя, его функций и обязанностях проводилось такими учеными, как А. С. Макаренко, Н. Н. Бояновской, И. Ф. Исаевой, М. П. Нечаевой, В. А. Сластениным и другими.

Основные подходы определения понятия «классный руководитель».

Важным элементом построения учебно-воспитательного процесса в школе сейчас выступает класс, т.е. коллектив. Именно в классе осуществляется забота о социальном благополучии учеников, решаются проблемы досуга детей и сплочения коллектива, формируется здоровая эмоциональная атмосфера.

Организатором данного процесса и координатором воспитательных воздействий на учеников является классный руководитель.

Известный педагог В. А. Сластенин определяет классное руководство следующим образом: **«классный руководитель – учитель, организующий учебно-воспитательную работу в порученном ему классе».**

«Классный руководитель – это профессионал-педагог, духовный посредник между обществом и ребёнком в освоении культуры, накопленной человечеством, организующий систему отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности, создающий условия для индивидуального выражения каждого ребёнка и осуществляющий индивидуальный корректив развития каждой личности», – определяет М. П. Нечаев [8, 68].

В педагогическом словаре Г. М. Кожаспировой мы нашли следующее определение: «Классный руководитель – педагогический работник, в чьи должностные обязанности входит: содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и формирования личности ребёнка; внесение необходимых коррективов в систему его воспитания; помощь в решении проблем, возникающих у детей при общении между собой, с учителями, родителями; организация и воспитание классного коллектива» [7, 89].

Особенности деятельности современного классного руководителя, его функции и обязанности.

Изучив определения классного руководителя, рассмотрим его роль. Основой деятельности классного руководителя является воспитание учащихся и сплочение их в дружеский коллектив со здоровой эмоциональной атмосферой. К вопросам об учебной работе и повышения уровня знаний классный руководитель подходит, прежде всего, как воспитатель.

Работа классного руководителя должна быть целенаправленной, системной и планируемой деятельностью, которая выстраивается на основе программы воспитания образовательного учреждения, анализа опыта воспитания предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни. Немаловажно применять личностно-ориентированный подход с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом образовательного учреждения и ситуации в классном коллективе. Педагог-воспитатель также обязан принимать во внимание уровень воспитания учеников, социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств.

Важные функции классного руководителя включают в себя: развитие познавательных интересов и способностей школьников, их профессиональная ориентация, забота об охране здоровья учащихся. Классный руководитель организует своевременную помощь отстающим учащимся, организует работу классного коллектива в общественном полезном труде, в важнейших общешкольных мероприятиях [3, 45].

Описанную выше деятельность сложно осуществлять во время очного обучения, а в условиях современного перехода на дистанционное обучение возникает потребность в переосмыслении и поиске форм работы с коллективом удаленно.

Очное и дистанционное классное руководство

Классный руководитель, находясь в образовательном учреждении и постоянно контактируя со своим классом, выполняет множество функций. Наиболее важными из них являются:

- организаторская, проведение работы по всем педагогическим аспектам, активное содействие классного самоуправления и развитие детской самостоятельности;
- воспитательная, формирующая личность и коллектив;
- коммуникативная, т.е. организация общения;
- координационная, т.е. установление взаимодействия между всеми участниками воспитательного процесса;
- коррекционная, помощь в преобразовании и изменении личности в лучшую сторону;
- экологическая, т.е. защита ребёнка от неблагоприятных воздействий.

Это далеко не все функции, которые обязан выполнять классный руководитель. В соответствии с ними он выбирает формы работы с обучающимися: индивидуальные, групповые и массовые [4].

Названные формы организации учебно-воспитательного процесса проводятся на базе учебного учреждения, в рамках учебной работы в дневное время. Классный руководитель постоянно проводит время со своим классом. В коллективной форме он проводит конкурсы, спектакли, походы и прочее.

В групповой он организывает творческие группы, органы самоуправления и др.

Индивидуальные формы – это беседы, консультации, оказание индивидуальной помощи и совместный поиск решения проблем.

Отходит ли классный руководитель от такого формата работы и руководства воспитательным процессом в дистанционном обучении на современном этапе? И становится ли он простым надзирателем выполнения учащимися заданий и «слежки» за успешной академической успеваемостью учеников?

Анализ интернет-ресурсов и опыта классных руководителей показал, что классные руководители не остались без всех вышеописанных функций и работы. Они продолжают выполнять свои функции онлайн.

«Нам удалось обеспечить непрерывность образовательного процесса, но процесс воспитания и социализации также должен оставаться непрерывным. Поэтому классным руководителям необходимо чаще встречаться со своими учениками, и это можно делать онлайн», – считает Максим Иванцов, директор школы №814, председатель Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы [6].

Классные руководители на дистанционном обучении сохранили такую форму организации воспитательного процесса, как классный час, который проходит на онлайн-встречах. На данных онлайн-встречах классные руководители проводят обсуждение событий в жизни учащихся, обсуждают актуальные темы. Одной из важных тем, которую необходимо затрагивать педагогам является детско-родительские конфликты и пути их разрешения. Классный руководитель, оставаясь на связи посредством сети интернет, обязан проводить также и работу с родителями учащихся, оказывая помощь в создании комфортного психологического климата в домашних условиях и поддержании в ребенке мотивации продолжать обучение.

При сравнении очного классного руководства и дистанционного, заметно снижение именно активной работы учащихся в виде проведения различных мероприятий. Однако дистанционное обучение открывает больше возможностей для общения с каждым учащимся индивидуально и более тесного взаимодействия с его семьей, что позволит глубже понимать психологию поведения ребенка в дальнейшем выходе на очное обучение.

Возможность делать это коллективно, находясь на дистанции, позволяет сделать вывод о том, что коллектив всё ещё продолжает существовать, а значит, нуждается в постоянной помощи в его развитии и сохранении накопленного позитивного опыта.

Выводы. Классный руководитель, таким образом, является постоянным соучастником образовательного процесса, оставаясь с детьми на всех этапах обучения. Он не является надзирателем, скорее тонким руководителем и помощником для учащихся, который не имеет права игнорировать возникающие проблемы в жизни современных учеников. В нашем исследовании функций и обязанностей классного руководителя доказано, что «надсмотр», или же строгое наблюдение за учениками – не является основной работой педагога-воспитателя. Его работа предполагает гораздо более глубокое проникновение в жизнь ребенка и оказание помощи.

Он оказывает помощь в становлении личности учащегося независимо от формы взаимодействия с ним, а значит, педагог не теряет своей

значимости в качестве воспитателя. Классный руководитель обязан не терять веру в свои воспитательные силы и продолжать поиск новых форм организации учебно-воспитательного процесса в любой обстановке. методов работы с воспитанием учащихся.

Список использованных источников

1. Баранова Е. Комплексные формы воспитательного процесса / Е. Баранова, Е. Степанов // Воспитание школьников. – 2009. – № 4. – С. 9-14.
2. Глазырина В. Н. Педагогика современной школы: Учебное пособие для студентов педагогических ВУЗов / В. Н. Глазырина. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 220 с.
3. Калошин В. Ф. Педагогика успеха / В. Ф. Калошин // Педагог. мастерство. – 2011. – № 10. – С. 9-15.
4. Классный дистант: опыт работы онлайн от классных руководителей Москвы : сайт. – URL: <https://prosv.ru/pages/klassnyj-distant-opyt-raboty-onlajn-ot-klassnyh-rukovoditelej-moskvy.html> (дата обращения: 27.12.2020).
5. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М.: Академия, 2005. – 176 с.
6. Нечаев М. П. Управление воспитательным процессом в классе / М. П. Нечаев. – М. : 5 за знания, 2007. – 176 с.
7. Маленкова, Л. И. Воспитание в современной школе: Кн. для учителя-воспитателя [Текст] /Л. И. Маленкова. – М.: Ноосфера, 2009. – 248 с.

Куратор: воспитатель или надзиратель?

Боголейша Елена
4 курс

УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Научный руководитель
Сапотько Нина Иосифовна
педагог социальный

УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Институт кураторов в учреждении образования «Гродненский государственный аграрный университет» существует на 1 и 2 курсах всех факультетов университета. Приоритетными формами его организации являются плановые кураторские часы, групповая и индивидуальная работа. Принципы отбора кураторов и основные направления их деятельности реализуются в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования Республики Беларусь.

Многолетний опыт работы воспитательных структур университета показывает, что кураторство – это незаменимая и эффективная система взаимодействия студентов и преподавателей.

Основными принципами деятельности куратора являются:

- индивидуальный подход к каждому студенту;
- взаимодействие со студенческим активом;
- жить делами и проблемами академической группы;
- формирование самоуправления группы и т.д.

Главной целью воспитательной деятельности куратора является содействие самопознанию и самовоспитанию, творческому саморазвитию каждого студента группы к уровню целостной личности, которая совмещает общую и профессиональную культуру, человеческое достоинство, самостоятельность и ответственность.

Исходя из этой цели, определены основные задачи куратора академической группы:

- содействие интеллектуальному и физическому развитию каждого студента группы, его становление как гражданина, профессионала и семьянина;
- формирование у студентов группы основ гуманистической морали, культуры взаимоотношений, необходимости в общечеловеческих и национальных духовных ценностях;
- помощь первокурсникам в адаптации к университетской жизни;
- воспитание актива группы и др.

Не стоит забывать и про контрольно-исполнительную деятельность куратора группы, которая состоит из:

осуществление контроля за посещением студентами учебных занятий, их текущей успеваемостью и результатами экзаменационных сессий;

осуществление контроля за поведением студентов во внеучебное время, выполнением ими правил внутреннего распорядка в учебных корпусах и общежитиях.

Можно сказать, что куратор академической группы сегодня – это педагог профессионал, который является посредником между обществом и студенчеством в усвоении норм морали и основ человеческой культуры, который призван быть заинтересованным организатором сотрудничества различных видов деятельности курируемой группы. Таким образом, на мой взгляд, куратор является не равнодушным наблюдателем за развитием и становлением студентов, а активным участником создания условий для продолжения формирования студента как всесторонне развитой личности.

Воспитатель или надзиратель?

Гладких Павел
группа Упр-20

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Классный руководитель и куратор являются очень важными фигурами в развитии личности школьников и студентов. Чтобы ответить на вопрос: кто такой классный руководитель и куратор, нужно понять, что это за профессии.

Классный руководитель – педагог, организующий учебно-воспитательную работу в порученном ему классе. У классного руководителя есть определенные цели, это:

- Создание психолого-педагогических условий для своевременного выявления и оптимального развития задатков и способностей детей (условия защищенности, безопасности, эмоционального комфорта).

- Организация разнообразной творческой, лично и общественно значимой деятельности воспитанников как источника социально приемлемого опыта жизни: знаний, умений и навыков саморазвития, самоопределения и самореализации в настоящей и будущей взрослой жизни.

- Организация социально ценных отношений и переживаний воспитанников в классном сообществе.

Куратор группы в вузе или техникуме — это аналог классного руководителя в школе, просто его подопечные взрослее и самостоятельнее. Куратор — это один из преподавателей, который выполняет роль связующего звена между руководством кафедры, факультета или вуза и студентами группы.

Вчерашний школьник, приходя в вуз, сталкивается с совершенно новой для него системой образования во всех отношениях. Эта система отличается от школьного обучения и организационно, и методически, и содержательно, и по своим основным целям и направлениям.

Сегодня в вузы приходит менее активная молодежь. Большинство из ребят равнодушно относятся и к спорту, и к общественной жизни, и к своим одноклассникам. Очевидно, что в этой усложнившейся ситуации возрастает роль кураторов академических групп в воспитательном процессе, особенно на первом и втором курсах.

Главная цель — помочь студенту стать высококвалифицированным специалистом, владеющим всеми достижениями избранной профессии.

Кураторство сегодня — это не только выполнение социальной роли педагога и наставника, но и социализация студентов, помощь в адаптации к студенческой аудитории, друг к другу.

Список литературы

1. Настольная книга куратора студенческой группы, Федосова И.В., Гусевская О.В., 2013.
2. Настольная книга куратора, специально разработанный учебный комплекс Института Кураторов Авторы-составители Анна Васильченко и Наталья Чирцева, 2014.

Классный руководитель: воспитатель или надзиратель?

Петрусевич Анастасия

3 курс

Пинский колледж УО «БрГУ им. А.С. Пушкина»

Научный руководитель

Ятусевич Светлана Георгиевна

преподаватель Пинского колледжа УО «БрГУ им. А.С. Пушкина»

svetser1987@mail.ru

Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, — значит вырастить угрозу для общества.

Теодор Рузвельт

Солнечные лучи лениво проникают в школу. Под задорный смех и громкий звонок дети бегут в класс. Вася бежал вместе со всеми, но у него

развязался шнурок, из-за которого он упал и немного опоздал на урок. И вот, мальчик уже стоит под дверью и мнётся зайти в кабинет, ведь знает, что за опоздание его отругают! Каждая секунда длится для ребёнка целую вечность, дрожащей рукой он открывает дверь и входит в класс. Какого же было удивление Васи, когда он увидел, что Тамары Павловны сегодня нет и на её месте другая учительница, встречающая его немного серьёзным, но добрым взглядом. Она спросила, почему Вася опоздал, и посоветовала впредь быть аккуратнее и внимательнее. А в голове мальчика поселилась лишь одна мысль: «Вот бы эта учительница была у нас всегда!»

После таких ситуаций у многих возникает вопрос: классный руководитель: воспитатель или надзиратель?

В современных школах с каждым годом всё реже и реже можно встретить пережитки советской системы. Но, тем не менее, такие случаи встречаются. Некоторые родители готовы поддержать учителей, которые обращаются «построже» с их детьми, а другие с уверенностью отстаивают принципы современного обучения и воспитания. Учитель, получивший классное руководство, должен понимать, что дети в классе разные, воспитанные в разных семьях и по разным правилам. Для этого и существует принцип личностного подхода к ребёнку. Для того, чтобы классный руководитель стал для ребёнка не просто учителем, а человеком, которому можно доверить свои проблемы и трудности, необходимо уделять учащемуся больше внимания, верить в него и понимать, что нет плохих детей, есть плохие поступки.

Что плохого мы можем сказать об учителе, который является «надзирателем» для учащихся? В классе хорошая дисциплина, дети слушаются и выполняют все указания. Что может быть лучше? Это всё, несомненно, должно присутствовать в классе, но в первую очередь, учитель должен воспитать достойного человека и привить ему нравственные качества, позволяющие полноценно жить в современном обществе. Как сказал Джон Локк, «от правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа». Реализация воспитательных целей в процессе обучения также важна, как и реализация обучающей цели. «Выпуская» детей во «взрослую жизнь», ответственность за их поведение лежит на плечах педагогов и родителей.

Многие дети воспринимают повышенный тон и безразличный взгляд со стороны взрослых в свой адрес как должное. С ними не общаются дома родители, они закрываются в себе, переживают все свои трудности внутри, что может пагубно сказаться в дальнейшем на их психике. В таких случаях необходимо, чтобы на помощь пришёл квалифицированный педагог, который умеет любить детей и воспитывать на своем примере у них любовь к людям и окружающему миру. Становясь на должность классного руководителя, каждый берёт на себя ответственность не только за сохранение безопасности детей, создание условий для реализации образовательного процесса, но и за их психологическое здоровье. Для классного руководителя, являющегося воспитателем для своих детей, важно

обеспечить благоприятные условия для пребывания учащихся в школе. В то время как надзиратель обеспечивает благоприятные условия для своей работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что для классного руководителя, являющегося воспитателем, главное – проявление любви и уважения к ребенку, неиссякаемая вера в каждого учащегося. Для надзирателя – контроль за детьми с целью сохранения порядка в классе. Поэтому задумайтесь, кем бы Вы хотели стать в глазах учащихся и их родителей: воспитателем или надзирателем?

Источники

1. Цитаты известных личностей [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://ru.citaty.net/https://ru.citaty.net/tsitaty/634870-teodor-ruzvelt-vospitat-cheloveka-intellektualno-ne-vospitav-eg/>. – Дата доступа : 11.12.2020.

2. Локк, Д. Сочинения в 3-тт.: Т. I / Д. Локк; ред.: И. С. Нарский, А.Л. Субботин; Ред. I т., авт. вступ. статьи и примеч. И. С. Нарский; пер. с англ. А. Н. Савина. – М. : Мысль. 1985. – 621 с.

3.19. Роль преподавателей-предметников в воспитательной работе

Роль преподавателей - предметников в воспитательной работе

Холина Екатерина
студентка 3 курса ГУ ЛАВД
им. Э.А.Дидоренко, г. Луганск
Научный руководитель
Меженская Светлана Ивановна
к.э.н., доцент ГУ ЛАВД
им. Э.А.Дидоренко, г. Луганск
ekaterina0993738364@gmail.com

Трудно не согласиться с мнением, что сфере образования в настоящее время **«необходимы креативные педагоги, смелые и сильные, многогранные и ответственные, способные к сопереживанию, нужны целеустремленные, неординарные, талантливые специалисты. Современный ритм жизни требует от педагога непрерывного профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи»** [1].

В период получения образования у молодых людей появляется уникальная возможность определить свои жизненные ориентиры. И очень важно, кто находится в этот период рядом.

В Луганской академии внутренних дел имени Э.А.Дидоренко работает очень много высококвалифицированных специалистов, передающих молодежи свои знания и свой практический опыт. У каждого свой характер. Встречаются разные педагоги: строгие и нестрогие, принципиальные и лояльные. Но особым уважением у студентов пользуются те преподаватели,

которые не только учат нас профессии. А те которые не читают назидательные нотации, к которым можно обратиться за советом, получить моральную поддержку.

Сегодня на сферу образования возложена особая задача, заключающаяся в формировании нового мировоззрения, которое соответствовало бы эпохе будущего. Сегодня воспитание в вузе представляет собой важнейший способ адаптации молодых людей в постоянно меняющемся обществе. В процессе общения и происходит воспитание.

Общение выступает в трех аспектах:

- во-первых, как средство решения учебных задач;
- во-вторых, как система социально-психологического обеспечения воспитательного процесса;
- в-третьих, как способ организации взаимоотношений преподавателей и студентов, в котором сочетаются обучение и воспитание, и как процесс воспитания личности и творческой индивидуальности [2]

Выражая мнение большинства студентов, следует отметить, что неотъемлемым качеством педагога является – справедливость. Она необходима для того, чтобы оценивать знания студентов и не допускать недоразумений. В первую очередь преподаватель должен уделять внимание созданию в учебной группе положительного психологического климата, созданию условий, позволяющих каждому студенту раскрыть себя в отношениях с окружающими.

Большое место в воспитательном процессе занимает и **проектная деятельность**, где каждый студент вовлекается в творческий процесс. Такая деятельность требует большого профессионализма, повышения уровня педагогической компетентности, что даст возможность педагогу более точно провести диагностику студенческого коллектива. Негативное восприятие у студентов вызывает доминирование авторитарного стиля руководства и общения, не учитывающего интереса студентов, их право выбора организационных форм учебной деятельности, право на участие в управлении собственной учебной деятельностью.

Достижение цели воспитательного процесса в вузе связано с осознанием студентами возможности сформировать в процессе учебной и внеучебной деятельности под руководством преподавателей востребованные в современных условиях на рынке труда компетенции (уметь принимать решения; брать на себя ответственность, работать в команде, организационно-управленческие навыки и т.д.). А также личностные качества (инициативность, желание развиваться и самосовершенствоваться, целеустремленность, самостоятельность и др.).

Подводя итог, хочется сказать, что в воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что **«воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности»**.

Список источников

1. Наумова Т.М. Каким должен быть современный классный руководитель?// URL: <https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/essiekakimdolzhienbytsovriemiennyiklassnyirukovoditel>
2. Сараева Н. В. Роль педагога в формировании личности студента// URL <http://проф-обр.рф/blog/2019-03-11-1355>
3. Богомазов А. П., Жук О. Л., Черняк Ю. Г. Воспитательная работа в учреждении высшего образования: социологический и педагогический анализ// URL <https://core.ac.uk/download/pdf/38536561.pdf>

Роль преподавателя- предметника на примере учителя психологических дисциплин, в воспитательной работе

Дидык Алевтина

11 класс

МОУ «ТСШ № 5» г. Тирасполя

Научный руководитель

Гавриловчук Елена Алексеевна
учитель I кв.кат., педагог-психолог

МОУ «ТСШ № 5» г. Тирасполя

elen.2905@list.ru

Актуальность выбранной проблемы для изучения вызвана тем, что сегодняшние ценности и правила поведения, быстро меняются. Люди старшего поколения сетуют на то, что «молодые», перестали быть внимательными, воспитанными, сопереживающими. Новое поколение не имеет навыков общения, т.к. гаджеты, позволили уйти от реальности. Само общение в сетях, часто некорректно.

Молодежь не имеет навыков самодисциплины и контроля. Могут позволить себе хамство, оскорбления, не понимают понятия социальная дистанция в общении «старший-младший», «родитель-ребенок», «учитель-ученик». Даже в своем кругу общения, чаще всего – каждый за себя.

Потребность изучения поведения человека в обществе очень велика...

Как мы ведем себя? Наши поступки и ценности, наше общение, умение владеть собой, умение предотвращать конфликты, умение сопереживать и выслушать своих родных и близких. Да, даже умение понять самого себя, все это необходимо знать каждому.

В нашей школе, МОУ «ТСШ № 5» (г. Тирасполь, Приднестровье), с десятого класса, учащиеся обучаются в «социально-педагогическом классе».

Следовательно, к основным дисциплинам, введены такие дисциплины, как: «Саморазвитие личности», «Психология общения», «Социальная педагогика», «Психология профессионального и личностного самоопределения», а также дополнительные групповые занятия «Психология саморазвития успешной личности».

Занятия ведет наш школьный педагог-психолог, учитель психолого-педагогического направления I кв. категории. Наш учитель имеет большую практическую деятельность. Практика педагогической деятельности более

20 лет. Почему, мы заострили внимание на этом вопросе? Чтобы подчеркнуть, что наш учитель психологии большой практик. И на ее уроках, мы в большей степени, изучаем не теоретический материал, а проводим полученные знания в виде игр, тренингов, мастер-классов, диагностик. Такая форма обучения вопросов психологии очень интересна. Даже не замечая, в игровой форме, мы познаем нормы и правила поведения. Только в конце урока, наш учитель подводит нас к мысли – **«чему нас научила, воспитала, та или иная тема?»**.

Как это не банально звучит, но тема «воспитания себя», своего поведения, прослеживается на каждом уроке.

Приведем примеры:

Тема «Эмоции и чувства», курс «Самопознание личности 10 класс».

Рассматриваются понятия «эмоциональное воспитание», «эмпатия», «признание эмоций», «умение назвать свою эмоцию», «сочувствие», «понимание», «осознание эмоций» и др.

На примерах нами разыгрываются ситуации в семье. Допустим, что в семье родители начитались умных книжек, «прошерстили» весь Интернет, и решили, что надо жить позитивно. Когда родители видят ребенка мрачного, расстроенного, они начинают волноваться. И пытаются говорить, что жить надо только «на позитиве». Ребенок же видит, что в жизни могут происходить разные события, как хорошие, так и плохие. Заболел друг, умер родственник, поругала учительница, или просто сегодня плохое настроение. Ребенок начинает задумываться, что с ним что-то не так. У него такие позитивные родители, а его жизнь полна противоречий...

И здесь, в процессе урока, мы приходим к выводам: должны быть методы (методики) эмоционального воспитания. Необходимо:

- учиться понять свою эмоцию;
- относиться к эмоциям себя и других людей с пониманием;
- помогать членам своей семьи, окружению правильно говорить о своих эмоциях; одно дело сказать – «я на тебя обиделся», другое – «..мне обидно, потому что, ты сделал...», и проговорить свои чувства;
- научиться обозначать пределы переживаний; часто мы сильно впадаем в свою проблему, думаем, что это конец всего. Эмоциональное воспитание позволяет признать, что в жизни происходит всякое, и надо уметь это принимать.

- научившись признавать эмоции своего окружения, мы познаем искусство саморазвития. А если мы обучаем детей, то мы «прививаем им навыки самоуспокоения, которые в дальнейшем помогут им в жизни» [1].

В качестве домашнего задания, учитель предлагает написать 5-10 советов, как воспитывать свои эмоции. Допускается изучение страниц психологов в Интернете, где даются рекомендации и советы профессионалов.

В завершении урока, учитель рекомендует ознакомиться с книгой профессора психологии Джона Готтмана «Эмоциональный интеллект ребенка».

И, конечно же, наш психолог постоянно нам напоминает, «что человек, который работает с людьми, не имеет право показывать свои отрицательные эмоции, чтобы у него не случилось». Это касается и учителей.

Другой пример – дисциплина «Психология общения 11класс», тема: «Умеренное поведение. Застенчивость».

Застенчивость почиталась нашими предками. В былинах, сказках, прозе, всегда говорилось, что «хорошая девушка», должна быть застенчивой.

Но, так, ли она хороша? Оказывается, застенчивыми могут быть не только девушки, но и юноши.

Вопрос застенчивости, появился у некоторых в 10-м классе, когда нас объединили из предыдущих девятиклассников.

Актуальность проблемы подтверждают исследования американских психологов. Они выяснили, что в результате использования гаджетов и виртуального общения в интернете число людей, жалующихся на проблемы в общении, увеличилось за 10 лет в два раза.

Сначала, мы рассматриваем теории возникновения застенчивости:

- Теория врожденной застенчивости; связана со свойствами нервной системы (хотя не подтверждена);

- Теория бихевиоризма. Отсутствие правильных навыков общения

- Психодинамическая теория. Внутренний бессознательный конфликт; запреты на поведение;

- Концепция А. Адлера («комплекс неполноценности», идущий с детства);

- Социальное программирование. Невозможность соответствовать стандартам, например родителей, порождает неуверенность;

- Навешивания ярлыков. Случайно, навешанный ярлык, ведет к снижению самооценки [2].

Далее, выполняем задания учителя: презентовать себя; **написать эссе «Чем я уникален»**; написать 50 своих положительных качеств (часто это не получается сразу, поэтому, учитель разрешает продолжить выполнять дома); хвалить себя каждый день; прописать свои страхи; первым заговорить с тремя людьми на улице. На следующем уроке происходит обсуждение. В некоторых случаях, обучающиеся идут с запросом к психологу. И дальше, уже не как с учителем, а как с психологом продолжается работа. Но это уже работа строится на принципах «Корпоративной этики психолога».

Вопросы – ответы: «Застенчивость» [3].

Очень важно понять причины возникновения застенчивости. В каких ситуациях вы стесняетесь, испытываете неловкость, скованность?

Застенчивость вытекает из такого чувства как стыд. Важно понять, чего именно стыдится человек? Чего именно избегает? Чего боится? Застенчивость уберегает от какого-то «рискованного» поведения.

Существуют практики (актерское мастерство, искусство публичных выступлений, тренинги по коммуникации), которые позволяют выработать и прокачать определенные умения и навыки.

Но причина тотальной застенчивости может находиться несколько глубже. Вот в этом и заключается дальше работа школьного психолога.

Каждый урок, с целью нашего воспитания, учитель приводит примеры, изменений в людях, которые следовали рекомендациям, работали над собой, применяли знания на практике.

На основании представленного и изученного материала, мы хотим сказать, что введение дисциплин по психологии, позволяет школе вести воспитательную работу подрастающего поколения более эффективно.

Источники

1. Статья «5 шагов эмоционального воспитания». - Режим доступа: <https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2018/01/04/5-shagov-emocionalnogo-vospitaniya/>

2. Статья «Как побороть застенчивость». Сайт Психологи на b17.ru - Режим доступа: <https://www.b17.ru/article/306243/>

3. Рекомендации психологов в схемах, таблицах, рисунках. - Режим доступа: https://yandex.ru/question/kak_poborot_svoiu_zastenchivost_fb4c35eb/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=b52ccb2b-ad49-432e-be43-5c22457aed67#b52ccb2b-ad49-432e-be43-5c22457aed67

Роль учителя – предметника в воспитательной работе

Курлат Вадим

11 класс

МОУ «ТСШ № 5» г. Тирасполя

Научный руководитель

Веселов Сергей Иванович

учитель I кв.кат.

shkola_tiraspol_5@mail.ru

Многие школьники воспринимают учителя-предметника, как педагога, который должен донести какие-то знания. Когда, мы опрашивали старшеклассников, о воспитании в школе, то большинство ответов, было:

- воспитывает классный руководитель (классный час) – 78%;
- воспитывают на мероприятиях посвященных «воспитательно-пропагандистской работе» (например, к знаменательным датам) – 10%;
- воспитывает педсовет, и совет по профилактике – 3%;
- воспитывает психолог, социальный педагог – 0,5%;
- воспитывает завуч, директор, когда вызывают родителей в школу - 5%;
- воспитывает сам коллектив–класс (традиции, правила поведения, субкультура, лидеры группы) – 1%;
- старшеклассники воспитывают младших – 2%;
- прочее – 0,5%.

Никто, даже не задумался о вопросе, что на уроке, **учитель-предметник, также осуществляет воспитательную работу.** Точнее, в «прочее», звучали ответы, что учитель может на уроке поругать, наказать,

пристыдить, что не сделал домашнее задание (опоздал, забыл дневник и т.п.).

Но, мы должны понимать, что «...воспитание представляет собой непрерывный процесс. Как важное звено в педагогическом процессе, воспитание представляет собой систематическое взаимодействие педагога (воспитателя) с воспитанниками. В случае если процесс воспитания является нерегулярным, то усвоенный воспитанником опыт забывается, и тогда возникает необходимость повторного усвоения» [1].

Любой учитель, независимо от дисциплины, должен понимать, что родители, общество возлагают на него роль «воспитателя». Эффективность участия педагога-предметника в воспитательном процессе, зависит в первую очередь от осознания самим учителем, поставленных перед ним задач.

С этой целью, учитель, должен поставить цели, понятные его «воспитанникам». Учитель ИЗО воспитывает культуру прекрасного. Учитель физической культуры – здоровый образ жизни, культуру режима труда и отдыха, самодисциплину. Учитель русского языка и литературы – ему сама дисциплина, дала возможность прививать нравственные ценности. Но, и другие, учителя-предметники на своих уроках. Могут участвовать в воспитательном процессе учащихся.

Учитель-предметник, должен не только контролировать ЗУН, но и становление личности своих обучающихся. Поэтому, педагог, в любой ситуации (урок, перемена, общение вне школы), должен быть примером поведения человека в современном обществе.

При опросе старшеклассников «Учитель глазами ученика», нами были выявлены такие моменты – 1. учитель, должен быть:

- справедливым, правдивым, понимающим – 35%;
- не зависимым от мнения коллег – 25%;
- толерантным – 10%;
- прочее - 30%.

Здесь хотим, привести пример нашего психолога. Она, является школьным психологом и учителем психологии. На уроках по «Психологии», «Самопознание личности» темы «Способности», «Восприятие. Ведущий тип восприятия», «Интеллект», объяснила, что не может человек иметь навыки и склонности во всём. У каждого из нас, определенный склад ума и тип мышления. Поэтому, когда учителя занимают общую позицию – «он двоечник», приводит к недопониманию учителя и ученика.

2. учитель, должен:

- понимать и принимать ученика – 65%;
- уметь признавать свои ошибки (если не прав) – 35%;

3. учитель должен уметь:

- поставить себя на место др. человека (понять почему, тот так поступает/ведет себя) – 15%;
- сопереживать – 10%;

- понять психологию подростка – 10%;
- простить «незрелость» детей – 5%;
- разрешить конфликтную ситуацию (или назревание конфликта) – 55%;
- прочее - 5%.

Своим поведением, мышлением, внешним видом, манерам (касается в большей степени мужчин – учителей), учитель воспитывает подрастающее поколение. Грубое отношение, предвзятость, заносчивость, ярко выраженное «Я учитель», и даже неопрятный внешний вид, всё это невербально впитывается учащимися. Можно много говорить о патриотизме, нравственности, духовности, но если учитель позволяет себе кричать на уроке, принижать ученика, навешивать ярлыки, то ни о каком воспитательном процессе, мы не сможем говорить.

Если учитель не любит детей, или у него нет организаторской жилки, благодаря которой можно включить учащихся в какую-то деятельность, то процесс воспитания проседает.

Учитель-предметник, в процессе обучения, должен одновременно выполнять роль «воспитателя». Иначе, его будут воспринимать, как человека передающего свои знания, полученные в ВУЗе. Такую картину часто можно наблюдать в американской модели. Учитель пришел, прочитал тему, и ушел. Дальше, проблема каждого.... На самом деле – «Учительская работа» это сложный вид деятельности.

В завершении, хотим сказать, что наша «отечественная школа» педагогики, имеет цели – не только образование, но и воспитание. Педагог должен «вести ребенка по жизни»: обучать, воспитывать, направлять духовное и телесное развитие.

Список литературы

1. Статья «Педагог в воспитательном процессе. Что такое воспитательный процесс?». – Режим доступа: <https://multiurok.ru/files/piedaghigh-v-vospitatiei-nom-protsiessie.html>
2. Статья «Роль педагога в развитии личности ребенка». – Режим доступа: <https://urok.1sept.ru/articles/649189>
3. Методическое пособие. Раздел «Роль учителя в учебно-воспитательной работе. Учитель, структура его деятельности и профессиональный рост». – Режим доступа: <https://pandia.ru/text/77/501/13385.php>

Роль преподавателей-предметников в воспитательной работе

Мастерова Марина Витальевна

2 курс магистратуры

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»

г. Горловка

научный руководитель

канд. пед. н., доц. Зябрева С. Э.

В нашей работе мы ставим цель разобраться в том, ***какую роль играют преподаватели-предметники в воспитательной работе, в частности учителя иностранного языка.***

Советский и российский педагог И. Я. Лернер рассматривал процессы «обучения» и «воспитания» как единый целостный объект, несмотря на то, что каждый из них имеет свою специфику и содержание. Углубляет эту мысль в работе «Единство воспитания и обучения в процессе образования» Г. Б. Корнетов. Ученый не просто пишет о том, что образование и воспитание – взаимосвязанные процессы, но и о том, что обучение и воспитание являются взаимообеспечивающимися подсистемами всего образовательного процесса [3].

Чтобы лучше понимать, какую роль педагог-предметник играет в процессе воспитания студентов, нужно обозначить уровни реализации этого процесса. В первую очередь в процессе воспитания происходит ознакомление с правилами и нормами поведения, принятыми в обществе. Затем студенты приобретают некий культурный опыт.

Достаточно ярко симбиоз обучающей и воспитательной деятельности виден на занятиях преподавателей иностранного языка. Педагог на учебном занятии по иностранному языку имеет почти

неограниченные возможности постановки самых разных воспитательных задач. К таким, к примеру, можно отнести задачу формирования здоровых социальных отношений и коммуникативных умений, что предполагается спецификой самого предмета и тем набором нравственных и этических норм, которые часто соответствуют таким лексическим темам, как «Проблемы экологии», «Умение дружить», «Этикет и хорошие манеры» и др.

В случае удачного «присвоения» студентами нравственных норм поведения и культурного опыта происходит их личностный рост. Но для достижения этой цели важна степень непосредственного влияния преподавателя-предметника на воспитанников. «Инструментом прикосновения к личности» может выступать как совместная деятельность с воспитанниками, так и система поощрений и наказаний [2].

На наш взгляд, одним из наиболее действенных методов воспитания, конечно, является личный пример. Он заключается в демонстрации убедительного образца для подражания. Часто именно личный пример предметника становится не только мотивацией для дальнейшей продуктивной учебной деятельности студентов, но и нравственно-этическим ориентиром в дальнейшей жизни за пределами учебного заведения. Преподаватель в этом случае представляет собой перспективу стремлений студентов.

Но стоит помнить о том, что образец для подражания может быть как положительным, так и отрицательным. В связи с этим важнейшим фактором, влияющим на качество воспитательного процесса под руководством педагога-предметника, выступает личность самого педагога. **«Личность учителя – плодотворный луч солнца незаменимый ничем и только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать „характер“»,** – писал К. Д. Ушинский. Педагог-предметник должен стремиться, не только к глубокому знанию своего предмета, но и к возвращению в себе достойного примера для подражания: общительного и разностороннего.

Литература

1. Боротко, Н. М. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособ. для студентов высш. учеб. заведений. – М. : Академия, 2007. – 336 с.
2. Корнетов, Г. Б. Единство воспитания и обучения в процессе образования. В сб.: Теория и практика воспитания: педагогика и психология: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Л. С. Выготского. – М.: Изд-во Московского психолого-социального университета. 2016. – С. 15-22.
3. Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии / К. Д. Ушинский. – СПб. : М. Меркушев, 1996. – 512 с.

3.20. Участие ученического самоуправления в воспитании

Участие ученического самоуправления в воспитании

Кашанский Николай

10 класс

МОУ «Школа № 93 им. Н.П. Жердева г. Донецка»

Научный руководитель

Силенко Владислав Дмитриевич

педагог-организатор

silenko.vd@mail.ru

Школа играет ключевую роль, здесь закладывается базис образования и воспитания, на котором впоследствии ребята воздвигают надстройку, получая определённую специальность, накапливая опыт при работе в различных областях, сотрудничая с людьми и (возможно в дальнейшем) курируя работу уже своих подчинённых.

При подготовке данной работы использовалась, прежде всего, статьи из научных периодических журналов последних лет, дабы охватить наиболее передовые взгляды на тематику рассматриваемого вопроса, а также отразить основные направления научных исследований самоуправления в школе. Кроме того, следует указать, что тему школьного самоуправления в отечественной науке изучают уже достаточно долго. Первые работы восходят еще к последней трети XIX века и принадлежат К.Н. Вентцелю, П.Ф. Каптереву, С.Т. Шацкому, К.Д. Ушинскому. Среди видных советских исследователей темы самоуправления необходимо отметить А.С. Макаренко, А.Т. Куракина, Н.И. Болдырева, В.М. Коротова. В целом можно констатировать, что данная проблематика получила широкое освещение в научных публикациях и на современном этапе ею занимались О.С. Газман, Н.Б. Крылова, А.Н. Тубельский, Кабуш В.Т., Сафиулина Г.А.

Возвращаясь к освещению основной темы данной работы, следует раскрыть само понятие школьного самоуправления. Так, ученическое самоуправления – это форма работы с классными коллективами, которая ориентирована на формирование у учащихся инициативности, возможности самостоятельно находить общественно важную проблему, сообща искать пути её решения и совместными усилиями решать её, для развития способностей каждого из коллектива [1, с.75]. В современной науке существуют различные подходы к изучению самоуправления.

Среди которых выделяются два основных:

-организационный (в нем основное внимание уделяется внешним способам организации классных и общешкольных коллективов, которые расцениваются в качестве элемента демократического устройства общественной жизни)

-научно-практический (в нем во главе угла методы работы с коллективами, способы взаимодействия внутри классов и школ, способы развития индивидуальных способностей и задатков).

Несмотря на это выделяются общие функции ученического самоуправления, среди которых:

- сплочение классных и общешкольных коллективов;
- создание условий, как для воспитания всего коллектива, так и для самовыражения, реализации каждого ученика;
- создание условий для самоутверждения ребёнка посредством участия в различных делах, через исполнение общественных поручений на уровне класса или же школы;
- приучение к самостоятельности, а также развитие коммуникабельности, ораторских способностей, воображения, лидерских качеств ребят;
- углубление процесса социализации, что позволяет учащимся проявить себя во взаимодействии с различными субъектами школьной жизни;
- внесение разнообразия в образовательный процесс с помощью реализации проектов и идей, выдвинутых самими учащимися (и соответственно интересных им) [2, с.24].

Зачатки ученического самоуправления, вернее его отдельных аспектов, можно увидеть еще в Российской империи XIX в., однако более-менее современные очертания оно обрело в 50-60-е годы XX в..

В конце XX - начале XXI вв. **появились инновационные формы**, которые утвердились в отечественной педагогике и широко применяются сегодня. Подобных форм огромное множество, однако, все **их можно условно разделить на ролевые модели и структурно-организационные**. Последние являются отражением специфических институтов формируемых школьным самоуправлением, где существует понятие актива класса, инициативных групп, старосты, главы ученического совета, общешкольного совета и советов по направлениям (трудовой, культурный, образовательный).

Ролевая же форма стремится погрузить детей в увлекательный мир их воображения, представляя школу в виде древней цивилизации, которой управляет главный жрец, или же в виде города на Диком Западе, где есть свой мэр, шериф и его маршалы. То есть, подобная модель более красочна и наделяет привычные должности и их названия особым колоритом, вовлекая учащихся в работу с помощью захватывающих элементов общения, декораций, мероприятий, а иногда даже школьной формы.

Самой распространённой ролевой моделью является модель государства. Так общешкольный коллектив предстает в виде отдельной державы, каждый класс становится городом, который возглавляет мэр. В мэрии существуют различные управления (культуры, образования, правопорядка) которые состоят из учащихся класса. Все ученики записаны в определённое управление, и все они работают как в собственной стезе (управление СМИ, например, выпускает стенгазеты), так со всем классом (управление СМИ совместно с другими управлениями готовит городскую ярмарку, но отвечает соответственно за плакаты, приглашения и прочее). Часть учащихся (актив) от каждого класса составляет парламент, а наиболее активные и деятельные члены управлений городов (классов) входят в те же

Министерства на общешкольном уровне. Главы городов (мэры) составляют государственный совет, который возглавляет президент. Президентом может быть представитель 11-го класса, или же 10-го. Последняя форма весьма интересна, поскольку при ней десятиклассник выполняет представительские функции (как в парламентской республике, например, в ФРГ), а одиннадцатиклассник в роли премьер-министра (канцлера, в случае Германии) осуществляет реальное управление и вводит в курс своего младшего коллегу, который на следующий год займёт его место.

Подобная модель, как отмечалось ранее, хоть и популярна, однако хорошо иллюстрирует проблемные аспекты ученического самоуправления, главным из которых является вовлечение всех обучающихся школы в работу его органов. Излишне политизированная модель государства зачастую не вызывает особого интереса у младших школьников, а ролевые модели наоборот отпугивают старшеклассников. Так младшая школа изолируется и обедняется в собственные советы и подразделения, которые плохо взаимодействуют с остальной частью общешкольного коллектива.

Кроме того, даже при использовании стандартных структурно-организационных форм реализации самоуправления в школе, вопрос равноценного участия всех классов остается открытым, поскольку их наполняемость и количество параллелей разнится, как различается и количество представителей активов классов, что сказывается на количестве участников в министерствах, советах и соответственно уровне вовлеченности в процессы общешкольного самоуправления. Большая разница в возрасте между младшими школьниками и старшими также сказывается на продуктивности их взаимодействия.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Ученическое самоуправление является чрезвычайно важным элементом воспитательного процесса, без которого невозможно формирование всесторонне развитой личности в полной мере раскрывшей свой потенциал.

Среди главных проблемных аспектов реализации ученического самоуправления в школе следует отметить широкий возрастной люфт от младших школьников до старшеклассников (мешающих их взаимодействию в качестве полноценных субъектов ученических советов). Отсутствие универсальной формы организации самоуправления (которая бы подходила для всех возрастов), а также стеснение и психологическая зажатость некоторых учащихся, которые не могут перебороть себя и участвовать в общешкольных органах самоуправления. Последнее может быть преодолено правильно выстроенной работой педагогов школы, которые должны обеспечить комфортные условия для реализации потенциала каждого ученика.

Источники

1. Еровикова Д.С., Семеновских Т.В. Школьное ученическое самоуправление как средство самореализации обучающихся в старшем подростковом возрасте // Сборник трудов XIX Всероссийской студ. науч.-практич. конф. Нижневартковского гос. ун-та 04-05 апреля, 2017. –

Нижневартовск: Изд-во: Нижневартовский гос. ун-т, 2017. – Ч. 7. Образование. Педагогика. Психология – С. 74-78. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://konference.nvsu.ru/konffiles/324/XIX%20stud%20konf.%20CH.%207_Pedagogika,%20psihologiya.pdf

2. Марьенко Н.А. Ученическое самоуправление // Евразийский научный журнал. Педагогические науки, – С. 24-25 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchenicheskoe-samoupravlenie-2>

Участие школьного самоуправления в воспитании

Устименко Екатерина

10 класс

МОУ «Бендерская средняя
общеобразовательная школа № 16»

г. Бендеры

Приднестровская Молдавская Республика

Изучив теоретические аспекты организации ученического самоуправления в общеобразовательной школе, а именно сущность, назначение и принципы организации ученического самоуправления в школе, и, рассмотрев ученическое самоуправление как необходимый компонент в формировании активной гражданской позиции и воспитании личности школьников можно сделать следующие выводы:

1. Самоуправление позволяет в полной мере использовать воспитательный потенциал коллектива, силу общественного мнения, а также создать благоприятную атмосферу для развития личности ребёнка.

2. Школьное самоуправление предоставляет возможность вырастить гражданина с активной жизненной позицией, сформировать социально активную личность, которая сочетает в себе высокие нравственные качества, деловитость, индивидуальность, гуманистическое отношение к миру, творчеству – это и есть цель ученического самоуправления.

Важную роль играет воспитание в детях таких качеств, как инициативность, самостоятельность, умение вести за собой, смелость, доброжелательность, креативность, целеустремленность. Данные качества в современной жизни становятся не менее ценными, чем овладение конкретной предметной областью.

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, выдвижении собственных идей, принятии решений, их реализация в интересах своего коллектива. Управление классным и общешкольным коллективом помогает понять всю сложность социальных отношений, сформировать активную социальную позицию, определить свое место в социальной структуре общества. Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, наделенных постепенно расширяющимися правами и обязанностями, формирование у школьников организаторских качеств, воспитание лидера.

Ученическое самоуправление МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 16» обладает сложной структурой, которая организует жизнедеятельность коллектива учащихся образовательного учреждения во всем ее многообразии.

Система школьного самоуправления имеет два уровня:

Первый уровень - ученическое управление на уровне классных коллективов. В каждом классе формируется актив из учащихся, которые выполняют функцию организаторов дел, прежде всего в классе. Каждый учащийся имеет постоянное или временное поручение, которое выполняет, несет некую ответственность за выполнение. Староста класса - это учащийся, который возглавляет актив класса, является членом общешкольного совета старшеклассников и подростков – органа школьного ученического самоуправления, координирует деятельность класса. Класс является первичным коллективом школы, центром, ядром воспитательной работы.

Второй уровень в нашей школе – это Совет старшеклассников и подростков – орган ученического самоуправления.

Структура ученического самоуправления:

1. Председатель Совета старшеклассников и подростков
2. Заместитель председателя.
3. Члены совета, которые работают по своему направлению деятельности.

На заседаниях члены совета принимают участие в рассмотрении и утверждении плана работы на месяц, подготовке мероприятий и проведении социально-значимых дел, реализуемых в школе, участии в школьных и городских конкурсах и соревнованиях, планируют и организуют внеурочную деятельность учащихся в школе. В конце учебного года анализируют работу и подводят итоги по основным направлениям деятельности Совета.

Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно сформированных социально значимых качеств, в обобщённой форме отражающих систему отношений человека к миру, к людям, к самому себе. Воспитанность предполагает культуру поведения, этикет, культуру общения. Изучение и анализ уровня воспитанности даёт возможность определить цели воспитательной работы через формирование и развитие тех или иных качеств, а также дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности для формирования устойчивой гражданской позиции.

В октябре 2020 г. в МОУ «БСОШ № 16» был проведен мониторинг уровня воспитанности учащихся школы, для того, чтобы определить уровень воспитанности обучающихся путём самооценки некоторых личностных свойств и качеств самими обучающимися, а также выявление представлений классных руководителей о воспитанности детей.

Участники исследования: 250 обучающихся (89 - младшее, 114 - среднее и 47 - старшее звено) 1-11-ых классов.

Методика диагностирования: методика диагностики уровня воспитанности обучающихся Н.П. Капустина.

Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая собой систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека, обнаруживается в отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего мира. Воспитанность предполагает, как соблюдение правил поведения и общения, принятых в обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении.

Изучение воспитанности школьников осуществляется с учётом их возрастных особенностей.

Уровень воспитанности отслеживается по следующим критериям:

1. Отношение к учебе (любопытность, желание учиться и добывать знания, работоспособность, дисциплинированность и т.д.);
2. Отношение к труду (аккуратность и кропотливость трудовых усилий, привычка доводить начатое дело до конца, бережное отношение к труду других людей и т.д.);
3. Отношение к природе (бережное отношение к природе, соблюдение правил чистоты на улицах города и т.д.);
4. Отношение к другим (сочувствие, дружелюбие, вежливость и т.д.);
5. Стремление к здоровому образу жизни (соблюдение правил личной гигиены: опрятный внешний вид, уход за кожей тела, волосами, полостью рта и др.).

Таблица 1. Уровень воспитанности учащихся МОУ «БСОШ № 16» (%)

Классы и Возрастные уровни воспитанности	Младшая возрастная группа					Средняя возрастная группа					Старшая возрастная группа			
	1	2	3	4	Сред. по группе	5	6	7	8	Сред. по группе	9	10	11	Сред. по группе
Высокий	30	54	12,5	32	32	37,5	46	25	16	31	5	50	9	21
Хороший	35	31	62,5	18	37	37,5	25	36	47	36	36	36	18	30
Средний	35	15	25	50	31	25	21	39	37	31	59	14	73	49
Низкий	-	-	-	-	-	-	8	-	-	2	-	-	-	-

По результатам исследования обучающиеся имеют высокий (68 учащихся – 27%) и хороший (95 учащихся – 38%) уровень воспитанности; 87 учащихся имеют средний (85 человек – 34%) и низкий (2 человека – 1%) уровень воспитанности. Более наглядно это можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма уровня воспитанности обучающихся МОУ «БСОШ № 16»

Участвуя в работе органов самоуправления, учащиеся приобретают целый ряд привычек и навыков, умений и знаний, у них формируется гражданское самосознание, развиваются лидерские качества. А ведь «воспитательное значение ученического самоуправления состоит в подготовке воспитанников к участию в общественном самоуправлении, в формировании у детей важнейших качеств нового человека».

Список использованной литературы

1. Байкова, Л.А. Методика воспитательной работы: Учебное пособие для студентов высш. уч. заведений – 3-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2015. – 144 с.

2. Быкова, В.Г. Воспитательная система школы в современных условиях. Классный руководитель. – 2014. №6

Участие школьного самоуправления в воспитании

Полупанова Алина

11 класс

МОУ «СШ №72 города Макеевки»

слушатель Центра довузовской

подготовки

2/3 своего времени дети с 6 до 18 лет проводят в школе. Современная школа - единая система, целостный механизм, действенный институт при становлении личности человека. В обществе и в школах происходят определенные перемены. В связи с этим меняются функции, принципы и методы организации ученического самоуправления, а также позиция педагогов и учеников. **Без инновационного прорыва в применении воспитательных технологий невозможно получить принципиально новое качество уровня воспитания выпускников.**

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических, равноправных отношений в обществе, в обучении их управлять собой, нести ответственность за принятие решений.

Самоуправление как средство развития и саморазвития личности школьника формируется в три этапа:

Этап воздействия (личность получает удовлетворение от совместной деятельности, формируются активные группы).

Этап взаимодействия (пробуждение интересов личности к управленческой деятельности, создание ученического и школьного самоуправления).

Этап соразвития (ориентация на личность, создание целостной социально-интегративной модели самоуправления).

Стоит отметить, что самоуправление будет эффективно не на всех возрастных этапах школьника.

Начальной школе соответствует благоприятный период для формирования основных социальных качеств. Ребенок учится переживать ситуации успеха, отношению к групповым нормам и правилам поведения;

5-6 класс - лучший период для самоутверждения в общественной, спортивной, эстетической сферах деятельности;

7-8 класс благоприятен для самоутверждения в коллективе, усвоения навыков здорового, ответственного образа жизни;

9-11 классы формируют способности к самоопределению, культуру поведения, труда.

Я считаю, что вовлекать школьника в школьное самоуправление лучше всего в 7-8 классе, так как тогда ребёнок более сознателен, нежели в 5 классе, но и настолько сформирован, как в 11. Это средний возраст, когда учащимся интересно узнавать новую информацию и им легче адаптироваться в новом коллективе, сформированном из активистов других классов. Также в этом возрасте уже в каждом классе явно видны лидеры, дети с творческим потенциалом и желанием развиваться и участвовать в жизни школы.

Но зачастую можно наблюдать безразличие, отсутствие интереса и всякого желания к внутришкольной жизни. С чем это связано?

Начнём с самого просто - с лени! Ребёнку просто лень участвовать в мероприятиях, ведь для этого нужно оставаться после уроков, что-то учить, делать. Но под ленью может прятаться более серьёзные проблемы, например апатия.

Апатия и лень понятия разные, их можно отличить по ряду признаков:

1. При апатии человек не хочет делать абсолютно ничего. Его невозможно увлечь или заинтересовать. Лень распространяется лишь на некоторые аспекты жизни

2. Апатия – длительное состояние, способное омрачить несколько недель или месяцев жизни. Чувство лени возникает периодически

3. При лени не наблюдается эмоционально-волевого расстройств, которым как раз и характеризуется апатия

4. Апатия – серьёзное заболевание, нуждающееся в лечении. Выйти из состояния лени можно только одним способом – усилием воли. Только вы сами можете её победить

Нужно учитывать тот факт, что школьники – это подростки, находящиеся в переходном возрасте, в особенном этапе своей жизни, поэтому чувство апатии, депрессии для них не редкость. По своему опыту могу сказать, что принуждать ребёнка к участию в каких-либо мероприятиях не имеет никакого смысла. Ведение активной социальной жизни – индивидуальный выбор каждого. Если не хочешь – не надо, не заставляй себя делать то, что не приносит тебе удовольствия!

Так как же тогда привлечь учащихся к школьному самоуправлению?

1. Позволить учащимся свободно высказываться, проявлять инициативу;
2. Поощрять за проявление этих инициатив, а также более активных ребят за их вклад в работу школьного самоуправления;
3. Проводить агитационные мероприятия по привлечению в ряды активистов школы;
4. Организовать специальные мотивационные и познавательные тренинги.

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что школьное самоуправление – это важное направление в воспитание подрастающего поколения, которое позволяет с ранних лет самореализоваться.

Список источников:

1. <https://moluch.ru/archive/190/47989/>
2. https://упок.рф/library/uchenicheskoe_samoupravlenie_kak_instrument_grazhdans_144759.html

Участие школьного самоуправления в воспитании

Москвин Артем

10 класс

МОУ «Школа № 88 г. Донецка»

Научный руководитель:

Голобородько Наталья Александровна,

социальный педагог МОУ «Школа № 88 г. Донецка»

nataligolob@mail.ru

Теоретической основой исследования являются фундаментальные труды отечественных исследователей по теме: Капустин Н.П., Нечаев М.П., Селиванова Л.Н., Рогаткин Д.В., Сухомлинский В.А., Чашников Л.А.

Школьные годы – это годы радости, игр, сказок, первых шагов к познанию мира. От того, что удивило и запомнилось в детстве, зависит каким будет человек в жизни: добрым, заботливым и милосердным или наоборот – безразличным и злым.

Детство - это период развития, формирования и становления личности. С этой целью в учебных учреждениях создаются ученические

самоуправления – как способ организации ученического коллектива. Считается, что благодаря самоуправлению, детей учат принимать решения, готовят к будущей жизни, дают возможность проявить лидерские и организаторские способности.

Ученическое самоуправление – это нелегкое и одновременно интересное дело. Именно оно дает возможность ученикам почувствовать себя настоящими хозяевами школы и вместе с тем понять, насколько это важно - организовать работу, брать на себя ответственность, принимать решения.

Ученическое самоуправление способствует развитию лидерских качеств молодых людей, обеспечивает воспитание активной жизненной позиции, гражданских чувств, создает возможности для самореализации и саморазвития школьников.

Сегодня в условиях значительных изменений в социальной, политической жизни нашей страны встала проблема радикальной перестройки в сфере воспитания, цель которого - формировать человека, настоящего гражданина Донецкой Народной Республики, обеспечить прогресс человеческого общества.

Одной из важнейших задач, поставленных государством перед системой образования, является задача гражданского воспитания детей и подростков. Воспитательная работа в школе обладает большим потенциалом для формирования у школьника ценностного отношения к явлениям общественной жизни, его гражданской идентичности, воспитания качеств личности будущего гражданина. Воспитание гражданственности школьников должно базироваться на предоставлении широких возможностей проявления социальной активности, основываться на получении реальных и практических навыков, направленных на овладение социальными отношениями между людьми.

В то же время ученическое самоуправление способствует воспитанию у детей качеств успешной личности: уверенности в своих силах, оптимистического мировосприятия, желания жить, творить, побеждать.

Ученическое самоуправление - способ организации жизни коллектива, что предполагает активное участие детей (на основе взаимодействия с педагогами) в принятии и исполнении решений для достижения общественно значимых целей. Оно является методикой привлечения учащихся к организации совместной деятельности [2; с. 29-33].

Формирование гражданской позиции невозможно только через передачу знаний. Основным источником ее формирования является опыт социальной деятельности.

Важную роль ученического самоуправления в своих трудах отмечал известный отечественный педагог Василий Сухомлинский. В его трудах находим слова: **«самоуправление учеников - это не игра в демократию. Основательно организованное ученическое самоуправление может дать ребенку проявить свои лидерские качества, воспитывает у него ответственное отношение к порученному делу, возможность сравнить**

свои способности с возможностями другого ребенка. Если куратор ученического самоуправления может зажечь огонек в душе ребенка, побудить его к инициативности, то он будет среди лидеров добрых политиков, союзников, и в таком случае легко достигнет поставленной цели...».

Сухомлинский отмечает, что **«самоуправление - это не игра, а сама жизнь школьников. Кроме уроков, иногда трудных и долгих, у них должен быть интерес к чему-то...»**. Педагог подчеркивает, что целью обучения детей в школе является не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но и формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств ученика, способного сосуществовать с другими в том или ином социуме.

Сухомлинский также обращал внимание на такой важный аспект как взаимодействие педагогов с учащимися в процессе создания и реализации ученического самоуправления. В частности, он подчеркивал, что **«нельзя подменять подростков там, где они сами могут справиться; необходимо иметь выдержку, терпение и готовность поддерживать идеи детей, инициативы, опираться на них; важно уметь уважать решения детей и помогать им их реализовывать; нужно избегать прямого нажима, даже тогда, когда мнения и действия детей кажутся ошибочными; стараться разьяснять, убеждать; научиться видеть не только внешнюю сторону, явные проявления всех и каждого, но и узнавать ценностные представления, побудительные мотивы, ожидания, интересы, настроения для создания условий самореализации и саморазвития подростков»**. Многолетний педагогический опыт В. А. Сухомлинского убедительно доказал, что мощная воспитательная сила коллектива рождается только при условии, когда человек в школе является не пассивным потребителем знаний, а творцом. [5; с.86]

В психолого-педагогической литературе «ученическое самоуправление» определяется как форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения общественно значимых задач [1; с. 83].

Социализация является чрезвычайно важным процессом, как для общества, так и для отдельных людей в частности. В процессе социализации человек приобретает качества, необходимые ему для жизнедеятельности в обществе, также происходит становление всего социального опыта. Социализация обеспечивает преемственность исторического развития.

Стоит отметить, что на социализацию личности влияют три основных фактора: личность, культура и общество.

Взаимодействие между ними происходит не произвольно, а в пределах социальных групп, неотъемлемой частью которых является индивид. Именно в ходе взаимодействия указанных факторов структурируется личность, интегрируясь с помощью культуры в коллектив, группу. Таким образом, окончательное вхождения личности в общественную жизнь, что психологи

называют третьим этапом социализации с 18 лет, отличается тем, что человек вступает в такие же отношения с социальным миром, миром политики, как и старшие по возрасту люди. То есть молодежь становится полноценным членом общества, который является не просто объектом, на который осуществляется влияние со стороны социума, но и является субъектом влияния, молодежь из «будущего» страны - превращается в ее настоящее. Молодые люди начинают играть важную роль, как с точки зрения личности, так и с общественной точки зрения - в становлении государства, осуществлении общественных преобразований, решении общественных вопросов.

Учебным заведениям в начале третьего тысячелетия была предоставлена возможность самостоятельного выбора реализации функций воспитания на принципах демократии и гуманизации образовательного процесса. Фундаментальной задачей воспитания является социализация, социальная адаптация подрастающего поколения, то есть постепенное вовлечение молодого человека в систему общественных и творческих отношений. Воспитание эффективно тогда, когда наставник и ученик вместе создают материальные и культурные ценности, приобретают умения и навыки в процессе формирования отношений [4; с. 23].

Активная социализация, превращение молодежи из пассивных членов общества на активных деятелей и творцов собственной жизни и будущего своего и страны, происходит посредством усвоения и воспроизводства социальных норм в социальной жизни. Таким образом, влияние и приоритетность определенных агентов социализации меняется на данном этапе, семья уже не играет ведущую роль, однако на ее месте встает социум – школа, университет, работа, более широкие социальные контакты, которые молодежь находит в неформальном образовании, участии в ученическом самоуправлении.

Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни учащихся: от поддержания порядка и дисциплины в школе до организации учебного процесса; от организации внеклассной и внешкольной деятельности учащихся до защиты учащихся, как участников образовательного процесса; от посредничества в разрешении внутришкольных конфликтов до волонтерского движения.

Ученическое самоуправление является универсальной формой активности учащихся, которую можно с успехом считать как средством воспитания, так и примером творческой самореализации личности.

Список литературы:

1. Нечаев М. П. Методика создания и развития системы школьного самоуправления // Методист № 4. М.: АПК и ППРО, 2006. — № 4. — С. 29–33.
2. Развитие личности школьника в воспитательном пространстве: проблемы управления. /Под ред. Селивановой Н. Л./ М.: «Педагогическое общество России», 2001 г., 284 с.

3. Рогаткин Д. В. Школьное ученическое самоуправление. Учебник. — Петрозаводск, Юниорский союз «Дорога», 2002.

4. Сухомлинский, В. А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. - Москва: Высшая школа, 2014. - С. 86, 164.

5. Чашников Л. А. Современные модели информационно-аналитического обеспечения школьного управления // Вопросы психологии. 1993. № 9. С.36–41.

Участие школьного самоуправления в воспитании подрастающего поколения

Голина Дарья

10 класс

МОУ «УВК «ГАРМОНИЯ» г.Донецка»

golina_05@mail.ru

Главная задача в школе нашего времени — совершенствование и развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка в условиях образовательного процесса. Какой бы не была успеваемость ученика в учёбе, он индивидуальная личность, и в школе его место для самореализации и самовыражения. Личность с высоконравственными идеалами, разнообразными интересами, разносторонним образованием и чёткой гражданской позицией, уважающая себя и окружающих, сможет найти своё место в обществе, развивать свои способности и жить полноценной жизнью.

Одним из требований ГОС Донецкой Народной Республики (Государственные образовательные стандарты) является создание и сплочение школьного ученического коллектива, что в свою очередь невозможно сделать без создания ученического самоуправления.

Главная идея ученического самоуправления заключается в том, что ученики могут оказывать влияние на школьную жизнь через управление процессами, происходящими в школе, а также участие в принятии решений, которыми в дальнейшем руководствуется администрация учебного заведения. В руках учеников имеется возможность изменить школу, сделать ее такой, какой ждет ее общество.

В задачи школьного ученического самоуправления входит:

- обеспечение возможности участия обучающихся в планировании и организации образовательной программы школы;
- социализация и адаптация учеников в обществе;
- формирование гражданской позиции, уважительного отношения к себе и окружающим.

Как результат мы можем получить занятость учеников во внеурочное время общественно полезной деятельностью, личную заинтересованность в процессах управления, улучшение нравственного здоровья учащихся, развитие в социальной и творческой сфере.

Для качественной работы школьного самоуправления, необходимо создать следующие условия:

- дать самоуправлению возможность повлиять на политику школы и разработать рамки работы;
- создавать технологии и принципы развития школьного самоуправления в зависимости от условий и положения школы;
- проводить работы по развитию организаторских способностей учеников, оказывать всестороннюю поддержку.

Необходимо помнить, что ученическое самоуправление — проводник между преподавателями и учениками. И те, и другие могут быть недовольны друг другом. Развитие самоуправления дает возможность включать детей в социальные ситуации, формирующие определенный образ поведения, дает возможность применения знаний, умений, предоставляет возможность моделирования нетривиальных ситуаций, ситуаций выбора, постепенно вырабатывая способность ориентирования.

Например, в МОУ «УВК «ГАРМОНИЯ» г. ДОНЕЦКА» также имеется школьное самоуправление. Ученики выполняют различные функции, их области работы разграничены. Так, у нас есть «министр спорта», отвечающий только за спортивные мероприятия для учащихся, «министр культуры» помогает в организации общешкольных мероприятий и республиканских конкурсов и так далее. Учащиеся учатся самостоятельности и могут заниматься той сферой, которая больше интересна им. Все мероприятия, проводимые школьным самоуправлением, освещаются в группе школы в социальной сети «Вконтакте».

Таким образом, ученическое самоуправление помогает формировать в школьном коллективе и в каждом ребёнке социально-нравственную ориентацию, социальную активность и личностную зрелость.

Список использованных источников

1. https://infourok.ru/shkolnoe_samoupravlenie_kak_resurs_grazhdansko-pravovogo_vospitaniya-431544.htm
2. <https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2017/06/24/shkolnoe-samoupravlenie-kak-osnova-dlya>

Самоуправление как форма воспитания в средней школе

Аверкиев Дмитрий

9-А класс

МОУ № 57 г. Макеевки

Научный руководитель

Аверкиева Анастасия Владимировна

учитель

Аверкиева yatsan2603@mail.ru

В современной теоретической и методической литературе нет единого мнения в определении термина «школьное самоуправление». Разное толкование, возможно, одна из причин того, что работники школ, методических учреждений и органов управления образованием затрудняются определить сущность самоуправления, его назначение и функции в ученическом коллективе. Одни доказывают необходимость утверждать в

школе только административное руководство ученическим коллективом, другие утверждают, что следует развивать не самоуправление, а соуправление, третьи делают попытку подменить ученическое самоуправление общественным управлением школы.

Как показывает социально-педагогический опыт, педагогическое управление развитием самоуправления и предполагает создание организационных, идеологических и методических гарантий в определении и саморазвитии ученического коллектива.

Структура и формы ученического самоуправления формируются с учетом местных гарантий и желаний самих учащихся, то есть самоуправление самоорганизуется в специально созданных организационных условиях.

Самоуправление реализуется благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанным учащимися по отношению к своей деятельности или коллективу. Таким образом, самоуправление учащихся - деятельность детей по организации своей жизнедеятельности в школе. Именно в этом состоит право на управление самостоятельно и с полной ответственностью организовать дела своего коллектива. Это могут быть, например, организация дежурства, благотворительная деятельность, благоустройство школьного двора.

Природа самоуправления многогранна. В целом, корни самоуправления - в социальной активности народа. В тех школах, где не сложилась самоорганизация школьной жизни, часто делают ставку на учеников-лидеров.

Большое значение для нормального функционирования системы школьного самоуправления играет та нормативная база, на основании которой формируется и развивается конкретная модель самоорганизации в конкретном воспитательном учреждении. Среди актов, которые регулируют данные вопросы, можно отметить, прежде всего, различные международные конвенции и пакты по правам ребенка и человека, законы ДНР в сфере образования и другие нормативные акты, систему которых, в конечном счете, завершает устав школы и положение о школьном самоуправлении.

Обратимся, например, к Положению о школьном самоуправлении учащихся нашей школы № 57 г. Макеевки. Школьное самоуправление учащихся направлено здесь на вовлечение каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество. В начале пути самоуправление учащихся рассматривается как организация досуга, отдыха, развлечений. По мере развития самоуправления все больше места должно отводиться в содержании его деятельности общественно-полезным делам, направленным на организацию жизни, учебы, труда учащихся, участие в управлении гимназией, на защиту своих прав и интересов.

Каково место ученического самоуправления в структуре школы. Закон «Об образовании» определяет два принципа управления образовательным учреждением: единоначалие и самоуправление, что дает право на участие в управлении образовательным учреждением педагогам, родителям, учащимся.

Таким образом, самоуправление является формой управления школой. Органы самоуправления бывают «совместными»: с участием и педагогов, и родителей, и учеников. Например, совет школы, либо «раздельными», например, ученический совет с участием выборных представителей обучающихся. Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью участники школьной жизни получают возможность влиять на школьную политику как через участие в принятии решений, которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и через собственную активность в управлении внутришкольными процессами. Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного творчества всех участников.

Ученическое самоуправление-это право учеников. А реализовать свое право они могут, избрав ученическое самоуправление, призванное защищать интересы всех без исключения учеников данной школы. Представительство избирается поименным голосованием, списками кандидатов.

Самоуправление в нашей школе стало действенным органом по реализации принципа сохранения и укрепления здоровья в УВП.

По своей сущности призыв ученика к здоровому образу жизни, собственный пример лидера, просветительская работа в режиме «Равный - равному» - являются более действенными, чем пропагандистская работа педагога. Использование воспитательного потенциала ученического самоуправления возможно через создание его звена, которая бы занималась вопросами здоровья, спорта и безопасности жизнедеятельности учеников, действуя на принципах системности и целеустремленности.

С 2003 года в МОУ «СШ № 57 г. Макеевки» ежегодно проходят выборы президента и на протяжении 17 лет продолжается развитие структуры ученического самоуправления.

Органы самоуправления в школе реализуют демократические отношения между педагогами и обучающимися, защищают права учащихся, организуют повседневную жизнь школьного ученического коллектива.

Членам ученического Совета предоставлены права обращаться к любому работнику школы с вопросами и предложениями.

Заседания ученического совета проводятся не реже одного раза в месяц.

Из числа членов ученического совета избираются его президент, заместитель и министры.

Школьное ученическое самоуправление имеет название «Палата семи звезд» ("ЗВЕЗДНАЯ ПАЛАТА" или "ПАЛАТА СЕМИ ЗВЕЗД")

(англ. Court of Star Chamber) – действовала в Англии в 1487-1647 гг. Это название одной из палат английского королевского дворца, потолок которой был украшен звездами, впоследствии название королевского совета, заседавшего в ней и несшего функции судебного характера. Создана в 1487 Генрихом VII главным образом для борьбы с мятежными феодалами; позднее «Звёздная палата» превратилась в орудие подавления беспорядков и анархии.

Школьное самоуправление - это участие школьников в управлении ученическими делами и решения собственных проблем, в том числе, проблем эмоционального комфорта, социальной адаптации в коллективе, сохранение и укрепление собственного здоровья с помощью семи министерств, которые работают по разным направлениям работы

- **учебный сектор:** его задача состоит во взаимопомощи в учении, участии в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам.

- **трудовой сектор:** его задача состоит в активном участии в организации трудового воспитания.

- **физкультурный сектор:** его задача состоит в проведении спортивных мероприятий и участие в спортивных мероприятиях города и республики.

- **сектор культурно-массовых дел:** его задача состоит в подготовке и проведении КТД.

- **сектор порядка и дисциплины:** его задача состоит в соблюдении правопорядка в классе и в школе и посещаемость учащихся.

- **сектор пресс-центр:** его задача состоит в проведении конкурсов рисунков и газет, оформлении класса, тематических лекции и конференции.

- **сектор информации:** его задача состоит в информировании учащихся о прошедших и предстоящих событиях жизни Республики, города, школы в группе ВК, на школьном сайте, на стендах в печатном виде.

Самоуправление имеет герб, который содержит символы здоровья.

Ветви дуба – сила духовная и физическая сила учеников, голубая лента – символ мира и взаимопонимания, щит – символ защиты интересов и прав учащихся, то есть символ эмоционального комфорта.

Основной Закон – Конституция ученического самоуправления, которая принята в 2008 году.

Таким образом, деятельность общеобразовательной организации по развитию ученического самоуправления способствует не только воспитанию нынешнего поколения школьников, но и следующего поколения учащихся - сегодняшних студентов. **Ученическое самоуправление даёт возможность ученику:**

- приобрести опыт управленческой деятельности;
- раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности обучающихся;
- ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем школы;
- доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной и внеурочной деятельности.

Развиваясь в различных видах деятельности детей, ученическое самоуправление охватывает всё большее число задач, которые раньше решали члены педагогического коллектива.

Развитие лидерских качеств учащихся в деятельности школьного самоуправления позволит решить задачу подготовки высокоэффективных

лидеров, способных гибко и в опережающем режиме реагировать не только на изменяющиеся запросы общества и потребности республики, но и на глобальные тренды развития человечества.

3.21. Самовоспитание (Я и воспитание)

Цель воспитания

Бражник Лилия
Дадашова Юлиана
группа Упр-19

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Цель воспитания задается обществом, государством или отдельными социальными группами, как, например, в частном образовании или в системе духовного образования, но и там оно обусловлено социальным заказом. Без осознания воспитательных целей вся педагогическая деятельность теряет четкость и смысл. К. Д. Ушинский писал: **«Что сказали бы об архитекторе, который, закладывая новое здание, не сумел бы ответить вам на вопрос, что он хочет строить... То же самое должны вы сказать и о воспитателе, который не сумеет ясно и точно определить вам цели своей воспитательной деятельности».**

На цель воспитания влияют уровень экономического развития общества, темпы научно-технического и социального развития, степень развития педагогической теории и практики, возможности учебно-воспитательных учреждений, характер и качество подготовки педагогических кадров.

В современных условиях – Это является целенаправленным влиянием на развитие потребностей и способностей личности к саморазвитию.

На сегодняшний день список этих конкретизирующих общую идею целей таков.

1. Целенаправленное влияние на развитие *потребности и способности личности к самопознанию*, интереса к своему «Я», своим отношениям, возможностям.

2. Целенаправленное влияние на развитие *потребности и способности личности к самоопределению*, к разумным жизненным выборам деятельности, отношений, позиций, целей с точки зрения интересов своего развития.

3. Целенаправленное влияние на развитие *потребности и способности личности к самореализации* как реализации в деятельности и общении своего творческого и личностного потенциала.

4. Целенаправленное влияние на развитие *потребности и способности к личностной саморегуляции*, регуляции своего психического и физического состояния, самооценки.

5. Целенаправленное влияние на развитие *потребности и способности в совместном развитии*, развитии себя через развитие другого. Вот ее возможная формулировка: создание условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с собой и обществом.

Цель воспитания содержит нравственные, эстетические и культурно-образовательные характеристики личности, что выражается в следующем:

- с точки зрения нравственности идеальный человек является носителем общечеловеческих норм морали и высоких духовных ценностей;
- как суверенная личность он руководствуется высокими моральными принципами, в выборе поведения свободен от внешних влияний и соображений выгоды;
- в общественной жизни он стремится к творческому самоутверждению и самовыражению, созиданию материального и духовного блага;
- он заботится об экологической целостности природы, культурном развитии, нравственной чистоте и единении общества;
- он непримирим ко злу в любых его проявлениях (война, кровопролитие, национальная рознь, преступность, насилие над человеком, социальная несправедливость, неравенство между людьми и др.).[2]

В отличие от абстрактного идеала цель воспитания состоит в том, чтобы сформировать реальную, граждански устойчивую личность, способную вносить ощутимый вклад в совершенствование общественной жизни и самой себя. Это достигается максимально полным развитием ее сущностных духовных и физических сил, способностей, дарований и талантов.

Цель деятельности воспитателя содержит ряд частных целей, которые принято рассматривать как воспитательные задачи, отражающие установку на конкретное воспитательное мероприятие, определенный отрезок времени и др.

Таким образом, в ходе воспитательного процесса педагог имеет дело с системой целей, образующих иерархическую структуру:

- 1) общая (генеральная) цель, соответствующая представлениям общества об идеале личности и указывающая общие направления деятельности для всех учебно-воспитательных учреждений общества, определяющая характер педагогической деятельности вообще;
- 2) педагогические цели на определенном этапе формирования личности;
- 3) оперативные цели, которые ставятся при проведении отдельного урока или воспитательного мероприятия.[1]

Подводя итоги: главной целью современного воспитания является создание условий для формирования у каждого гражданина целостного комплекса социально-ценностных качеств, взглядов, убеждений, обеспечивающих их успешное развитие.

Список литературы

1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. / Н. В. Бордовская, А.А. Реан. - СПб, 2001. - 304 с.
2. Лишин О. В. Педагогическая психология воспитания. / О. В. Лишин. - М, 2003. - 332 с.

Самовоспитание

Федченко Дмитрий

11 класс

МОУ г. Горловки «Школа №73»

fedchenko.dima.04@mail.ru

Одно из разновидностей воспитания является самовоспитание. Воспитание и самовоспитание — две стороны единого процесса формирования гармонично развитой личности. Исследователи доказали, что личность является активной силой не только в преобразовании окружающего мира, но и в собственном ее формировании.

Основная задача самовоспитания - формирование целей, умений и навыков самообразования, самовоспитания, самоопределения.

Возникшая в нашей стране новая социально-экономическая и политическая ситуация, переход к регулируемым рыночным отношениям невозможны без пересмотра социально-педагогических проблем воспитания молодежи. Сегодня акцент в воспитании следует делать на саморазвитие личности.

Самовоспитание нельзя рассматривать в отрыве от внешнего мира и как простое приспособление к нему, поскольку оно возникает в результате активного взаимодействия с окружающим миром, обеспечивая новый уровень развития личности. А. Г. Ковалев в книге «Личность воспитывает себя» характеризует условия и методы самовоспитания личности, приводя массу примеров успешной работы над собой выдающихся людей прошлого и современности [1]. Следует упомянуть и работы А. И. Кочетова, который четверть века посвятил проблеме самовоспитания, раскрыв в книге **«Как заниматься самовоспитанием»** теорию самовоспитания, ее цели, задачи, приемы, методы работы над собой, сформулировав рекомендации по саморазвитию интеллекта, памяти, мышления, способностей, речи [2].

Исходя из трактовок, автор можно резюмировать, что понятия самовоспитание — естественный процесс адаптации личности к социальным условиям и общественным требованиям. Без самовоспитания процесс воспитания малоэффективен. Развитие человека, формирующее самовоспитание, зависит не только от обстоятельств жизни и воспитания, но и от его отношения к делу, от его трудолюбия, от его навыков и умения.

Самовоспитание — сознательная и целенаправленная работа личности по формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств.

Как видно из вышесказанного, самовоспитание находится в неразрывной связи с воспитанием, подкрепляя и развивая процесс формирования личности. Основные компоненты самовоспитания представлены на рисунке 1.

Рис.1 Компоненты воспитания
Источник: составлено автором

Необходимым условием самовоспитания является наличие истинного знания о себе, правильной самооценки, самосознания. Самовоспитание обусловлено рядом субъективных и объективных причин: стремлением стать лучше, требованиями общества, педагогическими воздействиями, которым подвергаются учащиеся в процессе обучения и воспитания.

Выделяют следующие виды, характерные для самовоспитания: (см. рис. 2)

Рис.2 Виды самовоспитания.
Источник: составлено автором

И общественное воспитание, и самовоспитание направлены на формирование следующих групп качеств:

1) потребностей в той или иной деятельности, мотивов, которые выступают как ее побудительные причины, обуславливающие постановку определенных целей – от текущих до конечных (идеалов) – и готовность к их достижению;

2) умений и навыков (навыки – умения, ставшие в результате многократных упражнений автоматизированными). Умения – готовность субъекта к познавательным и практическим действиям, выполняемым

быстро, точно и сознательно на основе усвоенных знаний и жизненного опыта. Опосредованные умениями действия обеспечивают технологическую сторону деятельности и по отношению к ее объекту выступают как причинные факторы. Воздействуя на объект, они в нем вызывают определенные изменения, т. е. следствия. Умения и навыки, на мой взгляд, также являются объектом и продуктом воспитания и самовоспитания, так как в их основе лежит нормативное знание, и они также формируются посредством самоупражнений индивида;

3) черт характера или характерологических качеств. Эти качества представляют собой устойчивые социально-психические особенности человека, обуславливающие типичный для него способ поведения в определенных жизненных условиях и обстоятельствах.

В качествах характера выражается система отношений человека к действительности. В них можно выделить следующие основные виды отношений: отношения к другим людям, отношение к труду и его результатам, отношение к самому себе, в том числе к управлению самим собой (с самоуправлением связаны прежде всего волевые черты характера).

Если терминальные качества (потребности, мотивы, цели) и технологические качества (умения, навыки) связаны с конкретными видами деятельности (самореализации), то характерологические качества связаны либо со всеми видами деятельности (в любом виде деятельности индивид так или иначе вступает в социальные отношения с другими людьми и проявляет отношение к самому себе), либо с их определенной частью. Например, труд как целесообразная деятельность, направленная на создание потребительских стоимостей, далеко не сводится к профессиональной деятельности. Наряду с таким трудом существуют домашний (бытовой) труд, труд в саду, труд по воспитанию детей в семье, труд в виде учебы и т. д.

Таким образом, можно резюмировать, самовоспитание – это наиболее важный аспект воспитания, его высшая ступень, целенаправленное действие самого человека, самоизменение, перевод самого себя на более высокую ступень развития и совершенствования; это процесс сознательного преобразования человеком своих физических сил, духовных качеств, социальных свойств для реализации своего жизненного предназначения.

Список литературы:

1. Яковлева Н.Ф. Я Воспитание и самовоспитание характера детей и подростков: программа курса по выбору для студ. педагог. ВУЗа. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. - 85с
2. Самохвалова, А. Г. Ступени самовоспитания личности: учеб.-метод. пособие. – Кострома: Костром гос. ун-т, 2017. – 178 с.

Самовоспитание длится всю жизнь!

Воробьева Елена
II курс
ПГУ им. Т. Г. Шевченко
г. Рыбница, ПМР
Научный руководитель
Воробьева Светлана Витальевна
заведующий отделом
художественно – массового
творчества

*Нет более плодотворного занятия,
как познание самого себя*
Р. Декарт

Во-первых, самовоспитание – процесс не из легких, он длится всю жизнь! В течение всего своего бытия мы учимся, думаем, анализируем, делаем ошибки, исправляем их, то есть развиваем самих себя. Мы формируем личность с разнообразными убеждениями и привычками и чувствуем себя полноценным. Я думаю, что это одна из главных ценностей жизни.

Во-вторых, в течение этого процесса мы показываем силу духа. Брать на себя ответственность за свои действия и поступки – это очень важно! Таким образом, человек находит свой путь в жизни.

С чего же начать? Конечно, с принятия решения о необходимости индивидуального роста и совершенствования. Сложность этого этапа – подбор личного идеала. У кого-то – это родители или родственники, или же это могут быть знаменитые люди, а иногда это есть соединение каких-то образов общения, мыслей, действий.

Мы начинаем подражать, главное, чтобы поступки были правильные и шли от сердца. Здесь и начинается процесс самопознания. Нужно понять и сформулировать свои цели, поставить перед собой задачу, к чему ты идёшь? В этом процессе человек открывает и познаёт свой собственный уровень развития многих качеств и черт.

Успешно пройденный второй этап открывает нам дорогу к третьему, по моему мнению, – самому важному этапу самовоспитания – составлению плана. Мы делаем выбор среди многих методов и путей для достижения целей. На основе выбранных правил и личностных интересов формируется план работы над собственным “Я”. В этом плане отражаются те средства, которые мы намерены использовать, в этот план так же стоит включить сроки достижения определенного результата.

И, наконец, последний – четвертый этап, который подразумевает под собой реализацию намеченного плана. Это начало активной деятельности, направленной на достижение конкретных ценностных ориентиров.

Как я занялась своим самовоспитанием? Следовала всем вышперечисленным этапам. Этот процесс можно начать в любом возрасте, я

же начала в шестнадцать лет. Мне помогала моя мама, она всегда меня поддерживала. Я с трудом начала читать книги на английском и пытаться их перевести, хотя бы несколько предложений. Мне повезло, что мама – лучший преподаватель иностранных языков. С каждым разом получалось всё лучше и лучше! Это воспитало во мне прилежность и ответственность за начатое дело.

Моя жизнь – синоним бесконечной энергии. Я очень активный и общительный человек. Сам Лев Николаевич Толстой говорил: «Совершенствоваться можно только в жизни и в общении между людьми. И, если человек, живя среди людей, полагает свою главную цель в совершенствовании, он в практических делах достигает больших результатов, чем человек, ищущий одного успеха внешних дел». Для меня важно стать примером для кого-то в будущем. Если на тебя равняются достойные молодые люди – это, определенно, успех.

Ну и, конечно, самая любимая часть моей жизни – танцы, которыми я занимаюсь уже десять лет. Этот этап самосовершенствования давался мне особенно трудно. На один короткий фрагмент фламенко или вальса уходило много сил, терпения, труда. Это воспитало во мне выносливую и старательную личность. Я хочу и пытаюсь быть гордостью своих родителей! Мой путь самовоспитания будет длиться очень долго, и цели будут достигаться не сразу, но у меня есть близкие люди, которые всегда меня направят.

Итак, отвечаю на главный вопрос: самовоспитание – это хорошо! В этом процессе формируются лучшие качества личности. Ощущая себя полноценным и успешным человеком, можно многого достичь. Самосовершенствуйтесь, добивайтесь всего честным трудом, ведь мы – главные создатели своей жизни. Верьте в свою духовную силу, только Вы можете сделать себя достойным человеком!

Источники

1. [Электронный ресурс] / Макгонигал К. «Сила воли». <https://mybook.ru/author/kelli-makgonigal/sila-voli-kak-razvit-i-ukrepit/>
Переводчик: Ксения Чистопольская, 286 Стр. - 2013 г.
2. [Электронный ресурс] / Самовоспитание, его сущность, условия, этапы, приемы реализации / http://uchebnikirus.com/pedagogika/pedagogika_-_fitsula_mm/samovihovannya_yogo_sutnist_umovi_etapi_priyomi_realizatsiyi.htm
3. [Электронный ресурс] / Самовоспитание - естественный процесс адаптации личности. Рубрика: Образование взрослых и самообразование / Авторы: Я. Мехринигор, Ш. Камолова, Э. Эшонкулов, У. Усанов, Х. Уразолиев / <https://moluch.ru/th/4/archive/4/9/>

Проектная деятельность как метод самовоспитания

Бинкина Ева

10 класс

МОУ «УВК «ГАРМОНИЯ»

г.Донцка»

Самовоспитание — сознательная и целенаправленная работа личности по формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств. Необходимым условием самовоспитания является наличие истинного знания о себе, правильной самооценки, самосознания. Самовоспитание обусловлено рядом субъективных и объективных причин: стремлением стать лучше, требованиями общества, педагогическими воздействиями, которым подвергаются учащиеся в процессе обучения и воспитания.

Методы самовоспитания — методы воздействия на сферу саморегуляции, направленные на сознательное изменение человеком своей личности в соответствии с требованиями общества и личного плана развития, на формирование навыков психической и физической саморегуляции.

Ученые выделяют методы самовоспитания.

1. *Метод самоубеждения.* Сущность его состоит в том, что ученик, выявив свои недостатки, убеждает себя в необходимости изжить их. Гораздо эффективнее оно становится тогда, когда учащийся будет вслух убеждать себя, т.е. проговаривать вслух тот недостаток, над устранением которого он работает.

2. *Метод самовнушения.* Его сущность заключается в том, что человек сам стремится воздействовать на собственную психику и чувства, сам, как правило, вслух внушает себе, как будет вести себя или каких действий не будет делать. Воздействие самовнушения обуславливается тем, что, закрепившись в сознании и чувствах ученика, оно определяет его поведение.

3. *Самообязательство.* Этот метод по своей сущности близок к методу самоубеждения. Суть его состоит в том, что учащийся, задавшись целью преодолеть у себя тот или иной недостаток или выработать какое-то положительное качество, берет на себя определенное обязательство. Для более прочного его закрепления в сознании его необходимо также неоднократно проговорить вслух, в таком случае оно и будет побуждать ученика к достижению намеченной цели, и способствовать формированию соответствующей привычки.

4. *Метод самокритики.* Сущность его состоит в том, что ученик, который выявил у себя тот или иной недостаток и поставил перед собой цель изжить его, подвергает себя самокритике с тем, чтобы мобилизовать свои волевые усилия к его быстрейшему преодолению.

5. *Метод эмпатии,* или мысленного переноса себя в положение другого человека, сопереживания его чувств. Этот метод весьма хорош, когда речь идет о самовоспитании отзывчивости к людям, стремления к взаимопомощи. Сущность его отражена в самом названии. Она заключается

в том, что в процессе самовоспитания школьник вырабатывает у себя положительные качества и преодолевает отрицательные, ставя себя в положение другого человека, сопереживая его чувствам, и таким образом побуждает себя к самосовершенствованию.

6. *Самопринуждение*. Это очень действенный метод самовоспитания. Он применяется в тех случаях, когда учащийся определил те или иные правила, нормы своего поведения, но не проявляет достаточной силы воли в соблюдении данного правила. Поэтому данный метод применим для развития необходимых волевых качеств.

7. *Метод самонаказания*. Как следует из его названия, он применяется тогда, когда в процессе самовоспитания человек делает те или другие отступления от намеченных им самим правил поведения. Обнаружив такие отступления, нужно обязательно использовать определенные санкции по отношению к себе самому и применить то или иное наказание.

Проектная деятельность дает возможность использовать все выше перечисленные методы самовоспитания.

Одним из видов деятельности является индивидуальный проект, который в 2020- 2021 году согласно государственным стандартом введен в 10-11 классах. Я выбрала проект, который называется «Книга памяти». Он связан с сохранением памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Мы не должны забывать о наших предках, которые порою переживали трудные времена. А самое главное – нужно учиться на их ошибках, чтобы не повторять их в своем будущем. Благодаря прошлому мы знаем, что самое страшное на свете – это война. Война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Война - это страдания матерей, это сотни погибших солдат, сотни сирот. Сколько страданий пришлось пережить народу в годы Великой Отечественной войны. Сколько искалеченных, изломанных жизней! Это забыть нельзя.

Я уверена: если хочешь чего-то достичь, то нужно много работать. У нас есть огромный багаж знаний, которым нужно только правильно пользоваться, и тогда жизнь будет счастливой. Если мы станем забывать свои корни, то у нас не будет светлого будущего. Все в мире связано, и, только осознав важность событий, которые происходили когда-то, можно двигаться дальше. Прошлое – это хороший учитель, который помогает найти ответы на многие вопросы. Мы не можем узнать свое будущее, зато можем проанализировать события прошлого. Это поможет преодолеть многие трудности в жизни.

Таким образом, работа над индивидуальным проектом способствует воспитанию личности и самовоспитанию в том числе.

Источники:

1. <https://studfile.net/preview/2957802/page:162/>
2. <https://moluch.ru/th/4/archive/4/9/#:~:text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%> .

Я и воспитание

Пташиц Дарья

II курс (группа X21)

ГУО «Пинский государственный колледж искусств»

Научный руководитель

Ворошкевич Андрей Николаевич, преподаватель

ГУО «Пинский государственный колледж искусств»

наталья семашко n.semashko@bk.ru

Древнегреческий философ Сократ, который жил в 399 году до н. э. считал, что «Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образование самого себя и своих ближних» [1].

Эту же проблему почти 100 лет назад затрагивал в своих произведениях Максим Горький. Автор хотел донести до читателей о необходимости образования и воспитания. Так как Сократ и Максим Горький жили в совершенно разные времена можно сделать вывод, что проблема самовоспитания существует уже очень давно, и ее актуальность не уменьшается даже сквозь тысячелетия истории. Но ведь она неразрывно связана с развитием общества и не каждый в наше время уделяет этому процессу должное внимание. Поэтому вопрос воспитания и самовоспитания до сих пор интересует людей нашего времени.

По мнению Самохваловой А.Г. потребность в самовоспитании у человека чаще всего возникает в подростковом возрасте, а его предпосылки появляются уже в поведении более раннего возраста [4]. Подросток сам вправе выбрать какой вид деятельности ему нравится больше и может делать осознанные шаги к реализации своих целей. Но для того, чтобы совершенствоваться, ему необходимо воспитать в себе терпение, трудолюбие, внимательность, открытость и много других факторов.

Поэтому самовоспитание — это тяжёлый труд над собой. В подростковом возрасте человеку часто говорят, что он уже взрослый и должен быть самостоятельным и всегда делать правильный выбор. Этими словами взрослые думают, что могут побудить его к действию, заставляют принимать какие-либо решения, прилагать труд к реализации себя. Конечно, в подростковом возрасте ему необходимо начать самостоятельно развивать свои качества.

Правильным ли будет называть этот труд самовоспитанием? Ведь самовоспитание — это процесс работы над собой, имея свою цель и личные убеждения, идеалы и примеры. Человек должен сам решить для себя, чем он хочет заниматься и когда. Он должен сам заставить себя делать какие-либо действия к реализации своих целей.

Ошибка многих родителей, да и учреждений образования заключается в том, что они занимают много свободного времени подростка разными кружками, дополнительными занятиями лишь бы он не сидел дома в гаджетах и "валял дурака". Они считают это полезным и интересным времяпровождением. Но являются ли такие действия по отношению к

подростку правильным? Неделя за неделей расписана, жизнь становится скучной, однообразной. Таким образом, подросток лишается возможности самовоспитания, т.к. школа, родители и общество все решили за него, крайне редко родители интересуются действительными интересами подростка.

У него совсем не остаётся времени на самосовершенствование. Современному подростку становится тяжело заставить себя заняться чем-нибудь ещё. Грамотное распределение времени, приятное занятие в какой-либо деятельности могут побудить его к действию. Что же может еще привлечь внимание подростка? Во-первых, это успехи в учебе, спорте или любой выполненной работе. Хорошие воспоминания мотивируют человека на совершение новых действий, он мечтает добиться успехов в данной сфере. Во-вторых, его может мотивировать похвала и признание окружающих. Чаще всего он не может в полной мере оценить свои возможности и обычно не знает, чего хочет. В этом ему помогают учителя и родные. Внимание, ненавязчивое участие, помощь, помогают подростку преодолеть трудности, поверить в себя и найти свою цель. Если с самого детства человек смог воспитать в себе усердие, трудолюбие, целеустремленность, научился правильно распределять время, уделять внимание своим минусам, то он непременно добьётся успехов. В этом и заключается работа над собой.

В дальнейшем человек сталкивается с проблемой самовоспитания, когда становится родителем и когда начинает активную трудовую деятельность, в частности педагогическую. Но он всё так же продолжает воспитывать в себе необходимые ему качества. Имея свой жизненный опыт, человек становится примером и начинает учить детей самостоятельности, трудолюбию, целеустремлённости. Ведь для всех нас очень важно, каким вырастет будущее поколение, и в каком мире они будут жить. Это зависит, прежде всего, от нас. **«Поставь над собой сто учителей – они окажутся бессильными, если ты не сможешь сам заставлять себя и сам требовать от себя» [5], - одна из великих цитат Сухомлинского В. А.**

Источники

1. <https://ru.citaty.net/avtory/sokrat/>. Электронный ресурс.
2. А.М. Горький «Детство. В людях. Мои университеты». Пермское книжное издательство 1983г.
3. Министерство образования и науки Российской Федерации. Костромской государственный университет. Самохвалова А.Г. «Ступени самовоспитания личности Глава 1 (1.3) страница 13.
4. <https://socratify.net/quotes/vasilii-aleksandrovich-sukhomlinskii/116573>. Электронный ресурс.

Самовоспитание)

Метлинская Виктория
8 класс
МОУ « ТСШ № 15», г. Тирасполь
Научный руководитель
Попатенко Анна Александровна
социальный педагог

Рассматривая, самовоспитание как фактор развития творческих способностей личности подростка, старшекласника следует отметить, что все известные личности в области науки, политики придерживаются мнения, что своему успеху они обязаны упорством и стремлению к результату лучшему, чем у соперника. Цель данной статьи дать понять читателю, что **самовоспитание –это колоссальный труд, т. к. для каждого человека наиболее ценными достижениями являются его личные достижения и успехи. Задача самовоспитания заключается в том, чтобы определить способы раскрытия индивидуальных умений и талантов человека.**

Компоненты самовоспитания для ребенка заключаются в установки норм и правил. Осознанный процесс самовоспитания наиболее активно протекает в подростковом, старшем школьном возрасте.

Способы саморегуляции подростка.

1. Осознание, что перемены в себе необходимы
2. Достаточная решимость, чтобы ежедневно меняться
3. Мотивация и вера в собственные усилия и успех
4. Правильный выбор методов

В процессе воспитания необходимо побудить человека к осуществлению самовоспитания. Воспитание всегда остается процессом внешним, требующим от воспитанника целенаправленного освоения внешних влияний. Если человек не перевел внешние целевые установки во «внутренние» ценностные ориентиры, не совершил над собой осознанных внутренних усилий по освоению норм поведения и социального взаимодействия в социуме, то часто эффект от воспитания остается минимальным или вообще отсутствует.

Я –концепция

Чего хочу добиться Я -идеальное	Что сегодня мне мешает Я-реальное	Пути и способы работы над собой Я-должное
Быть самостоятельным и ответственным.	Выполнять то, что от меня требуют другие, а сам от себя потребовать не могу.	На каждый день четко определить, что надо сделать, а вечером перед сном, проводить анализ дня.

Ребенок с рождения – не сосуд, куда « сливается» опыт человечества. Он сам способен приобретать и развивать способности и сам себя изменять. Проблема самовоспитания заключается в том, что

человеку свойственно формировать ложные ценности и терять время на следование им. Общеизвестно, что семья-это основной институт социализации, оказывающий системное воздействие на развитие личности ребенка. И если ребенок длительное время воспитывается в неблагополучной семье, то складываются отношения, негативно влияющие на установки ребенка.

Но если в школе созданы благоприятные условия: эмоциональная поддержка, создание ситуации успеха, подросткам объясняют, что человек обязан ставить перед собой не просто маленькие цели- минимальные цели, такие, которых можно достигнуть, практически не напрягаясь, то этот подход избавляет детей от самобичевания: не думайте, что вы что-то не смогли и не успели, даже маленький успех-это успех. Только тогда дети из неблагополучных семей, тоже будут иметь высокие шансы на поступление в высшие учебные заведения. Например, великий русский полководец А. В. Суворов, будучи в младенчестве был очень болезненным, хилым, с детства мечтал стать военным, причем вопреки воле родителей. И он сумел выстроить себя, свой характер, свою линию жизни: стал таким, каким хотел- стал примером, образцом силы духа, мужества, стойкости, добился выдающихся успехов именно в военной карьере через самовоспитание.

Идея формирования и развития личности появилась тысячелетие назад, за это время она изменилась, но вечные истины остались неизменными.

В своих трудах Аристотель, Платон, Сократ отмечают ценность становления человека как личности. Многие великие люди занимались личностным ростом- это отличный пример того, как работа над собой позволяет преодолеть жизненные трудности, непростую судьбу. Читайте книги, которые мотивируют и следуйте примеру великих людей - развивайтесь как личность.

Список использованной литературы

1. Грецов А. Г. Практическая психология для подростков и родителей. СПб.: Питер, 2006.
2. Прокопьев И.И. Педагогика. Основы общей педагогики. Дидактика \уч. пособие. И. И. Прокопьев, Н. В. Михалколвич.- Мн.:ТетраСистемс, 2002

Методы самовоспитания и самообразования

Василенко Юрий
11-Б класс
МОУ «Школа № 88 г. Донецка»
Научный руководитель
Алексич Татьяна Николаевна
учитель английского языка
a.t.n-88@mail.ru

Совершенствование личности не имеет границ. Каждый человек имеет определенные недостатки, от которых желательно избавиться. Самые лучшие черты и качества человека могут быть еще более

совершенными. Не существует границ и для знаний человека. Объективная закономерность заключается в том, что чем больше человек знает, тем больше он ощущает потребность в новых знаниях. Таким образом, заниматься самосовершенствованием необходимо всем и каждому.

Важным средством самовоспитания всесторонне и гармонично развитой личности является самообразование.

Результатом самовоспитания является уровень воспитанности, а основным критерием уровня воспитанности - действия и поступки человека.

О самом высоком уровне воспитанности свидетельствует подвиг, действия или поступки, которые граничат с подвигом. Когда человек, рискуя своей жизнью, здоровьем, положением приходит на помощь другому человеку, которому требуется эта помощь.

Также к высокому уровню воспитания можно отнести моральные действия и поступки, которые требуют значительных волевых усилий, чтобы перебороть себя; когда человек добровольно отказывается от определенных привилегий, льгот, благ в пользу другого человека, который в большей мере ощущает их потребность.

Следует отметить и повседневные моральные действия и поступки, когда человек старательно придерживается норм морали, так как не может поступить иначе по велению совести.

Важными методами самосовершенствования являются самовоспитание и самообразование. Под самовоспитанием следует понимать целенаправленную деятельность человека по самосовершенствованию. Метод самовоспитания заключается в последовательной реализации четырех его основных форм: самопознания, самомотивации, самостоятельной деятельности, самоконтроля.

Самопознание осуществляется путем самостоятельного наблюдения, самоанализа и самооценки. С их помощью человек обнаруживает свои слабые и сильные стороны, качества и особенности, причины их существования. На основании самопознания разрабатывается программа самовоспитания. Для того чтобы деятельность была эффективной, необходима ее позитивная мотивация. Этому способствуют методы самоубеждения, самообязательства, самоанализа, самоконтроля. Все качества человека развиваются, совершенствуются в соответствующей деятельности, а точнее - в самостоятельной деятельности.

В зависимости от **программ самовоспитания**, то есть того, какие качества необходимо развивать, выбирают те виды деятельности, которые имеют потенциальные возможности для развития этих качеств.

Метод самоконтроля заключается в систематической проверке выполнения программы самовоспитания. Он предусматривает самоотчет о выполненной в течение определённого времени работе и подведение ее итогов.

Основным методом самообразования является монографический метод, то есть самостоятельная работа с книгой. В процессе работы с книгой важно выявлять причинно-следственные связи между явлениями,

процессами, событиями, которые изучаются. В завершение целесообразно сделать обобщение, выводы по поводу полученной информации.

Благоприятные возможности для самовоспитания и самообразования в современных условиях открывает компьютер, благодаря которому необходимую информацию можно получить с помощью интернета.

Итак, оценивать уровень воспитанности следует действиями и поступками, которые преобладают в поведении и деятельности человека. Уровень развития и воспитанности человека зависит не столько от внешнего влияния на него, сколько от него самого, от тех усилий, которые он прилагает для своего развития.

Список литературы

1. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания//Собр. Соч. – М., 1950,-Т.8.
2. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Из опыта школ г. Донецка. - М.,1980.

Воспитание самостоятельности посредством самодеятельности

Салова Дарья

9 класс

МОУ № 12 г. Тирасполь

Научный руководитель

Ковбасюк Оксана Владимировна

учитель

*Самовоспитание — это не что-то
вспомогательное в воспитании,
а его фундамент.*

*Никто не сможет воспитать человека,
если он сам себя не воспитывает.*

В. А. Сухомлинский

Данная тема актуальна тем, что, в происходящих в мире переменах, человеку, при формировании личности, необходимо адаптироваться к меняющимся условиям и к активной жизнедеятельности в новых условиях. **Молодёжь слишком легко и быстро поддаётся влиянию социума и зачастую склоняется к негативным формам участия в общественной жизни.**

Самовоспитание, в первую очередь, требует от человека знания себя, умение адекватно оценивать свои собственные позитивные и негативные черты. Это намерение изменить себя. Важным аспектом самовоспитания является логическое мышление, умение анализировать свои поступки, которые способствуют выработке требовательности к самому себе.

Самовоспитание требует длительных волевых усилий, умение управлять собой, достигать поставленной цели и не падать духом от неудач. Поэтому следует приучать себя к разным видам деятельности, которые предусматривают организованность, собранность и ответственность.

Преодолевая трудности, мы закаляем силу воли, доводим начатое дело до конца.

В процессе организации самовоспитания следует выделить специальные приёмы работы над собой, которые взаимосвязаны:

- Самовнушение – необходимость побороть в себе страх перед трудностями, неуверенностью в собственных силах и нерешительности;
- Самоубеждение – нахождение в определённой ситуации аргументов, при помощи которых убедить себя в правильности или неправильности своего поступка;
- Самонаблюдение – наблюдение за своими действиями, мыслями, чувствами;
- Самоподбадривание – не теряться в сложных ситуациях и не терять надежду в собственных силах и возможностях;
- Самопоощрение – осознание и переживание своих успехов в преодолении определённых трудностей;
- Самопринуждение – планирование работы над собой на определённое время в зависимости от того, какие личностные черты стремиться сформулировать или преодолеть;
- Самопознание – изучение собственных особенностей и возможностей, осмысление самого себя;
- Самоконтроль – способность принимать осознанные решения и реализовывать их в жизни;
- Самоанализ или самооценка – умение анализировать свои поступки, давать им определённую оценку.

Главной целью самовоспитания является достижение согласия с самим собой, поиск смысла жизни, самоактуализация и самореализация.

Поиск смысла жизни – это ответственный этап в развитии и становлении личности, когда происходит формирование и развитие.

Самоактуализация – это постоянное стремление к развитию в полной мере личностных потенциальных возможностей и их реализации.

Самореализация – сознательная и целенаправленная деятельность личности, направленная на реализацию собственных сил, способностей и возможностей.

У самореализующегося человека должна быть сформирована внутренняя готовность, настрой на преодоление любых трудностей и препятствий. Огромная роль в преодолении трудностей принадлежит его воле – способности действовать в направлении сознательно поставленной цели, при этом преодолевая внутренние и внешние препятствия.

Воля человека реализуется через такие качества как целеустремлённость, самостоятельность, настойчивость, решительность, выдержка, терпение, самообладание, ответственность.

Самовоспитание, как волевой процесс, регулирует весь способ жизни человека и требует:

- активного осознания личностного «Я»;

- отношений с окружающим миром;
- своего жизненного опыта;
- самого процесса работы над собой. Оно выражается в действиях личности, направленных на достижение идеала самого себя в рамках собственных потенциальных возможностей.

Основой всех сознательно сформированных качеств человека является образование и воспитание. Например, для того, чтоб сформировать такое качество, как отзывчивость, для начала надо знать, что это такое. Для это человеку необходимо заниматься самообразованием регулярно, расширять свой кругозор. Л.Н. Толстой утверждал: **«И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно».**

Специфика самовоспитания как фактора развития личности заключается в том, что оно среди всех других факторов в наибольшей степени опирается на индивидуальные особенности человека, склонности и потребности. Благодаря этому человеку удаётся выявить для самого себя доминирующие задатки, которые в будущем могут существенно определить весь его жизненный путь, обеспечить развитие физических, интеллектуальных и моральных качеств.

Немецкий педагог А.Ф. Дистервег отмечал: **«Конечная цель всякого воспитания – воспитание самостоятельности посредством самодеятельности».** Из этого следует, что каждый человек, занимающийся самообразованием и самовоспитанием, является педагогом.

Таким образом, участие человека в своём формировании характеризуется систематической и целенаправленной деятельностью личности, ориентированной на формирование и совершенствование его позитивных качеств, и преодоление негативных. Это работа над самим собой. И эффективность её зависит от целенаправленности, от наличия устойчивой мотивации, от правильного выбора методов самосовершенствования, от систематических усилий и постоянного самоконтроля.

Список источников

1. Байлук, В.В. Б Б12 Человечествознание. Самообразовательная и самовоспитательная реализация личности как закон успеха [Текст]: монография / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2012. – 150 с.
2. <https://ru.citaty.net/tsitaty/458999-adolfdistervegkonechnaia-tsel-vsiakogo-vospitaniia-vospitanie-samo/>

Липский Артём

10 класс

МОУ «Шахтёрская СШ с. Петропавловка»

Научный руководитель:

Липская Любовь Владимировна

библиотекарь

lipskaya54@inbox.ru

Самовоспитание...?! Почему именно эту я выбрал тему? Наверно, потому, что сам, обучаясь ещё в 8 классе, более осознанно обратил внимание на молодое поколение, окружавшее меня. Сегодня, я считаю, трудно найти человека, который был бы полностью доволен собой и не стремился стать лучше. Многие мои сверстники не обращают внимания на собственные возможности и перспективы, не утруждают себя поиском путей саморазвития, отдаются более простым благам цивилизации, не думая о будущем. И я вместе с ними также медленно плыл по течению жизни, больше времени проводил в развлечениях и бездействии.

А ведь я сам должен выбрать свой путь развития, жизненные ценности и нормы поведения, выработать такие качества, как вера в себя, целеустремленность, воля, настойчивость, желание работать над собой, быть готовым к адекватной самооценке. Важно отчетливо уяснить для себя, какие черты характера должны быть выработаны в первую очередь.

Ведь самовоспитание и состоит в том, чтобы развить в себе способности заставить себя делать то, чего не хочется, преодолеть себя ради достижения целей. А это не так просто. Так с чего же начать?

И я отправился за советом в школьную библиотеку. В моих руках книги выдающихся деятелей науки, искусства, философии... Например, в своей книге «Потребность человека в человеке» Сухомлинский В.А. обращается к молодым людям, серьёзно задумывающимся над собственным характером и своим местом в жизни. С глубоким уважением и

принципиальной требовательностью к молодому читателю автор беседует с ним о том, как воспитать самого себя, доверяет ему сокровенные мечты о человеческих отношениях, показывает, насколько необходимо этикетное общение и как важны знаки доброжелательного отношения к людям (рис. 1).

Рис. 1. Мысли великих людей

Прочитав высказывания великих людей, а также известное изречение космонавта Л. Леонова **«Все победы в мире начинаются с победы над самим собой!»**, я осознал свою ошибку, мне стало интересно: **«Что же значит победить себя?»**

Рис. 2. «Поверь в себя»

Оказывается, надо заняться самовоспитанием и самосовершенствованием. Именно они способствуют формированию в себе определенных качеств, без которых невозможно развитие человеческой личности.

Ведь без определенных знаний невозможно справиться с настоящим собственным «я». И снова книга **«Потребность человека в человеке»** Сухомлинского В.А. натолкнула меня на мысль: прежде, чем заняться самовоспитанием, самосовершенствованием личности необходимо познать себя – сделать самооценку самого себя, своих качеств, своих достоинств и

недостатков. Важно отчетливо уяснить для себя, какие черты характера должны быть выработаны в первую очередь. Посмотрев внимательно в зеркало, я задал себе вопрос: «Чего же сейчас я уже смог добиться в жизни?»

Вскоре убедился, что первый результат уже есть: я стал думать о самом себе, что во мне есть хорошего, а что плохого? И совсем не расстроился, так как родители, воспитатели детского сада, учителя моей школы, учитывая важную роль самовоспитания в развитии и формировании воспитанников, активно на протяжении многих лет занимались его организацией. Используя такие приемы и методы, как «самоприказ», «самоконтроль», «самоободрение», «самокритику», «самовнушение», «самообязательство», изложенные в научных статьях и работах Кочетова А.И., Сухомлинского В.А., Селевко Г.К., Куликовой Л.Н. и др. (рис. 3). Но даже это оказалось не простым делом. Первое время некоторые пункты программы просто хотелось отложить на завтра. А делать этого точно нельзя.

Одно ясно, чтобы изменить себя, нужно усилие воли. А воля закаляется как раз в преодолении трудностей. Именно это и утверждал президент Франции (1959-1969) Шарль де Голль: «Трудность привлекает человека с сильным характером, ибо преодолевая их – он познаёт себя».

Рис. 3. Книги всегда подскажут

Сегодня я обучающийся 10 класса, а это значит, что, достигнув немалых успехов в самовоспитании, в первую очередь, для продолжения работы над собой, надо усовершенствовать программу, приблизив её к задачам сегодняшнего дня. Ведь соблюдение режима дня стало постоянным занятием, от дурных привычек почти ничего не осталось, стараюсь держать слово, не конфликтовать с друзьями, действовать совместно в труде, учении, и даже с пользой проводит время отдыха. Хорошо бы не забыть, что при этом очень важно уважать, любить себя, заботиться о себе.

Чтобы дополнительно убедиться в правильности и обоснованности поставленных целей, обсудил дальнейшую программу самовоспитания и самосовершенствования с близкими людьми, которые объяснили, в чём далее будут состоять и усложняться методы самоубеждения, самовнушения и самоприказа. Дали полезные советы, рекомендации и даже на первых порах напоминали и помогали мне их выполнять. Кстати, их поддержка в это время очень своевременна. Они заставили меня снова поверить в свои силы. Одно ясно, чтобы изменить себя, нужно усилие воли. А воля закаляется как раз в преодолении трудностей.

САМООБЯЗАТЕЛЬСТВО

САМОПОЗНАНИЕ

САМООБОДРЕНИЕ

САМОПРОВЕРКА

САМОВНУШЕНИЕ

САМООБРАЗОВАНИЕ

САМОПРИКАЗ

САМООГРАНИЧЕНИЕ

САМОПООЩРЕНИЕ

САМООТЧЁТ

Рис. 4. Практическая реализация программы самовоспитания

Продолжая работу над собственным характером со всеми его сильными и слабыми сторонами, я убедился, что это все больше воспринималось мною как инструмент, как средство для достижения более важных жизненных целей: поступить в высшее учебное заведение, стать хорошим профессионалом и семьянином, добиться успехов в карьерном росте.

Поэтому я сейчас, как никогда, должен найти свое место в жизни, точно определить свои нравственные ценности, уметь противостоять различным негативным влияниям. Как говорит народная мудрость: “Век живи - век учись”, значит и воспитывать себя надо целый век. В постоянно меняющемся мире только тот находит свое место, кто непрерывно меняется сам, совершенствуется. И снова помогли книги. Прочитал научные статьи, ещё несколько книг, просмотрел интернет ресурсы. Вы даже не представляете, сколько можно ещё сделать для собственного развития!

Рассмотрев, какое значение имело и имеет самовоспитание в жизни людей, я пришёл к выводу, что самовоспитание является одной из самых важных проблем сегодня и требует своего решения. Отсюда следует, что для общества, заинтересованного в гармоническом моём развитии, важно, чтобы внешнее воспитательное воздействие на меня всё больше и больше подкреплялось моим внутренним добровольным стремлением к самовоспитанию и самосовершенствованию.

Я попытался изложить свои мысли и поступки о том, как работать над собой, чтобы стать лучше, совершенней. В этом вопросе нельзя дать одинаковых советов для всех. Каждый человек уникален, и самовоспитание - это личное дело каждого. Советую всем следовать замечательным словам, Р. Киплинга:

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятения всех,
Верь сам в себя наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись прощая
Великодушной и мудрей других.
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой,
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, -
Тогда весь мир ты примешь во владение,
Тогда мой сын, ты будешь ЧЕЛОВЕК!

Источники

1. Сухомлинский В.А. Потребность человека в человеке. М., 1981
2. Кочетов А.И. "Личность воспитывает себя", М., Политиздат, 1983

3. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание. М., Просвещение, 1987
4. Коломинский Я.Л. Воспитай себя. М., 1981.
5. Бардин С. М. Учитесь властвовать собой. М., 1976.
6. Селевко Г. Найди себя. Самоопределение. IX класс // Сельская школа. - 2000. №2.
7. <https://fb.ru/article/257876/primeryi-iz-literaturyi-samovospitanie-lichnosti>
8. <https://74335s002.edusite.ru/p91aa1.html>

О самовоспитании

Остапенко Максим
Фик-20

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и госслужбы при Главе ДНР»

Что такое самовоспитание? Из названия понятия ясно, что это воспитание самого себя, своих убеждений, привычек, привязанностей, распорядка дня и режима. В некоторой степени это и есть самодисциплина.

Но для чего нужно воспитывать себя самого? Разве за нас это не делают наши мамы и папы, воспитатели в детском саду и учителя в школе? Человек должен уделять время воспитанию своей души. То, о чем говорится ребенку в детском возрасте, забывается с течением времени. Режим дня, к которому был приучен ребенок с детства, может расстроиться с этапом взросления.

Ценности, убеждения и привычки меняются из года в год. Как правило, то, что считается аморальным, вредоносным и плохим, дается в разы легче чем то, что является истинно нужным, полезным и правильным.

Самовоспитание – неотъемлемый атрибут в жизни каждого уважающего себя человека. Из раза в раз следует воспитывать в себе правильные привычки, чтобы быть здоровым и успешным. Не курить, а бегать по утрам, не смотреть телевизор с глупыми юмористическими передачами, а читать хорошие книги, слушать достойную музыку. Ведь из таких малозначительных на первый взгляд вещей строится весь образ жизни человека.

Самовоспитание касается не только внутренней жизни каждого из нас, но и взаимоотношений с окружающими и целым миром. Воспитывая в себе нравственность, человек будет придерживаться высоких моральных принципов в общении с другими. Уважение, чувство сострадания, доброта и чуткость к ближнему – все эти качества человека рождаются в ходе самовоспитания, в ходе самостоятельной работе над своей личностью.

Самовоспитание может происходить по-разному. Можно посмотреть на других людей, взять модель поведения уважаемого обществом человека, и постараться вычленив из него те элементы, которые и тебя сделают столь же хорошим и успешным. Это один момент. Также нужно не забывать и о книгах. Но тут нужно научиться отделять полезную информацию, что дается крайне нелегко. Но с опытом все, так или иначе, приходит.

Умнейшие люди нашей планеты не стали бы столь известными, если бы не занимались самовоспитанием. Да, это трудный путь, местами, кажется, даже невозможный, но даже стремление к некоему идеалу это уже замечательно достойно похвалы.

Для меня самовоспитание – это в первую очередь самостоятельное развитие в себе таких светлых человеческих качеств, как доброта, порядочность, честность, бескорыстность, терпимость, любовь к людям и ко всему живому. Только обладающий такими бесценными качествами человек имеет все шансы стать успешным во всех сферах жизни и достигнуть желаемого.

Самовоспитание это и сила воли. Под самовоспитанием подразумевается также умение ставить перед собой цели и достигать их, не останавливаясь ни перед какими сложностями. Очень важно научиться, не сдаваться при первых неудачах, а анализировать их причины и делать правильные выводы.

Я считаю, что самовоспитание – это кратчайший путь к успеху!

Список литературы

1. Гликман, И. З. Теория и методика воспитания. Воспитатика / И.З. Гликман. - М.: Школьные технологии, 2018. - 320 с.
2. Гликман, И.З. Воспитатика. Учебник для студентов педагогических вузов. В 2-х частях. Часть 1: Теория и методика воспитания. Гриф МО РФ / И.З. Гликман. - М.: Народное образование, НИИ школьных технологий, 2016. - 556 с.

Самовоспитание как внутренний стержень (эссе)

Кот Павел
группа 321

Филиал БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж,
г. Пинска

Научный руководитель
Бествицкая Лариса Васильевна
gerasimovichirina-pinsk@yandex.by

Самовоспитание является одним из ключевых факторов в развитии каждого человека. С самого детства ребенку необходимо давать знать, что без воспитания себя самого, без стараний, нельзя стать порядочным членом современного общества. Если задуматься, то каждый человек, в той или иной степени, строит себя сам, причем с нуля. Конечно, ему помогает окружение, те же родители, но без самоконтроля, без самоанализа далеко в этой жизни не уйти. Можно посмотреть на других людей, взять модель поведения уважаемого обществом человека, и постараться вычленив из него те элементы, которые и тебя сделают столь же хорошим и успешным. Это один момент.

Также нужно не забывать и о книгах. Но тут нужно научиться отделять полезную информацию от словестного хлама, что дается крайне нелегко. Но с опытом все, так или иначе, приходит. Это трудный путь, местами, кажется, даже невозможный, но даже стремление к некоему идеалу это уже замечательно и такого человека можно только похвалить.

Не так важна цель, как само желание и труд. Разумеется, в вопросе воспитания самого себя конечной цели нет и быть не может. Ведь нельзя же просто в какой-то момент сказать себе, мол, все, я стал идеалом, мне больше ничего не нужно, я все сделал. Нужно раз за разом преодолевать препятствия на своем пути, улучшать себя как внешне, так и внутренне, заниматься самоанализом, придумывать нечто новое. И тогда, мы хоть чуть-чуть приблизимся к нашей недостижимой мечте.

Человек должен уделять время воспитанию своей души. То, о чем говорится ребенку в детском возрасте, забывается с течением времени. Режим дня, к которому был приучен ребенок с детства, может расстроиться с этапом взросления. Ценности, убеждения и привычки меняются из года в год. Как правило, то, что считается аморальным, вредоносным и плохим, дается в разы легче чем то, что является истинно нужным, полезным и правильным.

Самовоспитание – внутренний стержень каждого уважающего себя человека. Самовоспитание не только улучшает характер, но и улучшает процесс обучения и развития. Конечно, когда ребенок учится в младшем классе, ему помогают выполнять домашнюю работу родственники. Но когда он переходит в средние классы, пора ему учиться самостоятельности. Школьник зачастую не хочет выполнять домашнюю работу – ему хочется играть и развлекаться. Вот тут и должно прийти на помощь самовоспитание. Допустим, школьник может дать себе определенное задание. Например, если он сделает всю домашнюю работу на следующий день, то весь выходной он будет отдыхать. Это позволит ему и получить хорошую оценку, и провести время с удовольствием. И, конечно же, закалить характер. Спорт также не обходится без самовоспитания. Это нормально, когда ребенок хочет быть сильнее, быстрее и ловчее других детей. В этом ему тоже может помочь самовоспитание. Например, ребенку оно даст должную мотивацию для тренировок, которые, в свою очередь сделают его спортивнее.

Самовоспитанием нужно заниматься, чтобы не растеряться в этой жизни, найти свое место. Самореализация порой имеет огромное значение в жизни отдельно взятого человека. Самовоспитание, самосовершенствование – это нелегкий и продолжительный труд, на который уходит много времени, иногда вся жизнь. Но полученный результат этого, несомненно, стоит.

Самовоспитание

Сандюк Анастасия
студентка II курса
направления «Педагогическое образование»
профиля «Иностранный язык»
Научный руководитель
Задобри́вская Оксана Федоровна
к.филол.наук, доцент кафедры германских языков
и методики их преподавания
Рыбницкого филиала
Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко
(г. Рыбница, Приднестровье, Молдова)
Оксана Задобри́вская kesh25@list.ru

По мнению В.А. Сухомлинского, **«самовоспитание – это человеческое достоинство в действии».**

Вопрос самовоспитания рассматривался А.В. Иващенко, В.С. Агаповым, И.В. Барышниковой, Р.С. Немовым и другими. Они сходятся к единому: **самовоспитание – это действия сознательного и целенаправленного характера.** Рассмотрим особенности самовоспитания в различном возрасте. Согласно теории Л.И. Рувинского в процессе становления самовоспитания выделяются три этана:

1. Детство – этап «самоуправления поступков»: мотив – стремление изменить конкретные формы своего поведения (то есть его внешние проявления, а не качества личности) под влиянием внешних требований;

2. Подростковый возраст – этап ситуативного самовоспитания: мотив – стремление через изменение поступков прийти к изменению качеств личности;

3. Юность – этап осознанного самовоспитания: мотив – стремление к самоусовершенствованию («сделать себя», обеспечить возможность с наибольшей полнотой реализовать себя в социальном и профессиональном отношении).

С переходом из возраста в возраст самовоспитание направлено на воспитание тех или иных способностей, необходимых на определенном этапе развития личности.

В детстве самовоспитание осуществляется после того, как ребенок испытал положительные эмоции от выполненной работы, которая является своего рода мотивацией для следующего вида работы, и которая подталкивает его к следующему уровню развития. Однако в детском возрасте (дошкольном и младшем школьном) детям трудно оценить свои способности по достоинству и им нужна помощь извне – помощь взрослых. Участливое отношение помогает подросткам поверить в себя, в свои силы, преодолеть комплексы и личностные кризисы.

Возможность осознавать, какие собственные качества являются положительными, а какие отрицательными, появляется уже в подростковом

возрасте, так как это возраст познания себя, или «Я-концепции» согласно психологии [1]. В этом возрасте дети впервые начинают следовать намеченным целям, и самовоспитание становится неотъемлемой частью их жизни. Подростки нуждаются в физическом, личностном, интеллектуальном самосовершенствовании, однако уделяют этому меньше внимания, нежели своим недостаткам (физическим или, в редких случаях, психологическим).

Особый акцент хотелось бы сделать на таком аспекте, как самокритика подростка. Подростковый возраст можно назвать пунктом запуска процесса самовоспитания, потому что процесс самовоспитания продолжается и происходит в течение всей сознательной жизни человека.

Ранний юношеский возраст отличается тем, что на этом этапе самовоспитание главным образом имеет нравственную составляющую. Как правило, целью самовоспитания выступает духовное, моральное развитие. Такого рода развитие предполагает выработку ценных нравственных качеств: порядочности, доброты, щедрости, верности, преданности любимому человеку, готовности прийти на помощь и др.

Во второй период юношеского возраста, а также в первый период зрелости на первом месте стоит профессиональное самовоспитание. Человек занимается своим профессиональным самосовершенствованием, у него развивается целый комплекс профессионально необходимых качеств, включая способности, умения и навыки, важные для успешной работы по избранной специальности. Для многих людей цель профессионального самосовершенствования, возникнув в этом возрасте, закрепляется и становится одной из главных в жизни.

В зрелом возрасте происходит выработка социальной позиции, мировоззрения, определенного взгляда на жизнь.

Что касается высшей ступени самовоспитания, то как мы уже отметили, это достаточно редкое явление – данный этап связан с постановкой и реализацией цели самоактуализации.

Для нас представляет интерес второй период юношеского возраста, в период которого происходит профессиональное самовоспитание. Собственно, дальнейшее практическое исследование будет проводиться с упором на особенности, присущие данному возрасту.

Далее, чтобы понять пользу самовоспитания, обратимся к функциям этого процесса, важнейшими из которых являются:

- гностическо-когнитивная,
- информационно-креативная, волевая и аффективная функции.

Гностическо-когнитивная функция активизирует познавательно-смысловую деятельность личности, благодаря которой человек открывает для себя мир новых возможностей, в результате чего начинает лучше понимать окружающую его действительность и самого себя.

Информационно-креативная функция помогает получить необходимые знания о самовоспитании и в дальнейшем грамотно их использовать в процессе самовоспитания. Получение базовой информации о самовоспитании – главное условие для эффективной реализации данной

функции, так как знания о самовоспитании – это база для развития суждений и творчества, и как результата – совершенствования своей личности

Волевая функция нам необходима для преодоления самого себя, своего нежелания что-либо делать, а ее ослабление влечет за собой такое редкое явление, как ситуативное самовоспитание, а в самом худшем случае – к его прекращению. В ходе самовоспитания важная роль отводится волевым усилиям, так как при мобилизации волевых усилий мы можем добиться многих результатов, а потому очень важно тренировать свою силу воли.

Аффективная функция проявляется на уровне эмоций и чувств – личность сама определяет свою личностную роль и дает своим действиям личностную оценку. Как следствие происходит активизация переживаний, направленных на работу над собой, стимулированием человека на положительные изменения на определенном этапе его развития [2].

В качестве **перспективы**, а, следовательно, **выводов и предложений нашего исследования**, мы рассматриваем возможность применения данного материала в практическом плане, а именно:

1) провести мини-опрос среди студентов с целью оценки их самовоспитания;

2) выяснить, чем является самовоспитание для студентов и что они предпринимают, чтобы развиваться в данном направлении;

3) предложить методы совершенствования повседневного поведения по результатам данного опроса, а также выработать план действий по дальнейшей реализации текущих работ.

Список литературы

1.Иващенко А.В. Самовоспитание личности: Механизмы и функции его осуществления // Акмеология. – 2004. – № 1. – С. 51 – 54.

2.Рувинский Л.И. Психология самовоспитания / Л. И. Рувинский, А. Е. Соловьева. – М., 1972.

Я и воспитание

Науменко Дарья
Воспитанница кружка «Ракурс»
ГУДО ЛНР «Дома творчества детей и
юношества» г. Ровеньки
учащаяся 8-а класса ГОУ ЛНР
"Ровеньковской гимназии №1
им. Г.С. Шонина".
Руководитель кружка «Ракурс»
Яблонская Людмила Александровна
katenok09021@yandex.ua

Ровно в семь утра противно запищал будильник. За окном пасмурно и накрапывает мелкий дождик, отчего настроение еще ухудшилось. Заправляя постель, я разодрала ногтем свои самые красивые колготки – это уже вообще трагедия. Словом, день не задался с самого начала.

А еще вдобавок не выходила из головы недавняя ссора с родителями. «Почему они считают, что должны мне указывать, что и как я должна делать, что плохо, что хорошо. До чего же мне надоели их нравоучения. Как можно жить в этом доме с такими родителями, если они меня не понимают и не считаются с моим мнением!» - думала я с досадой.

Я – единственный, любимый и увы, избалованный ребенок в обеспеченной и благополучной семье. Я привыкла получать все, что мне захочется. А если родители мне отказывают или не могут выполнить мой каприз, дело доходит до конфликта. Я надуваю губы, перестаю общаться с домашними и стараюсь всячески продемонстрировать свои «страдания». Зачастую повод для этого может быть самый пустяковый.

Вообще-то я совсем не плохая девочка. Хорошо учусь, с одноклассниками отношения в полном порядке. Считаю себя щедрой и вполне коммуникабельной. Просто приятно знать, что в семье с тобой «панькаются» и чересчур носятся. Эгоистка, если все взвесить и быть справедливой.

Сегодня в школе контрольная по математике, которую я терпеть не могу, а кроме этого я должна по заданию нашего школьного редактора, юнкором которого я являюсь, взять интервью в городском приюте «Первоцвет» у воспитанников и выяснить, откуда берутся «трудные» подростки.

«Ладно, контрольную как-то пересдам, а вот интервью в приюте – это уже солидно», - подумала я и решительно открыла свой шкаф-купе. Тщательно перебрав весь свой довольно обширный гардероб, одела самое нарядное платье, затем нашла мамины духи, которыми она пользовалась в самых торжественных случаях, плеснула на себя добрую половину, подрисовала глаза и губы и, полюбовавшись на себя в зеркало, решила идти в приют, поскольку это важнее, решила я.

Обстановка в «Первоцвете» мне не понравилась сразу: и стены окрашены в серые тона, дети какие-то молчаливые, неулыбчивые. На заранее подготовленные вопросы: «Как вы считаете, почему дети становятся «трудными» и «Можно ли перевоспитать таких детей и как это сделать?» я так и не услышала внятных ответов.

Я изо всех сил пыталась растормошить ребят, но ребята молчали как партизаны. У меня от бессилия и обиды даже слезы закапали из глаз.

Ситуацию попыталась спасти воспитательница.

- «Ты на них не обижайся. Дети у нас не очень разговорчивые. Спроси их о чем-нибудь попроще», - предложила она.

- «О чем бы их спросить? – лихорадочно пыталась сообразить я. И вдруг с отчаяньем выпалила:

- «Дети, а о чем вы мечтаете?»

И здесь воспитанников словно прорвало, они заговорили наперебой, но все ответы были к моему удивлению почти одинаковыми:

- «О семье...»

- «О доме...»

- «Чтобы мама с папой не пили...»

- «Я бы все по дому делала и ничего бы не просила, только бы мама вернулась и забрала меня отсюда» - сказала самая младшая девочка и заплакала.

И внезапно мне стало не по себе. Словно это я, не к месту нарядившаяся и некстати деловитая, виновата в этом бесконечном детском горе.

Детей позвали на обед. А я шла домой и мучилась.

- «Ничего у меня не получилось, я все сделала не так...»

Мне было стыдно и за заранее заготовленные дома вопросы, и за яркое платье, и за шлейф духов, который надолго остался в коридоре приюта.

Как много я поняла в этот день! Иметь любящих родителей, свой дом, ни в чем не нуждаться – какое же это великое счастье. Какой же я глупой была, что не ценила это, по пустякам ссорилась с самыми дорогими людьми.

Открыв дверь своей квартиры, я кинулась обнимать и целовать маму:

- «Мамочка, я так тебя люблю, я даже не понимала, как мне повезло в жизни. Прости меня за все...»

-«С чего бы это? Что случилось?» - удивилась мама.

И я рассказала ей и про то, что не написала контрольную по математике. И о детях, которых встретила в приюте, и про то, как мне до слез их было жаль, и про то, как мне было стыдно за себя.

На мое превеликое удивление мама не стала меня ругать. Она только глубоко вздохнула и тихо сказала:

- «Сегодня у тебя была контрольная на человечность».

«Воспитание – это наука, которая обучает наших детей обходиться без нас».

Легуве

**Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года
(извлечения)**

I. Общие положения

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: «...Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) призвана определить комплекс действий, адекватных динамике социальных, экономических и политических изменений в жизни страны, учитывающих особенности и потребности современных детей, социальные и психологические реалии их развития.

Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы человека, гражданский мир и согласие, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, уважения к памяти предков, передавших любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость новым поколениям.

Стратегия, опираясь на Конституцию Российской Федерации, учитывает нормы Конвенции ООН о правах ребенка, международно-правовые нормы об основополагающих правах родителей.

Стратегия направлена на реализацию Указов Президента Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитанию уделяется большое внимание в принятых «Концепции государственной

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования детей».

Положения Стратегии взаимосвязаны с основными направлениями «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и предусматривают соответствие процесса развития личности детей национальному воспитательному идеалу, признание и поддержку определяющей роли семьи в воспитании детей.

В условиях **цивилизационных вызовов** Стратегия направлена на усиление единения российского общества, переосмысление таких ценностей, как гражданская идентичность, патриотизм, ответственная жизненная позиция.

Стратегия призвана консолидировать усилия государства и общества, направленные на решение задач **формирования российской идентичности** подрастающего поколения.

Стратегия утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как деятельности направленной на изменение связей ребёнка с миром, с людьми, формирующей активную позицию личности. Стратегия закладывает основы системы противодействия националистическим, экстремистским вызовам и рискам современного детства.

Стратегия ориентирована на качественно **новый общественный статус социальных институтов воспитания**, обновление воспитательного процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, предусматривающих культурно-исторический системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития личностного потенциала детей и подростков.

Реализация Стратегии предполагает качественные изменения в отечественной системе воспитания, направленные на эффективное обеспечение таких личностных результатов развития детей, как их духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии.

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания:

- улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных объединений с образовательными организациями общего, профессионального и дополнительного образования в целях содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей;
- поддержка родительских и иных общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в образовательных организациях;
- широкое привлечение детей к участию в **деятельности социально-значимых** познавательных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных организациях и объединениях, волонтерском движении;
- расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей.

Основные статьи и книги сотрудников**Центра стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО»****за 5 ЛЕТ**

Селиванова Н.Л., Баранов А.Е., Баранова Н.А., Шакурова М.В. Воспитательное пространство вуза в личностном и профессиональном становлении студента. – М.: ФГБНУ ИСРО РАО, 2017. – 192 с.

Селиванова Н.Л. Повышение квалификации педагогов в сфере воспитания: от традиций к инновациям// Отечественная и зарубежная педагогика.– 2016, № 1 (28). – С.78-85.

Селиванова Н.Л. Предпосылки создания перспективных моделей воспитания //Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 3. – С.25-29.

Алиева Л.В. Диагностика качества образовательной деятельности педагога дополнительного образования / Л.В.Алиева в соавт. // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2016, № 2 (119). – С.30-42.

Алиева Л.В.Сетевое взаимодействие образовательных организаций – социально-педагогическая технология развития технического творчества детей и молодежи/Техническое творчество молодежи. - 2015, № 2. – С.10-14.

Алиева Л.В. Модели отечественного внешкольного воспитания: традиции и современность// Под научной ред. Л.В.Алиевой/ М.: ФГНУ ИТИП РАО. – 2013;

Беляев Г.Ю. Эволюция стратегий воспитания в современной гуманитарной культуре// Отечественная и зарубежная педагогика. – 2016, № 1 (28). – С. 31-45.

Беляев Г.Ю. Идеал как фактор формирования культурно-образовательного пространства// Ценности и смыслы/ Научный и информационно-аналитический гуманитарный журнал. – 2015. – №4(38), – С.49-63.

Беляев Г.Ю. Если школьники – члены современных неформальных молодежных объединений, что делать школе?// Российско-американский форум образования: электронный журнал. Volume: 7, Issue: 2, 1/08/2015// Электронный ресурс: www.rus-ameeduforum.com.

Горский В.А. Методические основы интеграции общего и дополнительного образования в организациях общего образования / Modern Science, № 2, 2017 – С. 176-178.

Горский В.А. Проектная деятельность школьников. Сб. ст. из опыта работы экспериментальных площадок «Обеспечение преемственности общего и дополнительного образования в содержании проектной и учебно-исследовательской деятельности детей»/ Под. Ред. Горского В.А. М.: ФГБНУ ИСРО РАО, 2016.

Горский, В.А. Повышение качества образования на основе интеграции содержания формального и неформального образования. // Современный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспективы: Материалы

Международной научно-практической конференции (Уфа, 25 марта 2015 г.). – Уфа: Изд. ИРО РБ, 2015. – С 5-10.

Круглов В.В. Детское самоуправление в современных условиях // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2017. – Т. 2, № 1 (36). – С. 125-130.

Круглов В.В. Использование интернет-сообществ в воспитании детей и молодёжи // Техническое творчество молодежи. – 2017. № 1 (101). – С. 9-12.

Круглов В.В. Социальная виртуальная реальность как средство воспитания и социализации детей и подростков Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Челябинск: ЧИППКРО, 2016. – С. 177-184.

Круглов В.В. Коммунарские сборы современных подростков: архаика или реальность? // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2015. – №12. – С. 107-113.

Круглов В.В. Как определить «вектор развития» детского общественного объединения // Народное образование. – 2015. – №2. – С. 138-142.

Лизинский В.М. Организация и содержание деятельности педагогов и учащихся. – М.: Изд-во: Центр "Педагогический поиск", 2016. – 144 с.

Лизинский В.М. Детский, педагогический и родительский коллектив как основа и условие успешного воспитания. – М.: Изд-во: Центр "Педагогический поиск", 2016. – 144 с.

Парфенова И.С. Педагогика добротворчества: есть ли ей место в современной школе? // Отечественная и зарубежная педагогика. 2017, № 1 (36), Т.2. – С. 131-136.

Парфенова И.С. Уникальный человек в уникальной профессии // Отечественная и зарубежная педагогика. Специальный выпуск. Февраль 2016. – С. 92-98;

Степанова И.В. Десять взглядов на воспитание: есть ли «правильный»? // Методический журнал «Работа социального педагога в школе и микрорайоне», 2015, № 4. – С. 122-126.

Степанова И.В. Место воспитания в стратегиях развития лучших образовательных систем // Вопросы воспитания, 2014, № 4. – С. 70-73.

Степанов П.В. Стоя на плечах гигантов: от ценностных основ воспитания к деятельностной модели воспитательных целей // Отечественная и зарубежная педагогика.– 2017, № 1 (36), Т.2. – С. 32-40

Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник / Под ред. Н.Л.Селивановой. – М., 2016.

Воспитательная деятельность педагога: от проблем к результатам. Сборник научных трудов / Под ред. П.В.Степанова. – М.: Изд-во АНО ИД «Педагогический поиск», 2016. – 112 с.

Черкашин Е.О., Титов Е.В. Городское хозяйство как перспективная сфера реализации профессиональных интересов старшеклассников // Народное образование, 2016. № 4-5. – С. 153-158.

Шустова И.Ю. Роль межвозрастного взаимодействия в воспитании школьника // Воспитание школьников. 2016. № 3. – С. 35-44.

Шустова И.Ю. Живое воспитание: со-бытийная детско-взрослая общность, доверие, открытое общение // Портал доверия: сборник научных трудов. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – С. 90-93.

Шустова И.Ю. Воспитание «от ребенка» // Педагогика. – 2015, № 8. – С. 53 – 58.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Воспитание как объект исследования и управления

<i>Воспитание как объект исследования и управления</i> Иванова Маргарита	6
<u>1.1. Воспитание, по моему, это ...</u> <i>Воспитание, по-моему, это</i> Лисовский Никита	7
<i>Воспитание, по-моему, это ...</i> Дежмарь Анастасия	8
<i>Воспитание, по-моему, это ...</i> Бережная Дарья	9
<i>Воспитание, по-моему, это ...</i> Рудыченко Анна	12
<i>Воспитание, по-моему, это...</i> Карпенко Варвара	13
<i>Воспитание, по-моему, это</i> Семенова Мария	16
<i>Воспитание, по-моему, это ...</i> Волох Алексей	18
<i>Воспитание, по-моему, это ...</i> Гук Максим	19
<i>Воспитание, по-моему, это ...</i> Дидевич Дарья	20
<i>Что такое воспитание?</i> Богатко Анастасия	21
<i>Воспитание, по-моему, это ...</i> Жолудев Святослав	22
<i>Воспитание, по-моему, это ...</i> Быцко Юлия	24
<i>Воспитание, по-моему, это ...</i> Казадаева Валерия	25

<i>Воспитание, по-моему, это ...</i>	
Черняк Анастасия	27
<i>Воспитание - это...</i>	
Ярославцева Кристина	28
 <u>1.2. Эволюция взглядов на воспитание</u>	
<i>Эволюция взглядов на воспитание</i>	
Песоцкая Анастасия	29
<i>Эволюция взглядов на воспитание</i>	
Свистунов Илья	32
<i>Эволюция взглядов на воспитание.</i>	
Рыбалко Татьяна	34
<i>Эволюция взглядов на воспитание</i>	
Овчаренко Александра	36
<i>«Не смейте забывать учителей...»</i>	
Рогозник Ольга	37
<i>Эволюция взглядов на воспитание</i>	
Хромых Алла	40
<i>Эволюция взглядов на воспитание</i>	
Пивень Анна	43
<i>Эволюция воспитания</i>	
Смаракова Валерия	44
<i>Современные концепции воспитания</i>	
Павлюкова София	46
<i>Эволюция взглядов на воспитание</i>	
Бойко М.А.	49
 <u>1.3. Современные концепции воспитания</u>	
<i>Современные концепции воспитания</i>	
Татаров Родион	51
<i>Воспитание, по – моему, это....</i>	
Штельмах Евгений	54

<i>Современные концепции воспитания</i> Гаврилова Оксана	55
<i>Современные концепции воспитания - как выбрать, как не навредить</i> Бабогло Наталья	57
<i>Патриотизм как особенность русского характера</i> Бурейков Александр	60
<i>Воспитание – важнейший аспект духовно-нравственного формирования личности на основе христианских традиций белорусского народа</i> Буянова А. А., Калгина Д. П.	64
<i>Как музыка влияет на жизнь человека (на примере творчества Макса Коржа)</i> Богославская Мария	69
<i>Современные концепции воспитания</i> Беженар Алина	70
<u>1.4. Воспитание как система</u>	
<i>Воспитание как система</i> Дзюба Николай	72
<i>Воспитание как система</i> Буз Татьяна, Штырба Кристина	74
<i>Воспитание как система</i> Журавлев Даниил	77
<i>Воспитание как система</i> Ульянцева Александра	80
<i>Особенности воспитания</i> Кардаш Мария	84
<u>1.5. Воспитание как процесс</u>	
<i>Воспитание как процесс</i> Волкова Екатерина	86
<i>Воспитание подрастающего поколения как процесс</i> Трубчанина Екатерина	89

<i>Воспитание как процесс</i>	
Стрилец Жасмин	91
<i>Взаимодействие процесса воспитания и обучения</i>	
Шокан Ольга	93
<i>Воспитание как процесс</i>	
Полищук Влада	95
<u>1.6. Цель (миссия) воспитания</u>	
<i>Цель (миссия) воспитания</i>	
Данильченко Диана	97
<i>Цель (миссия) воспитания</i>	
Булавицкая Диана	98
<u>1.7. Виды воспитания</u>	
<i>Виды воспитания</i>	
Горбач Алексей	100
<i>Японская модель воспитания, как вид современного воспитания</i>	
Поян София	102
<i>Виды воспитания</i>	
Антонова Валерия	105
<i>Виды воспитания</i>	
Сафроний Емилия	108
<i>Виды воспитания</i>	
Балалина Полина	111
2. Управление воспитательными процессами	
<i>Воспитание как основа управления в образовании</i>	
Соловьёв Андрей	113
<i>Проблемы управления воспитанием личности</i>	
Краснокутский Дмитрий	114
<i>Воспитание наследственности ...</i>	
Аматуни Юлия	119
<i>Мой взгляд на процесс воспитания</i>	
Ретунский С.	122

<i>Цели воспитания</i> Кубасов Владислав	123
<i>Управление воспитательными процессами</i> Иванова Виктория	126
<u>2.8. Планирование воспитательной работы</u> <u>(с примерами из своих школ, вузов)</u>	
<i>Планирование воспитательной работы</i> Суходол Игорь	128
<i>Задачи воспитания</i> Потий Алексей	130
<i>Планирование воспитательной работы на примере ГОУ ЛНР «Алчевская средняя школа №17»</i> Зенченко Валентина	131
<i>Использования программы - планировщика</i> Петрова Анастасия	133
<u>2.9. Организация процессов воспитания</u>	
<i>Эволюция взглядов на воспитание</i> Люльков Владимир	135
<i>Участие студенческого самоуправления в воспитании</i> Гожик Марина	138
<i>Цель воспитания</i> Мусиенко Элина	140
<i>Организация процессов воспитания</i> Свеженцева Дарья	145
<i>Педагогическое общение в воспитательном процессе обучающихся</i> Чолак Светлана	146
<i>Организация процессов воспитания</i> Шутова Алёна	148
<i>Школа учения говорению</i> Тюкова Анастасия	152

<u>2.10. Мотивация участников воспитательного процесса</u>	
<i>Человек - субъект своего собственного формирования и развития</i>	
Квашенко Диана	153
<i>Мотивация участников воспитательного процесса</i>	
Мефодовская Елена	154
<i>Мотивация участников воспитательного процесса</i>	
Обертун Валерия	156
<i>Мотив - фактор, формирующий познавательную деятельность учащихся</i>	
Ларионова Ксения	159
<i>Мотивация участников воспитательного процесса</i>	
Мищенко Екатерина	162
<i>Мотивация участников воспитательного процесса</i>	
Лесовая Александра	166
<u>2.11. Контроль воспитательных мероприятий</u>	
<i>Вести наблюдение за формирующей средой и собой</i>	
Лушпа София	168
<i>Классный руководитель и контроль</i>	
Владова Наталья	170
<i>Контроль в гуманистическом воспитании</i>	
Маслий Марк	172
<i>Куратор – лицо, которому поручено наблюдение...</i>	
Шураева Анастасия	174
<u>2.12. Коммуникации в воспитательной работе</u>	
<i>Коммуникации в воспитательной работе</i>	
Грыб Снежана	176
<i>Участие школьного самоуправления в воспитании</i>	
Кирьяк Максим	179
<i>Социокультурная среда колледжа как составная часть воспитательного процесса</i>	
Кузьменкова Анастасия	182

<i>Коммуникации в воспитательной работе</i>	
Туркевич Ирина	184
<u>2.13. Система управления воспитанием в моем образовательном учреждении</u>	
<i>Эволюция взглядов на воспитание</i>	
Голикова Владислава	187
<i>Современные концепции воспитания</i>	
Быковская Анастасия	189
<i>Классный руководитель в системе воспитания</i>	
Мунтян Мария	192
<i>Теория и практика воспитательной работы в ОСП «Индустриальный техникум» ГОУ ВО «Дон ГТИ»</i>	
Медведева Анастасия	195
<i>Участие студенческого самоуправления в воспитании</i>	
Семенцул Елена	198
<i>Особенности процесса воспитания в высшей школе</i>	
Волынчук Анастасия	201
<i>Система управления воспитанием в моем образовательном учреждении</i>	
Базалюк Ирина	203
<u>2.14. Воспитывающее управление (педагогический менеджмент)</u>	
<i>Проблема управления воспитанием личности</i>	
Алюкова Елизавета	207
<i>Эстетическое воспитание</i>	
Горшков Дмитрий	209
<i>«Не позволяй душе лениться...»</i>	
Кузнецова Екатерина	211
<i>Воспитание как объект управления</i>	
Пашенко Артём	212
<i>Принципы обучения</i>	
Кривая Диана	214

<i>Воспитание личности</i>	
Пельтек Ирина	217
<i>Воспитывающее управление (педагогический менеджмент)</i>	
Волчиневская София	220
<i>«Трудные дети»</i>	
Левкович Анастасия	223
<i>Влияние педагогического такта на взаимодействие преподавателя и обучающегося</i>	
Маташин Влад	226
3. Субъекты воспитания	
<u>3.15. Воспитательная функция государства</u>	
<i>Воспитательная функция государства</i>	
Вербич Вадим	230
<i>Правильное воспитание...</i>	
Андрющенко Полина	234
<i>Воспитательная функция государства</i>	
Юрашевич Дмитрий	235
<i>Воспитывающая функция государства</i>	
Чикалов Артем	236
<u>3.16. Управление воспитанием в республике, в муниципальном образовании</u>	
<i>Воспитание, по-моему, это...</i>	
Балабанова Анастасия	239
<i>Основы патриотического воспитания на уроках истории в старших классах школ Донецкой Народной Республики</i>	
Снежко Александр	240
<i>Участие школьного самоуправления в воспитательной работе</i>	
Дидык Алевтина	244
<i>Волонтерство (добровольчество) как значимый вид деятельности молодого человека</i>	
Мирошниченко Алина	247

<u>3.17. Менеджеры воспитания в моей школе (в моём вузе)</u>	
<i>Классный руководитель: воспитатель или надзиратель?</i>	
Кельдя Алина	249
<i>Воспитание - это отношения</i>	
Сорока Алина	251
<i>Субъекты воспитательной деятельности</i>	
Лайдёнова Анастасия	254
<i>Участие школьного самоуправления в воспитании</i>	
Григорьева Елена	257
<i>«Родители создают тело, а учителя-души...»</i>	
Закарян Изабель	262
<i>Самовоспитание</i>	
Чабанюк Никита	264
<i>Воспитание как процесс</i>	
Галяс Даниэлла	266
<i>Воспитатель или надзиратель?</i>	
Андрейченко Елена	269
<u>3.18. Классный руководитель: воспитатель или надзиратель?</u>	
<i>Воспитатель или надзиратель?</i>	
Савилова Ирина	271
<i>Классный руководитель (куратор): воспитатель или надзиратель?</i>	
Янюшкина Алла	272
<i>Проблема взаимодействия классного руководителя и родителей в процессе воспитания</i>	
Банникова Дарья	274
<i>Куратор: воспитатель или надзиратель</i>	
Токарь Дмитрий	278
<i>Классный руководитель</i>	
Шаповалова Ангелина	280
<i>Куратор: воспитатель или надзиратель?</i>	
Боголейша Елена	283

<i>Воспитатель или надзиратель?</i>	
Гладких Павел	284
<i>Классный руководитель: воспитатель или надзиратель?</i>	
Петрусевиц Анастасия	285
<u>3.19. Роль преподавателей-предметников в воспитательной работе</u>	
<i>Роль преподавателей - предметников в воспитательной работе</i>	
Холина Екатерина	287
<i>Роль преподавателя- предметника на примере учителя психологических дисциплин, в воспитательной работе</i>	
Дидык Алевтина	289
<i>Роль учителя – предметника в воспитательной работе</i>	
Курлат Вадим	292
<i>Роль преподавателей-предметников в воспитательной работе</i>	
Мастерова Марина	295
<u>3.20. Участие ученического самоуправления в воспитании</u>	
<i>Участие ученического самоуправления в воспитании</i>	
Кашанский Николай	297
<i>Участие школьного самоуправления в воспитании</i>	
Устименко Екатерина	300
<i>Участие школьного самоуправления в воспитании</i>	
Полупанова Алина	303
<i>Участие школьного самоуправления в воспитании</i>	
Москвин Артем	305
<i>Участие школьного самоуправления в воспитании подрастающего поколения</i>	
Голина Дарья	309
<i>Самоуправление как форма воспитания в средней школе</i>	
Аверкиев Дмитрий	310
<u>3.21. Самовоспитание (Я и воспитание)</u>	
<i>Цель воспитания</i>	
Бражник Лилия	
Дадашова Юлиана	314

<i>Самовоспитание</i> Федченко Дмитрий	316
<i>Самовоспитание длится всю жизнь!</i> Воробьева Елена	319
<i>Проектная деятельность как метод самовоспитания</i> Бинкина Ева	321
<i>Я и воспитание</i> Пташиц Дарья	323
<i>Самовоспитание)</i> Метлинская Виктория	325
<i>Методы самовоспитания и самообразования</i> Василенко Юрий	326
<i>Воспитание самостоятельности посредством самодеятельности</i> Салова Дарья	328
<i>Я и воспитание</i> Липский Артём	331
<i>О самовоспитании</i> Остапенко Максим	336
<i>Самовоспитание как внутренний стержень</i> Кот Павел	337
<i>Самовоспитание (Я и воспитание)</i> Сандюк Анастасия	339
<i>Я и воспитание</i> Науменко Дарья	341
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Стратегия <u>развития воспитания</u> в Российской Федерации на период до 2025 года	344
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. <u>Основные статьи и книги сотрудников</u> Центра стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО» за 5 лет	346

